

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.1, 2024 Enero-Marzo

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

**SABER
SPOLICIAL**

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 3, Número 1, Año 2024

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
Editorial Alexis Alberto Lamas Trujillo	<u>6</u>
Participación comunal, cuadrantes de paz y seguridad ciudadana Amelia Evelyn Oropeza Escalona	<u>8</u>
Terminales de acceso para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestro Andrés Celestino González Fernández	<u>16</u>
Praxis Heutagógica en la formación bomberil Belkys Pérez	<u>33</u>
Seguridad ciudadana e inteligencia artificial en Venezuela Carlos Alberto Briceño	<u>46</u>
Comunicación efectiva como elemento del esclarecimiento de los hechos en la investigación penal Carlos Alberto Caigua	<u>52</u>
Prevención sistémica del delito de robo desde la mirada del investigador penal en Venezuela Carlos Alfredo Goitia Martínez	<u>61</u>
Implementación de la metodología de las 5 “S” en la optimización de la atención al ciudadano Daniel José Bermúdez	<u>73</u>
La capellanía como motor de humanización y orientación pastoral a los organismos de seguridad ciudadana David Rafael Millán Velásquez	<u>89</u>
El rol de la policía ostensiva en la investigación penal en Venezuela. Una perspectiva criminalística Dayana Margarita Figueroa Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas	<u>99</u>
Encuestas de victimización y percepción de la violencia Flor Ermelinda Cañas Izaguirre	<u>112</u>
Atención holística de las víctimas de maltrato en el contexto de la seguridad ciudadana Francia Nidian Monsalve Hernández	<u>128</u>
Comunicación asertiva: el aporte estratégico de la seguridad ciudadana	<u>137</u>

Helis Josefina Castillo de Sarrameda	
Políticas públicas para la prevención de la seguridad alimentaria desde la visión de sus actores Ida Moraiba Calzada Cousin	<u>150</u>
Delitos informáticos y estrategias de prevención Jesús Alejandro Espinoza Cañas	<u>160</u>
Capacitación en seguridad ciudadana para la prevención delictiva de los consejos comunales Jonathan Ilich García Peña	<u>179</u>
Régimen de protección social del cuerpo policía bolivariana del estado Aragua Juan Delgado Gaspar	<u>196</u>
Estrategias de proximidad como pautas de integración policía-comunidad para valorar los factores de riesgo en el entorno de la morgue judicial del estado Aragua – Venezuela Juan Carlos González Luna	<u>209</u>
Prevención la delincuencia juvenil basado en los factores que la generan, en el sector tumba de Bello Kacnny Josefina Zacarias Arévalo	<u>224</u>
La estructura social influenciada por la delincuencia organizada Lennin Alberto Méndez Rodríguez	<u>236</u>
Las redes sociales como mecanismo para fortalecer la seguridad ciudadana en venezuela José Resuro Castro León	<u>247</u>
Modelo formativo en derechos humanos, seguridad ciudadana y de la nación Luz Verónica Cañas Izaguirre	<u>261</u>
Cultura de paz en los barrios populares desde la perspectiva de sus actores Magdali Carolina Méndez Giménez	<u>273</u>
Humanización del proceso formativo del antropólogo para el abordaje de la muerte en el campo forense Mary Yamilet Bonilla de García	<u>287</u>
Sinergia interinstitucional con los cuadrantes de paz para la consolidación de la seguridad ciudadana Mercedes del Valle Cermeño Febres	<u>301</u>

Evaluación del desempeño del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en Poliguanta Raúl José Daza Marcano	<u>308</u>
Praxis del funcionario de investigación penal para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana Saúl Antonio González Gómez	<u>323</u>
Experticia de trayectoria balística: un arma contra el homicidio Yerosky Enrique Cabrera Maldonado	<u>335</u>
Aproximación comunitaria del estudiante UNES como elemento preventivo de la seguridad ciudadana Ysabel Cristina Gil Colmenares	<u>352</u>

EDITORIAL

En nuestra búsqueda constante de una sociedad más segura, es imperativo reflexionar sobre las dinámicas actuales de seguridad ciudadana. La seguridad no es solo una responsabilidad del Estado; es un tejido complejo que involucra a cada individuo y comunidad. En esta edición, queremos enfocarnos en la prevención como piedra angular de una estrategia integral de seguridad. La prevención no se limita a la acción policial; abarca la educación, el urbanismo, la iluminación pública y la participación ciudadana.

La educación es fundamental para fomentar una cultura de legalidad y respeto. Programas educativos que promuevan valores cívicos y la resolución pacífica de conflictos pueden transformar la manera en que las futuras generaciones perciben su rol en la seguridad ciudadana. El urbanismo, por su parte, juega un papel crucial. Espacios públicos bien diseñados y mantenidos promueven la cohesión social y reducen las oportunidades para el delito. La iluminación pública es otro factor determinante; calles y parques bien iluminados son menos propensos a ser escenarios de actividades ilícitas.

La participación ciudadana es el engranaje que une todos estos elementos. Cuando los ciudadanos se involucran activamente en la seguridad de su entorno, se fortalece el tejido social y se disuade la actividad criminal. Iniciativas como los consejos de seguridad vecinal y las redes de apoyo comunitario son ejemplos de cómo la colaboración puede generar entornos más seguros.

Sin embargo, no podemos ignorar el papel fundamental de las fuerzas de seguridad. Su labor debe ser siempre guiada por el respeto a los derechos humanos y la proximidad con la comunidad. Una policía que entiende y es parte de la comunidad que sirve es infinitamente más efectiva que una fuerza distante y desconectada.

En esta editorial, instamos a una reflexión profunda sobre nuestras responsabilidades individuales y colectivas en la construcción de una sociedad segura. Invitamos a cada sector de la sociedad a contribuir desde su ámbito de acción. Solo así, trabajando juntos, podremos

enfrentar los desafíos de seguridad que se presentan en nuestro tiempo y construir un futuro más prometedor para todos.

En este número nos deleitaremos con veintitres artículos que abordan distintas perspectivas de esta área de conocimiento que transversaliza todas las áreas de la vida cotidiana.

PARTICIPACIÓN COMUNAL, CUADRANTES DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA

Amelia Evelyn Oropeza Escalona¹

Resumen

El artículo tiene como propósito comprender la participación comunal como instancia de atención ciudadana en apoyo a los cuadrantes de paz en conjunto con la normativa del plan de la patria 2019 - 2025, se pretende mostrar la importancia y los alcances de los argumentos relacionados con la participación, vislumbrando en términos generales el vasto panorama de la planificación comunitaria. Los argumentos teórico-conceptuales, relativos a la planificación comunitaria y la participación en los procesos de decisión, se tocan diferentes aspectos entre los cuales destacan el desarrollo comunitario sostenible, la gestión de los recursos por parte de las comunidades, con base en el principio de participación por parte de la ciudadanía, se realiza bajo los parámetros de la investigación cualitativa, metodológicamente es fenomenológica el cual busca; comprender la participación comunal como apoyo a los cuadrantes de paz según el plan de la patria y la seguridad ciudadana, a partir de teorías, leyes, conceptos y aportaciones ya existentes asentados en documentos, con el fin de conseguir nuevos conocimientos; estudio realizado la investigación documental tendrá un nivel descriptivo; pues se entiende que el proceso de investigación se caracteriza por la descripción, el análisis y la interpretación de un fenómeno con el fin de especificar las propiedades fundamentales que la definen sistemáticamente. Se selecciona una matriz categorial y triangulación de matrices para la obtención de información a analizar e interpretar los resultados reflexivos finales.

Palabras clave: Cuadrante de Paz, Participación, Participación Comunitaria y Políticas Públicas.

Introducción

La participación de la ciudadanía en la planificación constituye un tema de gran interés y complejidad y se refiere al conjunto de teorías, métodos y prácticas que introducen de forma interactiva la comunidad en los procesos de toma de decisión. La comunidad desempeña un papel importante en relación con el Estado. Además, su participación activa y directa en los procesos de decisión puede interferir en mejorar la información y comunicación con los cuadrantes de paz; por lo tanto, su participación puede considerarse, como la articulación a la

¹ Especialista en Seguridad Ciudadana. UNES – CEFO ARAGUA. ame_evesl@hotmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-6424-2965>

realidad de las diferentes comunidades del país. En la medida en que se pretende construir unos nuevos conceptos y proponer acciones concretas, el acercamiento empírico y la posición "constructivista" caracterizan este ámbito de estudio. Dicho acercamiento considera justamente necesaria una redefinición conjunta de los problemas y de las posibles soluciones. Así que las prácticas de comunicación serán aquí consideradas como fundamentales. Se espera que resulte más clara la amplitud y la complejidad del ámbito de estudio, así como la necesidad de un compromiso social por parte del investigador, cuya relación con el objeto de investigación difícilmente podrá mantenerse alejada de la comunidad y de las formas de retroalimentación del saber compartido.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, hubo un gran impulso de la participación ciudadana o comunitaria, se establece la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos como principio fundamental de la Constitución actual, se puede ver inmerso en el extenso contenido sobre los deberes y derechos que se puede encontrar en la Constitución vigente, se ha legislado sobre la materia participativa y protagónica promulgando las leyes para el poder popular, como los es la Ley Orgánica de los Consejos Comunales; así como también incluye al poder popular en la administración de justicia establecido en el artículo 253 CRBV.

A partir de la base fundamental como es la Carta Magna y el cambio drástico del sistema representativo por participativo y protagónico, el Estado se ha visto en la necesidad de adecuar las leyes de acuerdo a los fenómenos sociales que vienen aflorando a causa de la resistencia a los cambios y transformaciones sociales, los mismos traen consigo un desequilibrio social que ha dado pie al aprovechamiento de sectores desestabilizadores, quienes juegan y apuestan al caos generando inseguridad y atacando al ciudadano común de una forma violenta y agresiva, estos sectores prejuiciosos juegan a un desequilibrio total, donde han puesto en riesgo la seguridad de los individuos, generando estados de necesidad que trae como resultado el aumento de la pobreza lo que a su vez incrementa el índice delictivo en diferentes

sectores del país. En vista de todos estos fenómenos sociales el Estado ha creado jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, leyes, decretos, reglamentos que dan origen a la creación de misiones, programas y planes sociales con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana e incluyen a los individuos a participar.

La participación de la ciudadanía constituye un tema de gran interés y complejidad y se refiere al conjunto de teorías, métodos y prácticas que introducen de forma interactiva en la comunidad en los procesos de toma de decisión. La comunidad desempeña un papel importante en relación con el Estado

El concepto de "comunidad" según el diccionario de la Real Academia Española no es más que "Cualidad de común, conjunto de las personas de un pueblo, región o nación", constituyen un aspecto problemático cuyas interpretaciones generan a menudo confusión y aproximaciones superficiales a la planificación participativa. La naturaleza de la comunidad y sus formas de participación han venido evolucionando desde la década de los años 1960. Sin embargo, coexisten viejos y nuevos enfoques, concepciones contradictorias de la sociedad y de la participación que a menudo generan desconfianza y sospecha entre los planificadores y gestores.

Desde 1980 la comunidad no se expresa únicamente a través del asociacionismo y se manifiesta cada vez más de forma múltiple y heterogénea, inconstante y con alcances no necesariamente locales. Se configura en términos informales y se organiza en estructuras efímeras o en rápida transformación. Se relaciona directamente con los problemas concretos que reivindica y, cada vez más, se excluye de forma voluntaria de las formas tradicionales de consulta. En situaciones sociales de pluralismo y multiculturalidad la mediación intercultural impulsa nuevas formas de comunicación y diálogo entre ciudadanos y expertos. Se estimula la innovación de las formas tradicionales de hacer política y de legitimar un plan, así como se crean nuevos desafíos para la participación ciudadana en el pluralismo. En la presente investigación se pretende mostrar la importancia y los alcances de los argumentos

relacionados con la participación, vislumbrando en términos generales el vasto panorama de la planificación comunitaria. En una primera aproximación consideramos la planificación comunitaria como aquel conjunto de prácticas que involucran la participación ciudadana en la planificación urbana y territorial.

La participación ciudadana siempre ha existido y a través de los años, ha logrado diferentes formas organizativas de participación diversas en las comunidades se pudo observar la existencia de diferentes organizaciones populares como las asociaciones de vecinos, cooperativas y empresas asociativas, grupos culturales y deportivos, comités de tierra urbana, círculos bolivarianos, etcétera".

La participación ciudadana se circunscribe en la evidente necesidad de la presencia del ciudadano común en la toma de decisiones en los más versátiles aspectos de la realidad diaria, puede también ser considerada como forma estratégica usada para activar o reactivar las relaciones entre el Estado y la sociedad, en aras de afianzar el sistema democrático como forma de gobierno, pues la misma ofrece elementos eficientes y eficaces para democratizar y mejorar la sociedad, dando así, igualmente, legitimidad al sistema democrático; para que los resultados de la participación ciudadana sirvan como apoyo en las acciones ejecutadas por los cuadrantes de paz, abarcando las áreas relacionadas a la prevención del delito y seguridad ciudadana.

La participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político. De acuerdo con El Troudi (2004:8) "una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que le afectan directa o indirectamente". En este sentido el autor hace una reflexión acerca de la importancia de la participación ciudadana y nos pone en perspectiva que de alguna manera estos procesos nos afectan a todos y por lo tanto esto debe ser una decisión que nace de la voluntad del pueblo, donde se conforman las organizaciones comunitarias.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, hubo un gran impulso de la participación ciudadana o comunitaria, se establece la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos como principio fundamental de la Constitución actual, se puede ver inmerso en el extenso contenido sobre los deberes y derechos que se puede encontrar en la Constitución vigente, se ha legislado sobre la materia participativa y protagónica promulgando las leyes para el poder popular, como los es la Ley Orgánica de los Consejos Comunales; así como también incluye al poder popular en la administración de justicia establecido en el artículo 253 CRBV.

Revisión de la Literatura

Téllez (2021) en su tesis de Maestría titulada: "Sistema estratégico para la convivencia y seguridad ciudadana, estabilización y construcción de seguridad territorial" desarrollada en Colombia en donde esta tesis plantea: Las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana que aquejan a todos los ciudadanos, son un baluarte que la Policía Nacional debe adoptar como mecanismo integral para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia; esto conllevando a un trabajo integral y colaborativos entre especialidades y modalidades del servicio de Policía, con el fin de generar espacios de tranquilidad durante el desarrollo de las actividades diarias de todos los habitantes de Colombia, a fin de que estos convivan en paz.

En ese sentido, la seguridad ciudadana y los temas de convivencia están ocupando y constituyen, sin duda, puntos centrales del debate Nacional, tema que la Policía Nacional debe priorizar en toda su dimensión. Precisamente en la actualidad se configura un escenario amplio de retos, preocupaciones y desafíos en el que se debe enfrentar con mayor decisión y eficacia estas nuevas dinámicas y mutaciones de tipo criminológico de lo contrario se pueden generar aumentos progresivos y sistemáticos de la criminalidad en el país como: (Homicidio, secuestro, extorsión y hurto), generando alta percepción de inseguridad y la evolución de fenómenos emergentes que desestabilizarían la sociedad. Las manifestaciones de inseguridad y factores exógenos (problemáticas sociales y patrones culturales) que afectan la convivencia y

seguridad ciudadana, constituyen un tema propio del debate político actual, así como entran a formar parte de la escala de prioridades de las entidades del poder público que demandan total atención a través de la ejecución de estrategias y generación de políticas públicas, que garanticen factores de habitabilidad y sociabilidad de la población.

El éxito de este sistema está orientando a blindar y fortalecer con capacidades estratégicas la gestión en pro de la seguridad ciudadana, definiendo tareas específicas a las especialidades del servicio; no solamente desde el punto de vista estratégico sino también dar blindaje jurídico a los policías que conforman el sistema integrado para la seguridad y convivencia ciudadana.

Santeliz (2017) desarrollo una investigación de tesis titulada: Participación comunitaria en el proceso de formación de políticas públicas de seguridad ciudadana, presentada Ante Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello; en la presente investigación pueden encontrarse conceptos de participación comunal y de políticas públicas de seguridad ciudadana en un contenido más amplio, en esta tesis solamente se tratara dichos conceptos, tomando como referencia la política de seguridad ciudadana la cual viene dada por un triángulo de seguridad policial el cual gesta un proceso de diseño de planes y políticas para atender las crecientes necesidades de la población y reducir los índices delictivos, generó una serie de planes de intervención en la comunidad, la escuela y los espacios públicos, entre ellos el llamado “Plan Integral El Triángulo de la Seguridad”.

Método

El método empleado fue el fenomenológico, se seleccionaron tres informantes claves a quienes se les realizó una entrevista semi estructurada mediante un guion de entrevista.

Resultados y Discusión

La participación comunal o la participación comunitaria forma parte de las políticas públicas de seguridad ciudadana en un contenido más amplio es un eje transversal entre la gran misión cuadrantes de paz, el plan de la patria por ser el poder popular la cual viene dada

por un triángulo de seguridad policial el cual gesta un proceso de diseño de planes y políticas para atender las crecientes necesidades de la población y reducir los índices delictivos, generó una serie de planes de intervención en la comunidad, la escuela y los espacios públicos, entre ellos el llamado Plan Integral El Triángulo de la Seguridad.

La incorporación de los sectores populares a través de la participación comunal que garantiza su aplicabilidad de las normas El primero es el modelo constituyente; el cual significó el reconocimiento, legitimación y protagonismo constitucional de dichos sectores, no obstante, el proyecto bolivariano implícitamente definió al sector popular como el protagonista e interlocutor por excelencia con el Estado en su proyecto de transformación social.

Los procesos dentro de la constitución en conjunto con el poder popular son las principales motivaciones expresadas en el Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la República, una nación reformada para establecer una sociedad y un Estado democrático; contando con la participación y el protagonismo del pueblo, igualmente los responsables en alianza con el plan de la patria y los cuadrantes de paz, de garantizar la seguridad ciudadana por medio de la protección social.

Conclusiones

La participación comunal o la participación comunitaria forma parte de la organización de la gran misión cuadrantes de paz, es un eje transversal entre la gran misión cuadrantes de paz, el plan de la patria por ser en poder popular.

Las normas son orientadas por el pueblo a través de la participación comunal que garantiza su aplicabilidad de las normas.

Los procesos dentro de la constitución en conjunto con el poder popular son los responsables en alianza con el plan de la patria y los cuadrantes de paz, de garantizar la seguridad ciudadana por medio de la protección social.

Referencias

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 (Extraordinaria) Diciembre 30, 1999

González A. (2017) Gestión de la policía comunal y su contribución para el bienestar social de la comunidad del sector trece. Venezuela.

González, López y Mayorca (2010). Propuesta para la creación de una brigada policial de protección al turismo y al ambiente para la zona costera de la parroquia Chorón del municipio Girardot del estado Aragua. Escuela de Policía Región Central y de los Llano.

González F. (2020) Formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento del Valle del Cauca, 2.020 -2023. Colombia

Ley de los Consejos Comunales publicada en la Gaceta Oficial N° 5.806 (extraordinaria) de fecha 10 de abril de 2006

Mir Puig, S (1994) Introducción a las Bases de Derecho Penal: Concepto y Método. Editorial Catapulta. Buenos Aires. Argentina.

Naciones Unidas [documento en línea] disponible en www.medioambiente.org/declaracion_estocolmo_1972.htm

TERMINALES DE ACCESO PARA LA TRIANGULACIÓN DE TELEFONÍA EN LAS INVESTIGACIONES DE SECUESTRO

Andrés Celestino González Fernández²

Resumen

El artículo tuvo como objetivo analizar los terminales de acceso para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestro, a efectos de lograr un proceso de triangulación directo sin las dilaciones que ya son frecuentes por parte de las empresas de telefonía que impiden que de forma expedita, urgente y necesaria sea realizado dicho proceso, poniendo en peligro a la víctima dada la necesidad de ser ubicada y rescatada. La misma se realizó a través del Paradigma Positivista, enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo de campo, con un nivel descriptivo con apoyo documental, en la que se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento un cuestionario dicotómico basado en ocho (08) ítems, el mismo fue aplicado a una muestra intencional de veintitrés funcionarios adscritos a la Brigada Aragua de la División Nacional Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Los resultados se analizaron mediante tablas porcentuales y gráficos estadísticos de tipo circular. Por lo que el autor pudo concluir que los terminales de acceso a las telecomunicaciones constituyen una herramienta eficaz en el proceso de triangulación de telefonía ya que de esta manera se reducirían los tiempos en el proceso de indagación y realizar las experticias sin intermediario y de forma inmediata lo que implica un menor tiempo en la espera y una actuación rápida y eficiente en el caso de secuestro ya que en ese proceso judicial y otorgamiento podrían pasar de horas hasta días y eso interfiere en el buen desenvolvimiento en el caso del secuestrado y evita que los captores trasladen de un lugar a otro a las víctimas

Palabras Clave: Investigaciones, Procesos de Triangulación, Secuestros, Telefonía, Terminales de Acceso

Introducción

En la actualidad, los delincuentes emplean al teléfono celular como su imprescindible aliado para la comisión de delitos tales como extorsiones, robos y secuestros, dado a que a través de ellos pueden contactarse entre ellos, o contactar a sus víctimas o familiares, a los fines de cometer con más precisión los hechos delictivos.

²Magister en Seguridad Ciudadana. UNES – Cefo Aragua. Andres81901@hotmail.com

Sin embargo, dada la proliferación de estos métodos delincuenciales, los Órganos de Seguridad han tenido que disponer de tecnología y el sistema penal ha optado por insertar y autorizar este tipo de tecnologías dentro del contexto legal vigente, a los fines de efectuar las diligencias urgentes, necesarias y pertinentes para neutralizar las acciones delictivas, recabando, por este medio, la mayor cantidad posible de evidencias necesarias para el proceso penal oportuno.

De esta manera, con toda la tecnología implementada actualmente se puede calcular donde está localizado un teléfono de un cliente en particular, siempre y cuando el teléfono esté encendido y registrado con la red, usando la llamada triangulación. Siendo así, para localizar un teléfono celular, ya no es necesario efectuar una llamada a un teléfono móvil con el fin de poder ubicar geográficamente el dispositivo, sino que ya solamente el equipo debe estar encendido para que la búsqueda pueda concluir con resultados exitosos.

Si bien el teléfono ha ayudado a acortar las distancias y a unir nexos, no es menos cierto que se le ha dado múltiples usos, como por ejemplo, el de mantener en contacto a proveedores con clientes en el caso de las empresas y corporaciones, a mantener unidas a las familias en el uso cotidiano, entre otras formas, incluso a ser utilizado como herramienta de comunicación de emergencias entre los cuerpos de seguridad y las comunidades a efectos de hacer más pronta la respuesta en los casos en los que son requeridos sus servicios. No obstante, es necesario hacer mención que los transgresores hacen uso de esta eficaz herramienta para comunicarse y cometer diversos crímenes como es el caso del secuestro, siendo los hechos ilícitos una actividad cada vez más común como forma directa de comunicación entre el transgresor, la víctima y su entorno cercano.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en específico, la Brigada de Investigaciones de Secuestro del estado Aragua, es una de las que más investigaciones respecto a la ocurrencia de este tipo de crímenes ha enfrentado en los últimos años, siendo uno de los mecanismos más eficaces para resolverlos mediante el uso de la

triangulación telefónica, dado a que es el teléfono el medio de preferencia empleado por los plagiarios para establecer vínculos y contacto con los familiares y entorno cercano de la víctima y establecer su patrón extorsivo, girar las instrucciones pertinentes, entre otros, que forman parte de la dinámica delictiva del hecho en sí.

Sin embargo, surge la problemática en que para poder ejecutar el proceso criminalístico de triangulación telefónica se hace preciso una serie de requisitos legales, como el *artículo 205* del Código Orgánico Procesal Penal (2012), donde se establece la permisibilidad en torno a la interceptación e investigación efectuadas sobre llamadas, mensajes, entre otros medios, que permitan establecer la probidad en la comisión de un delito, siendo el teléfono empleado para la comisión del delito de secuestro, el cual arrojará información de suma importancia por cuanto permitiría ubicar también a la víctima y proceder a rescatarla y aprehender a los delincuentes.

La problemática surge cuando empiezan las diversas trabas burocráticas en torno al acceso a dicha información y la realización del proceso de triangulación, dado a que en muchas ocasiones las empresas de telefonía interponen dilaciones que traban el proceso, siendo necesaria la obtención de dichas informaciones en tiempo real a fin de evitar un posible cambio de lugar por parte de los plagiarios y la víctima en cautiverio, acrecentando la vulnerabilidad de la misma y su inminente peligro de muerte.

Siendo esto lo que ha venido ocurriendo en muchas ocasiones en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, específicamente en la División Contra Secuestros Brigada Aragua, en donde se debe esperar todo el proceso judicial para el otorgamiento de permisos por los organismos competentes para acceder a la triangulación de los teléfonos en una negociación de secuestro y se pierde un tiempo valioso para el rescate de la víctima, lo que hace de éste un proceso más lento y en muchas ocasiones con resultados no favorables.

Esta situación trae como consecuencia, que posiblemente se deje pasar mucho tiempo innecesario que le otorga al captor espacio para trasladar a la víctima de un sitio a otro, o

realizar transacciones con los familiares a espaldas del órgano de investigaciones y liberar al cautivo y a su vez evitar ser capturados por parte de las autoridades y seguir delinquiendo y secuestrando personas sin lograr ser detenidos.

Es de esta manera que es importante acotar la importancia de ubicar de forma rápida a la víctima y a sus captores por cuanto a mayor tiempo de exposición a merced de los secuestradores mayor es el peligro de muerte o daño a su integridad, es por ello, que el estudio que se presenta tiene como motivación para el investigador analizar los terminales de acceso a las telecomunicaciones para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestro en la Brigada Aragua de la División Nacional Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Revisión de la Literatura

Benítez (2018) en su Trabajo Especial de Grado titulado *Análisis Jurisprudencial del Derecho al Secreto de las Comunicaciones*, presentado ante la Universidad Autónoma de Barcelona, para optar al título de Doctor en Derecho, a través de una investigación de carácter documental, de la que pudo concluir que el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, se configura como un derecho fundamental independiente a pesar de su estrecha conexión o vinculación con el derecho genérico a la intimidad. Cuyo aporte se constituyó en una serie de conceptualizaciones que sirvieron de sustento para la configuración de las bases teóricas del estudio.

Marco (2018) en su Trabajo Especial de Grado titulado *La Intervención de las Comunicaciones Telefónicas: Grabación de las Conversaciones Propias, Hallazgos Causales y Consecuencias Jurídicas Derivadas de la Ilícitud de la Injerencia*, presentado ante la Universidad Autónoma de Barcelona, para optar al título de Doctor en Derecho, a través de un estudio documental, pudo concluir que la intervención telefónica puede practicarse respecto de cualquier medio de comunicación que suponga la utilización de un soporte o artificio técnico e implique un canal cerrado. Su aporte se basó en el análisis de los aspectos jurídicos

relacionados con la intercepción de las comunicaciones telefónicas para el enriquecimiento de las bases teóricas del presente estudio.

El secuestro de acuerdo con Jaramillo (2008) es toda actividad que incluye a que “quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad algún provecho, o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político” (p. 33). Así, el secuestro incluye a: un secuestrador, una víctima y una cantidad de dinero, que los familiares o allegados deberán proporcionar, a través de un proceso de negociación, al victimario a cambio de la devolución del secuestrado.

Telecomunicación abarca todas las formas de comunicación a distancia. La palabra incluye el prefijo griego *tele*, que significa “distancia” o “lejos”. Para Zapata (2015), la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones.

Elementos de un sistema de telecomunicaciones, Para Sing, (2014), es evidente que los campos de actividad, para las telecomunicaciones, son innumerables e incluso podríamos decir, sin ningún riesgo a equivocarnos, que no existe campo en donde las tecnologías que nos ocupan no sean determinantes en la actividad. Esto representa, sin duda, mayor implantación de tecnologías.

El Uso de Teléfonos en la Comisión de Secuestro, El control de la comunicación emerge como una importante variable para la gestión de secuestros terroristas, pues la toma de rehenes plantea a los gobiernos auténticos dilemas al enfrentarse a encrucijadas políticas y morales que a menudo solo permiten resoluciones imperfectas. Aunque cada secuestro manifiesta unas particularidades que requieren especial consideración, el análisis empírico demuestra ciertas consistencias en los comportamientos de los secuestradores.

Terminales de Acceso a las Telecomunicaciones, Es un(a) terminal o consola (hardware) es un dispositivo electrónico o electromecánico que se utiliza para interactuar con un(a) computador(a). Suele confundirse con su homónimo virtual, programado para emular las especificaciones de un terminal estándar (p. ej. VT52, VT100, VIP, IBM 3270). Se pueden definir como cada uno de los ordenadores conectados a la red, también recibe el nombre de nodo o estación de trabajo. Suelen realizar sus propias funciones y contactan con el servidor cuando lo necesitan, bien sea para recurrir al uso de alguno de los usos compartidos o bien para trabajar con alguna información contenida en él.

La función de un terminal está confinada a la exhibición y entrada de datos; un dispositivo con una significativa capacidad local programable de procesamiento de datos puede ser llamado un "terminal inteligente" o cliente pesado. Un terminal que depende del computador huésped para su capacidad de procesamiento es llamado cliente ligero. Un computador personal puede correr un software que emule la función de un terminal, permitiendo a veces el uso concurrente de programas locales y el acceso a un distante sistema huésped de terminal.

Actualmente los terminales de acceso a las Telecomunicaciones pueden ser configurados desde cualquier computador, con la creación de accesos remotos por medio de un link o apn que proporciona una dirección IP y a la vez provee el servicio de acceso a una red de datos de comunicación inalámbrica externa, para tener acceso directo a la plataforma o los servidores de las diferentes empresas telefónicas del país.

En este contexto, la triangulación consiste en averiguar el ángulo de cada una de las tres señales respecto al punto de medición. Conocidos los tres ángulos se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta, o coordenadas reales del punto de medición.

Ahora bien, todo trabajo de investigación debe tener una fundamentación legal que lo avale, dentro de las diferentes leyes, códigos y reglamentos existen artículos que toman en cuenta la temática en cuestión y que se relacionan directamente o indirectamente.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, de diseño no experimental, de nivel descriptivo, en el que se le aplicó un cuestionario autoadministrado de ocho (08) ítems de opción de respuesta dicotómicas (Si o No) a una muestra por veintitrés (23) funcionarios especialistas en secuestros, adscritos a la Brigada Aragua contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Resultados y Discusión

Ítems 1.- ¿Considera usted que el proceso actual de Triangulación de Telefonía Celular, es el más eficiente en la resolución de los casos de secuestro?

Cuadro N° 2: Triangulación de Telefonía Celular

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	03	13%
NO	20	87%
Total	23	100%

Gráfico N°1: *Triangulación de Telefonía Celular*

Análisis: Mediante el gráfico puede observarse los resultados obtenidos en este ítem, teniendo que solo el 13% de la muestra considera que el proceso actual de Triangulación de Telefonía Celular, es el más eficiente en la resolución de los casos de secuestro y el 87% manifiesta que no. Por lo que se puede deducir que este proceso presenta fallas al momento de realizar la triangulación de los teléfonos cuando se deben resolver los caso; para Alonso (2018), “La geolocalización de llamadas radica en el hecho de saber en qué radiobase se hizo o atendió una llamada, y mediante las coordenadas geográficas y la cobertura aproximada de esta, determinar que ese celular (y presumiblemente su propietario) estaban en el área de cobertura de esa radiobase. (p. 30). De esta manera resulta imprescindible contar con un proceso eficaz para poder resolver los casos y ubicar de manera más rápida y precisa a los secuestradores.

Ítems 2.- ¿Para usted el proceso de comunicación que se emplea actualmente entre secuestradores y familiares del secuestrado sea eficiente para la investigación del delito en cuestión?

Cuadro Nº 3: Proceso Comunicativo

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	04	17%
NO	19	83%
Total	23	100%

Gráfico N° 2: *Proceso Comunicativo*

Análisis: Puede observarse que el 17% señala que el proceso de comunicación que se emplea actualmente entre secuestradores y familiares del secuestrado es eficiente para la investigación del delito; mientras que un 83% indica que no lo es. De esta manera queda evidenciado lo importante que es en todo momento el proceso comunicativo entre secuestradores y familiares del secuestrado para la investigación de dicho delito ya que permite obtener información respecto a la posible ubicación de la víctima, sus condiciones, entre otros aspectos de interés para la indagación del caso. Para Araguren (2015) en el proceso comunicativo el emisor, es la fuente de comunicación, quien desea transmitir un pensamiento o idea a otro. Se debe tener en cuenta que existen diversos factores que pueden provocar que el mensaje se interprete de manera diferente a la imaginada por el emisor, lo que implica una falla evidente dentro del proceso de comunicación, por lo que resulta de vital importancia una buena comunicación entre secuestradores y familiares por el éxito de la investigación.

Ítems 3.- ¿Considera que el sistema de comunicaciones empleado actualmente en el eje Aragua Contra Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sea el más idóneo adecuado a la realidad?

Cuadro N° 4: Sistema de Comunicaciones

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	01	04%
NO	22	96%
Total	23	100%

Gráfico N° 3: *Sistema de Comunicaciones*

Análisis: De la muestra encuestada, solo el 04% considera que el sistema de comunicaciones empleado actualmente en el eje Aragua Contra Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es el más idóneo adecuado a la realidad, mientras que un 96% de los funcionarios considera que no; porque existen algunas dilaciones y algunos pequeños retrasos en el otorgamiento de los permisos para realizar el proceso de triangulación. De acuerdo con Quiahuitlle, (2014), mediante el sistema de telecomunicaciones se puede establecer la interface entre un transmisor y un receptor, transmitir la información, dirigir los mensajes, realizar un procesamiento para asegurar que el mensaje no contenga errores de transmisión, administrar la velocidad de transmisión, administrar los formatos de transmisión y controlar el flujo de la información, todos estos necesarios para el proceso de triangulación de telefonía en las investigaciones de Secuestros.

Ítems 4.- ¿Conoce las empresas de telecomunicaciones utilizadas para acceder a la triangulación por celdas telefónicas?

Cuadro N° 5: Telecomunicaciones

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	13	57%
NO	10	43%
Total	23	100%

Gráfico N° 4: Telecomunicaciones

Análisis: En este ítem puede observarse que un 57% de la muestra indica que, si conocen las empresas de telecomunicaciones utilizadas para acceder a la triangulación por celdas telefónicas, mientras que un 43% de los funcionarios que conformaron la muestra señalan que no lo conocen. Para Zapata (2015), la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones. Las empresas de Telecomunicaciones que se tienen actualmente en el país son: Telecomunicaciones Movilnet C.A; Movistar (legalmente Telefónica Venezolana C.A.) y Digitel. Son estas quienes otorgan

los permisos y los terminales de acceso para poder acceder a la triangulación de los teléfonos de los involucrados en el proceso, por lo que debe ser del conocimiento de todos los funcionarios que laboran en este eje de secuestro.

Ítems 5.- ¿Considera usted que el procedimiento actual de triangulación de telefonía posee debilidades?

Cuadro Nº 6: Procedimiento de Triangulación

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	22	96%
NO	01	04%
Total	23	100%

Gráfico Nº 5: *Procedimiento de Triangulación*

Análisis: El gráfico muestra que el 96% de los funcionarios manifiestan que el procedimiento actual de triangulación de telefonía si posee debilidades, mientras que el 04% indica que no las tiene. Por lo que se puede evidenciar que la principal debilidad de este proceso radica en que algunas veces las empresas de telefonías se tardan en acatar la orden para proceder a emitir las informaciones solicitadas. Al respecto Alonso (2018), destaca que a través de la triangulación permite establecer con un poco más de precisión la ubicación de un

celular en la red de telefonía, pero siempre en tiempo real. Ello se realiza calculando la distancia del celular a por lo menos TRES radiobases (triangulación), y mediante cálculos trigonométricos, establecer la ubicación con un margen de error de un par de kilómetros cuadrados, y nuevamente con un barrido de la zona, dar con los sospechosos. Destacando la importancia que tiene el otorgamiento por parte de las empresas de telefonía el acceso inmediato a la triangulación de telefonía en los casos de secuestro.

Ítems 6.- ¿Será necesario asignar terminales de acceso para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestros en el eje Aragua Contra Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Cuadro Nº 7: Terminales de Acceso

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	23	100%
NO	0	0%
Total	23	100%

Gráfico Nº 6: *Terminales de Acceso*

Análisis: Ciertamente el 100% de los funcionarios encuestados considera necesario asignar terminales de acceso para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestros en el eje Aragua Contra Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ya que de esta manera se reducirían los tiempos en el proceso de indagación y realizar las experticias sin intermediario y de forma inmediata lo que implica un menor tiempo en la espera y una actuación rápida y eficiente en el caso de secuestro ya que en ese proceso judicial y otorgamiento podrían pasar de horas hasta días y eso interfiere en el buen desenvolvimiento en el caso del secuestrado y evita que los captores trasladen de un lugar a otro a las víctimas.

Ítems 7.- ¿Considera que los terminales de acceso para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestros en el eje Aragua Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sean beneficiosos para el proceso?

Cuadro Nº 8: Beneficios

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	23	100%
NO	0	0%
Total	23	100%

Gráfico Nº 7: *Beneficios*

Análisis: Para estos ítems también el total de la muestra, es decir, el 100% considera que los terminales de acceso para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestros en el eje Aragua Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas son beneficiosos para el proceso; ya que permite la realización de las experticias en tiempo expedito, de forma directa, objetiva y segura. También porque permite clarificar y descubrir diferentes delitos, pues con su localización y recuperación, se convierten en muchos casos en pruebas de cargo en determinados hechos delictivos teniendo la posibilidad de acceder a sus últimas llamadas telefónicas, la geolocalización o los archivos multimedia que contienen pueden ser vitales a la hora de resolver este tipo de delito.

Ítems 8.- ¿Considera que los terminales de acceso a las telecomunicaciones sean una herramienta efectiva para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestro en el eje Aragua Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Cuadro N° 9: Herramienta de Triangulación

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	23	100%
NO	0	0%
Total	23	100%

Gráfico N° 8: *Herramienta de Triangulación*

Análisis: El 100% de los funcionarios encuestados manifiestan que los terminales de acceso a las telecomunicaciones son una herramienta efectiva para la triangulación de telefonía en las investigaciones de secuestro en el eje Aragua Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, puesto que para este tipo de investigaciones es más eficaz de resolver mediante el uso de la triangulación telefónica, dado a que es el teléfono el medio de preferencia empleado por los plagiarios para establecer vínculos y contacto con los familiares y entorno cercano de la víctima y establecer su patrón extorsivo, girar las instrucciones pertinentes, entre otros, que forman parte de la dinámica delictiva del hecho en sí. Además, se puede hallar información importante como la ubicación referencial del sitio probable de donde se efectúen las llamadas, información ésta de suma importancia por cuanto permitiría ubicar también a la víctima y proceder a rescatarla porque cuanto a mayor tiempo de exposición a merced de los secuestradores mayor es el peligro de muerte o daño a su integridad.

Conclusiones

Se puede concluir que la investigación se ha centrado en analizar los Terminales de Acceso a las Telecomunicaciones como una herramienta para la Triangulación de Telefonía en las Investigaciones de Secuestro en la Brigada Aragua de la División Nacional Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, resultando que es imprescindible contar con un proceso de comunicación eficaz y expedita para poder resolver los casos y ubicar de manera más rápida y precisa a los secuestradores. Por lo tanto, se debe tener en cuenta aquellos factores que pueden provocar que el mensaje entre los involucrados en el proceso se interprete de manera diferente al imaginado, lo que implica una falla evidente dentro del proceso, por lo que resulta de vital importancia una buena comunicación entre secuestradores y familiares para el éxito de la investigación

Además estos terminales de acceso a las telecomunicaciones constituyen una herramienta eficaz en el proceso de triangulación de telefonía ya que de esta manera se reducirían los

tiempos en el proceso de indagación y realizar las experticias sin intermediario y de forma inmediata lo que implica un menor tiempo en la espera y una actuación rápida y eficiente en el caso de secuestro ya que en ese proceso judicial y otorgamiento podrían pasar de horas hasta días y eso interfiere en el buen desenvolvimiento en el caso del secuestrado y evita que los captores trasladen de un lugar a otro a las víctimas.

A través de éste se puede hallar información importante como la ubicación referencial del sitio probable de donde se efectúen las llamadas, información ésta de suma importancia por cuanto permitiría ubicar también a la víctima y proceder a rescatarla porque cuanto a mayor tiempo de exposición a merced de los secuestradores mayor es el peligro de muerte o daño a su integridad.

Referencias

- Belandria, Paredes y Vilorio (2016) Localización de Móviles en Telefonía Celular Usando Redes Neuronales. Trabajo Especial de Grado No Publicado. Universidad de Los Andes
- Gonzales (2017) Optimización del accionar policial en la lucha contra el delito de extorsión telefónica de las unidades descentralizadas de secuestro en la ciudad de Lima en base a los procedimientos realizados por la División de Investigación de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal durante el periodo 2011-2014. Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Postgrado.
- Marco (2018) La Intervención de las Comunicaciones Telefónicas: Grabación de las Conversaciones Propias, Hallazgos Causales y Consecuencias Jurídicas Derivadas de la Ilícitud de la Injerencia. Trabajo Especial de Grado No Publicado. Universidad Autónoma de Barcelona

PRAXIS HEUTAGOGICA EN LA FORMACIÓN BOMBERIL

Belkys Carolina Pérez de Bigott³

Resumen

El artículo reflexiona sobre la praxis heutagógica en la formación bomberil, producto de una investigación de campo, de corte cualitativo, mediante la realización de una entrevista semi estructurada, a tres (3) informantes clave, funcionarios pertenecientes al Comando Central de Bomberos de Aragua. Emergiendo como hallazgos que se requieren de espacios educativos planificados donde se ejecuten acciones que trasciendan los espacios de los ambientes de aprendizaje y consoliden la autodeterminación de los estudios que complementa la formación humana y profesional.

Descriptores: Aprendizaje, Formación Bomberil, Heutagogía

Introducción

Durante las horas de trabajo que comparto en este recinto, observo que los estudiantes aun cuando fueron preparados durante la inducción para desarrollar su aprendizaje para adulto, muchos de los ejercicios desarrollados dentro del ambiente de clases, sólo son reconocido, entendidos y ejecutados por una minoría de ellos, facilitando inferir que la preparación previa del contenido a desarrollar no les motiva, al igual que las estrategias de investigación propuesta dentro o fuera del entorno de formación se les hacen fastidiosas y latosas, descuidando la esencia básica del aprendizaje propuesto para la enseñanza en el recinto universitario. Por lo que se desprende que el ejercicio de aprendizaje heutagógico dentro del ambiente de aprendizaje debe ser revisado con mucho detenimiento.

En efecto, los estudiantes esperan que el docente le transmita el contenido, facilitando una enseñanza, que no presta la autodeterminación, el conocimiento por sí mismo, acuden a clase casi por obligación; la universidad aspira ser el centro de motivación investigativa, ejercicio

³ Doctora en Seguridad Ciudadana. Coordinadora Académica. UNES – Cefo Aragua,

constantemente propuesto durante los diferentes momentos de plantear los temas que representan lo señalado dentro del pensum curricular para su formación; por ende si no se investiga sólo se repite contenido y el resolver situación del contexto queda sumido en trabajos sin sentidos.

Con preocupación observo que allí no existe el proceso indagatorio, la búsqueda, las respuestas que plantea el aprendizaje heurístico; de continuar esta situación se perderá la relevancia universitaria para lo que fue propuesta a los estudiantes, como forma de mejorar su nivel profesional y obtener el título universitario y alcanzar primeramente elevación en el autoestima en lo personal; así como ascenso jerárquico superior en su profesión; es dar respuesta afirmativa a la sociedad, que espera de ellos la seguridad ciudadana, la educación universitaria, tiene una gran responsabilidad (su razón de ser), la formación profesional y/o tecnológica, y la investigación de manera que contribuyan a impulsar el rescate de valores en nuestra sociedad.

A mi juicio, esa responsabilidad es más radical, en el caso de la universidad (UNES) dado que el profesional que allí se forma, es el garante de la seguridad ciudadana; es por ello, el proceso formativo de estos estudiantes, debe estar encaminado hacia la investigación de las diferentes anomías que emergen en el tejido social de la población para contribuir desde su rol a esas problemáticas abriendo los caminos para alcanzar el propósito señalado mediante una formación idónea que se puede lograr con la puesta en práctica de los diferentes procesos heurísticos: aprender a aprender, aprendizaje autodeterminado, libertad, autonomía, entre otros procesos que permiten el desarrollo de un estudiante o profesional protagonista de su propio proceso de aprendizaje, lo cual redundará en su avance profesional y por ende en el rol que desempeña en la sociedad.

De tal manera, que es responsabilidad del docente prepararse para asumir el reto de ser mediador de procesos de aprendizajes autodeterminado; identificar las fuentes del conocimiento donde está la información; ser acompañante de los aprendizajes de los

estudiantes, en ese viaje que no tiene fin. Este ejercicio heutagógico, tiene referencia en el aprendizaje, la autodeterminación, el aprendizaje autodeterminado, la autonomía estudiantil, la libertad, la motivación intrínseca, el aprehender y el aprender a aprender.

La heutagogía como proceso de conocimiento

De acuerdo con Hase y Kenyon (2000) se trata de un proceso determinado por el propio estudiante y concebido como autoaprendizaje, mediado por un docente (p.23). Al respecto, Blaske (2012), emplea la figura de una pirámide, en la se observa en la base la pedagogía que requiere un fuerte control por parte del docente y una estructuración rígida del curso debido a la inmadurez del estudiante. Conforme la madurez del individuo es mayor (se subirá en la pirámide) el nivel de autonomía es cada vez mayor hasta llegar a la heutagogía.

Figura 1. Progresión de la Heutagogía
Fuente: Blaske (2012)

Gómez (2010) se refiere a la heutagogía como el proceso de aprender a aprender más y mejor, se considera el aprendizaje de bucle doble, el aprendizaje transformacional o de segundo orden y se consideran oportunidades de aprendizaje universal, holístico, transdisciplinario que encierran un proceso no lineal y otorgan al aprendiz la verdadera

autonomía. Así, el participante valora su proceso de aprendizaje a la luz del contenido de su conciencia: sus concepciones, prejuicios, emociones, valores de modo que auto garantice y construya las capacidades de aprender y renovarse permanentemente, de adaptarse a los cambios de su entorno y al manejo de lo complejo, la incertidumbre y lo caótico. Tomando en cuenta la flexibilidad y el respeto de cómo cada uno aprende. (p.76)

Al respecto, García (2016) señala la heurística necesita tener un requisito importante, incorporar nuevas iniciativas que mejoren las actitudes, habilidades y destrezas en los participantes o en aquellas personas que necesitan aprender. (p. 9), lo que hace factible que su elaboración surja de los mismos estudiantes en el proceso de adquisición del conocimiento del aprendizaje como tal.

Por consiguiente, los procesos de aprendizajes heurísticos requieren de un ambiente que facilite la autonomía, en donde el participante se convierta en autogestor del proceso de aprendizaje; por lo que el mediador o docente se convierta en participante activo que facilita la interacción de ideas, emociones, y experiencias. En palabras de García (ob/ct), el aprendizaje heurístico propicia un ambiente motivacional, ya que se puede aprender ejecutando actividades de carácter cotidiano, con el objeto claro de autotransformación ya que el participante puede alcanzar el aprender de manera constante; ya que siempre se está aprendiendo.

En este orden de ideas, Con la aparición de la TIC elementos auxiliares de la información y la comunicación, el aprendizaje lo realiza el participante sin el acompañamiento presencial del docente, es una tarea independiente, autónoma cada quien demuestra su actitud para desarrollar su conocimiento, respondiendo a actividades marcadas por la experiencia, habilidades y destrezas. Las palabras de Pérez y Gonzales (2000), explican como la heurística facilita el aprendizaje auto dirigido y autodeterminado, desde el intercambio de conocimiento, donde el estudiante es quien determina qué y cómo el aprendizaje debe ocurrir; este proceso anima la reflexión personal, la interacción con los otros (conocimiento cuántico)

y el reconocimiento de las experiencias personales, encamina la necesidad de aclarar la asimilación de conocimientos y habilidades contextualizados con el momento actual, se necesita interactuar más socialmente; ya que la comunicación es rápida.

De allí que con esta conceptualización se aproxime al reconocimiento de la experiencia diaria como componente esencial para el proceso de desarrollo del conocimiento heurístico. Por consiguiente, dentro de la construcción curricular de la UNES, se observa que hacia ese proceso educativo se encamina la formación dentro de su ambiente de aprendizaje; razón por la cual; los estudiantes que asisten allí: primeramente tienen su experiencia profesional, con su experiencia y habilidades la mayoría demuestran saber-hacer en sus actividades; circunstancialmente algunos demuestran actitudes favorables hacia la integración grupal como intercambio de experiencia para aprender de los demás.

Autodeterminación

Siguiendo con los aspectos que definen la heurística como proceso de conocimiento nos encontramos con la autodeterminación, expresión que se proyecta con la expresión libre de cualquier persona y resulta de gran utilidad su conocimiento para trabajarla dentro de la teoría heurística, dentro de las ideas de Verdugo (2010) señala que la autodeterminación es un proceso por el cual la acción de una persona es el principal agente causal de su propia vida y de las elecciones y toma de decisiones sobre su actitud ante la vida, libre de influencia externas o interferencias. (p. 06).

Por consiguiente, cada ser humano actúa de acuerdo a sus propias elecciones y acciones que le corresponde asumir para ajustar su comportamiento en la vida; su conocimiento siempre lo va a demostrar utilizando los patrones propios que su experiencia le ha facilitado por lo tanto aprende, asumiendo sus responsabilidades, y ejecutando las actividades desde la visión que más cerca de él puede tener. Actúa de manera libre, aproximándose a lo que para él es la solución o la satisfacción de la situación que se presente.

La idea de autodeterminación está sujeta a una serie de características que presenta el ser humano palabras de Wehmeyer, y Richards (1996), quienes analizan estas características desde el punto de vista operativo; al señalar que las acciones autodeterminadas se reflejan mediante cuatro características: autonomía, autorregulación, capacitación psicológica (empoderamiento) y autorrealización. Manifiestan que estas cuatro características surgen en la medida que la persona adquiere los elementos componentes de la autodeterminación, entre las que destacan la elección, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el establecimiento de metas y la adquisición de habilidades; seguido del control interno, la auto eficiencia positivas y las expectativas de resultado, el autoconocimiento y la comprensión.

De tal manera, que al ser humano obtener el conocimiento desde la heutagogía, está asumiendo su papel auto determinante encamina su saber o resolver situaciones eligiendo los elementos que él considera, establece sus propias prioridades para solucionarlo, encamina sus metas adquiriendo habilidades de control interno para alcanzar con espíritu de auto eficiencia positiva manteniendo las expectativas saludables en un resultado satisfactorio.

Se ha dicho que el aprendizaje y desarrollo de las habilidades implicadas en la autodeterminación comienzan en etapas tempranas y continúan a lo largo de toda la vida, según Heller y otros (2011), los niños ya aprenden habilidades y desarrollan actitudes y creencias que les permiten ser agentes causales de sus vidas; habilidades como hacer lecciones, resolver problemas, tomar decisiones, proponer y alcanzar objetivos o auto defenderse. En esta primera etapa se inicia el proceso de independencia y libertad que es propia mantener a lo largo de la vida, si los mediadores compartes actividades que faciliten esta necesidad.

No obstante, señala Peralta (2008), que en la adolescencia y el periodo de transición a la vida adulta; constituyen el momento crítico para el desarrollo y la puesta en práctica de estas habilidades, y la autodeterminación cobra su sentido más pleno. Afirmación que se manifiesta al ser humano manifestar durante su periodo de formación su seguridad para resolver por sí

sólo, o en trabajo grupal situaciones complejas que requiere análisis y comprensión de la situación. En este mismo orden la manifestación de habilidades desde su necesidad, siguiendo motivos e interés autónomos definida por su personalidad. Es por ello, debe mostrarse oportuno el manejo de la heutagogía como inicio al aprendizaje desde la libertad y para la autodeterminación.

Resultados y Discusión

Figura 2. Categorías y subcategorías emergentes

La Heutagogía en la educación superior, se presenta como un aspecto relevante en la Venezuela de hoy, considerando que desde que esta teoría está siendo utilizada dentro de la casa de estudio del cuarto nivel, dejan espacios abiertos válidos de interpretar. Si la Heutagogía es una teoría para el aprendizaje de los adultos y los currículos están elaborados siguiendo esta teoría que está pasando con los pensadores y constructores curriculares que no confirman con su evaluación práctica los mecanismos de autodeterminación significantes en la aplicación de la Heutagogía desde la verdad del estudiante, no la de la universidad.

Por otro lado, si con ella se describe el proceso de aprendizaje de un adulto, en donde el mismo estudiante determina su propia forma de aprender, auto determina como serán sus avances, propone qué metodología puede utilizar el docente para este acompañamiento, que tan diferente puede ser la enseñanza utilizando metodologías distintas a la tradicionales, cuánto y para qué le puede servir lo que está aprendiendo si solo utiliza la metodología de la repetición sin práctica sustentada en la realidad, por lo que vale señalar, es en verdad la Heutagogía una teoría para el aprendizaje del adulto.

Tomando en consideración los registros de los diálogos emanados de las entrevistas, surgieron las categorizaciones y sus categorías, las cuales permitieron alcanzar la triangulación de fuentes con sus análisis correspondientes, la mirada epistémica de la investigación se pudo estructurar un entramado teórico que emergió de la realidad expresada en su discurso, con el teló de lograr una reflexión, la postura de cada uno de los sujetos significantes, aprendizaje, autodeterminación y conocimiento, pertenecientes al grupo de estudiantes universitarios del PNF bomberil, permitió develar la aproximación teórica presente en esta investigación doctoral: La heutagogía como proceso epistémico de la formación en el estudiante adulto, allí se evidenció la ausencia de conocimiento en relación al fenómeno heutagógico en el ambiente de aprendizaje de estos estudiantes bomberiles.

Entre las categorías que emergieron como hallazgos de la investigación: *Concepción heutagógica*, *heutagogía y conocimiento*, *heutagogía en el contexto universitario* y *vivencias heutagógicas*, en ese contexto emerge el aprendizaje auto determinado el cual condiciona el interés y direcciona el mundo real, también se señalan las estructuras mentales, el recuerdo teórico, el aprender individual y autónomo para adquirir nuevas informaciones cuando surge la heutagogía en el contexto universitario, se refiere a condiciones espaciales, a facilitadores que adelantan la planificación de forma que el estudiante pueda proyectarse ontológicamente, elevando su nivel de cognición y metacognición.

Concepción Heutagógica

Etimológicamente la palabra Heutagogía proviene de la formación irregular de las palabras griegas, *Heurística*, que significa descubrir. *Heurético* que significa inventiva o inventar, *Heureskein*, que significa encontrar y *Ago* que significa guiar. Lo que me lleva a pensar que es esa búsqueda del conocimiento, guiar el descubrimiento de los hallazgos. Cuando pensamos que la heutagogía se conjugo en algún momento con la andragogía, y muy a pesar que la pedagogía utilizada fue lo que enrumbo por un sendero diferente a la heutagogía, entonces debemos analizar que su función de cambio en la educación de adulto persiste en andragogía, falta preparación y ganas de aplicación de la heutagogía, se requiere de tomar las riendas de la tecnología y aplicar desde la experimentación acciones sencillas que conlleven a que los estudiantes desde sus móviles o laptop, dadas por el gobierno actual a todos los estudiantes de este nivel, actualicen sus conocimientos y se inicie prácticas para hacer sustentable y sostenible la teoría dentro de la universidad.

Puedo expresar de forma sucinta algunas experiencias vividas con el desarrollo de la misma, en relación a la categoría: Concepción heutagógica, la primera vez que hablamos del tema en el ambiente de clase, ninguno de mis estudiantes conocía sobre la Heutagogía; por su puesto las vivencias experimentadas por ello en relación a los procesos heutagógicos las reconocieron luego de la investigación y expresaron que la Heutagogía es parte del conocimiento y puede ser aplicado en el contexto universitario para beneficio de todos los involucrados en el proceso formativo de su alma mater.

En este mismo orden, si la progresión en la construcción de esta teoría fue paulatina y confirmada como verdad, porque aún se continua con una formación pedagógica tan rígida, centrada en el docente, desde esta investigación se puede interpretar que existe cierta apertura, por las características en la forma como los estudiantes ejecutan la acción de estudiar con avances en los procesos investigativos la búsqueda de información, en la complementariedad que realizan de un trabajo conducentico, que requiere de más

construcción en procesos; ejecución de proyectos y no asignaturas aisladas que no dejan nada significativo que aprender y trascender.

Para esta universidad todos sus estudiantes funcionarios Bomberiles, requieren de espacios educativos planificados, en donde se ejecuten acciones que trasciendan los espacios de clases y consoliden la autodeterminación de los estudios que complementa la formación humana y profesional. Se requiere de materiales y recursos válidos para fortalecer la heutagogía y superar quizás la inmadurez de una población que piensa que aun la universidad es un liceo grande. Por lo que se requiere verificar cómo va el diseño curricular y las competencias válidas para la salida intermedia de técnicos, el perfil para ingreso de licenciado y como demuestran los estudiantes su capacidades y destrezas en el aprender haciendo.

Ahora bien los estudiante conocen bien cómo funciona la teoría, los aspectos y cuánto pueden dar para obtener el fin último de graduarse; pero no queda claro como los docentes trascienden a la teoría heutagógica, se debe recordar que esto motiva de manera constante el manejo del conocimiento desde el constructivismo, el arte de hacer que los pensamientos resuelvan situaciones, descomponiendo el todo en sus partes, siguiendo proceso paulatinos que lo lleven a consolidar la resolución; a parte que se debe encaminar el afecto y los valores como elementos significantes de la vida en comunidad.

Heutagogía y Conocimiento

Ausubel plantea que el conocimiento no es una copia de la realidad, se construye con esquemas que ya se poseen para lograr un aprendizaje significativo. Tenemos también al teórico Félix Adams con su teoría de sinergia y su pensamiento educativo aplicado a la andragogía o educación para adultos, las diferentes teorías que dan sustento a esta tesis doctoral, coinciden en manifestar que el conocimiento se da con el apoyo de la experiencia y la heutagogía como fenómeno epistémico que va más allá de la andragogía, se sirve también de la experiencia de ese estudiante adulto, en este caso los estudiantes del PNF bomberil de la UNES CEFO Aragua.

En tal escenario discursivo, tenemos los antecesores investigativos, en primer lugar Requena (2018), presento una tesis para optar a grado de doctor, titulada conectivismo heutagógico, una construcción compleja desde el aprendizaje permanente, aquí se devela la importancia de hacer del aprendizaje de los adultos una formación permanente con apoyo de las TIC'S, es un estudio abierto y a distancia tomando la heutagogía como eje central de la investigación, la misma se realizó en la universidad de Carabobo.

Adicionalmente Lima y Coronel (2015) presentaron sus tesis doctoral, titulada heutagogía y andragogía: encuentros de enfoques de aprendizaje para la educación superior (presentado en Argentina), donde se plantea que la heutagogía surge de los principios de la andragogía, basándose en las teorías de Freire, Decroly, Ausubel, Adams entre otros y finalmente Rojas (2014), presenta su trabajo titulado la heutagogía en la educación superior, este concluye que la educación superior, es un espacio para generar conocimientos por medio de la docencia de investigación, y que el cambio de la pedagogía hacia la heutagogía debe darse gradualmente de manera que el control lo asuma el estudiante de manera natural, existe conexión entre los antecesores discursivos.

Heutagogía en el contexto universitario

Reflexionando sobre los principios que sustentan la heutagogía dentro de la UNES, inicialmente el proceso psicológico que el estudiante vive por tener que trabajar por guardias aun cuando le dan el día libre para estudiar, la situación cambia cuando no puede realizar las investigaciones al tener que hacer guardias sin prever su situación de estudiante. Es decir, puede ser que cumpla con su investigación a media, con alta debilidades en la construcción desde la redacción hasta el orden congruente de las ideas centrales.

Otro aspecto valido de plantear y reflexionar es el de auto determinación, muchos de los estudiantes sienten que no tiene por qué leer un documento, por que traer material adelantado como señala el sustento curricular en el cumplimiento de sus responsabilidades; la falta de compromiso los lleva a no tener confianza en los que hace y en lo que presenta, a la hora de

trabajo en el entorno de aprendizaje espera que otros aporten sus ideas para él salirse de la situación sin aportar significativamente su experiencia a la construcción del conocimiento.

Para la investigación las sugerencias logradas son: que se debe ir incorporando paulatinamente el proceso de heutagogía de manera natural, que el estudiante no sienta que está siendo reorientado en la forma inicial que le ofreció la universidad cuando ingresó a su nivel educativo. También se debe formar a todo el personal nuevo y canalizar acompañamiento en el personal antiguo para mantener la iniciativa en el trabajo desde la Heutagogía.

Vivencias heutagógicas

Florece las experiencias de los sujetos significantes, evocan el contexto práctico, sus intervenciones, las discusiones críticas, el competir consigo mismo, cumplir con las asignaciones encomendadas por el facilitador. Se triangularon las fuentes, se contractaron los hallazgos tomando en consideración las teorías presentes en la investigación y el aporte de la investigadora para llegar a la teorización. Se fundamenta en la investigación cualitativa, lo cual me permite ser parte de la misma y crear desde lo cualitativo mi teoría emergente, basada en todo el proceso llevado a cabo para darle rigor académico y científico a esta investigación, para finalizar mencionare algunos hallazgos que emergieron del tratado riguroso de la investigación científica: El proceso heutagógico se da de una forma, según su estructura y lo observado, sugiere que no se está dando de esa forma.

Otro hallazgo importante es que el principal fundamento de la heutagogía es que el estudiante debe ser el protagonista de su proceso de formación y la indagación realizada plantea que los mismos siguen la estructura normal de la formación inicial en donde se da la transmisión del conocimiento del docente al estudiante, es por ello que la heutagogía como proceso epistémico de la formación del estudiante adulto, debe incluirse en los ambientes de aprendizaje, debe formarse al facilitador con los principios de la heutagogía y estoy segura que avanzaremos hacia la autonomía, el aprender a aprender y la autodeterminación de nuestros

estudiantes universitarios, no solo los del PNF bomberil, sino todo el universo estudiantil de nuestra casa de estudios la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

Referencias

Hase, S. y Kenyon, C. (2000). *Heutagogy: A child of complexity theory*

Heller y otros (2011), *Nuevas Tendencias de la Educación de Adultos*, de Elsinor a Montreal, UNESCO, París

Requena (2018) *Conectivismo Heutagógico. Una construcción Compleja desde el Aprendizaje Permanente*; Universidad de Carabobo

Rojas. (2014), *La Heutagogía en la educación superior* Universidad Nacional Rómulo Gallegos. Recuperado de <http://investigacion.unerg.edu.ve>.

Sánchez, I, (2015): *La Andragogía de Malcom Knowles: Teoría y Tecnología de la Educación de Adultos*, Tesis Doctoral, Universidad Cardenal Herrera, Elche Alicante, España

Verdugo, M. y Martin, M. (2010). *Autodeterminación y calidad de vida en salud mental. Dos conceptos emergentes. Salud Mental*, (25)4, 68-77. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58242507>•Weh

LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN VENEZUELA

Carlos Alberto Briceño⁴

Resumen

El artículo se presenta como un análisis sobre los conceptos de seguridad ciudadana e inteligencia artificial como aliados para cubrir las necesidades en las modificaciones que presentan las formas de vida de los ciudadanos, de igual modo las instituciones han cambiado su mirada con respecto a estos avances tecnológicos. El principal objetivo es analizar los beneficios que tiene la Inteligencia Artificial como herramienta tecnológica en la Seguridad Ciudadana. Se utiliza un método de investigación cualitativa, con técnicas para recolección de información documental de datos hecha a partir de fuentes bibliográficas a través de la herramienta del internet. Obteniendo como resultado que la Inteligencia Artificial contribuye a la lucha contra el crimen organizado mediante el análisis de grandes cantidades de datos, la identificación de patrones y la detección de redes criminales. Esto puede ayudar a las autoridades a desmantelar organizaciones criminales y prevenir actividades delictivas. En conclusión el uso de la inteligencia artificial en seguridad ciudadana presenta algunas debilidades en nuestro país, como son: la capacitación adecuada del personal encargado de utilizar estas tecnologías desde el punto de vista de este investigador es el aspecto más importante en este proceso de tecnificación en los órganos de seguridad.

Palabra claves: Inteligencia Artificial, Seguridad Ciudadana y beneficios.

Introducción

Nuestra sociedad en los últimos años ha venido presentando transformaciones en todos los niveles, modificando así la seguridad en todas las categorías por lo que hoy la tecnología ocupa un lugar importante que pasa las fronteras y los campos de acción. Debido a ello, los conceptos de seguridad ciudadana e inteligencia artificial se han aliados, para cubrir las modificaciones en las formas de vida de los

⁴ Comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Venezuela, correo: bricenocalberto000@gmail.com

ciudadanos, de igual modo las instituciones han cambiado su mirada con respecto a estos avances tecnológicos.

Según el art. 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se denomina seguridad ciudadana al mantenimiento y restablecimiento del orden público, el apoyo de la autoridad, la protección de personas, hogares y familias, y al aseguramiento y disfrute de garantías y derechos constitucionales, cuya responsabilidad corresponde a los cuerpos de policía, bomberos y defensa civil. Motivo por el cual los órganos ya mencionados deben evolucionar para cubrir las garantías de seguridad exigida, y de esta manera nace la necesidad de utilizar la inteligencia artificial a su favor.

Raymond Orta (2022), director ejecutivo del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, destaca que “hay cientos de áreas en las que la Inteligencia Artificial ha demostrado ser eficiente, como en los fraudes con tarjetas de crédito y bancarios. La IA ayuda en la detección de patrones de fraude con dinero plástico y permite prevenirlos, así como el manejo de multitudes en migraciones como en los casos de India y Emiratos Árabes, las grandes multitudes son monitoreadas por IA para evitar estampidas que puedan cobrar cientos de vidas, dan una alerta cuando hace falta y las autoridades actúan”.

El objetivo principal del siguiente artículo se concentra en el análisis de la tecnificación de la seguridad ciudadana a través del uso de la inteligencia artificial y su relación con las políticas públicas que, como veremos, muchas instituciones u órganos están utilizando para el avance y desarrollo de sus metas. La estructura es introducción, revisión de la literatura, método, resultados y discusión, conclusiones.

Revisión de lectura

Seguridad Ciudadana, según el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se denomina así “al mantenimiento y restablecimiento del orden público, el apoyo de la autoridad, la protección de personas, hogares y familias, y al aseguramiento y disfrute de garantías y derechos constitucionales, cuya responsabilidad

corresponde a los cuerpos de policía, bomberos y defensa civil”. Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, lo asume como “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”.

Inteligencia Artificial, según McCarthy & Hayes (1981) es la habilidad y capacidad de un ordenador, red de ordenadores o red de robots controlados por ordenadores para realizar las tareas comúnmente asociadas a seres humanos inteligentes. Es una rama de la informática-computación que se ocupa de la simulación del comportamiento inteligente.

Investigaciones previas

D' Hoy (2022) en su artículo **Inteligencia Artificial ¿seguridad ciudadana o espionaje social?** plantea que hoy en día hay tecnologías que permiten identificar personas por sus rasgos y perseguirlos. En China integrantes de la etnia Uigur, son perseguidos y enviados a campos de concentración por ser considerados una minoría terrorista, los identifican gracias a IA. Pero en países como el nuestro prevenir delitos a través de IA es otro cantar, “para que eso ocurra, tendríamos que cargar enormes cantidades de datos en sistemas inteligentes para contar con estadísticas que levanten banderas rojas, cuando ocurra el incremento de delitos por tipos o por zonas y por los resultados, es obvio que eso no se está haciendo”.

Teniendo uno de los índices más altos de criminalidad, necesitamos de sistemas para diseñar políticas públicas que se apoyen en la tecnología de Inteligencia Artificial para atacar el problema de la criminalidad”, señala Raymond Orta, director ejecutivo del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico. Este artículo afirma que requiere de una gran cantidad de datos que la alimenten y que son herramientas que requieren de la participación humana para hacer su trabajo, pueden asesorar a las personas.

Lechner (2016) en su artículo **“Tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana: desafíos para la justicia transicional ante nuevos mecanismos de control social”**, brinda una reflexión sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana y las fuerzas de seguridad

públicas, que han incorporado un conjunto de costosas y sofisticadas innovaciones tecnológicas, con el fin de mejorar la eficacia sobre la prevención y reducción del delito. Por ello, entendemos que la justicia transicional es un actor fundamental para estas políticas, debido a que, si no son reguladas y auditadas, pueden provocar una sistemática vulneración de derechos, conformando un sistema de control social generalizado por parte de los Estados.

Se concluyó que: los sistemas (geo-localización, video vigilancia y biométricos) convergen en un único sistema de control y vigilancia, conformando así una gran red o malla panóptica, que concentra el poder y dominación de la información al servicio de los Estados. De esta manera, observamos cómo se generó una Mega Red Panóptica, la que, a través de la tecnología aplicada a la seguridad ciudadana, se encuentra en condiciones de vigilar y controlar a la sociedad en su conjunto.

Método

El artículo es producto de una revisión documental

Resultados y discusión

Se encontró como resultado que la Inteligencia Artificial es una herramienta de gran utilidad para la Seguridad Ciudadana en Venezuela ya que aporta los siguientes beneficios:

-Contribuye a la lucha contra el crimen organizado mediante el análisis de grandes cantidades de datos, la identificación de patrones y la detección de redes criminales. Esto puede ayudar a las autoridades a desmantelar organizaciones criminales y prevenir actividades delictivas.

-Alerta sobre riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

-Identifica tendencias, la probabilidad de la manifestación de fenómenos y el impacto potencial de las acciones y políticas en la materia.

-Aporta información estratégica para la ejecución de acciones, la elaboración de estrategias y el diseño de políticas públicas que permitan disuadir, contener y neutralizar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

Se debe preparar a personas para el uso correcto de la Inteligencia Artificial ya que hay acciones ilegales que pueden contaminar la información que arroja el uso de estas herramientas tecnológicas, colocando así en peligro la Seguridad Ciudadana. Como toda herramienta tecnológica el uso de humanos es esencial y por ello hay que hacer énfasis en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

Conclusiones

El uso de la inteligencia artificial en seguridad ciudadana presenta algunas debilidades en nuestro país, como son: la capacitación adecuada del personal encargado de utilizar estas tecnologías desde el punto de vista de este investigador es el aspecto más importante en este proceso de tecnificación en los órganos de seguridad. En este mismo orden de ideas tenemos la privacidad de los datos, la confiabilidad de los algoritmos y la necesidad de los equipos adecuados.

Es por ello que se debe garantizar la transparencia de manera responsable que esta tecnología ofrece, evitando inclinación y exclusión, y respetando los derechos generales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Es importantes resaltar que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado donde es participe a través de sus diversos organismos como un derecho de protección frente a situaciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgo de la integridad física o patrimonio; esta debe tener sus bases en la corresponsabilidad de Estado y sociedad a través de un trabajo en equipo, y así lograr un mejor disfrute de las garantías y derechos constitucionales.

Para finalizar se debe hacer mención que un equipo bien preparado debe ir de la mano de un buen líder apoyado de las herramientas que ayuda a coadyuvar los objetivos establecidos.

Referencias

Boden, M. (2017). Inteligencia artificial, Madrid: Turner.

- Fernández, P. y Díaz, P. (2002). **Investigación cuantitativa y cualitativa**. Cuadernos de Atención Primaria, (9), 76-78. Disponible en: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp
- Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (**Gaceta Oficial N° 37.318 del 6 de noviembre de 2001**). Disponible en: <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/10/Ley-de-Coordinaci%C3%B3n-de-Seguridad-Ciudadana.pdf?x49094>
- McCarthy, J. & Hayes, P. J. (1981). **Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence**. In **Readings in artificial intelligence** (pp. 431-450). Morgan Kaufmann. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/5718/571860888002/html/#redalyc_571860888002_ref15
- Periódico “EL NACIONAL”, fecha 04/09/2022, autor CARLOS D' HOY **Inteligencia Artificial ¿seguridad ciudadana o espionaje social?**. Disponible en: <https://www.eluniversal.com/sucesos/136415/inteligencia-artificial-seguridad-ciudadana-o-espionaje-social>
- Russell, S. J. & Norvig, P. (2010). **Inteligencia Artificial: Un Enfoque moderno**. Editorial Pearson.

COMUNICACIÓN EFECTIVA COMO ELEMENTO DEL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS EN LA INVESTIGACION PENAL

Carlos Alberto Caigua⁵

Resumen

La comunicación efectiva como elemento del esclarecimiento de los hechos en la investigación penal en los funcionarios del CICPC en pro de la seguridad ciudadana, parte de una inquietud investigativa, basada en la experiencia como funcionario de la mencionada institución, ya que es resaltante dentro del organismo de seguridad apreciar debilidades en medio de trabajo en cuanto a los procedimientos administrativos en los casos que se presentan; En este sentido el artículo presenta como objetivo establecer lineamientos que fomente la comunicación efectiva como estrategia para dar celeridad y eficacia al esclarecimiento de los hechos en la investigación penal y criminalística. El artículo es producto de una investigación de campo, cuantitativa, de nivel descriptivo en el que se le aplicó un cuestionario de 4 preguntas de opción de respuestas dicotómicas (Si o No) el cual se aplicó a una muestra de 127 funcionarios

Palabra Claves: Comunicación Efectiva, Esclarecimiento, Hechos, Investigación Penal.

Introducción

La comunicación efectiva la define Toro (2013) como el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor del mensaje, sus características esenciales son la claridad, la empatía, el respeto, escucha activa, información concisa, interés para el receptor y objetiva. La misma es apreciable de manera integral, ya que dentro del núcleo laboral la comunicación humana es el principal elemento para favorecer en un mayor rendimiento en el cumplimiento del deber, así como en los resultados de las actividades asignadas, de tal manera que todos puedan desempeñarse efectivamente dentro de la organización.

En este sentido la comunicación efectiva como elemento del esclarecimiento de los hechos en la investigación penal en los funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística en pro de la seguridad ciudadana, parte de una inquietud investigativa,

⁵ caigua48@gmail.com

basada en la experiencia como funcionario del Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística, ya que es resaltante dentro del organismo de seguridad apreciar debilidades en medio de trabajo en cuanto a los procedimientos administrativos en los casos que se presentan; De igual manera la comunicación efectiva es fluctuada y muchas veces los casos se ven fragmentados, lo cual limita un buen esclarecimiento y o procedimiento normativo.

La labor de los funcionarios y funcionarias del CICPC, es un trabajo lleno de mística, ética y ciencia que requiere de gran valentía y desprendimiento, pero que, debe hacerse de una manera profesional, con personal debidamente preparado para enfrentar los retos del quehacer diario. La comunicación efectiva como esclarecimiento de los hechos de la investigación penal e los funcionarios del cuerpo de investigación, constituye un elemento sumamente necesario y efectivo para la labor de manera que se pueda destacar el carácter científico en el procedimiento bajo una destacada labor del funcionario de la policía científica.

La comunicación es un aspecto central en todo acto de relación humana, de gran relevancia en la relación de los compañeros y compañeras de labores. A menudo, los jefes o directores muestran dificultades a la hora de motivar al subalterno, en el momento de resolver algunos conflictos relacionados con el trabajo. Por lo que, conocer con más detalle algunas técnicas asertivas puede permitir, mejorar la tarea diaria, y aumentar el bienestar en el trabajo. De tal modo que, existen muchas técnicas asertivas que pueden ayudar en la comunicación. Estas técnicas, como casi todas, requieren constancia y práctica sostenida, puesto que, son entrenamiento que pueden ser aprendidos.

Así mismo, en el campo de la investigación penal, es uno de los actores más importantes a quien le corresponde propiciar y fortalecer el proceso de comunicación efectiva entre los funcionarios y funcionarias del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas. En este sentido, la investigación del delito se nutre fundamentalmente de los análisis practicados a las evidencias encontradas en el sitio del suceso, en consecuencia generalmente tiene su punto de inicio en el lugar de los hechos, y en los casos en que no es posible la

colección de indicios para su posterior estudio a través de las técnicas correspondientes, es por ello, que se amerita de una comunicación efectiva, ya que sin ella se complica enormemente la labor de los investigadores, al verse sin pistas que seguir, y correr el riesgo de estancarse en la investigación.

Desde la posición filosófica el autor visiona como funcionarios del CICPC con 31 años de servicio en paralelo, aceptando que la comunicación debe ser entendida como un proceso sólo comprensible desde y en las prácticas sociales de los sujetos que conviven en un espacio determinado y comparten sus intereses; y que las instituciones policiales son precisamente espacios sociales cuya función fundamental es el esclarecimiento y la aplicación de las leyes, sancionando al culpable de cometer crímenes o delitos en general. De manera que, con el presente estudio investigativo se busca analizar la comunicación efectiva como elemento del esclarecimiento de los hechos en la investigación penal en los funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística en pro de la seguridad ciudadana. Es preciso que se presenten las inquietudes investigativas que inquietan al investigador:

En este sentido el presente artículo presenta como objetivo establecer lineamientos que fomenten la comunicación efectiva como estrategia para dar celeridad y eficacia al esclarecimiento de los hechos en la investigación penal y criminalística en la Delegación del CICPC del Municipio San Fernando de Apure. ya que permitirá importantes logros institucionales, en la ejecución de los planes de seguridad, así como en la aplicación de políticas institucionales, en mayores casos esclarecidos con respuestas inmediatas, lo que redundará en mayores relaciones laborales-institucionales para avanzar con mayor credibilidad, lo cual es el valor de mantener comunicación efectiva tanto interna como externa.

Por tal motivo se presenta el siguiente artículo, tomando en consideración lo valioso que es el hecho comunicativo en los actos, procedimientos en la investigación penal y criminalística, en donde las técnicas que pueden ayudar en la comunicación y efectividad de los procesos en el esclarecimiento de los delitos requieren de constancia y práctica sostenida,

puesto que, son entrenamiento que pueden ser aprendidos por las y los funcionarios de la delegación San Fernando. El mismo está estructurado por una introducción la cual señala brevemente la intención investigativa, la revisión de la literatura donde se aprecia las bases teóricas, el método utilizado finalmente resultados, discusión con la muestra de gráficos junto a sus análisis respetivos y las conclusiones.

Revisión de la Literatura

Barrera (2019) realizó un estudio titulado La Comunicación Efectiva y su Incidencia en las operaciones independientes de la Empresa Yambul, en el cual sostiene que la “Comunicación efectiva se define como una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar ideas, estados, pensamientos y sentimientos basados en los derechos que asisten a las personas; sin agredir al interlocutor. Los trabajadores deben aprender a manejar técnicas de comunicación asertiva para que adquieran la habilidad de expresar oportunamente, con sinceridad y respeto sus puntos de vista sobre las condiciones de seguridad en el trabajo, de tal forma que tengan una participación efectiva en la mejora de dichas condiciones.

Bastidas (2018), realizó un estudio titulado “El Liderazgo Transformador como herramienta para que las operaciones de Información sean parte de la Cultura Organizacional de la Armada Bolivariana en su Accionar Táctico. Para ello se describió la cultura organizacional desde la visión teórica y se contextualizó en el seno de la Armada Bolivariana; luego, se explicó cómo el Liderazgo Transformador es una herramienta para propiciar y manejar el cambio en las organizaciones, con aplicación en la Armada; posteriormente se interpretó el concepto de Operaciones de información y su vinculación con el accionar táctico en el marco del componente naval venezolano, y finalmente se relacionó el uso del Liderazgo Transformador con el cambio en la Cultura Organizacional para incluir el empleo táctico de las Operaciones de Información en el seno de la Armada.

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, cuantitativa, de nivel descriptivo en el que se le aplicó un cuestionario de 4 preguntas de opción de respuestas dicotómicas (Si o No) el cual se aplicó a una muestra de 127 funcionarios

Resultados y Discusión

¿Es Ud. ¿De la opinión que la Comunicación es importante para el logro de la eficacia institucional?

El resultado revela que el 100% de las personas encuestadas se ubicó en la opción Si, ser de la opinión que la Comunicación es importante para el logro de la eficacia institucional. Este derivado permite al investigador considerar que los encuestados valoran la comunicación como estrategia para el logro del éxito institucional.

Tal como lo plantea, Ribeiro (2010), cuando sostiene que: "...La comunicación asertiva es el proceso humano que no solo se reduce a una interdependencia física o de respuestas entre la fuente y el receptor, sino que también implica un conjunto de predicciones, por ambas partes, con respecto a la forma en que el otro habrá de responder al mensaje" (p.7). En tal sentido, se considera relevante el proceso de comunicación en los funcionarios de

investigación penal, puesto que se trata de utilizarla como herramienta en el logro eficaz de sus funciones.

¿Apoya Ud., la planificación de políticas comunicacionales en la institución para mejorar la efectividad laboral en la misma?

Los resultados obtenidos revelan que 77% opinan que Si, mientras el otro 23% dice que No, es mediante la planificación de políticas comunicacionales que en la institución se mejorara la efectividad laboral del funcionario de investigación penal ante el esclarecimiento de un hecho. En relación a lo anterior, significa tener más poder para convencer a otras personas e influir en ellas. Para Ribeiro (2010) en el proceso de comunicación asertiva existen cinco actos básicos del lenguaje exteriorizados: “petición, ofrecimiento, promesa, afirmación y aserción” (p.89).

Variable: Barreras de la Comunicación

¿Opina Ud., que el proceso comunicativo de la institución esta permeada de mensajes difíciles de entender?

El 70% de las personas encuestadas se ubicaron en la opción Si, mientras que el otro 30% prefieren decir que No, son de la opinión, que el proceso comunicativo de la institución esta permeada de mensajes difíciles de entender. Estos resultados le permiten inferir al investigador la existencia de mensajes que hacen posible una barrera comunicativa dentro de la organización policial. A juicio de Ribeiro (2010) las técnicas de la comunicación asertiva que facilitan la orientación y la mejor comunicación son “el impacto, la repetición, la utilización y el refuerzo” (p.92

¿Considera Ud. Que los mensajes transmitidos por los gerentes son de manera clara y precisa?

El 63% de los encuestados manifestó No, mientras el otro 37% dice que Si consideran que los mensajes transmitidos por los gerentes son de manera clara y precisa. Reconociendo la insatisfacción existente a causa de la falta de claridad en los mensajes transmitidos por los gerentes o superiores se evidencia la necesidad de aplicar pronto y oportunos correctivos en el proceso comunicativo de esta delegación de investigación penal.

Conclusiones

Se requiere:

Fortificar la comunicación en la institución a manera que sea más fluida y efectiva a través de un plan de mejoramiento por medio de distintas ideas que deben gestionarse e implementarse, con el fin de identificar la importancia de la transferencia de información para reforzar el trabajo en equipo y darle celeridad al esclarecimiento de crímenes y demás delitos.

Mejorar los canales comunicativos, se sugiere que la institución delegación del CICPC, intercambie ideas, para así consolidar las relaciones personales y trasciendan a nivel laboral lo cual favorecerá a la productividad y por supuesto evitara subculturas o rumores dentro de la misma.

La delegación debe evaluar los beneficios que les representa contar con los equipos de trabajo y seguir reforzándolos a través de la capacitación y creación de estímulos, puesto que es importante reconocer los méritos cada vez que alcanzan un objetivo.

Al momento de realizar una contratación para un puesto policial se debe evaluar el aspecto liderazgo, si no es el adecuado ofrecer capacitaciones para que desarrollen esta habilidad, y posteriormente evaluar constantemente a los directores de su desempeño y trato con el personal.

Promover de forma constante los objetivos, la misión o visión institucional pues es vital que sea de conocimiento para cada uno de los funcionarios (as), como también se debe enfatizar las diferentes responsabilidades que conlleva un puesto de trabajo para que exista una correcta productividad y mayor logro de resultados.

Implementar un plan de comunicación integral que se adapte a la realidad de la delegación. En las comunicaciones con el público, al igual que en los procedimientos policiales, no siempre se puede usar el mismo modelo para todos. Es importante conocer las limitaciones y la cultura de la institución policial y hacer un plan de comunicaciones integral que sea compatible con los usos y costumbres de la delegación.

Encontrar el equilibrio entre las necesidades de una investigación, la privacidad de las víctimas y el derecho del público a estar informado. Atender esas tres variables de manera efectiva implica comunicar de forma temprana y periódica a la comunidad con la información que en cada momento sea prudente proporcionar.

Aprovechar el alcance de los medios sociales. Las redes sociales son la plataforma más rápida y efectiva para dar consejos a la población, advertir sobre peligros o pedir la colaboración ciudadana. La oferta es múltiple: Twitter, Facebook, WhatsApp... Es importante que la delegación tenga un reglamento que estipule en qué situaciones se ha de dar uso.

Ser proactivos y transparentes para contar todo el trabajo que se hace. Por ello es importante que los funcionarios sean muy activos en contar al equipo en qué se está trabajando -y sobre todo que muestren cuáles están siendo los resultados, aciertos y desaciertos.

Referencias

- Barrera (2019) Comunicación efectiva y su incidencia en las operaciones independientes de la Empresa Yambul Ecuador.
- Bastidas (2018) "El Liderazgo Transformador como herramienta para que las operaciones de Información sean parte de la Cultura Organizacional de la Armada Bolivariana en su Accionar Táctico.
- Risquez, L (2012) Niveles de la Comunicación. Ediciones GE C.A
- Ramírez, C (2013) la comunicación asertiva. Editorial Girasol.
- Toro (2013) Funciones de la comunicación. Ediciones Ekare.
- Taylor. (1980) Teoría del Desarrollo Organizacional. Ediciones Autor
- Ribero, L (2010) Niveles de la Comunicación. Ediciones GE C.A

PREVENCIÓN SISTÉMICA DEL DELITO DE ROBO DESDE LA MIRADA DEL INVESTIGADOR PENAL EN VENEZUELA

Carlos Alfredo Goitia Martínez⁶

Resumen

La problemática estudiada tiene que ver con la delincuencia en nuestra región de América Latina donde es cada vez más difícil de controlar por sus gobiernos y sus de sus cuerpos de seguridad y aunado a esto los delincuentes en su gran mayoría son los jóvenes en edades comprendida entre los 15 y 25 años. En Venezuela la delincuencia tiene los mismos modos operandi que en regiones vecinas y los delincuentes cometen los delitos de manera parecida, van desde robo de dinero, motos, carros y celulares, hasta las bolsas contentivas de las compras hechas en un supermercado. El metodo que asumido fue el hermeneutico mediante la entrevista a profundidad a 06 ciudadanos pertenecientes al Cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas de venezuela, que estan inmersos en actividades preventivas de los diferentes tipos de delitos, entre ellos el robo. Los hallazgos determinaron que la prevención del delito debe realizarse a través del desarrollo de medidas de vigilancia y seguridad, tales como incremento de presencia policial, uso de cámaras, control en el acceso y salida de personas, control de portación de armas y municiones, entre otras. Asimismo, el estudio arrojó la existencia de jóvenes de los sectores populares de Venezuela con conductas violentas, quienes frecuentemente se ven inmersos en robo ya que estos ven en esta actividad ilícita una forma rápida de obtener dinero y así darse una mejor vida. Se concluye en la importancia de prevenir los riesgos que la víctima debe enfrentar cuando se ve con su potencial victimario. Para ello es esencial la organización comunitaria ya que a través de ella se refuerzan las relaciones entre vecinos, reduciendo así el anonimato fortaleciendo la vigilancia informal y motivando la denuncia y de ese modo los cuerpos de seguridad puedan intervenir en aras de minimizar la delincuencia y específicamente el delito del robo.

Palabras Claves: Delito de Robo, Investigador Penal, Prevención Sistémica

Introducción

Para entender la importancia del término seguridad ciudadana debemos remitirnos al significado mismo del término seguridad, y entender que la condición de seguridad es

⁶Magister en Seguridad Ciudadana Mención Policial. Jefe de Brigada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Caracas, Venezuela, carlos-goitia2011@gmail.com <https://orcid.org/0009-0006-4808-1112>

inherente a los individuos, en la medida en que les permita sentirse libres de amenazas y riesgos, o por lo menos, tenerlas bajo control, como las amenazas no pueden ser totalmente erradicadas, la sociedad ha aprendido a convivir con ellas, de tal manera que ha creado dispositivos para enfrentarlas.

No obstante, el término de Seguridad Ciudadana enfatiza, como su nombre lo indica, al ciudadano, en relación al ejercicio de sus derechos, deberes y libertades. La prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública o ciudadana, que atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social.

Sobre este particular, la prevención del delito engloba toda la labor realizada para reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. Además, prevención significa: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población. Esto aunado a la definición jurídica de la palabra delito que se precisa como: una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

En la actualidad la investigación de los delitos en Venezuela es una función del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalista, (CICPC). En ese sentido, los requerimientos para la investigación de los delitos deben estar en correspondencia con las leyes nacionales e internacionales referidas a garantizar los derechos humanos. (Achkar, 2011). Hoy por hoy, el CICPC, no solo se encarga de la investigación de los delitos, sino que ha incursionado en la prevención del delito, como mecanismo que contribuya al apoyo de los órganos de seguridad del estado venezolano, en la incansable lucha por lograr la reducción de los factores que generan riesgo y vulnerabilidad para la colectividad.

La prevención del delito procura influir en las múltiples causas de la delincuencia. ONU, (2017). En este orden de ideas, prevención significa: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población.

En este orden de ideas cabe mencionar que la delincuencia en jóvenes que está presente en el Estado Anzoátegui en Venezuela, donde es constante la acción delictual, registrándose robos a mano armada arrebatos de las pertenencias de los ciudadanos, hurto y robos de residencias, esto anexado a la venta clandestina de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, entre otros. Además, una muestra de la realidad existentes son los datos estadísticos llevados por la policía del Estado Anzoátegui donde se destaca el incremento gradual año a año de los delitos en esta comunidad, que se pasó de (20) semanales en el año 2020 a (36) delitos en el año 2023, destacando el robo a mano armada, el arrebato de pertenencias y las lesiones personales ocasionadas por riñas en la comunidad con el 75% de los delitos más comunes en esta parte de Venezuela.

En el mismo contexto, se debe desarrollar una comunicación más estrecha, entre órganos de seguridad ciudadana y la colectividad, permitiendo conocer mejor las problemáticas de las comunidades, sus necesidades y prioridades, advirtiendo al tiempo, la emergencia de los nuevos problemas que requieran la atención del Estado y estar en contacto permanente con las personas encargadas de la seguridad de cada área local. En cuanto a lo planteado anteriormente, debo señalar que los habitantes del estado Anzoátegui así como de otros estados del país observan con mucha preocupación la inseguridad que se presenta en algunas localidades y se ve el protagonismo de los jóvenes infractores en los diferentes tipos de delitos, de igual manera la falta de comunicación efectiva entre los cuerpos de seguridad y los consejos comunales, de allí surge la posibilidad de elaborar el presente estudio, con el objetivo de Interpretar la problemática del delito de robo cometido por jóvenes de los sectores

populares de Venezuela desde la mirada del Investigador Penal, en aras de lograr la prevención sistémica del robo en Venezuela.

En relación al **delito de robo**, Este se configura en el momento que alguien se apropia de algo de otro usando la violencia o la intimidación en las personas o la fuerza en las cosas (como romper una ventana) si la apropiación de algo de otro se hace sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas, es un hurto. COPP, (2021).

Los actos delictivos son conductas antisociales, donde intervienen una amplia gama de factores de diversa índole, se tienen factores familiares como la falta o distorsión del binomio autoridad-afecto, la ausencia de uno de los padres y en ocasiones de ambos, factores sociales como la falta de oportunidades para desarrollarse en las diferentes áreas de la vida social, factores culturales como participar en actividades realizadas por sus pares, con el fin de ser aceptado en el grupo, aspectos educativos como la deserción escolar, factores económicos como el desempleo, los cuales influyen en que las personas incursionan en el delito del robo.

Son muchas las aristas que configuran la incursión de los jóvenes en el delito del robo, algunos ven esta actividad como única vía para poder tener lo que no pueden tener de manera legal, otros consideran que es una forma rápida de acceder a bienes materiales. Por otro lado, es pertinente considerar que mayormente las víctimas de robo, son mujeres que generalmente, transitan por calles solitarias.

En el Estado Anzoátegui en los últimos años se ha venido incrementado el índice de robos, por lo que ha sido necesario incrementar la vigilancia policial en sectores donde este delito tiene una mayor incidencia.

Sobre este particular, como estrategia se tiene la prevención del delito, la cual tiene por objeto reducir las oportunidades y los incentivos para delinquir, maximizar el riesgo de ser aprehendido y reducir al mínimo los beneficios del delito, por ejemplo, mediante el diseño ambiental de los espacios públicos, las viviendas, o el asesoramiento a las víctimas. Estas técnicas están orientadas a formas específicas de delincuencia y se basan en el supuesto de

que en cada situación los delincuentes toman decisiones racionales sobre los posibles riesgos y recompensas del hecho de infringir la ley.

Por su parte, **el investigador penal**, en el marco de la seguridad ciudadana venezolana, es una figura encargada de la investigación de los hechos delictivos que ocurren en el país y, por lo general presta sus labores dentro del CICPC, estos funcionarios, son quienes se encargan de realizar las diligencias en materia de investigación de hechos penados por la legislación venezolana, bajo la tutela del ministerio público, investigan todo tipo de delito incluido el delito del robo, del mismo modo, realizan estadísticas y realizan el mapa del delito obedeciendo a los lugares, horas y hechos denunciados por la colectividad.

La función esencial de un investigador penal es investigar, sin embargo, estos investigadores poco a poco han ido abarcando labores de prevención a lo largo y ancho del territorio venezolano, dentro del marco de la política pública en materia de seguridad ciudadana, la cual es inminentemente preventiva, desde el entendido, que no basta con aumentar la eficiencia y la capacidad del sistema de justicia, o con capacitar a la policía o al personal del sistema penitenciario, sino que deben abordarse todos los factores que contribuyen a la prevención de la delincuencia y específicamente al delito del robo.

En las directrices de la política pública venezolana para la prevención del delito como política integral de convivencia, se enumeran tres enfoques: la prevención social, la prevención basada en la comunidad y la prevención de situaciones propicias al delito, esto a través de medios legítimos del estado en la materia, quienes deben estar siempre a la vanguardia, mediante la actualización de los instrumentos para así poder prevenir la ocurrencia de cualquier delito, sobre todo aquellos donde sus principales autores sean adolescentes o ciudadanos jóvenes, como es el caso del robo. De allí, la concepción de la prevención sistémica del delito de robo que se ha planteado esta investigación.

En lo concerniente a la **prevención sistémica del delito**: La prevención sistémica del delito de robo implica la aplicación de políticas, medidas y técnicas multifactoriales y con el concierto de toda la sociedad para reducir el riesgo de robo y la victimización. sobre este particular, el manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención del delito de las Naciones Unidas (2015) que ofrece una visión general precisa de las consideraciones principales que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar y ejecutar estrategias e intervenciones sobre prevención del delito.

Es importante destacar, que el gobierno tiene un papel primordial en la prevención del delito, estableciendo un plan de prevención del delito con prioridades y objetivos claros, estableciendo vínculos y coordinación entre organismos, fomentando las asociaciones con organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sectores privados y profesionales conjuntamente con las comunidades organizadas, buscando la participación activa de la población en la prevención del delito.

Investigaciones previas afines

Suarez, (2023) en su Tesis Doctoral titulada Aproximación teórica de la prevención de conductas delictivas en adolescentes desde la episteme del funcionario policial como garante de la seguridad ciudadana en Venezuela. Se planteó como objetivo generar una aproximación teórica a la prevención de conductas delictivas en adolescentes desde la episteme del funcionario policial como garante de la seguridad ciudadana en Venezuela. La problemática en estudio parte de la dificultad en el uso de estrategias formativas con acciones preventivas del delito las cuales escasean en el fortalecimiento de la integración de la comunidad. Se realizó bajo el paradigma pos positivista, bajo la Investigación, Acción Participación, se realizó la entrevista a profundidad a 3 funcionarios policiales del servicio de policía comunal que van interactuado con adolescentes en el ejercicio de sus labores. Se obtuvo como resultado que existe un divorcio entre los líderes sociales comunitarios y los funcionarios encargados de garantizar la Seguridad Ciudadana lo que está dificultando la atención oportuna e integrada de

los actores sociales en la prevención de conductas delictivas en adolescentes. Se concluye que la falta de integración, genera consecuencias negativas como la falta de acercamiento al entorno de cada adolescente para favorecer el desarrollo de conductas que beneficien las realidades donde estos hacen vida.

Hidalgo, (2018) En su Tesis doctoral presentado en la Universidad de León, España, Vigo, titulado: Plan de promoción para la prevención del riesgo del delito enmarcado en la ética del profesional policial en seguridad ciudadana. Su objetivo fue construir lineamientos de promoción de prevención de riesgo fundamentado en la ética profesional del funcionario policial. La metodología utilizada está basada en un paradigma socio crítico apoyado por el método de investigación interpretativa. Como resultado se obtuvo que la prevención basada en la comunidad procura modificar las condiciones en los barrios en que el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella es alto, debido a la privación generalizada, por ejemplo, o a la falta de cohesión comunitaria, o a una combinación de otros problemas económicos y sociales. El estudio concluye que Las víctimas de delitos constituyen una población vulnerable que presenta múltiples secuelas físicas, psicológicas, sociales y de otra índole, que afectan de manera radical su vida cotidiana y dificultan sus expectativas de desarrollo personal integral, lo que hace que las víctimas requieran de apoyo, seguridad, asistencia y de un trato digno y justo.

De igual manera, Muñoz, (2017) realizo una tesis doctoral que fue titulada “Policía, control social y comunidad” en el área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo, en el doctorado en Derecho Penal y Criminalística, se persiguió como objetivo, investigar la ineficacia de la función policial como factor de criminalidad dentro del control social. Donde se utilizó técnicas para la recolección de la información basadas en las estadísticas y las encuestas, enmarcando su trabajo en una investigación de campo bajo la modalidad de proyecto factible, con una población de veinticinco (25) personas y una muestra del 100% de la población, que dicha investigación fue asumida bajo el tipo documental, cuyo diseño fue

descriptivo, encontrando como resultado que la crisis que actualmente vive el país en cuanto a la seguridad ciudadana, no ha obtenido la respuesta oportuna por parte del Estado. En síntesis, este trabajo plantea que del análisis situacional surge la necesidad de implementar una política criminal verdaderamente asertiva, la cual no se logra únicamente con medidas legales, ya que requiere también reformas sustanciales de tipo socio-económicas, orientada a sustituir un sistema de estrategias erradas, donde el mecanismo reactivo tradicional: la represión, ha fracasado.

Método

Se utilizó el método hermenéutico, el cual según Santana, (2010), es “el arte o la técnica de interpretar los significados ocultos de los textos para fijar su verdadero sentido” y lograr la comprensión “del otro” a través del lenguaje” (Pág. 326), este método se desplegó mediante la realización de una entrevista a profundidad a 06 funcionarios del CICPC, los cuales fungieron como informantes claves, quienes fueron seleccionados intencionalmente, debido a que se desempeñan en actividades preventivas del delito.

Discusiones y resultados

Los resultados obtenidos una vez realizadas las entrevistas a los informantes claves, permitió plasmar de manera gráfica los elementos, que, a juicio de los entrevistados, debe poseer una política de prevención del delito que sea sistémica, es decir, incluya en su interior sus diferentes vertientes.

Los entrevistados consideran que una verdadera prevención del delito, debe privilegiar **la actuación local de todos los movimientos sociales y políticos que hacen vida en ese territorio**, las medidas preventivas, dentro de los lineamientos que se elaboren a nivel nacional deben realizarse sobre la base de la visión mancomunada de las **comunidades en Venezuela, las instituciones educativas, las organizaciones religiosas y los Cuerpos de Seguridad en el ámbito nacional**, que permita facilitar el intercambio de experiencias entre las distintas regiones y/o localidades, para el beneficio común en la implementación de medidas y estrategias para la **prevención sistémica del delito de robo**.

Los entrevistados consideran que estas instituciones se basan en valores que contribuyen a una sana convivencia y que su articulación con los cuerpos de seguridad del estado venezolano, redundara en la atención integral a los jóvenes y sus necesidades previniendo así que estos incurrieren en el delito del robo. Las políticas de prevención del delito se deben fundamentar en el sentido de la responsabilidad individual y colectiva, la reducción de las ocasiones del delincuente y el desarrollo social y comunitario. Con el establecimiento de la interacción autoridad-ciudadanía.

En este sentido, es importante destacar la estrecha relación que existe entre la presente investigación y la realizada por Hidalgo en el año 2018, la cual puso de manifiesto la necesidad de la implementación de un plan de promoción para la prevención del riesgo del delito enmarcado en la ética del profesional policial en seguridad ciudadana, donde obtuvo como resultado que la prevención basada en la comunidad procura modificar las condiciones en los barrios, así como en el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella, este investigador demuestra que la privación generalizada de bienes y servicios, así como la falta de cohesión comunitaria, en combinación con otros problemas económicos y sociales, favorecen la comisión de delitos. Por tanto, la investigación elaborada por el autor mencionado, obtuvo hallazgos que apuntan en dirección similar a los resultados que arrojó este trabajo.

En relación a lo planteado por Suarez en el año 2023, en su investigación reseñada en este artículo, Se obtuvo como resultado que existe un divorcio entre los líderes sociales comunitarios y los funcionarios encargados de garantizar la Seguridad Ciudadana, lo que está dificultando la atención oportuna e integrada de los actores sociales en la prevención de conductas delictivas en adolescentes. Esta investigación nuevamente pone de relieve los escollos existentes en la prevención del delito y como existe una ruptura en el binomio sociedad-órganos de seguridad para la prevención del delito.

Mientras que la investigación realizada por Muñoz, en el 2017, muestra como resultado que la crisis que actualmente vive el país en cuanto a la seguridad ciudadana, no ha obtenido la respuesta oportuna por parte del Estado. Desde mi interpretación crítica y a la luz de mis hallazgos, cuestiono la perspectiva de que el Estado venezolano no ha dado respuesta oportuna a la seguridad ciudadana, desde mi juicio, existen políticas públicas en materia de seguridad ciudadana enmarcadas en la prevención del delito, lo que ha ocurrido es que deben integrar la participación activa y permanente de todos los sectores de la vida nacional para que estas tengan la efectividad esperada.

Las investigaciones realizadas antes de este estudio se compaginan con los resultados obtenidos en este artículo, desde la necesidad de generar mecanismos que permitan la existencia de la interacción policía-sociedad para la prevención de actividades que alteren la paz social como lo es el delito del robo, el cual además de causar daños físicos y materiales en las víctimas, genera una percepción de inseguridad en la colectividad.

Conclusiones

La creación de conciencia sobre la problemática del delito de robo cometido por jóvenes de los sectores populares de Venezuela, es un trabajo mancomunado que debe reunir a todos los sectores de la vida nacional, no es tarea solo de los órganos de seguridad, ni de las familiar o escuelas de forma aislada, sino de todos de forma conjunta y mancomunada, dirigiendo los esfuerzos en la misma dirección.

Las estrategias preventivas del delito deben ser diseñadas y aplicadas de forma sinérgica teniendo como fin que prevalezca la paz y la tranquilidad social dentro del territorio nacional, donde los jóvenes participen en actividades productivas dejando de lado las acciones delictivas.

Referencias

- Achkar, S. E. (2011). Asumiendo la política pública como política de Estado. Caracas : Consejo General de Policía.
- Código Penal de la RBV. (2021) Poder Judicial de Venezuela, Caracas, Venezuela.
- Hidalgo, M. (2018). Plan de promoción de la prevención del delito enmarcado en la ética profesional del funcionario policial. Plan de promoción de la prevención del delito enmarcado en la ética profesional del funcionario policial. Universidad de León España, Valencia, España.
- Muñoz. (2017). Policía Control Social y Comunidad. Policía Control Social y Comunidad. Universidad de Carabobo, Valencia.
- Santana, (2010). Investigación Cualitativa. La via mas idonea para interpretar comprender la dinamica social. Carabobo, Venezuela
- Suarez, M. (2023). Aproximación Teórica de la Prevención de conductas delictivas en adolescentes desde la Episteme del Funcionario Policial como Garante de la Seguridad Ciudadana en Venezuela. Aproximación Teórica de la Prevención de conductas

delictivas en adolescentes desde la Episteme del Funcionario Policial como Garante de la Seguridad Ciudadana en Venezuela. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela.

UNESCO. (2015). Los Indices de Criminalidad en América Latina. México: Organización de Naciones Unidas par la Educación.

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5 “S” EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Daniel José Bermúdez⁷

Resumen

Las organizaciones policiales han estado a la vanguardia de los procesos de reingeniería, para lograr en su desarrollo mayores niveles de eficiencia y eficacia para la atención al ciudadano al asistirlos en sus denuncias. Entre esta estrategia se puede señalar la metodología de las 5 “S” s que busca mejorar la organización del lugar de trabajo mejorando sistemas de atención pública. El trabajo tuvo como objetivo: Destacar los principales resultados de un estudio basado en la aplicación del principio de las 5 “S” para optimizar la atención al público que formula denuncias en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Las Acacias, Valencia Estado Carabobo. La metodología utilizada fue no experimental, descriptiva bajo un diseño de campo, a nivel de proyecto factible. Para la recolección de datos se aplicaron las técnicas de la observación simple y la encuesta. Los resultados arrojaron deficiencias en la atención al ciudadano, lo que incide en los índices de denuncias. Se propone un plan basado en las 5S para la optimización de competencias en el personal, que se reflejarían tanto en el rendimiento de los funcionarios como en los espacios de trabajo. Se concluye que este tipo de iniciativas lograría mejoras en la organización, sistematización, categorización, gestión de tiempo, optimización de las tareas y en la gestión del material.

Palabras Clave: Metodología 5S, Atención al ciudadano, formulación de denuncias, Seguridad ciudadana

Introducción

A nivel mundial, dentro de cualquier organización policial, es fundamental el uso de estrategias innovadoras para mejorar el funcionamiento de las instituciones como un proceso vital para desarrollar el proceso de cumplimiento de la misión institucional. Dentro de las instituciones policiales estos elementos son indispensables para garantizar la buena marcha de las organizaciones, lo que redundará en la confianza y atención oportuna de las necesidades

⁷Especialista en gerencia estratégica. Comisario – CIPC, Maracay, Venezuela, danielbermudezaum@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-4747-3760>

sociales de los ciudadanos. El contacto e información con el colectivo social es una manera de conocer las ideas, hechos, pensamientos y valores, entre los cuerpos policiales y ciudadanos. De acuerdo con Pérez (2021) “Las fuerzas policiales son fundamentales para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Pero, en general, la confianza en la policía en los países de nuestra región es muy baja” (p.2).

Estos índices de confianza, deben ser mejorados y constituyen un reto para las instituciones policiales modernas, sobre todo para generar canales de comunicación efectivos, donde las denuncias y la acción preventiva sean la fuente de control social del delito más expedita. Dentro de este marco de ideas, las organizaciones de éxito son aquellas que les dan verdadera importancia a métodos innovadores, para optimizar el manejo de la información, la atención, el clima organizacional, entre otros procesos que dentro de ellas se genera, pues han comprendido que estos contribuyen a mejorar el ambiente, es decir permiten disminuir la inseguridad sobre el futuro de la misma y de los sus miembros.

La atención al ciudadano, es tomada como uno de los más importantes marcadores de calidad que puede tener una institución, ya que es la acción que inicia la relación entre los usuarios y las organizaciones, donde las personas plantean sus problemas, necesidades, inquietudes, expectativas entre otros. Partiendo de esa premisa, la atención brindada por las organizaciones policiales a los ciudadanos debe ser integral, realizada en cortos períodos de espera, logrando la mayor satisfacción y cubriendo los requerimientos e inquietudes pueda tener.

Las organizaciones en su contexto histórico en las sociedades latinoamericanas y especialmente en Venezuela, están atravesando por cambios violentos que se reflejan en los procesos de revolución científica tecnológica y en la mundialización de los fenómenos políticos, económicos y sociales. Necesariamente estos cambios llevan a los entes públicos a responder las exigencias que está demandando esta sociedad global actual

Este hecho, vuelve al Ciudadano un usuario, por lo que señala Carrasco (2017) en relación a esto que: “incluso en la administración pública, las últimas tendencias en cuanto a gestión de servicios de calidad, considera al ciudadano como cliente, ya que un cliente es todo aquel que recibe productos o servicios” (p. 120). Durante los procesos gerenciales policiales, constantemente se busca mejorar la calidad organizativa, para fortalecer el trabajo en equipo, que haga sentir a los integrantes de ella, que son la esencia de su razón de ser.

Actualmente la República Bolivariana de Venezuela, enfrenta una gran crisis en muchos ámbitos fundamentales, la cultura de la atención al ciudadano se ha visto afectada por esa crisis a las instituciones públicas, afectando su imagen debido a los comentarios negativos que surgen de esas experiencias, afectando su confianza. En el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Las Acacias del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalística, se atienden en promedio entre 60 a 75 personas diariamente, quienes acuden a esa oficina pública, con el fin de formular sus denuncias, plantear inquietudes y obtener soluciones a diversos problemas de seguridad que son competencia de dicha dependencia.

Las personas son atendidas por turnos, según sea su orden de llegada, donde por lo general, un funcionario comienza a escuchar sus planteamientos y decide si es o no competencia de esa Dependencia la solución a su posible problema. Es así, que luego de varias entrevistas, con personas, usuarios de esa oficina, preocupantemente se observa, que manifestaban haber sido objeto de algún tipo de maltrato, poca información, errores y fallas en sus denuncias.

En tal sentido, manifestaban los usuarios en entrevistas informales realizadas por el investigador, que al presentarse para ser atendidos, desde su llegada, hasta el momento de iniciarse la toma de la declaración escrita, para darle formalidad a la denuncia correspondiente, habían pasado tres y más horas en espera, sin tener una explicación razonable de este hecho. Esta situación probablemente obedece a diversos factores, los cuales con el manejo adecuado

podrían ser corregidos para de esta forma dar la merecida atención al ciudadano que asiste a esa oficina.

Es por esto que surge la necesidad de conceptualizar lo que se menciona como las 5 “S”. Según Dorbessan (2010) “Las 5 “S”, de origen japonés, representan el nombre de cinco acciones: separar, ordenar, limpiar, estandarizar y autodisciplina, que, aplicadas grupalmente en organizaciones productivas, de servicios y educativas producen logros trascendentes.” (p. 9)

El artículo tiene como objetivo: Destacar los principales resultados de un estudio basado en la aplicación del principio de las 5 “S” para optimizar la atención al público que formula denuncias en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Las Acacias, Valencia Estado Carabobo, y será el punto de mayor interés durante el desarrollo del trabajo. Esto como ejemplo de la realidad organizacional de las instituciones policiales, específicamente en el proceso de la denuncia y como es atendido el ciudadano de manera idónea, para ello se recomienda la metodología de las 5S adaptada a la gestión policial. Para cumplir con este propósito se realiza la introducción del tema, la revisión de la literatura, la metodología empleada en el estudio, los resultados desde la discusión vinculada a principios básicos y la comparación con otros resultados en diversos escenarios, por último, se exponen las conclusiones del estudio.

Revisión de la Literatura

En esta indagación se pudieron conocer algunas investigaciones previas, asociadas a la temática en estudio que pueden servir de referente para resaltar su importancia y actualidad. A nivel Internacional se puede señalar el estudio de Laura (2021) cuyo título es: Seguridad ciudadana y su relación con la labor policial en una comisaría de Chota, Cajamarca 2021., trabajo desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo, para optar al título de Maestro en Administración de negocios, Lima: Perú. Su objetivo fundamental estuvo centrado en: analizar

la relación que existe entre la Seguridad Ciudadana y la labor policial de la Comisaria PNP Cochabamba en el año 2021.

Para alcanzar este objetivo se utilizó una metodología cuantitativa, no experimental, a nivel correlacional descriptivo, de campo. Después de procesar los datos, se demostró que existe una relación positiva moderada entre ambas variables, ya que la labor policial incide en la seguridad Ciudadana por los servicios brindados a los ciudadanos y la labor comunitaria para una mejora continua. Lo que demuestra en el caso del informe presentado en esta investigación la relevancia de la atención al ciudadano.

En cuanto al ámbito de seguridad, Hoyos (2020) realizó una investigación que lleva por nombre "Análisis de la estrategia multisectorial "Barrio seguro" como política pública de Seguridad ciudadana en Lima metropolitana, el objetivo de la investigación fue realizar el análisis y evaluación de la política pública en seguridad ciudadana Estrategia Multisectorial Barrio Seguro 2017-2018 en Lima Metropolitana, implementada con el DS Nro.08-IN-2017 con el propósito de mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica en barrios vulnerables del Perú.

Entre los principales hallazgos sobre la EMBS se tuvo la focalización de los barrios más vulnerables al crimen y la violencia, la implementación del enfoque de policía comunitaria involucrando a la ciudadanía en labores de prevención; la incorporación del elemento situacional como factor de riesgo es decir lugares que favorecen el delito, la prevención temprana con menores y considerar a los entornos familiares como potenciales lugares de violencia.

Con relación a la temática estudiada, López (2020) el cual se titula: Evaluación de la metodología 5S como parte del mejoramiento continuo en la empresa Aglomerados Cotopaxi S.A., tesis para optar al grado de Magister en administración de empresas, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga: Ecuador. El trabajo tuvo como objetivo general, evaluar el efecto que ocasiona la implantación de la metodología 5S en los procesos administrativos de

una empresa de conglomerados. Los resultados demuestran que si se cumple la metodología 5S pero existe la necesidad de realizar la evaluación periódica propuesta que identifique los problemas que se generan con el transcurrir del tiempo. Sirviendo para conocer la importancia de esta metodología en toda organización.

En este orden de ideas, Pejerrei (2019), desarrolló un trabajo titulado: Gestión de atención de denuncias ciudadanas y procesamiento Fiscal en las fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de Lima, 2019. De acuerdo a los resultados encontrados, se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de atención de denuncias ciudadanas y procesamiento fiscal en las fiscalías provinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Lima 2019.

A nivel nacional, son escasas las investigaciones actualizadas en el campo de la seguridad, disponibles para consulta en la aplicación de la metodología 5S, pero se puede referir el trabajo de Castellano (2018) titulada “La Formación Profesional del Funcionario y Funcionaria policial para el mejoramiento de la red primaria de información adscrita a la policía comunal del Cuerpo de policía del estado Carabobo, trabajo de grado para optar al título de Magister en Administración del trabajo y relaciones laborales, en la Universidad de Carabobo.

Este trabajo tuvo como principal propósito analizar la formación profesional del funcionario y funcionaria policial para el mejoramiento de la red primaria de información adscrita a la policía comunal del cuerpo policial del estado Carabobo. Se sustentó desde el punto de vista teórico en la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en los planteamientos de Aguilar sobre Formación Profesional, de Trojanovic en relación a la Policía Comunal. Se encontró que el 100% de la muestra la considera como vía para la mejora de la actuación policial, el desarrollo de capacidades, la actualización en la función policial, facilita la interacción con la comunidad, amplia los conocimientos sobre el trabajo en la comunidad y el mejoramiento de la Red Primaria de Información.

El trabajo descrito se vincula con la presente investigación por su referencia a la importancia de la formación del funcionario policial y las ventajas que este proceso tiene en el sistema de relaciones socio comunitarias, así como en la prevención del delito, lo cual es uno de los objetivos de la seguridad ciudadana.

Otro de los antecedentes nacionales es el trabajo de Peñaloza (2019) Análisis de los medios de participación y defensa ciudadana como mecanismos para el ejercicio de la contraloría social, en el marco de la nueva ley de valores. Entre los resultados se destacan que para que existan verdaderos mecanismos de participación, deben existir algunos elementos fundamentales como son Organización, información y formación. Este y otros antecedentes destacan la importancia del mejoramiento permanente de los procesos organizativos en las instituciones policiales y el impacto que tiene en el servicio que se les presta a los ciudadanos.

De tal manera también es necesario conocer los principales fundamentos conceptuales asociados al desarrollo investigativo en la metodología de las 5S y la función policial en cuanto a atender las denuncias de los ciudadanos, entre ellas tenemos las siguientes:

Seguridad Ciudadana

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) en los últimos años, la definición clásica de seguridad ha atravesado varias modificaciones relevantes: giraba alrededor del ímpetu por defender los puntos álgidos del Estado, como la autonomía y la soberanía. A pesar de ello, se han puesto en duda 3 aspectos de este concepto: el pensamiento de que seguridad es proporcional a seguridad nacional o del Estado cuando haya ataques externos; el pensamiento de que los ataques a la seguridad son de origen militar y el pensamiento de que tales ataques tienen un objetivo definido que puede ser identificado, pese a las circunstancias políticas que le rodeen (p.5).

De tal modo, la seguridad puede definirse desde diversos enfoques, según se refiera a una persona, una comunidad, una región, e incluso el mundo; según se refiera a las posibles

amenazas sean delitos comunes, guerra, pobreza o hambruna; o según se refiera a las soluciones de los entes gubernamentales y sus políticas, entre ellos la atención que reciben los ciudadanos ante sus denuncias.

La Denuncia

En Venezuela, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cualquier ciudadano, víctima o no, que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible, puede formular su denuncia. En ese sentido, los ciudadanos pueden efectuar su denuncia, verbalmente o por escrito ante un fiscal del Ministerio Público o ante los órganos de policía de investigaciones penales competentes (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; Guardia Nacional Bolivariana; policías estatales y municipales; y los consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los casos que le correspondan). De acuerdo con lo descrito por el Ministerio Público (2023)

En este caso, el COPP establece que son consideradas víctimas las personas directamente ofendidas por un delito; él o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al heredero o heredera, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido u ofendida. También el o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando el delito sea cometido en perjuicio de una persona incapaz o de una persona menor de dieciocho años.

De igual modo, el referido texto legal señala que son víctimas los socios o socias, accionistas o miembros respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. Asimismo, se considera víctima a las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y

se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio de una sola representación.

Calidad de atención y satisfacción del ciudadano y las 5S

La investigación busca dar claridad a la importancia de la atención ciudadano y la experiencia satisfactoria que viven cuando hacen uso de un servicio público (en este caso la recepción de denuncias), es así que para Hernández, Chumaceiro y Atencio (2009) la calidad de servicio “es un instrumento competitivo que requiere una cultura organizativa, cónsona, un compromiso de todos, dentro de un proceso continuo de evaluación y mejoramiento, para ganar la lealtad del cliente y diferenciarse de la competencia como estrategia de beneficio”. (p. 460) La atención al público en la Instituciones del Estado, es realizada de forma personal por los empleados o funcionarios, lo que representa una gran responsabilidad, esto implica que el factor humano y el ambiente alrededor es determinante en dicha relación inicial.

Las 5S es una técnica japonesa para el mejoramiento de procesos que consta de cinco pilares, según el autor Arrieta (2007):

- Separar lo necesario de lo innecesario.
- Definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar
- Hacer limpieza con inspección de mantenimiento en el sitio de trabajo y en las máquinas.
- Estandarizar los procesos y diseñar mecanismos o dispositivos para que no se tengan que hacer las tres tareas anteriores.
- Generar una cultura de disciplina que haga que se mantengan los cuatro pilares anteriores y se continúe buscando la mejora. (p. 144).

El uso de las 5 “S” pretende mediante una nueva cultura organizacional y de trabajo, dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Las Acacias, Valencia Estado Carabobo, un funcionamiento más eficiente y eficaz, basado en el mejoramiento continuo que cada día logre una atención al usuario de calidad.

La investigación de la aplicación de las 5S en las organizaciones policiales, requiere instaurar un método de mejoramiento continuo que no solo va a traer satisfacción y calidad de servicio a los usuarios, sino que también la cultura organizacional podría cambiar y garantizaría, que en el tiempo, los valores de calidad entre los integrantes de la organización sean una razón de ser, para eso se pretende aplicar la estrategia de las 5 “S” La herramienta 5 “S” en esencia es muy sencilla y de fácil aplicación, según Dorbessan (2010) Esta nueva forma produce un cambio que genera beneficios, así como las condiciones para implantar modernas técnicas de gestión.” (p. 19). Las 5 “S” proviene de las palabras que lo caracterizan, las cuales comienzan con “S”, ellas son:

Cuadro 1 Las 5 "S"

Fuente:

Fases de Implementación	5 "S"	5 "S" en japonés	5 "S" en castellano	Implicación
Eses Operativas	1ª S	Seiri	Separar	Mantener sólo lo necesario para realizar las tareas.
	2ª S	Seiton	Ordenar	Mantener las herramientas y equipos en condiciones de fácil utilización.
	3ª S	Seiso	Limpiar	Mantener limpios los lugares de trabajo, las herramientas y los equipos.
Eses Funcionales	4ª S	Seiketsu	Estandarización	Mantener y mejorar los logros obtenidos.
	5ª S	Shitsuke	Disciplinar	Cumplimiento de las normas establecidas.

Dorbessan (2010)

Método

La investigación estuvo enmarcada bajo un diseño de campo, debido a que persigue procurar datos reales de un problema que afecta a las personas que deciden realizar una denuncia. Por esto, mediante la metodología de las 5 “S” la investigación se propone estudiar

las condiciones en que se desarrollan los procesos gerenciales y la calidad de la atención al público en el CICPC, como contribución a posteriores proyectos enfocados a una posible solución estratégica de la dinámica en esta organización policial. Con apoyo en una metodología usada en Japón para mejorar la calidad y crear auto disciplina y lograr estándares de calidad que les brinde a los usuarios tener una mejor imagen de la institución.

El campo de estudio se centra en el Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalística, Delegación Municipal Las Acacias, Valencia Estado Carabobo, donde trabajan aproximadamente treinta funcionarios, constituyendo la muestra censal del estudio. Se les aplicó un cuestionario de 12 preguntas cerradas, Por último, se realizó el mismo con el fin de conseguir los datos necesarios que permitieron establecer las causas y factores que ocasionan la ralentización del proceso de toma de denuncias, además de permitir establecer los beneficios de una posible implementación de la metodología de las 5 “S” en la Delegación Municipal Las Acacias.

Resultados y Discusión

A continuación, se presentan algunos de los resultados más relevantes del estudio, resultante de la aplicación de instrumento al personal de la Delegación en estudio. Con respecto, a lo indagado en cuanto al procedimiento de toma de denuncias, los oficiales no cuentan con algunos elementos de trabajo básicos y cada persona tiene una metodología diferente para realizar sus actividades. Aunque se presentan demoras y reproceso, el área trata de cumplir con las responsabilidades. En el primer ítem del instrumento (Gráfico 1) se buscó tener una idea de la disposición de brindar una buena atención al público por parte de los funcionarios, según los datos recabados la mayoría de los funcionarios se esfuerza por brindar una excelente atención, 7 de ellos marcaron que su disposición es muy buena y los restantes 23 dicen tener una excelente disposición para realizar su trabajo en la oficina de atención al público.

Gráfico 2. Representación Gráfica del ítem 01

Piñero, Vivas y Flores (2018) aseveran que “el logro de los resultados depende del liderazgo de la alta gerencia, y de la participación y compromiso de todo el equipo humano de la organización.” (p. 101). De esto se puede concluir que el nivel de la disposición de todas las personas implicadas en la organización está directamente relacionado con la efectividad de la aplicación de la metodología 5 “S”, ya que cada paso; aparte de tener que implementarse en el orden correcto, se deben cumplir a cabalidad y con compromiso para que el resultado se vuelva costumbre y se mantenga a futuro. Sumando al punto anterior, al proporcionar el mejor ambiente laboral se obtiene más compromiso para cumplir con los objetivos, maximizando con esto los beneficios.

Con respecto al segundo ítem del instrumento (Gráfico 2), se buscó conocer si disponían de los recursos necesarios para realizar su trabajo; se intentó confirmar lo observado en la visita, confirmando que existe poco material o recursos para realizar su trabajo. Los datos recabados del instrumento fueron: 24 encuestados respondieron que los recursos son regulares, 4 que son buenos y 2 que los recursos son deficientes.

En igual forma, las 5 “S” son un instrumento que busca generar eficacia y eficiencia en

las organizaciones, además del mantenimiento de las áreas de trabajo, por lo que es de vital importancia hacer uso de las 5 “S” para enseñar el correcto uso de los recursos y de esta forma generar un mayor rendimiento. Piñero, Vivas y Flores (2018), citando a Anvari, Zulkifli y Yusuff (2011) afirman que: La metodología 5S, se refiere a un concepto de negocio en el que el objetivo es minimizar la cantidad de tiempo y recursos utilizados en los procesos de fabricación y otras actividades de una empresa, y su énfasis está en eliminar todas las formas de desperdicio. (p. 103).

Por último, el ítem 12 del cuestionario (Gráfico 3) fue utilizado para sondear los conocimientos de las 5 “S” en los funcionarios que hacen vida en la oficina de toma de denuncia y como respuesta obtuvimos la menor calificación por parte de todos los funcionarios; es decir, deficiente. Es de hacer notar, que al iniciar la implementación de las 5 “S” se debe instruir al personal, un taller de entrenamiento sobre el tema dos días es una buena manera de comenzar.

Los miembros de la organización deberán activar mecanismos para elevar el conocimiento, mediante la metodología de las 5S para mejorar en los funcionarios la atención al público, donde el personal de la delegación este realmente comprometido al mejoramiento permanente. Por su parte Lizarzaburu (2016) “El concepto de calidad ha evolucionado bastante desde sus orígenes, esto ha permitido aumentar y refinar sus objetivos a fin de conseguir un direccionamiento hacia la satisfacción de necesidades y expectativas del cliente, cualidad que pueden alcanzar las organizaciones”.

Gráfico 3. Representación Gráfica del ítem 12

Finalmente, es necesario acotar que de llegar a implementarse esta metodología en la Delegación Municipal aportaría muchas ventajas organizativas, talen como la optimización del tiempo, una mayor claridad en sus objetivos, estas se reflejarían tanto en el rendimiento de los funcionarios como en los espacios de trabajo. En esta metodología de las 5 S Díaz (2021) argumenta que “la rapidez con la que circula la información en el interior de la organización y la precisión con la que llega, son entre otros elementos, parte fundamental de la gestión organizacional que hacen de ella, una dinámica más compleja”. Esto representa una ventaja dentro de la organización policial que redunde en su eficacia y atención. Asimismo, se lograría organización, sistematización, categorización, mejoras en la gestión de tiempo, optimización de las tareas y mejoras en la gestión del material.

Conclusiones

El estudio logró destacar los principales resultados de un estudio basado en la aplicación del principio de las 5 “S” para optimizar la atención al público que formula denuncias en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Las Acacias, Valencia Estado Carabobo Por tanto es imperativo que el personal en las organizaciones de diversa índole, incluso las dedicadas al seguridad ciudadana tenga en cuenta que la gerencia también es aporte de la seguridad ciudadana, debe ser un proceso de calidad conducido con eficacia y donde se priorice lo esencial en los cambios del ser, el saber y el hacer, en la atención al ciudadano.

Por tanto, esta investigación, logra evaluar los beneficios que proporcionaría la implementación de la metodología de las 5 “S” en la optimización del servicio de atención al público. De tal modo se pudieron, establecer las causas por las que se debe implementar la metodología de las 5 “S”, atendiendo a una realidad institucional, donde los procesos gerenciales no se orientan a mejorar la atención al público que acude a la delegación Las acacias. También se pudo evidenciar escasa formación e información de oficiales superiores y subalternos en cuanto a métodos asociados a la gerencia estratégica y sus beneficios para

el desarrollo de funciones, destacando la importancia de su formación en metodología como la de las 5S.

Referencias

- Aldavert, J; Vidal, E; Lorente, Jo y Aldavert, X (2016). 5S para la Mejora Continua. Hacer más con menos. Editorial CIMS. Madrid, España.
- Arrieta, J. (1999). Las 5S, pilares de la fábrica visual. Revista Tecnura. Año 10, núm. 20, p. 139-148.
- Arrieta, J. (2007). Interacción y conexiones entre las técnicas 5S, SMED y Poka Yoke en procesos de mejoramiento continuo. Revista Tecnura. Año 10, núm. 20, p. 139-148.
- Cuatrecasas, Lluís y González, Jesús (2017). Gestión integral de la calidad. Editorial PROFIT. Barcelona, España.
- De La Cruz, A. (2018). Estrategia de mejora continua 5S para la optimización en el despacho de medidores de agua en el almacén de Lima, 2016. Trabajo presentado como requisito para optar al grado de Magíster en Gerencia de Operaciones y Logística. Universidad César Vallejo. Perú. No publicado.
- Delgado de Smith, Y (2008) La Investigación social en proceso: ejercicios y respuestas. 3era edición. Editorial Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.
- Diaz, G (2021) La calidad como herramienta estratégica para la gestión empresarial. Revista Podium no.39 Samborondón jun./nov. 2021 Epub 28-Jun-2021
- Dorbessan, J. (2010). Las 5S herramientas de cambio. Editorial Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional. Argentina.
- Francia, C. (2017). Metodología 5S para incrementar la productividad en una empresa papelera, Lima 2016 - 2017. Trabajo presentado como requisito para optar al grado de Magíster en Gerencia de Operaciones y Logística. Universidad César Vallejo. Perú. No publicado
- García, S. (2002). La validez y la confiabilidad en la evaluación del aprendizaje desde la perspectiva hermenéutica. Revista de Pedagogía. Volumen 23. Número67. ISSN: 0798-9792. Mayo. Caracas, Venezuela. Artículo en línea. Disponible: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922002000200006&lng=es&tlng=es. Consulta: 2022, mayo 18.
- Gavilán, D. (2014). Tiempo y venta: La influencia del tiempo de espera en la satisfacción con el servicio. Trabajo para optar al Grado de Doctor en Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad Complutense de Madrid, España. No publicado.
- Hernández, J; Chumaceiro, A y Atencio, E (2009). Calidad de servicio y recurso humano: caso estudio tienda por departamentos. Revista Venezolana de Gerencia, vol. 14, núm. 47, p. 457-470.

- Imai, Masaaki (2012). *Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy*. McGraw Hill.
- Lizarzaburu, E. (2016). La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015. *Universidad & Empresa*, 18(30), 33-54.
- Pérez, V. y Quintero, L. (2017). Metodología dinámica para la implementación de 5's en el área de producción de las organizaciones. *Revista Ciencias Estratégicas*, vol. 25, núm. 38, p. 411-423. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
- Piñero, E; Vivas, F y Flores, L (2018). Programa 5S's para el mejoramiento continuo de la calidad y la productividad en los puestos de trabajo. *Revista Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, vol. VI, núm. 20, p. 99-110. Universidad de Carabobo. Venezuela.
- Rajadell, M. y Sánchez, L. (2011). *Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad*. Ediciones Díaz de Santos. Madrid, España.
- Rey, F. (2005). *Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo*. FC Editorial. Madrid, España.
- Sánchez, R; Martínez-Tur, V; González, G; Ramos, J y Peiró, J. (2009). Un análisis transnivel de las relaciones de la calidad de servicio y la confirmación de expectativas con la satisfacción de los usuarios. *Revista Psicothema*. Vol. 21, núm. 3, p. 421.
- Villegas, F y Zúñiga, X. (2014). Gestión de Satisfacción al Cliente II. *Revista Ciencia UNEMI*. Núm. 11, p. 12

LA CAPELLANÍA COMO MOTOR DE HUMANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN PASTORAL A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

David Rafael Millán Velásquez⁸

Resumen

Este artículo pretende mostrar la capellanía como motor de humanización y orientación pastoral dirigido a los organismos de seguridad ciudadana del estado Anzoátegui; se dice con acertada veracidad, que la seguridad es el pilar fundamental donde se sustentan las instituciones. Es de hacer notar que la capellanía es una estructura que existe en los cuerpos constituidos para la defensa, seguridad, emergencia y entes nacionales como un servicio de cooperación y desarrollo humano. La Capellanía General del Sistema Integrado de las Policías del Estado Anzoátegui se encarga de complementar la formación humana complementando la deontología de la función policial con la moral y las buenas costumbres, lo que permite y facilita el desarrollo y supervisión externa de nuevos procesos de Buenas Prácticas Policiales. Wobeser, citando al historiador de derecho José María OtsCapdequí, “la capellanía era una fundación en la cual se imponía la celebración de cierto número de misas anuales en determinada capilla, iglesia o altar, afectando para su sostenimiento las rentas de los bienes que se especificaban; el objetivo de la investigación realizada bajo un diseño de investigación de campo y documental, con el objetivo de determinar la factibilidad de una Capellanía con un sentido más cercano y humano. Para lo cual se estimó una población representada por treinta (30) funcionarios de la policía de Anzoátegui. Extrayendo de dicha población diez (10) funcionarios para la muestra ser utilizada para dicho estudio, para la técnica de recolección de datos fueron aplicadas las entrevistas y el cuestionario.

Palabras claves: Capellanía, Humanización, Orientación Pastoral, Seguridad ciudadana, Aulas Virtuales.

Introducción

La Capellanía es una estructura que existe en los cuerpos constituidos para la defensa, seguridad, emergencia y entes nacionales como un servicio de cooperación y desarrollo humano. La estructura general está basada en los convenios de mutua cooperación de nuestra Patria Soberana - Venezuela y la Santa Sede – Vaticano, los cuales se han mantenido por mucho tiempo, más de 6 décadas, convertida en un espacio de

⁸ Magister. Capellán padredmillanv@gmail.com.

acompañamiento y desarrollo humano; donde se ha ido desarrollando un crecimiento en la deontología, filosofía y diversas áreas que complementan el crecimiento personal de quien se atiende.

La Capellanía General como en toda estructura hay varias capellanías de menor rango o área de asistencia y otras dependencias que se entrelazan entre sí. Lo que significa que hay una Capellanía General de Seguridad Ciudadana del Estado Anzoátegui y una para el Sistema de Emergencias y Desastre del Estado Anzoátegui. Le sigue la Capellanía del Sistema de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística o del CICPC (desde una Capellanía de la Redip Oriental y la de Estadal Anzoátegui). Al mismo nivel está la Capellanía del Sistema Integrado de Policías del Estado Anzoátegui, de la que se estructuran las Capellanía de cada Policía pasando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela a la Policía Estadal de Anzoátegui y finalizando en las Policías Municipales (por ejemplo: Polibolívar, Poliguanta, Polisotillo, Polianaco entre otras). Lo que nos lleva a decir que hay muchos espacios donde participa la función de la Capellanía.

Revisión de la Literatura

Basado en la filosofía propuesta por el italiano Benedetto Croce. 1866-1952, quien reflexiono en la noción del historicismo y realizó una aproximación idealista y post hegeliana del entorno del conocimiento, en donde la integralidad del hombre es un compendio de historia universal, donde el desarrollo del espíritu es circular y no necesariamente rectilíneo, porque si alguien llegase a encontrar o proponer otras cosas, siempre hay más conocimiento de lo que se crea existe y va a suceder, por lo cual, el hombre descubre diferentes esferas de actividad, cuyo principio que las anima es la libertad, sinónimo de la libertad o la espiritualidad, que no sería tal si no fuese perpetua creación de vida.

Nadie ha experimentado nunca ni llega a concebir la idea de un crear forzado, un crear mecánico, un crear por encargo y subordinado; la sola asociación de este vocablo carece de sentido. Toda actividad creativa implica en todo caso la libertad creativa. La misma actividad alude al perpetuo enriquecimiento que le es propio, al perpetuo crecer de la

espiritualidad del mismo ser humano. La actividad sustenta la necesidad de una espiritualidad.

Mencionando al filósofo alemán Edmond Husserl, quien habla del desarrollo fenomenológico podemos inferir que la espiritualidad ayuda o facilita las praxis. El mundo de la vida está para nosotros, los que vivimos en vela en él, siempre ya hay, siendo para nosotros de antemano el suelo para toda la praxis, ya sea teórica o extra-teórica. Donde la verdad científica, objetiva, es exclusivamente constatación de aquello que el mundo, tanto físico como espiritual efectivamente es.

El espíritu y solo el espíritu en sí mismo y para sí mismo; el espíritu es autónomo y está en autonomía, solo en ella puede ser tratado de manera verdaderamente racional, de manera verdadera y radicalmente científica. Una nueva ciencia debería estudiar la espiritualidad según sus principios, incluyendo la subjetividad.

En miras a la visión filosófica de estos 2 filósofos, cuyas teorías aún persisten en el tiempo, así como, los resultados logrados en la aplicación de la recolección de datos; se propone, la implementación de una visión más humana, lograda a través de una actuación actualizada y profundamente enriquecedora considerando una nueva teoría de capellanización.

Método

Luego de hacer una investigación teórica, centrada en las visiones filosóficas y teóricas de estudiosos en el tema que hoy presenta este artículo, se decidió realizar técnicas de recolección de datos, para lo cual se consideraron la entrevista y el cuestionario como recursos ideales para la obtención de la información necesaria para la investigación realizada. Luego de realizar las jornadas de la investigación de campo, la última etapa del estudio, consistió en enfrentarla con la investigación documental; permitió el logro de conclusiones precisas para la propuesta que presentamos en este artículo.

Resultados y Discusión

El presente capítulo muestra los resultados de los hallazgos encontrados en el instrumento de recolección de datos, por lo que se utilizó un cuestionario de preguntas con respuestas cerradas dicotómica, conformado por seis (06) ítems, donde se describe las deducciones de la investigación y su debida interpretación. Para tal fin fue tomada como muestra diez (10) funcionarios de Polianzoátegui, lo cual fue objeto a estudio, quienes fueron seleccionados de manera intencional. En este sentido, se utilizaron tablas de frecuencia y gráficas circulares, donde se especificaron las respuestas a cada una de las preguntas formuladas, además los resultados obtenidos se agruparon según los objetivos perseguidos por la investigación y en función de las variables con el propósito de obtener una información confiable.

Cuadro N°2

Ítem 1 ¿Conoce usted lo que es la capellanía?

Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %	%
Si	5	50%
No	5	50%
Total	10	100%

Fuente: Millán 2023

Análisis

Al realizar la pregunta a los encuestados manifestaron en un 50% que si conocen lo que es la capellanía y el otro 50% manifestó que no la conocen, por lo que da pie a que se le dé a conocer a todos el concepto de capellanía para así poder analizarla.

Cuadro Nº 3

Ítem 2 ¿En su acercamiento con el capellán ha recibido algún apoyo en el área espiritual, salud u otro?

Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %	%
Si	7	70%
No	3	30%
Total	10	100%

Fuente: Millán 2023

Análisis

Los funcionarios encuestados manifiestan que el capellán si les ha brindado apoyo espiritual en un 70% y el otro 30% manifiesta que no, por lo que es necesario más acercamiento y atención del capellán.

Cuadro Nº 4

Ítem 3 ¿En su formación como funcionario el capellán le ha ayudado a desarrollar alguna habilidad nueva?

Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %	%
Si	8	80%
No	2	20%
Total	10	100%

Fuente: Millán 2023

Análisis:

El 80% de los funcionarios encuestados manifiesta que, si han desarrollado otras habilidades y un 20% dice que no, es necesario consolidar esas habilidades en todos los encuestados.

Cuadro Nº 5

Ítem 4 ¿Ha desarrollado algún valor comunitario o personal apoyado por el capellán?

Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %	%
Si	9	90%
No	1	10%
Total	10	100%

Fuente: Millán 2023

Análisis

El 90% de los encuestados ha desarrollado un tipo de valor comunitario y un 10% manifiesta que no, por lo que se infiere que la mayoría ha adquirido un valor comunitario y por ello el capellán está cumpliendo su función en forma óptima.

Cuadro Nº 6

Ítem 5 ¿Sabiendo que la capellanía ha fomentado la creación de cursos y aulas virtuales en derechos humanos y otras áreas del conocimiento cree usted que están suficientemente arraigados para el apoyo de los funcionarios?

Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %	%
Si	9	90%
No	1	10%
Total	10	100%

Fuente: Millán 2023

Análisis:

El 90% afirma que las aulas virtuales en derechos humanos están arraigadas en apoyo a los funcionarios y solo un 10% dice que no, por lo que deben afianzar un poco más para lograr el objetivo en un 100%.

Cuadro Nº 7

Ítem 6 ¿Siente usted el apoyo del capellán en lo que se refiere a la parte pastoral y el abordaje de los sacramentos?

Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %	%
Si	10	100%
No	0	0%
Total	10	100%

Fuente: Millán 2023

Análisis:

En forma unánime los encuestados manifestaron que si reciben apoyo pastoral por lo que el trabajo del capellán se cumple dentro de las instalaciones de Polianzoátegui. Todo este planteamiento ha ido llevando a la Capellanía hace una reinvencción, por lo cual se propone esto

Capellanizar

Una nueva propuesta, es crear manteniendo la espiritualidad propia de cada institución de la seguridad ciudadana, para fortalecer las debilidades que se presentan dentro de las carencias humanas. Lo que implica que debemos formar una estructura sólida y formal donde el capellán realice sus funciones dentro de las instituciones asignadas.

La nueva capellanía, debe sostenerse en una sólida espiritualidad, consciencia, valores y virtudes que refuercen la seguridad ciudadana, desde el conocimiento real de la función ejercida por la institución. La capellanía no debe ser solamente religiosa, sino integradora

Conclusiones

En cuanto al primer objetivo desarrollar las estructuras de la capellanía como motor de humanización y orientación pastoral a los organismos de seguridad ciudadana del estado Anzoátegui se llega a la conclusión que es necesario desarrollar y crear las capellanías en los comandos policiales debido a que los funcionarios necesitan ayuda espiritual, pastoral donde estén inmersos ellos y sus familias.

En el sentido de la necesidad de apoyo y soporte emocional ante distintas circunstancias que se entretujan en la práctica de su praxis diaria en la institución policial y por sus preferencias al respecto de que quien debe brindar el soporte mencionado sería un capellán en una capellanía inter denominaciones, asimismo, que los participantes han evidenciado predisposición a la aceptación de una eventual propuesta de que las distintas confesiones se integren en una capellanía.

Siguiendo con el segundo objetivo analizar las situaciones humanas y pastorales que aborda la capellanía para fomentar valores a los organismos de seguridad ciudadana del

estado Anzoátegui A partir de lo mencionado, en una eventual propuesta debería considerarse como fundamento el pronunciamiento de la Policía de su necesidad de soporte emocional ante las circunstancias adversas y los riesgos propios de su labor policial; otro factor lo constituye la necesidad de buscar estrategias de solución a las evidentes transgresiones de las disposiciones contempladas en la Constitución sobre un derecho fundamental, la libertad de religión y de credo; el tercer y último factor por considerar sería el análisis de la normatividad legal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional existente, en la cual se ampare legalmente la propuesta de integración en una Capellanía.

Por último, refiriéndose al tercer objetivo Inducir a través de las estructuras tecnológicas el fomento del desarrollo en la capellanía. Y orientación pastoral a los organismos de seguridad ciudadana del estado Anzoátegui. Atendiendo a lo referido por los funcionarios policiales que se constituyeron de manera voluntaria como sujetos de estudios, se recomienda la implementación e integración de la Capellanía de la Policía, los cuales tienen la necesidad de apoyo en lo emocional lo afectivo, en primer lugar, por situaciones de injusticia que se dan en la institución misma y que los afecta, como se evidencia por los casos de abuso, represalias y presión en la institución; en segundo lugar, requieren de soporte en situaciones de estrés y temor causados por el riesgo que existe en la labor policial en zonas de alta delincuencia y de emergencia; además de la necesidad en casos de problemas familiares y de salud, entre otros.

Referencias

- Álvarez, M. (2001) **Impacto Tecnológico de las TIC's (Internet y WWW) en Educación, El Caso de la Academia Militar de Venezuela.** Agenda Académica. Vol. 8, N°2. Año 2001.
- Arboleda, N. (2005). **ABC de la Educación Virtual y a Distancia.** Bogotá. Instituto Internacional de consultoría pedagógica y estudios a distancia INTERCONED.
- Bartolomé, A. (2004). **Blended Learning. Conceptos Básicos.** Barcelona. Pixel Bit. Revista de Medios y Educación.
- Bautista, G., Borges, F. y A. Forés (2006). **Didáctica Universitaria en Entornos Virtuales.** Madrid. Narcea, S.A. de Ediciones.

Benito, R., Camara, M., Lozada, J. y otros (s/f) **Utilización de Moodle para la Integración de Materiales Didácticos de Apoyo a la Física de Primer Curso de Ingeniería.**

Boyatzis, R. (1989). **The Competent Manager.** Ed. John Wiley & Sons.

Cabero, J. (2006). **Bases Pedagógicas del E-Learning.** Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 3, N° 1/Abril de 2006.

Camejo, A. (2008). **“El modelo de gestión por competencias y la evaluación del desempeño en la gerencia de los recursos humanos”**, Revista Interdisciplinar, n. 8.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5.453 (Extraordinaria), Marzo 24, 2000.

Cebrián, M. (2003). **Enseñanza Virtual para la Innovación Universitaria.** Madrid. Narcea, S.A. de Ediciones.

EL ROL DE LA POLICIA OSTENSIVA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL EN VENEZUELA. UNA PERSPECTIVA CRIMINALISTICA

Dayana Margarita Figueroa⁹
Nohelia Yaneth Alfonso Villegas¹⁰

Resumen

La policía ostensiva se rige por el principio de solidaridad y trabajo mancomunado, desempeñándose como órgano auxiliar de la investigación penal. Sin embargo, en la realidad se observan debilidades para cumplir esta importante función, en la que una práctica inadecuada puede traer como consecuencia la imposibilidad de sancionar al culpable (impunidad). De allí que el artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la formación en criminalística de la policía ostensiva para una adecuada investigación penal en Venezuela. Es producto de una revisión documental de fuentes teóricas y legales. Como resultado se puede señalar que el rol de la policía ostensiva en la investigación penal es fundamental, ya que es la primera en llegar al lugar de los hechos y realizar las primeras diligencias, tales como la protección del escenario del crimen, recogida de indicios y evidencias, identificación y detención de sospechosos, toma de declaraciones a testigos y víctimas, elaboración de informes policiales, preservar la cadena de custodia, elementos esenciales de las averiguaciones. Para lo cual, desde la perspectiva criminalística debe tener una formación básica que garantice un desempeño adecuado que no obstaculice ni entorpezca el buen desarrollo de la investigación penal.

Descriptor: Criminalística, Formación, Policía Ostensiva, Investigación Penal, Venezuela

Introducción

En Venezuela, la policía ostensiva además de la responsabilidad que tiene de prevenir y asegurar el respeto a la ley y el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, deben fungir como órgano auxiliar de investigación penal a los fines de ampliar la capacidad de respuesta oportuna a los ciudadanos en aras de una administración de justicia expedita.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de investigación, el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (LOSPICICPCSENAMEF,

⁹Abogada. Coordinadora de la Sala Situacional del IAPMSM. Turmero. figueroadayana1705649@gmail.com

¹⁰ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-Cefo Aragua. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

2012) define la investigación penal como: “El conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos, correspondiendo al Ministerio Público dirigirla”.

De lo que se desprende que la investigación penal abarca el conjunto de procedimientos técnicos, policiales, científicos, criminalísticos, médicos, judiciales y fiscales, practicados en el cumplimiento de las normas jurídicas constitucionales y procesales, para el logro de tales fines, correspondiendo al Ministerio público la dirección de las actuaciones y a la policía en funciones de investigación penal la obligación de mantener informado al ente rector.

Ahora bien, en virtud, que la policía ostensiva fue formada para desempeñar funciones y tareas distintas a las de investigación, y que, sin embargo, por mandato legal constituyen órganos auxiliares en esta actividad, en la práctica presentan dificultades para cumplir con dicho rol, tales como: algunas investigaciones adolecen del protocolo adecuado, diligencias sin procesar, acumulación de causas, entre otras.

Entre los elementos que pudieran estar generando esta situación problemática se pudieran señalar, el desconocimiento teórico-práctico acerca del protocolo de investigación, debido a la ausencia de formación criminalística, aunado a la carencia de equipos, insumos y especialistas, así como la disminución del pie de fuerza, y la carencia de vehículos para el desplazamiento en pro de la realización de las diligencias conducentes.

Al respecto, Acceso a la Justicia (2021:1) asevera que “sin dar capacitación y dotación de insumos necesarios para asumir estas competencias, se habilita algunas policías municipales como órganos auxiliares de investigación penal, cuando no cuentan con los recursos para asumir las que ya tienen”.

Por lo que la delegación solidaria de estas responsabilidades investigativas en la policía ostensiva ha traído como consecuencia a corto plazo una incorrecta protección del sitio del suceso, inadecuada colección de las evidencias, alteración de la cadena de custodia.

Conllevando a mediano plazo, al retardo procesal en virtud que tendrá que repetirse en algunos casos los procedimientos ya realizados, por no haberse ejecutado de forma correcta, y a largo plazo genera impunidad al no aportar pruebas o evidencias procesadas correctamente desde la perspectiva criminalística, impidiendo, por ende, que se le haga justicia a la víctima.

Cabe destacar que los protocolos de la investigación penal deben cumplirse de acuerdo con estándares que no deben ser relajados ni improvisado pues ello afecta, la consecución de los fines de la justicia.

De allí que el artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la formación en criminalística de la policía ostensiva para una adecuada investigación penal en Venezuela. Es producto de una revisión documental de fuentes teóricas y legales, desarrollándose bajo la estructura normalizada internacional de introducción, revisión de la literatura, resultados y discusión, por último, conclusiones.

Revisión de la Literatura

Policía Ostensiva

Es una modalidad de ejercicio de la actividad policial, y se refiere a la presencia policial visible y explícita en las calles, con el propósito de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. En general, se enfoca en la prevención y disuasión del delito, a través de la presencia visible de los agentes en las comunidades y áreas urbanas.

Sin embargo, mediante Resolución Ministerial se les otorgó competencias en materia de investigación penal para delitos que no superen los ocho años, debiendo para ello, adecuar su funcionamiento.

Al respecto Acceso a la Justicia (2020:1) señala que “las policías municipales tienen condiciones muy limitadas para realizar sus labores fundamentales, y ahora además se les encarga otras muy especializadas funciones como lo son la de investigación penal que conlleva estrictas exigencias técnicas”.

Investigación Penal en Venezuela

Es una ciencia humana que se encarga de estudiar todos los actos delictivos, a la víctima y el victimario, para determinar la existencia de delitos, sus características y circunstancias, y así poder determinar las sanciones correspondientes. Se lleva a cabo por parte de las autoridades competentes, y su importancia radica en que permite garantizar la justicia y proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

Por consiguiente, los órganos de investigación penal están facultados para practicar las diligencias y procedimientos encaminados a coleccionar y procesar las evidencias físicas, con la finalidad de identificar el autor del hecho punible y otros partícipes, así como encargarse del aseguramiento de los sujetos y objetos, activos y pasivos relacionados con el hecho. Estos se clasifican de la siguiente manera:

1. Órganos y entes con competencia en materia de investigación penal: integrados por el CICPC y otros cuerpos de policía habilitados para ejercer esas funciones.

2. Órganos y entes especiales de investigación penal: están conformados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que actuarán conforme a la naturaleza del delito objeto de investigación y, cualquier otro órgano que se le asigne por ley orgánica esta competencia especial.

3. Órganos y entes de apoyo a la investigación penal: integrados por la Contraloría General de la República, SAIME, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, SEBIN, Jefes y Oficinas de Resguardo Fiscales, Órganos y entes de guardería ambiental, Órganos y entes con competencia en materia del sistema financiero, protección ambiental y socio productivo, Capitanes o Comandantes de aeronaves y buques con matrícula venezolana sobre hechos punibles cometidos durante el vuelo o travesía respectivamente; las instituciones universitarias y tecnológicas encargadas de investigación y desarrollo científico, el sistema de transporte ferroviario y subterráneo, la FANB; y otras con atribuciones conferidas por ley especial.

La investigación penal dirigida por el Ministerio Público, relacionadas específicamente con la investigación criminal y criminalística se encuentra en el artículo 111 del código orgánico procesal penal, numerales:

1. Dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores, autoras y partícipes.
2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción.
3. Requerir de los organismos públicos o privados, altamente calificados, la práctica de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñen los órganos de policía de investigaciones penales.
4. Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito.

La investigación penal tendrá como objeto principal, garantizar la transparencia de la investigación y el debido proceso haciendo cumplir taxativamente los principios referidos a la licitud y libertad de las pruebas.

Sin embargo, Ávila (2017) advierte que, la sentencia 469 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia genera un choque de competencias, ya que le otorga a la Defensoría competencia para solicitar a los órganos auxiliares diligencias de investigación pudiendo obstaculizar y dificultar las labores del Ministerio Público (punto 3.7), mermando así la dirección que este ente debe ejercer sobre la investigación, tal como lo establece el artículo 285.3 de la CRBV.

Acota Ávila (2017) que esta merma de la autoridad del Ministerio Público se evidencia también en la Ley del Servicio de Policía de Investigación, pese a que la labor de la Defensoría no es jurisdiccional, ni procesal sino de seguimiento, de denuncia, de vigilancia para que los entes del Estado cumplan con su rol. Por ende, corresponde a la Defensoría hacer seguimiento de las acciones del Ministerio Público, no sustituir su competencia claramente establecida en los numerales 3, 4 y 5 de artículo 285 de la (CRBV,1999).

Criminalística.

De acuerdo con Ruiz (2014) es una ciencia aplicada subordinada funcionalmente al sistema procesal penal, encargada por un lado, de proporcionar los medios de prueba y elementos de convicción que sirvan para fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado; y por otro, suministrar las herramientas necesarias que contribuyan a fortalecer los conocimientos científicos que conjugados con la aplicación de la lógica y las máximas de experiencia, el tribunal tengan la facultad de apreciar las pruebas, ésta orientada a determinar la responsabilidad penal del acusado.

Por su parte, Lajo (2018) define la investigación criminal como un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo y comprende: El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal. El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva. El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar, en forma técnico-científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la identificación de sus autores. El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa. La aplicación de los procedimientos jurídicos. La reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido (p. 13).

Por su parte, Maguire (2008) expresa que “la investigación criminal es una actividad creativa e interpretativa, preocupada por traducir la realidad social en una realidad legal que pueda ser tratada por los fiscales y el tribunal” (p.436).

Métodos

Es producto de una revisión documental de fuentes teóricas y legales

Resultados y Discusión

Tabla 1

Perspectivas de los Autores

Autor	Perspectiva
<p>Ávila, K (2014) Campañas securitarias: el órgano de investigaciones criminalísticas</p>	<p>-El poder penal del Estado se desplaza en buena medida hacia la instancia policial, siendo su actividad de mayor influencia sobre la vida de los ciudadanos. A la policía se le exige de todo. Esto en la práctica se traduce en posibilidades y demandas infinitas de intervención. Lo cierto es que exigir a la policía la solución de innumerables asuntos que sirven de entorno a la inseguridad es exigirle cumplir funciones para las cuales no está destinada, descargando en ellos responsabilidades de otras autoridades públicas.</p> <p>-La función policial por naturaleza intrínseca es esencialmente preventivo (ex ante) y de reacción inmediata no permanente sino temporal (coetánea) en tanto que la función de investigación penal tiene su marco de acción en un momento posterior a la comisión del delito (ex post) por lo que sus características son incompatibles con las anteriores.</p> <p>-Estas ideas reafirman la diferenciación entre la función policial y la investigación penal. No es una buena medida que la policía cumpla al mismo tiempo, y en ocasiones con las mismas personas, las tareas preventivas y de investigación (promiscuidad funcional)</p> <p>-Genera serios obstáculos para el desarrollo de un sistema eficiente y garantista de investigación de delitos. En primer lugar, tendencias autoritarias provenientes de la actividad preventiva invaden a menudo las tareas de investigación penal. En segundo lugar, las actividades preventivas arrastran a las funciones investigativas, aumentando el nivel de autonomía en relación con el necesario control que deben asumir el MP y la función jurisdiccional sobre tales actividades, lo que distorsiona y la clara separación que debe haber entre las funciones preventivas y de investigación habida cuenta que esta mixtura no resulta satisfactoria ni conveniente.</p> <p>-La combinación de funciones investigativas y preventivas, ha resulta con bajos niveles de eficiencia en las dos funciones.</p>
<p>Rodríguez, Tardo Y Montoya (2020) Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano</p>	<p>-La formación profesional del funcionario policial requiere hoy nuevos enfoques y esfuerzos científicos</p> <p>- Las prácticas profesionales en el ámbito policial son cada vez más complejas y están sujetas a mayores demandas que en ocasiones son contradictorias.</p>

Fuente: Elaboración Propia

Afirma Keymer (2014) que, en diversos eventos sobre la materia, incluso los académicos, en consultas a nivel nacional a funcionarios policiales y del CICPC, así como en conversaciones informales con éstos y con otros operadores del sistema, se evidencia el trato indiferenciado que se les da a los términos investigación penal, investigación criminal, criminalística e investigación técnico-científica. Esta ausencia de conceptos claros y compartidos respecto a la investigación penal, la distinción entre ésta y las labores de apoyo a la misma, podría traer dificultades prácticas respecto al desempeño de estas labores y la adecuada distribución de competencias entre las distintas agencias intervinientes en esta fase del proceso penal. Si a esta falta de claridad se le suma la confusión entre las labores preventivas y las de investigación la situación se agrava aún más. De allí la necesidad de definir conceptualmente lo que debe entenderse por cada uno de estos términos y qué le correspondería hacer a cada quien.

Tabla 2

Diferencias entre Investigación Penal y Criminalística

Investigación Penal	Investigación Criminalística
La investigación penal es el conjunto de diligencias ordenadas y dirigidas por el MP, orientadas a la constatación del hecho punible con todas sus circunstancias, que puedan influir en la calificación jurídica y responsabilidad penal de los autores y demás participantes. Es una labor auxiliar del derecho penal y del derecho procesal penal, que deben ser garantizados por el fiscal del MP y aplicados por el Poder Judicial. Su fin es la aplicación o no del castigo formal, competencia exclusiva de la jurisdicción. Así entonces, el derecho (penal y procesal penal) sería el marco y la investigación penal sería una labor subordinada, de auxilio al mismo, es por ello que la literatura básica en ciencias penales la cataloga como "disciplina auxiliar del derecho penal" La investigación penal sería el género	Dentro de la investigación penal, que está inmersa en lo jurídico y que trasciende lo meramente técnico, se encuentran la investigación criminal ⁸ y la investigación técnico-científica ⁹ que están concentradas en los hechos materiales más que en el derecho, pero no fuera de él, en lo fáctico-empírico, en la demostración del nexo causal, por ello algunos las clasifican como "disciplinas causal-explicativas" de las ciencias penales. Ambas se refieren al "arte de la pesquisa", son auxiliares de la investigación penal, su relación es de subordinación, de auxilio respecto a ésta, le aportan pruebas, la orientan técnicamente. Esta relación de subordinación, de auxilio, es indiscutible, es así desde el nacimiento mismo de estas disciplinas etiquetadas genéricamente como criminalística como un auxilio de carácter técnico para los jueces penales.

	<p>De allí que se sugiere la denominación investigación criminalística para englobar tanto a la investigación criminal como a la técnico-científica. La investigación criminal y técnico-científica (la criminalística) son las especies o subtipos.</p> <p>Tanto la investigación criminal como la técnico-científica deberán ser realizadas principalmente por el CICPC, así como por otros órganos que, previa formación especializada, tengan competencias especiales en materia de investigación penal establecidas por ley.</p>
--	---

De lo anterior se desprende que la investigación penal se encuentra más en el mundo del derecho y apunta hacia la pena formal que impone el Estado, la cual es auxiliada por dos subtipos de investigación de carácter más fáctico-empírico como son la investigación criminal y la técnico -científica, cada una de ellas amerita una formación especializada y diferenciada que dista en mucho de la formación diseñada para las policías uniformadas de carácter preventivo. Como ya se ha señalado, los investigadores actúan una vez sucedidos los hechos, post delito, indagan sobre lo sucedido, en cambio las policías uniformadas actúan ex-ante. En este contexto las policías uniformadas solo deben prestar labores de apoyo a la investigación

Tabla 3

Fundamentación Legal

Instrumento Jurídico	Artículos
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999)	Artículo 55. Seguridad Ciudadana Artículo 332. Órganos de Seguridad Ciudadana
Ley Constituyente del Plan de la Patria (2019-2025)	Gran Objetivo Histórico 2 2.7.6.3.1. Optimizar la Policía Ostensiva.
Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2021)	113. Órganos de policía de investigaciones penales
Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB,2009)	artículo 11. Principio de Cooperación y Colaboración artículos 21 y 22. Articulación de los órganos y entes que ejercen el servicio de policía
Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPO,2021)	Artículo 16. Deberes 8.Cumplir con Actividades de capacitación y mejoramiento profesional

	9.Cumplir con los manuales de estándares del servicio de policía
Normas para la Habilitación y Suspensión de Atribuciones y Competencias en Materia de Investigación Penal para los Cuerpos de Policía (28/10/2015)	Artículo 3. Habilitación Policías para el ejercicio de las atribuciones y competencias en materia de investigación penal delitos menores de 8 años
Normas Relativas al Plan de Investigación Científico Policial y los Niveles y Criterios de Actuación de los Órganos de Investigación Penal (18/09/2019)	Artículo 16. La actuación de los cuerpos de policía debidamente habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal se ajustará al ámbito de las competencias legalmente atribuidas.
Compendio de Protocolo de Actuación Tomo I y Tomo II	Tiene como objetivo orientar a los funcionarios policiales y del Ministerio Público en el desarrollo de procedimientos, aclarar aspectos conceptuales y explicar las consideraciones necesarias

La policía ostensiva es aquella que tiene por objeto prevenir y reprimir el delito mediante la presencia y la acción de los agentes policiales en el territorio. La policía ostensiva actúa como órgano auxiliar de la investigación penal, ya que colabora con el Ministerio Público y los jueces en la recolección y conservación de las pruebas del hecho delictivo.

La policía ostensiva es aquella que se encarga de prevenir y reprimir el delito mediante la presencia y la acción visible de sus agentes en el territorio. La policía ostensiva tiene una función auxiliar de la investigación penal, ya que puede colaborar con el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales en la recolección y preservación de las evidencias, la identificación y detención de los sospechosos, y la protección de las víctimas y testigos. La fundación legal de la policía ostensiva como órgano auxiliar de la investigación penal en Venezuela se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y en los convenios internacionales suscritos por el Estado venezolano en materia de derechos humanos y cooperación judicial.

Conclusiones

Existe una clara distinción entre la función policial con un marcado carácter preventivo - situacional, actúa ex-ante o de manera coetánea al hecho definido como delictivo, se encuentra en el ámbito de competencias del Ejecutivo y la función investigativa que entra

en acción una vez ocurrido el hecho, actúa ex-post, marcando el inicio del proceso penal y la afectación formal de los derechos de los involucrados, debería estar en el ámbito del Sistema de Justicia, sin embargo, por mandato legal actualmente es mixta, mantiene la adscripción orgánica en el Poder Ejecutivo y la funcional en el Ministerio Público.

Esta distinción entre tareas de seguridad e investigativas ha generado un largo debate sobre la conveniencia o no de separar esas tareas entre distintas dependencias. La policía ostensiva cumple la función de auxiliares de investigación penal en delitos menores a 8 años por lo que se constituyen en actores claves del proceso de la investigación, formando parte de un complejo conjunto de procedimientos para seleccionar y resolver delitos y atribuir responsabilidades respecto de los mismos.

De allí que el papel de la policía ostensiva en la investigación penal en Venezuela es un tema de gran relevancia en el contexto de la justicia y la seguridad ciudadana, dado que su función principal es mantener el orden público y prevenir delitos, por lo que su papel en la investigación penal es un aspecto que merece ser analizado desde una perspectiva criminalística y, en consecuencia, se hace necesario profundizar su capacitación en esta especialísima área de conocimiento.

En Venezuela, la policía ostensiva tiene un papel importante en la investigación penal. Aunque la dirección de la investigación penal corresponde al Ministerio Público, la policía ostensiva puede desempeñar un papel crucial en la recolección de pruebas y en la detención de sospechosos.

La investigación penal en Venezuela está dirigida por el Ministerio Público. Este organismo tiene la potestad de ejercer la acción penal en nombre del Estado. La investigación penal tiene como objetivo principal el esclarecimiento de los hechos delictivos y la recolección de todos los elementos de convicción necesarios para determinar la veracidad del delito.

Desde una perspectiva criminalística, la policía ostensiva puede contribuir significativamente a la investigación penal, ya que los oficiales de policía son a menudo los primeros en llegar a la escena de un delito y, por lo tanto, tienen la oportunidad de recoger

pruebas valiosas que pueden ser cruciales para la investigación. Además, puede desempeñar un papel importante en la detención de sospechosos y en la protección de la escena del crimen para evitar la contaminación de pruebas.

Dentro de la generalidad de las funciones policiales, la función de investigación se inserta entre las primeras etapas de la activación de respuestas del sistema penal y, por ende, está directamente relacionada con las consecuentes resoluciones, ya sea de absolución o de condena, así como de imposición de penas. Por esto, interesa seguir investigando sobre su proceder, los avances y los obstáculos con los que se encuentran los funcionarios de la policía ostensiva en el desempeño de esta función auxiliar, siendo esta una línea de investigación que queda abierta a futuras indagaciones.

Referencias

- Acceso a la Justicia (2020). **Habilitados 27 cuerpos de policía para ejercer competencias en investigación penal**. Documento en Línea. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/>
- Acceso a la Justicia (2021). **Cuerpos de policiales habilitados en materia de investigación penal**. Documento en Línea. Disponible en: <https://accesoalajusticia.org/>
- Ávila, K. (2014). **Campañas securitarias: el órgano de investigaciones criminalísticas**. Documento en Línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/122/12229041010.pdf>
- Ávila, K. (2017). **El desmantelamiento del Ministerio Público**. Documento en Línea. Disponible en: <https://runrun.es/opinion/315810/>
- Constitución (1999). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860**, de fecha 30 diciembre 1999. Caracas: ANC. Reimpresión por errores materiales del ente emisor en la **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario**. Caracas. Marzo, 24, 2000. Enmienda N° 1, publicado **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario**. Caracas. Febrero, 19, 2009.
- Código Orgánico Procesal Penal Venezuela (2021). Reforma Parcial publicado **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.466**. Septiembre, 17.
- Lajo, V. (2018). **La práctica de la investigación criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO)**. Madrid: Reus.
- Ley del Estatuto de la Función Policial (2021). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.650 Extraordinario**. Caracas, Septiembre 22.
- Ley del Plan de la Patria (2019-2025). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.446**, Abril 8.
- Ley Orgánica del Ministerio Público (2007). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.647 Extraordinario**.

- Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). Decreto N° 5.895 publicado **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.940** Extraordinario, Diciembre 7.
- Ley Orgánica del Servicio de Policía de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (2012). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.079** Extraordinario, Junio, 15.
- Luna, S (2022). **Derechos de la Víctima de Conformidad con la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal**, para optar al título de Abogado de la Universidad Bicentenario de Aragua. Abril
- Maguire, M. (2008). **Criminal investigation and crime control**. En T. Newburn (Ed.), Handbook of Policing. Londres: Willan.
- Normas para la Habilitación y Suspensión de Atribuciones y Competencias en Materia de Investigación Penal para los Cuerpos de Policía (28/10/2015). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 40.776**
- Ruiz, W. (2014). **La investigación en el Proceso Penal Acusatorio**. Editorial Horizonte. 1era. Edición. Barquisimeto - Lara -. Venezuela.

ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA

Flor Ermelinda Cañas Izaguirre¹¹

Resumen

El fenómeno de la criminalidad, es uno de los hechos sociales más inquietantes de la sociedad contemporánea debido a su impacto en la ciudadanía y al aumento registrado en los últimos años. Hoy más que nunca, resulta indispensable la toma de conciencia por parte de todos los actores sociales involucrados, con la finalidad de promover un intercambio de propuestas encaminadas a soluciones efectivas. En este orden de ideas, en el presente artículo se realiza una descripción de la investigación realizada sobre las encuestas de victimización y la percepción de la violencia. La misma fue realizada en cuatro hogares pertenecientes a diferentes comunidades del área metropolitana de Barcelona-Anzoátegui. El estudio fue abordado utilizando el enfoque Crítico-Experiencial, con un diseño de campo, método de sistematización de experiencias con técnicas de recolección y procesamiento de datos de carácter cualitativo, cuantitativo y mixto (Almeida y Villarroel, 2020:32,42). Se presenta el análisis cualitativo de los resultados de las encuestas de victimización que se llevaron a cabo en estos hogares; desde allí se exploran los factores que favorecen la victimización y se estudian los vínculos que este fenómeno social tiene con la percepción de la inseguridad, la confianza en las instituciones, y las explicaciones que los (as) ciudadanos manifiestan acerca de por qué hay violencia. Se concluye que la alta preocupación por el miedo al delito se debe al incremento de las tasas históricas de delito, pero se añaden otros factores asociados, entre ellos particularmente los cambios en las formas de simbolizar el delito en los medios audiovisuales, las redes sociales y el efecto en la sensibilidad de las personas frente al tema.

Palabras Claves: Delito; Encuestas de Victimización; Percepción de inseguridad; Violencia.

Introducción

La percepción de inseguridad y miedo al delito, son cuestiones que deben ser abordadas, en primer lugar, estableciendo qué se entiende por percepción de inseguridad y miedo al delito. Serrano y Vázquez (2007), hacen una distinción entre ambos conceptos, al entender que el miedo al delito hace referencia al temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la delincuencia, mientras que la inseguridad ciudadana puede

¹¹ Magister en Seguridad Ciudadana. Docente Asociado UBV-Anzoátegui. fecizaguirre2@gmail.com <https://orcid.org/0009-0002-5407-0808>

entenderse como miedo al crimen en abstracto, como una inquietud respecto al delito como problema social.

Dando un paso más, podemos entender la inseguridad ciudadana como el compendio de inquietudes que viene impregnando el discurso de la denominada “sociedad del riesgo”, que incluyen no sólo a la delincuencia tradicional, sino también otras preocupaciones como el terrorismo, la presencia de inmigrantes, la seguridad alimentaria y ahora, el miedo al cambio climático y ahora con mayor manifestación e miedo a cualquier contagio luego de lo vivido por la pandemia de COVID-19.

Cabe destacar que los estudios observacionales corresponden al diseño metodológico donde se recogen datos de interés y luego se realiza un análisis descriptivo y/o analítico, lo que implica la aplicación de diversos métodos; todo esto sin intervenir en la variable de exposición. El objetivo es hacer más fácil la tarea de reconocer los patrones de conducta que involucran las diferentes formas de violencia, lo cual ayuda a actuar en consecuencia para la prevención de los delitos o en su defecto minimizar el grado de impacto en la ejecución de los mismos. Por eso uno de los problemas principales del estudio de la violencia es la falta de una definición precisa que dé cuenta de la multiplicidad de formas en las que ésta se presenta o, cuando menos, señale sus características más importantes y comunes.

Además, otra dificultad en su estudio es precisamente esa multiplicidad, por lo que muchas veces se prefiere hablar de las violencias y no de la violencia en singular; de esta manera, se presentan definiciones particulares para cada forma de violencia a estudiar. Desde luego, también el hecho de que a estas violencias se les estudie desde diversos campos de conocimiento dificulta no sólo su estudio en general, sino la aceptación de una definición clara y unívoca. La violencia no siempre es fácil de identificar, ya que la tenemos muy normalizada y, bajo ciertas formas de expresarse, puede pasar desapercibida o tomada como algo "que es esperable".

Cabe destacar que el presente es un trabajo práctico como informe de investigación preliminar del estudio de victimización que se realizó en cuatro hogares del área

metropolitana de Barcelona, como unidades de análisis, y la participación de 12 ciudadanos en la realización de las encuestas de victimización como unidades de observación. Este artículo se ha orientado en presentar exclusivamente el análisis cualitativo de los resultados de las encuestas y cuestionarios que se llevaron a cabo en estos hogares, ya que los factores de riesgo que provocan la criminalidad han tenido diversidad de explicaciones parciales de orden jurídico, sociológico y psicológico, entre otros, pero actualmente la tendencia es mirar la multifactorialidad que existe en el ambiente, así como las causas personales, con el fin de entender y mejorar las estrategias de prevención. El fenómeno de la delincuencia no es una simple suma mecánica de delitos sin relación de unos con otros, se plantea la necesidad que durante el análisis de la delincuencia se deban estudiar las características de los delitos por separado, por tipicidades; descubrir en ellos lo individual, lo irrepetible, y establecer una correspondencia de lo general y lo particular.

Revisión de la Literatura.

Las encuestas de victimización como instrumento de medición de la delincuencia y de la inseguridad.

Las encuestas a las víctimas fueron desarrolladas como metodología de manera bastante tardía, y fueron parte del crecimiento general de los métodos positivistas y cuantitativos en las ciencias sociales relacionados al establecimiento del Estado-Nación y el diseño de formas modernas de gobierno para comprender su población y su entorno, y para ofrecer una base de evidencia para el desarrollo de intervenciones por medio de políticas, (ONUDD-CEE, 2009)

Surgimiento y evolución histórica de las encuestas de victimización. En 1730, tras varias quejas de los ciudadanos sobre un aumento de los delitos contra la propiedad, el ayuntamiento Danés de Aarhus envió a seis personas a domicilios de la ciudad para preguntar si habían sido víctimas de un robo (Sparks, 1981). Este estudio ha sido a menudo considerado el primer estudio sobre victimización. Las primeras encuestas sociales, como 'El trabajo y los pobres en Londres' (1851) de Henry Mayhew y 'La vida y el trabajo de la

gente de Londres' (1889-1903) de Charles Booth implicaron entrevistar a los sujetos sobre sus condiciones y actitudes sociales.

La primera ocasión en que se consideró la recolección de estadísticas delictivas a nivel internacional fue en el Congreso General Estadístico de Bruselas en 1853. El siguiente esfuerzo de importancia que se conoce se realizó en el Congreso Internacional sobre la Prevención y Represión del Delito, realizado en Londres en 1872. La medición gubernamental del delito inicialmente se enfocó en fuentes administrativas, como las estadísticas policiales y judiciales. En la arena internacional, en 1978 se estableció la Encuesta de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y la operación de los sistemas de justicia penal, también conocida como la 'Encuesta sobre Tendencias delictivas' (CTS, por sus siglas en inglés), con miras a conducir una consulta más enfocada sobre la incidencia del delito a nivel mundial, (ONUDD-CEE, 2009).

Este estudio mundial de amplio alcance retoma fuentes administrativas y recolecta con frecuencia estadísticas sobre la policía, los sistemas judiciales, los tribunales y las prisiones. Los datos recogidos cubren el periodo de 1970 a la fecha. En este orden de ideas, los primeros trabajos criminológicos que se conocen, por ejemplo, los de la década de 1930, se enfocaban en estudiar a los delincuentes y no a las víctimas, para comprender mejor sus motivaciones y las causas de su agresión.

Posteriormente los debates al seno de los gobiernos, y en gran parte a los debates públicos, generaron una gran discusión sobre el delito y el uso de la evidencia que solían hacer con las estadísticas oficiales, principalmente aquellas recogidas por la policía. Doscientos años después, el 20 de octubre de 1935, George Gallup publicó su primera encuesta de opinión en Finlandia (Newport, 2010). Allí se introdujo una pregunta relacionada a los robos a la propiedad, y es así como en 1945, Gallup estableció una agencia en Finlandia y llevó a cabo una encuesta general que incluía la pregunta, "¿Durante este año ha sido víctima de un delito?". De esta manera el interés gubernamental en trascender a sus propias fuentes administrativas y hacer encuestas a la población aumentó durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte en Estados Unidos, no se realizó ninguna pregunta similar hasta 1972, cuando se incluyó en una encuesta general, una pregunta relacionada con haber sufrido algún suceso relacionado con la delincuencia. Estas primeras encuestas se enfocaban en preguntas sanitarias y económicas, junto con ciertas actitudes públicas. Inicialmente hubo temores de que el hecho de que el gobierno le hiciera preguntas al público sobre su vida y actitudes sería recibido con sospecha, pero estos temores resultaron ser infundados.

Cabe destacar que, durante la década de 1960, los criminólogos comenzaron a comprender las debilidades de las fuentes administrativas y buscaron métodos alternativos que pudieran ofrecer una descripción más precisa e informativa de los problemas delictivos. Las primeras encuestas de victimización se realizaron en las décadas de 1960 y 1970, y estaban diseñadas para examinar lo que se acabó llamando la 'cifra oscura' del delito, es decir, delitos que no se denunciaban o que no eran registrados por la policía (Sparks, Genn y Dodd, 1977). Además de intentar comprender los delitos que no estaban bien identificados en las estadísticas policiales, estas encuestas fueron una importante herramienta de investigación para ayudar a identificar aspectos del delito y la victimización que las fuentes administrativas no podían capturar fácilmente.

Los estudios piloto que comenzaron en 1966 identificaron un nivel delictivo significativamente más elevado que el capturado en los registros policiales oficiales. Y estos estudios piloto mostraron que las encuestas de victimización reportada por el encuestado eran un método adecuado para identificar las victimizaciones no denunciadas a la policía. Probablemente la innovación más importante e influyente con respecto a las encuestas de victimización fue el lanzamiento, en 1972, de la Encuesta Nacional Sobre Delito en Estados Unidos, desarrollada a partir del trabajo realizado por el Centro Nacional de Investigación de la Opinión y la Comisión presidencial sobre el cumplimiento de la ley y la administración de justicia (van Dijk, Mayhew y Killias, 1990). En muchos otros países se conducen encuestas a las víctimas de manera regular, como, por ejemplo, en Canadá, Italia y Suiza. Muchos otros países han explorado la viabilidad de realizar encuestas de victimización por

medio de estudios piloto o con la inclusión de preguntas sobre el delito en los cuestionarios usados para las encuestas domésticas ya existentes sobre otros asuntos sociales.

A medida que las encuestas de victimización fueron adoptadas más ampliamente en todo el mundo, también se hizo posible usarlas para estudios comparativos a nivel internacional. Sin embargo, el mayor problema con los estudios comparativos siguió siendo que existían diferencias en las definiciones del delito de un país a otro. En el caso de América Latina, la primera encuesta de victimización realizada fue un estudio piloto llevado a cabo en 1973 en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Perú), por la Universidad de Panamá, en colaboración con la Universidad de Santa Bárbara, California (Márquez-des Villalobos, 1975; Birkbeck, 1983).

Como se aprecia, entre los años setenta y ochenta, a excepción de Brasil que realizó una encuesta nacional en 1988, las encuestas de victimización en América Latina fueron escasas y, por lo general, tomaron forma de proyectos aislados en ciudades. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) introdujo cierta periodicidad a fines de la década de 1980 realizando encuestas locales cada dos años en la ciudad de y sus alrededores desde 1988 hasta 1994. Desde comienzos de la década de 2000, el número de países que llevaron a cabo encuestas de victimización se incrementó considerablemente, realizándose encuestas en la mayoría de los países de la región, (Manterola, 2001: 45). Las encuestas de victimización están ampliamente instauradas en los países de Latinoamérica.

Según algunos expertos (Aebi y Linde, 2020), la situación en Latinoamérica, presenta similitudes con los países europeos, en tanto en cuanto, la mayoría de países en ambas regiones están utilizando encuestas de victimización como medida de la delincuencia, y están empleando cuestionarios similares. En la actualidad, el principal propósito a nivel europeo es el establecimiento de una encuesta periódica de victimización. Con esta finalidad, el reto consiste en desarrollar y adaptar un cuestionario común a todos los países, así como utilizar una técnica de recolección de datos que proporcione unas tasas de

respuesta plausibles, manteniendo al mismo tiempo, los costes de la encuesta dentro de los límites razonables.

Las encuestas a las víctimas son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y su público a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos. Además, en décadas recientes también se ha dado mucha atención al estudio de los aspectos subjetivos de la criminalidad: el miedo al delito, las inquietudes y las estrategias de defensa son recogidas en las principales encuestas de victimización. Sin embargo, no carecen de críticos. Algunos señalan que los promedios nacionales no registran una parte del impacto que puede provocar el enfocarse en áreas o problemas locales específicos, o las debilidades del enfoque de una encuesta por muestreo para abordar los delitos más inusuales, pero también más graves. Sin embargo, ahora es ampliamente reconocido que las fuentes administrativas no pueden ofrecer por sí mismas un análisis suficientemente confiable y exhaustivo del delito (García, 2010).

Las encuestas de victimización. Las encuestas de victimización delictiva se realizan con una variedad de propósitos. Las encuestas de victimización como actividad estadística suelen ser actividades muy innovadoras debido a su historial razonablemente corto. Los requisitos para realizar una encuesta de victimización también suelen ser muy diferentes a la actividad estadística rutinaria de una agencia estadística nacional. Existe una amplia variedad de opciones disponibles con respecto a la metodología, los procesos y el enfoque para las agencias que busquen diseñar una nueva encuesta de victimización. Si se trabaja con áreas nuevas o emergentes de la victimización, o áreas que no hayan sido sometidas a encuestas anteriormente, las metodologías podrían no estar desarrolladas del todo. Como resultado, es vital que, al considerar el diseño metodológico de una encuesta sobre victimización delictiva, se mantenga el enfoque en las metas y objetivos identificados para la encuesta.

La fiabilidad y la validez de una encuesta de victimización dependen en gran medida del cuestionario utilizado. Si bien el nombre de este instrumento parece indicar que está destinado a establecer la prevalencia y la incidencia de las victimizaciones, otra variable

regularmente tomada en consideración en estas encuestas es el miedo al delito. Todas estas son variables denominadas dependientes que se intentan explicar a través de variables denominadas independientes. Estas últimas actuarían como causas de las variaciones observadas en las primeras. Por ejemplo, el miedo al delito (variable dependiente) varía en gran medida, según la edad de la persona (variable independiente). Así, es fundamental incluir una cantidad apropiada de variables independientes para poder dar explicaciones coherentes de los niveles de victimización o miedo al delito observados. Para tener sentido, estas variables deben inspirarse en un marco teórico coherente, es decir en una explicación de las causas de la victimización o el temor al delito que tenga coherencia lógica y que pueda ser corroborada o refutada por otras investigaciones (Vázquez, 1989).

Ventajas y limitaciones de las Encuestas de Victimización. Las encuestas nacionales sobre la victimización delictiva ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas y pueden usarse para comprender el nivel y la naturaleza del delito personal y doméstico, así como la percepción del público de la seguridad en la comunidad y la confianza que tiene en las agencias para el cumplimiento de la ley. Tanto los riesgos reales como los perceptuales del delito pueden ser indicadores del bienestar de la comunidad. Las encuestas pueden cubrir una variedad de incidencias y experiencias, de las cuales no todas serán delitos reales, de acuerdo a la ley, o reconocidos como las agencias de la justicia penal como algo que esté dentro de su competencia. Usamos el término 'delito' para encapsular el enfoque de las encuestas de las víctimas del delito, pero en algunos casos se puede considerar que este término cubre una gama más amplia de eventos. Las fuentes administrativas, como las estadísticas obtenidas de la policía o los tribunales únicamente miden incidentes que son señalados a las autoridades y que están dentro de su jurisdicción. Por ende, la encuesta de victimización puede identificar experiencias que normalmente no serían identificadas por medio de esas fuentes administrativas (Aebi y Linde, 2020:298).

Limitaciones de las encuestas de victimización delictiva. Las encuestas sobre la

victimización delictiva son una medida, y pueden ser particularmente valiosas en cuanto a que les preguntan directamente a las personas de la comunidad sobre sus experiencias con el delito. El conteo de las víctimas identificadas por medio de las encuestas podría no aparecer en las estadísticas policiales oficiales, ya que el delito podría no ser denunciado o registrado por la policía, por lo tanto, los cálculos sobre la victimización producidos a partir de las encuestas tienen una tendencia a ser más elevados que los obtenidos a partir de los registros policiales.

Sin embargo, también cabe destacar que, debido a ciertas restricciones metodológicas, las encuestas de victimización delictiva no pueden ofrecer una medida definitiva del número total de actos ilegales que ocurren en la sociedad. Aparte de la cuestión de la sub denuncia del delito experimentada por las víctimas ante los entrevistadores, las encuestas a las víctimas únicamente pueden identificar incidentes penales en los que hay una víctima identificable. Los delitos que a veces son percibidos como 'carentes de víctimas', como los delitos relacionados con las drogas o actos prohibidos por la ley, pero realizados por acuerdo entre el 'agresor' y la 'víctima' (como, por ejemplo, el sexo con menores o el pago de sobornos) pueden no ser capturados si el encuestado no considera que fue víctima de un crimen. Mientras que algunas encuestas de victimización delictiva aceptan la perspectiva del encuestado sobre si el incidente fue un delito, otras usan la evaluación del entrevistador, basada en las respuestas a un conjunto de preguntas sobre la existencia de incidentes particulares, (Aebi y Linde, 2020:303). Las encuestas a las víctimas se ocupan de incidentes que no necesariamente se ajustan a la definición legal de crimen. Y, como se ha declarado, los datos sobre la victimización no son los mismos que los datos sobre el delito registrado.

La medición del delito es importante porque permite elaborar teorías criminológicas, el estudio de los correlatos del delito, el conocimiento de las víctimas y el diseño de la política criminal del Estado. La cuestión que se plantea es cuál de los instrumentos utilizados para la medición del delito, las estadísticas oficiales, las encuestas de victimación y los estudios de auto informe, es el más adecuado para conocer las tasas de criminalidad

y así poder medir la evolución de la delincuencia en nuestro país. En este orden de ideas, la comunidad juega un papel muy importante en suministrar datos para la identificación de los problemas delictivos y/o conflictivos, es decir la participación de la comunidad es un recurso valioso para la prevención de la criminalidad. Las metodologías empleadas en los procesos de diseño, enumeración, procesamiento y producción variarán de acuerdo a las metas y objetivos de la encuesta. Actuar sin una valoración plena de las necesidades y requisitos de la encuesta arrojará datos que no son relevantes para el contexto de las políticas y posiblemente resultará en un uso ineficaz de los recursos

Método

El artículo es producto de una investigación de campo, se realizó en cuatro hogares del área metropolitana de Barcelona, como unidades de análisis (escogidas al azar), y la participación de 12 ciudadanos (as) pertenecientes a estos hogares como unidades de observación. La información recolectada a través de la encuesta y cuestionarios fue contrastada con literatura e investigaciones relacionadas al tema.

Resultados y Discusión

Se incluyen algunos datos demográficos como características de la población.

En este orden de ideas, la edad de una población puede decirnos mucho acerca de lo que esa población está haciendo, así como lo que pueda hacer en el futuro.

Edad	Participante en la encuesta
Menor a 18 años	1
De 18 a 24 años	3
De 25 a 34 años	2
De 35 a 44 años	2
De 45 a 54 años	2
De más de 54 años	2
Rango de edad	Total participantes
Entre 17 y 74 años, siendo la media de edades 38 años.	12

Guía de interrogantes. Preguntas relacionadas con las variables edad y género, nivel escolar, estado civil, situación laboral y rango de ingresos en dólares.

Procedimiento: El procedimiento seguido para la administración del instrumento (cuestionario), consistió en la entrega del mismo a los participantes junto con instrucciones escritas (estructuradas), para garantizar que las instrucciones recibidas fueran las mismas en todos los casos.

Cuadro 2

Pregunta relacionada con la EDAD ¿Cuál es tu edad actual?	Pregunta relacionada con el GÉNERO (según mayoría entre hombres y mujeres víctimas de Delitos)
Pregunta relacionada con EL NIVEL ESCOLAR TERMINADO.	Sin Escolaridad, Primaria, Bachillerato, Universitaria y Post Grado.
Pregunta relacionada con EL ESTADO CIVIL.	Soltero (a), Casado (a), Divorciado (a), Viudo (a), Concubino (a)
Pregunta relacionada con LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL.	Empleo Público, Empleo Privado, Desempleado, Trabajador por cuenta propia Trabajador temporal, Estudiante, Jubilado, Oficios del Hogar.
Pregunta relacionada con EL RANGO DE INGRESOS QUE TIENE LA FAMILIA.	Menos del mínimo 3\$ - Más del mínimo 4 a 50\$, Muy superior al mínimo 60 \$ 100\$- Más de 100\$.

Fuente: elaboración propia según datos de la encuesta a los Hogares de los participantes

Cuestionario de Frecuencia de Episodios de Miedo a Distintos Delitos

¿Con qué frecuencia, a lo largo de una semana, le preocupa ser víctima de los delitos que presentamos, tanto en su casa como fuera de ella, en su barrio?						
	Me preocupa que esto me ocurra en mi domicilio...			Me preocupa que esto me ocurra en la calle, portales, Parking, etc.		
	Nunca/ Casi nunca	1 o 2 veces por semana	Casi a diario / A diario	Nunca/ Casi nunca	1 o 2 veces por semana	Casi a diario / A diario
Atraco/robo						
Agresión física						
Agresión sexual						
	Me preocupa...					
	Nunca/ Casi nunca	1 o 2 veces por semana	Casi a diario / A diario			
Apropiación de datos personales, robo o estafa en Internet						
Robo del vehículo / Robo en el vehículo						

Respecto a las técnicas e instrumentos, como se ha mencionado, el cuestionario empleado recoge la frecuencia de episodios de miedo a distintos delitos en tres escenarios: el hogar, las calles del barrio o urbanización de residencia, e Internet. El lapso de tiempo respecto al cual los sujetos han de juzgar la frecuencia de episodios de miedo es una semana. La razón para ello es la pretensión de detectar frecuencias de episodios de miedo lo bastante importantes para tener una relevancia en la vida diaria de los sujetos. La formulación final del instrumento puede observarse en la figura 1.

Frecuencia del Componente: MIEDO A...			
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD		DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD	
ITEM	Porcentaje	ITEM	Porcentaje
Agresión física en domicilio	69% casi a diario	Atraco/robo en domicilio	63% una 2 veces por semana
Agresión. sexual en domicilio	75% 1 o 2 veces por semana	Atraco/robo en calle	70% Casi a diario
Agresión. física en la calle	71% casi a diario	Apropiación de datos, robo o estafa en Internet	89% nunca o casi nunca
Agresión sexual en la calle	71% 1 o 2 veces por semana	Robo de vehículo/en el vehículo	80% Casi a Diario.

Figura 2. Fuente: Datos del Cuestionario de Victimización: porcentaje de los 2 componentes denominados miedo a delitos con la integridad y miedo a delitos contra la propiedad.

La Percepción de Seguridad: entre el Delito y la Actuación Policial

Fuente: Datos del Cuestionario de Victimización.

<p>¿Actúa la Policía cumpliendo la Ley?</p> <p>Sí _____ No _____</p>	<p>Resultados:</p> <p>El porcentaje promedio de opiniones que consideran que los cuerpos policiales CICPC, GNB, PNB y FAES actúan siempre dentro de la ley es apenas 8%.</p>
<p>¿Cree usted que la actuación de estos organismos para combatir el delito se realiza de acuerdo a la Ley?</p> <p>CICPC__ PNB__ GNB__ FAES__</p>	<p>Resultados:</p> <p>El cuerpo policial que más se percibe con actuaciones totalmente fuera de la ley cuando combate el delito es las FAES. El 54% cree que su actuación siempre está fuera de la ley.</p>

Los dos componentes se denominaron “**miedo a delitos contra la integridad**” y “**miedo a delitos contra la propiedad**”. El primero de ellos cuestionario (dicotómico), agrupó a los ítems (si/no) referentes a agresiones físicas y sexuales, en cualquier escenario; mientras que en el segundo se ubicaron los ítems referentes a atraco y/o robo, delitos en Internet, y robo de vehículo o en el vehículo. Los componentes y sus pesos pueden verse en detalle en la tabla de la figura 2.

Los resultados resultan coherentes, y los índices son negativos, tal como se expresan a continuación:

En primer lugar, se observó que el análisis de las propiedades de la escala resultó en cierta medida dificultado por uno de los elementos del diseño de la escala de frecuencia. Como se ha detallado en la descripción del instrumento, el plazo de tiempo para juzgar los episodios de miedo era de una semana, con el objetivo de detectar las frecuencias de miedo importantes, y por tanto, relevantes. Pero en contextos en que la seguridad subjetiva sea media/alta, será frecuente, por tanto, obtener un alto porcentaje de respuestas en las que “nunca/casi nunca” se presentan estos miedos, es el caso de Apropiación de datos, robo o estafa en Internet, por ejemplo.

En segundo lugar, la muestra integrada por el mismo grupo familiar, facilitó el análisis debido a que una mayor frecuencia de experiencias de miedo generaba mayor variabilidad, posibilitando que las propiedades de la escala se pusieran de manifiesto. Pudiera alegarse que el tamaño de la muestra es muy pequeño para porcentajes tan elevados, que podría suponer una dificultad para la fiabilidad del análisis factorial realizado.

En tercer lugar, hay poca confianza en los órganos policiales.

Cuarto lugar, hay miedo al delito y ser víctima del mismo. En principio, el temor a convertirse en víctima de un delito parece una respuesta lógica y normal si contamos con cierta base objetiva de que tal situación es probable que nos suceda. No obstante, habrá que ver qué puede suceder si padecemos de un miedo excesivo o desproporcionado, y si, además, comparamos el contexto de los resultados de numerosos estudios en esta materia, se muestra que quienes más temen al delito no son generalmente las personas más

victimizadas, ni los individuos a los que la sociedad más teme son los que más delinquen, ni tampoco estadísticamente más previsible los delitos que suscitan más alarma.

El análisis factorial puso de manifiesto que, para la estructuración de los miedos, el elemento clave resultó ser el tipo de delito, concretamente la diferenciación entre los delitos que afectan a la integridad de las personas y los que no lo hacen. Sin embargo, consideramos que la diferenciación de escenarios puede resultar muy interesante a la hora de realizar un diagnóstico del miedo en una población determinada más amplia. Conocer la diferencia de frecuencia de miedos, en las calles frente al propio hogar, resultará sin duda de interés tanto para la investigación como para la toma de decisiones en materia preventiva.

Finalmente, cabe hacer una reflexión sobre la introducción del instrumento de distintos escenarios (hogar, calles del barrio, Internet, etc.), coherente con las nuevas perspectivas desde lo psico-socio-ambiental de las encuestas de victimología, con que se abordó el trabajo.

Conclusiones

Identificar e intervenir sobre los antecedentes del miedo permitirá promover una mayor calidad de vida urbana. El objetivo último de la medición precisa y fiable de este fenómeno será, por un lado, diagnosticar con garantías científicas la frecuencia de estos miedos en la población, lo que constituirá un elemento importante en la toma de decisiones en el campo de la seguridad ciudadana; y por otro, disponer de una alternativa de medida adecuada para estudiar el miedo al delito en relación con otros constructos, y así detectar tanto sus antecedentes como las consecuencias que acarrea entre la población.

Una tasa de delitos alta es sin duda preocupante, ya que la integridad física y psíquica de los ciudadanos, así como sus propiedades, pueden verse comprometidas. Sin embargo, una tasa de seguridad objetiva razonablemente baja combinada con miedo al delito alto, también debe ser motivo de preocupación de las autoridades y requeriría su correspondiente intervención política, - social y comunitaria, - ya que las

consecuencias -individuales y colectivas- del miedo al delito suponen una merma significativa en la calidad de vida urbana.

Siguiendo a Hale (1995), algunas de las principales consecuencias del miedo al delito apuntadas por la investigación son: fractura del sentido de comunidad, abandono de los espacios públicos, actitudes favorables a políticas penales más punitivas, efectos psicológicos negativos a nivel individual y cambio de hábitos (adoptar medidas de seguridad, evitar transitar por ciertas zonas, salir frecuentemente de noche, etc.). Podemos decir que los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser instrumentos clave para reestablecer la confianza pública y hacer frente a las ansiedades de los ciudadanos.

Se debe transmitir información al público verás, sin amarillismo o sensacionalismo, y, lo más importante, establecer una presencia pública que genere credibilidad y confianza en las comunidades donde operan nuestros cuerpos policiales. La alta preocupación por el miedo al delito se debe al incremento de las tasas históricas de delito, pero se agregan otros factores, en particular cambios en las formas de representar el delito en los medios, las redes sociales y en la sensibilidad frente al tema junto al déficit que han mostrado las políticas públicas dirigidas al problema. En este sentido, son futuras líneas de trabajo contrastar algunos de los modelos explicativos del miedo al delito existentes, empleando esta escala, así como profundizar en las consecuencias de estas experiencias de miedo al delito en la vida diaria de los ciudadanos, especialmente en las zonas urbanas.

Referencias.

- Aebi, A. y Linde, (2020). Las encuestas de Victimización en Europa. *Revista de Derecho Penal y Criminología*. ISSN1132-9955, N°3, págs. 211-298.
- Akers R.L., La Greca A.J., Sellers C., Cochran J. (1987). Miedo a la delincuencia y victimización entre las personas mayores en diferentes tipos de comunidades. *Criminología*, 25, 487–505.
- García, E. (2010). *Victimología*. Acta Colombiana de Psicología. ISSN 0123-9155 vol.13 no.1 Bogotá.
- Hale, J (1995). Miedo al crimen. Una revisión de la Literatura. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026975809600400201>

- Comisión de ONUDD-CEE (2009) para encuestas de victimización delictiva. Viena.
- Manterola, C. (2001). Estrategias de investigación. Diseños observacionales 1a parte. Estudios descriptivos. Rev. Chil.Cir., 53:229-33, 2001^a
- Manual de Creación Intelectual, (2020). UNES. Páginas 32-42
- Sparks, Genn y Dodd, (1977). Encuestas de Victimización Londres: Wiley.
- Vázquez, (1989). Juventud y victimización en la sociedad española. Anuario de Psicología Jurídica, pp. 109 -119.

ATENCIÓN HOLÍSTICA A LAS MUJERES VÍCTIMA DE MALTRATO

Francia Nidian Monsalve Hernández¹²

Resumen

Las elevadas cifras de violencia de género, así como sus multidimensionales elementos generadores y efectos, dan cuenta de la necesidad de resignificar la actuación de los organismos de seguridad ciudadana. De allí que el artículo busca reflexionar acerca de la importancia de la atención holística de las mujeres víctimas de maltrato. El artículo es producto de la revisión documental y de conversaciones informales con algunas víctimas, emergiendo la importancia un enfoque integral que abarque aspectos físicos, emocionales y sociales que garantice un cuidado efectivo.

Introducción

La situación de las mujeres que sufren violencia es un tema que se comenzó a abordar como problema de investigación social en los años setenta del siglo XX. En principio su enfoque se dirigió hacia los problemas que afectaban exclusivamente a las mujeres y se asociaban con las leyes y el funcionamiento del sistema social ya establecido. En tal sentido, algunas de esas problemáticas estaban referidas a situaciones que ponían en desventaja la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en cuyas políticas de solución, éstas habían quedado ausentes o invisibilizadas.

Aunado a que no existían legislaciones al respecto, la mujer estaba desprotegida socialmente ante el maltrato, impensable protestar y si solicitaba ayuda a la familia, amigos o vecinos, recibía por respuesta recomendaciones como: “debes soportar”, “hay que tener paciencia”, “debes ser tolerante” o “así es el matrimonio”. De igual manera eran comunes las frases peyorativas y discriminatorias con respecto a las mujeres pronunciadas públicamente por hombres de la talla intelectual del polímata Jean-Jacques Rousseau, cuyas ideas políticas de igualdad y libertad influenciaron en gran medida la Revolución

¹² Magister en Seguridad Ciudadana, Docente. UNES- Anzoátegui. monsalvenidia10@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2141-2959>

Francesa y otras grandes revoluciones en el mundo y quien en contraposición a sus ideales llegó a escribir frases como “La mujer fue creada para ceder ante el hombre y para tolerar sus injusticias” (Cartay, 2003:120).

Es gracias a la lucha política del movimiento feminista y de muchas mujeres que desde su cotidianidad, en el ámbito de la política y dentro de la academia, que bien avanzado el siglo XX se logra su consolidación y se comienza a abordar el problema de la violencia contra las mujeres desde varios ángulos y perspectivas, poniendo énfasis en las múltiples consecuencias de la violencia contra las mujeres sobre su salud física y emocional.

Cabe señalarse que desde el escenario científico, la adopción de la categoría de género como herramienta conceptual permitió dar cuenta de todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el sólo hecho de serlo y en la que se “privilegiaba un sistema patriarcal, caracterizado por una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres”. Campos y Méndez (1992) citados por Medina (2003:38). Hasta entonces, el maltrato contra las mujeres fue visto como un hecho doméstico o privado donde nadie debía intervenir y que hasta entonces no podía problematizarse, simplemente porque no se percibía como un problema.

Sin embargo, aunque muchos derechos se consolidaron en la segunda mitad del siglo pasado, la lucha se dio desde tiempos remotos con las mujeres luchando por el trato igualitario con los hombres, siendo una figura emblemática de esa lucha Olympe de Gouges, quien propuso la consideración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadanía, en el marco de la Revolución Francesa en 1791 y cuya acción le causó la muerte en la guillotina.

Sin duda las luchas de las mujeres en el mundo para lograr un reconocimiento a sus derechos humanos, sociales y políticos se han producido en forma constante y en permanente evolución, por lo que el hecho antes descrito, ha sido tomado mundialmente como el primer paso para que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas; a partir de allí comienzan a extenderse los movimientos de mujeres a muchos países, sumando esfuerzos y asumiendo luchas para lograr la igualdad.

Así pues, hasta bien avanzado el siglo XX, las mujeres estuvieron confinadas al ámbito doméstico, “se les consideraba seres pasivos, sin derechos, limitadas en sus manifestaciones sexuales y en cierta forma, ignoradas o despreciadas” (Cartay, 2003:101).

En este contexto, son múltiples los factores que han contribuido a perpetuar la invisibilización y el silencio con respecto a los malos tratos infligidos a las mujeres. Fueron las pautas culturales y sociales producidas por instituciones como la Iglesia y el Estado con sus leyes androcéntricas que las admitieron y no pocas veces las alentaron como una norma (Cervantes, Ramos, Saltijeral, 2004).

En esta línea argumentativa, las sociedades occidentales como los países de América y Europa entendiéndose que existen otros grupos humanos con bases culturales y fuerte arraigo en los principios patriarcales y religiosos de siglos ancestrales, y que hoy día continúan valorando a las mujeres como seres subalternos en relación a los hombres, donde se les discrimina y subordina por la única razón de su pertenencia al sexo femenino.

En este contexto, organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han venido orientando sus investigaciones al respecto e identifican y validan que la violencia contra las mujeres genera un problema de salud pública por cuanto sus consecuencias se traducen en daños físicos, mentales, sexuales y reproductivos de las mujeres, extendiéndose o repercutiendo los mismos al resto de la sociedad. Por esta razón exhortan a los países miembros a legislar y a actuar de forma contundente con el objetivo de atacar la problemática.

En el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer correspondiente al año 2012, el secretario de la ONU Ban Ki-Moon, declaró que “ya sea en sus hogares, en la calle, en la escuela, en su lugar de trabajo o en su comunidad, hasta un 70% de mujeres en el mundo han experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida”. Con esta declaración el citado organismo de ayuda humanitaria, le otorga al problema de la violencia contra las mujeres la atención que merece dado que afecta transversalmente al mundo entero, también busca exhortar y motivar a la que

sociedad y los estados para que se concienticen, y se solidaricen con el flagelo buscando alternativas que coadyuven a la disminución y erradicación del problema.

En Venezuela se observa la misma problemática, con las siguientes cifras aportadas por El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres, organización no gubernamental que agrupa a diversas 18 organizaciones de este tipo: en el estado Lara durante el año 2020 fueron asesinadas treintay tres mujeres por sus parejas, en el estado Táchira se registraron durante el año 2021 en plena pandemia siete mil cuatrocientas denuncias por maltrato y en el estado Zulia alcanzaron las diez mil, en el 2021 se reportó 96% de impunidad en los casos de violencia contra la mujeres. Según el Ministerio Público dio a conocer algunas cifras al respecto, “a nivel nacional, durante el año 2022 se recibieron 201.705 denuncias de violencia contra las mujeres, de ellas 53.800 se registraron en Caracas. De allí que el artículo busca reflexionar acerca de la importancia de la atención holística de las mujeres víctimas de maltrato. El cual quedó estructurado en Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Conclusiones.

Revisión de la Literatura

Román (2021) En su trabajo doctoral titulado “La Protección Jurisdiccional De Las Víctimas De Violencia De Género Desde La Perspectiva Constitucional”. Universitat Rovira i Virgili (Campus Catalunya). España. A lo largo de las últimas décadas, la toma de conciencia de la comunidad internacional sobre la necesidad de una acción global contra la violencia de género en todas sus formas, que descarte toda tentativa de justificación basada en la historia, la cultura o la religión. En este sentido, el estudio doctoral tiene como propósito de desarrollar constructo teórico sobre la Protección Jurisdiccional De Las Víctimas De Violencia De Género Desde La Perspectiva Constitucional. La metodología utilizada estuvo enmarcada en el paradigma postpositivista cualitativo, utilizando el método fenomenológico, las técnicas entrevistas y observación, se emplearon categorizaciones y triangulaciones. Entre los hallazgos se develan que no existe una verdadera protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Entre los aportes están establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos.

Soto (2020) En su tesis doctoral titulada “El Estado Como Garante De Los Derechos Fundamentales De Las Mujeres En Venezuela Bajo El Marco De La Nueva Ley Orgánica Sobre El Derecho De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia”. Universidad Nacional De Educación A Distancia. Madrid. España. La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática, los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad. En este sentido, el propósito de la investigación se orientó a generar un constructo teórico sobre El Estado Como Garante De Los Derechos Fundamentales De Las Mujeres En Venezuela Bajo El Marco De La Nueva Ley Orgánica Sobre El Derecho De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia. Como aporte irreverente a la necesidad de que el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en materia de violencia basada en género, se ha visto afectado significativamente también por las concepciones jurídicas tradicionales, basadas en paradigmas positivistas y sexistas.

Para ello se empleó el paradigma cualitativo, con una investigación de tipo documental, apoyada en un diseño bibliográfico, de carácter analítico-interpretativo. El método utilizado fue el hermenéutico, según Lincoln y Guba (1999). Las técnicas de recolección de información: observación documental y resumen analítico, los instrumentos: fichas, dispositivos electrónicos y matriz de análisis. Para el análisis de datos: El análisis de contenido, círculo hermenéutico-dialéctico de Guba y Lincoln.

Entre los hallazgos resalta la implicación de la violencia en de distintos ámbitos e instancias sociales, pasando por la denuncia de su frecuencia y su carácter no excepcional, sino común. Todas las mujeres son víctimas potenciales del maltrato y la violencia basada en género debido a que, en todas las sociedades, se ha desarrollado y pervivido la desigualdad entre los sexos. Además, las distintas formas de violencia contra las mujeres son tácticas de control con el objetivo de mantener y reproducir el poder patriarcal sobre las mujeres, para descalificarlas, y ante ese poder que les niega el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos, debe erigirse el Estado como garante de los derechos humanos, aprobando leyes que desarrollen las previsiones constitucionales; de esto último se justifica el aporte del constructo.

Farías (2020) En su trabajo doctoral titulado “Modelo ecológico para Mujeres Sobrevivientes De Violencia”. Municipio Libertador, Caracas. Universidad Central de Venezuela. Para optar al título de Doctor. El propósito del estudio fue generar Modelo ecológico para Mujeres Sobrevivientes De Violencia. Este estudio se realizó con tres de esas mujeres, quienes estuvieron en la institución por un espacio de tiempo comprendido entre los seis meses y un año aproximadamente. Diversos factores ambientales y personales –protectores y de riesgos-, interactuaron para que ellas pudieran tomar la determinación de romper el ciclo de la violencia y de superar la situación. Aquí se presentan diversos factores que ellas identifican en sus relatos como influyentes o facilitadores del proceso.

Entre los instrumentos y técnicas para recolectar los datos, se empleó un cuestionario constituido por 64 ítems, y validados a través de juicio de 5 expertos. Los datos obtenidos fueron analizados a través de la frecuencia absoluta, los resultados indicaron la necesidad del modelo ecológico. Con base a lo expuesto se generó el modelo para Mujeres Sobrevivientes De Violencia. La investigación se sirve del modelo ecológico para estructurar y analizar desde una mirada integradora el problema en cuestión.

Método

El artículo es producto de la revisión documental y de conversaciones informales con algunas víctimas,

Resultados y Discusión

La atención holística no es más que el conjunto de servicios integrales y especializados proporcionados a las víctimas, sus hijas e hijos, y a los agresores, con la finalidad de atender el impacto de la violencia, los cuales deberán ser prestados de acuerdo con las Políticas públicas nacionales, los principios rectores y los Ejes de Acción. A la luz de lo expuesto, parto de las siguientes concepciones para encarar la concepción de este artículo; es necesario tomar en cuenta lo emocional y lo espiritual aun cuando no son exclusivos de ningún campo disciplinar ni sistema de creencias, son dimensiones del Ser. Se añade, la profundización en otras dimensiones a la hora de problematizar las situaciones y de cocrear estrategias de intervención.

Se trata de pensar posibles caminos de abordaje recuperando el pensar y sentir, las atribuciones de sentido y la identidad de quienes reclaman de nuestra actuación, reconociendo un potencial poco explorado que puede aportar herramientas significativas para los procesos de intervención que realmente pretendan favorecer un cambio, y no “más de lo mismo” o un “como si”; para tal fin se provee un entramado de atención holístico en el contexto de seguridad ciudadana que contenga un enfoque socio humano transdisciplinario.

En este sentido, el aporte teórico conduce a la atención de siete dimensiones (emoción, mente, espíritu, cuerpo físico, jurídico, social y económico) lo cual acerca a otras

disciplinas como la etnomedicina, física cuántica, psicología transpersonal, yoga, neurociencias, desde una concepción integral del Ser.

La teoría de Levine refiere que vivencias de violencia en una relación íntima pueden provocar aislamiento de sus relaciones sociales o familiares y, además, llevar la cliente a desarrollar un cuadro depresivo. La integridad social contempla las diversas redes de apoyo social, como la familia, los amigos y las instituciones. Cabe al profesional de la salud el reconocimiento de la red de apoyo social de la mujer, accionándola como potencialidad en el cuidado a la salud de la mujer.

Conclusiones

La violencia afecta el bienestar, la seguridad, las posibilidades de educación y de desarrollo personal de miles de mujeres en todo el planeta. Es una amenaza a la vida y un obstáculo para el desarrollo pleno de las personas, pues se niega la posibilidad de construir capacidades para el disfrute de una vida productiva, segura y libre. Un Estado que no invierte en la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres no tiene posibilidades reales de generar un desarrollo sostenible e integral de su sociedad y su economía. Esta realidad afecta de manera más profunda a los países que no han alcanzado un crecimiento económico que satisfaga las necesidades de supervivencia de su población.

En cuanto a la atención holística actual que recibe la mujer maltratada desde las dimensiones sociales, jurídicas, culturales y psicológicas en el contexto de la seguridad ciudadana, los sujetos cognocentes afirmaron que desconocen la existencia de centros y atención especializada a la mujer víctima de violencia. Asimismo, manifestaron que solo están informadas sobre oficina de denuncias en materia de violencia contra la mujer. Si bien en Venezuela existe unas leyes para hacer frente a la violencia en razón de género, ésta ha sido deficiente en su aplicación y en tal sentido el Estado se convierte en el responsable por la vulneración de los derechos humanos de las víctimas.

Referencias

- Alberdi, I. y Rojas, L. (2005) *Violencia: tolerancia cero*. Barcelona: Obra Social. Fundación La Caixa.
- AIAMP; COMJIB. (2013). *Protocolo regional para la investigación de los delitos de violencia de*

Género.

Anceschi, A (2009) La violencia familiare: aspetti penali, civil e criminologici. Torino: G. Giappichelli.

Anderson, C. A. y Bushman, B.J. (2002) Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, 27- 31.

Araujo O., S.(2001) "Legislar contra la violencia Familiar", ASAMBLEA, núm. 7, Vol.1, México

DF: Tercera Époc., p. 34.

Bandura, A y Walker, R.H. (1963) Social learning and personality development. New York: Ronald Press.

Barahona, A. J. (2006) El origen mimético de la violencia. Jornadas universitarias JAES 2006.

Acoso escolar: propuestas educativas para su solución. UNED- Madrid, 21 y 22 de abril.

Barrero, R., Cartagena, J., Laporta Donat, E., & Peramato Martín, T. (2012).

Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Agencia de Cooperación Internacional de Chile.

Fernández- Alonso, M^a C. (Ed) (2003) Violencia Doméstica. Grupo de Salud Mental del PAPPS de la semi FYC. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. [versión electrónica]

COMUNICACIÓN ASERTIVA: EL APOORTE ESTRATÉGICO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Helis Josefina Castillo de Sarrameda¹³

Resumen

El presente artículo revisa el concepto de comunicación asertiva, donde ésta se debe comprender en el contexto actual del proceso de inclusión estratégico del ciudadano. Se describe que la acción de la comunicación asertiva que se ejecuta en el ambiente policial muestra estilos que vinculan pensar hacia el incumplimiento de la seguridad ciudadana operacional. En sincronía con este enfoque para abordar las situaciones emblemáticas de la seguridad ciudadana y operacional, se propone que esta debe verse desde un focal amplio, fundamentada del contexto normado de ley Orgánica artículos 50, 70 y otros del servicio policial venezolana, de derechos ciudadanos que considere entre sus líneas las acciones comunicativas ejecutadas, deben considerarse holística o de transcomplejidad que permita traspasar condiciones de inclusión estratégica en la policía venezolana. En este contexto, es necesario que la iniciativa de la comunicación asertiva opere desde ámbito personal, con énfasis en la base de las acciones discursivas emprendidas. Por ello, visto desde el uso metodológico, el enfoque hermenéutico, de contexto investigativo cualitativo, la participación en la seguridad ciudadana arroja elementos que contactan estilos que afectan la seguridad ciudadana y sus operaciones en materia de políticas públicas. Finalmente, se hace referencia o se describe en este contexto mediante experiencias desarrolladas en investigaciones o estudios, eventos y avances vinculados a la comunicación asertiva sustentada sobre estrategia metodológica y de primera línea de investigación referente a Doctrina, Política y Gestión Pública en seguridad Ciudadana. Asimismo, se presentan reflexiones referida del aporte estratégico de la seguridad ciudadana y operacional para promover el desarrollo sustentable de la ciudadanía y seguridad mediante la conducción de la comunicación asertiva.

Palabras Clave: Aporte estratégico, Comunicación Asertiva, Metodología Transcompleja, Inclusión.

Introducción

En tiempo de postpandemia referir en temas discursivos acerca de seguridad ciudadana es como una frase que resalta lo que realiza equis organización, pues a simple

¹³ MSc. en Educación Superior Universitaria. Coordinadora del Área de Bienestar Estudiantil. Profesional Asistente IUAC. Maracay- Venezuela. heliscastillo14@gmail.com <https://orcid.org/0009-0006-8303-0644>

vista permite visualizar una acción negativa. La utilidad frecuente de este vincula a un contexto semántico totalmente vacío, el cual es de alta atención y extrema complejidad.

Indudablemente una cualidad de este tema en nuestro país es el acelerado crecimiento en todo ámbito social la violencia física, demás verbal y de inseguridad. Da impresión que parte de esa sensación de inseguridad ciudadana, por seguridad ciudadana corresponde en gran parte del discurso ofrecido que parece justificarla. Aquí, “Toda acción humana intencionada tiene su base en constructos mentales denominados principios, valores y estrategias”, desde allí se deriva en estas afirmaciones que el estilo y la concepción en las acciones comunicativas apunta hacia estos constructos. (Argyris Schon 1978).

La vivencia acontecida mediante acciones humanas concretadas por el discurso ofrenda inseguridad ciudadana y genera vinculación en la desconfianza y sensaciones de temor e inciertos. Por ello, en miras de reevaluar en perspectiva la seguridad ciudadana como logro, una construcción urgente y necesaria enfáticamente a la calidad de vida de las personas. Se propone que esa construcción se vincule a presencia del discurso de la acción de comunicación asertiva. Aquí, es fundamental la metodología participativa del colectivo que debe estar presente en y para bien del ciudadano común.

Una breve, pero significativa verificación conceptual permitirá resituarnos desde un pensamiento crítico y transcompleja, para luego revisar estudios y experiencias que permitan avanzar en la construcción segura y sostenible acerca de la seguridad ciudadana.

Revisión de la Literatura

La noción del concepto de comunicación asertiva, desde su formulación para el año 1958 ha evolucionado de manera constante, una de ella es la idea de nombrarle conducta asertiva; debido que es enriquecida por estudios psicológicos, que ha sido objeto de interpretaciones oportunistas e intereses particulares, con el fin de justificar interacciones agresivas, (Castanyer, 2004: 66). Por ello, otros investigadores expresan, no existe una completa definición, sin embargo, es posible destacar algunas características en común entre las conceptualizaciones de distintos autores.

El aspecto esencial que puede caracterizar este concepto de comunicación asertiva es aquella conducta o acción que permite a un individuo transmitir adecuadamente a otros y a sí mismo sus opiniones, ideas y sentimientos, ya sean estos polos positivos o negativos. Esto, con el fin de mantener sus intereses y objetivos, respetando en el proceso los derechos de los demás (Naranjo, 2008).

Es, por tanto, que en diversos niveles se defina este concepto vinculado a la comunicación asertiva, conducta asertiva, comunicación asertiva oportunista, comunicación asertiva de autoafirmar (Maluenda, Navarro, Varas, 2016). Un antecedente que permite dimensionar es estudios de Naranjo 2008, que define comunicación asertiva es la capacidad que desarrolla el ser humano para resolver sus conflictos sin que se genere ansiedad, por ejemplo cuando esta persona logra: 1-“Saber decir No”, cuando se niega hacer deberes de otro, 2- “manifestar la postura propia” manifestando sus prioridades sin hacer sentir mal a los demás, 3-“saber expresar sentimientos positivos o negativos” por ejemplo una directiva empresarial agradece el trabajo de sus empleados sin distinción. Sin embargo, la comunicación asertiva se asocia actualmente a las acciones de intercambio comunicativo entre las personas con fines de intercambiar ideas.

Las Condiciones Societales y Comunicación Asertiva: La noción de comunicación asertiva nace en el contexto de transformación para el nuevo ciudadano. En este aspecto, el líder político Hugo Chávez Frías lo consideraba progreso o desarrollo de su país. Desde allí, cierto tiempo se cuestiona este enfoque ocupando líneas de tesis que son ampliamente inspirada según Domínguez & López (2012) temas en los informes del desarrollo humano. Un concepto asociado a los procesos de complejidad y transcomplejidad, social y dinámica para el logro de las interrelaciones desde punto de vista productivo de las relaciones humanas.

Otros autores, vinculan que la comunicación asertiva sirve para enfatizar, armonizar o subrayar las diferencias de idea de desarrollo centrada en la especificidad de extensión de capacidades que poseen los ciudadanos, los cuales en los últimos veinte años toman fuerza haciendo ver que el incremento de los niveles de felicidad de una sociedad deriva

del criterio fundamental el *valor* de los sujetos sobre su propio bienestar en seguridad ciudadana.

Desde perspectiva más general en este tema se evidencia la comunicación asertiva necesaria de emplear con astucia e interés de los sujetos para complementar los sin sabores en la comunicación para mediación en bienestar de la sociedad.

Es entonces, notorio el impacto de la comunicación asertiva en la seguridad ciudadana; debido que, caso de las masivas migraciones en número significativo, de campo-ciudad y ciudad-país refuerzan dinámicas violentas de fenómenos de xenofobia y exclusión social.

La concepción del ámbito público acerca de la comunicación asertiva, en tiempos presentes la forma de interrelacionarse o interaccionar con las demás personas, es base principal de provocar altos niveles de estrés en los ciudadanos (Zambrano 2005). Bajo esta concepción, muchas personas requieren conocer y comprender sus derechos y deberes ciudadanos y personales para así expresar sus ideas, pensamientos y emociones sin herir susceptibilidades del prójimo en forma directa, clara y precisa sin violar los derechos de sí mismo y de otras personas.

La esencia de la conducta para la seguridad ciudadana es la aserción del respeto de ambas partes, pues por su vinculación al orden público muestra que la idea central está presente en los derechos del hombre y del ciudadano. Lo que se resume que la libertad consiste en hacer todo lo requerido o necesario que no altere el orden público o perjudique a los demás. Así el ejercicio de los derechos de cada uno no tiene límites para disfrute de todos los ambientes.

Por ello, para este autor, las nociones de la seguridad ciudadana están vinculadas a la forma de interrelación directa con la comunicación asertiva; por la cual, la falta de asertividad en los ciudadanos implica violencia y sin seguridad ciudadana no hay libertad en el ámbito público.

Hacia un concepto inclusivo de la comunicación asertiva: La Seguridad ciudadana: Bajo la concepción de lo anteriormente expuesto se postula que el

conocimiento de la comunicación asertiva debe contemplar de manera sustentable el contexto societal que coincide con resoluciones en temas de seguridad y prevención, la cual según Bratat (2002) acentúa que la temática de inseguridad no debe afianzarse a la criminalidad; debido que, es tema de suma complejidad sustentada y atada a tema de sanidad, de formación, de urbanismo, del ambiente ocasionadas a desigualdades crecientes de manera abrupta en obtención de recursos que evidencia conflictos de interés por lucha de espacios...(pág. 8).

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la comunicación para la interacción efectiva entre los seres humanos es necesario comprender que esta es un proceso totalmente transcomplejo, entendiendo según González (2016), dice esta significa, buscar lo que está entre, a través y más allá de las disciplinas mismas, al cual la mayoría de los ciudadanos no le da importancia por el avance abrupto de la sociedad.

Métodos

El abordaje Metodológico del artículo se ubica con enfoque Cualitativo e interpretativo, dialéctico, analítico, hermenéutico. Este estudio se emplea escenarios del Municipio Santiago Mariño del estado Aragua. Con Actores Sociales representado por 02 consejos Comunales del sector Parroquia Samán de Guere, con 02 Informantes claves para cada uno. La Técnica para recolección de datos se emplea la observación no Participante y entrevistas a profundidad con registros de sistematización. Con la información recopilada se elabora conceptos, y categorías.

Resultados y Discusión

De acuerdo con la metodología de la Teoría Fundamentada, al realizar comparaciones constantes entre la unidad de análisis y otros grupos que guardan cierta similitud con el fenómeno estudiado, es posible descubrir e identificar categorías, o propiedades y dimensiones de categorías que no es posible ver en el fenómeno estudiado, en sí mismo.

Según Strauss y Corbin, (2008), el investigador debe comprender los datos recogidos y todo el contexto que rodea a los participantes involucrados en la investigación. En esta fase se comienza por señalar las citas significativas y sus interrelaciones; mientras

simultáneamente se van construyendo los memorandos. La escritura de éstos se desarrollará a lo largo de la clasificación y el análisis de la información.

Figura Nº 6. **Codificación Selectiva**

Fuente: Autora 2024

Las estrategias de participación, son líneas de acción que satisfacen la jerarquía de los valores, propósitos, las metas y los objetivos comunicacionales. En este sentido, debe existir coherencia entre la estrategia y la identidad corporativa; debido que, son necesarias para generar un clima de entendimiento y relaciones positivas entre los diferentes actores involucrados en una misma acción. Permitiendo que la organización se proyecte en el tiempo, mediante planes de comunicación dirigido a los diferentes públicos determinantes y grupos de opinión.

En este caso, la estrategia comunicacional contempla diferentes etapas y debe desarrollarse tomando en cuenta las instancias claves del ciclo de vida de los proyectos.

Al respecto, Elías y Mascaray (1998) manifiestan que las estrategias no pueden ser inventadas, las acciones deben estar relacionadas con ellas y, contar con una metodología definida.

En este sentido, Useche, Romero y Escalona (2010) expresan que la participación comunitaria, expone la necesidad de valorar las capacidades grupales y colectivas a través de la participación activa, pero también, promueve su aprehensión de la realidad, con el objeto de hacer y rehacerla. Dicen que se trata de que los actores comunitarios transformen su entorno con base en sus propias potencialidades. Para estos autores, la participación no está medida en función de la resolución de problemas ni iniciativas para el mejoramiento de su calidad de vida, sino para el propio desarrollo de estrategias y medios de comunicación.

Modelo Soy Solución

MODELO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA "SOY SOLUCION"

Fuente: Tomado referente de Fonseca et al. (2011) adaptación del Investigador construcción de Modelo de comunicación asertiva (2022)

El modelo de comunicación asertiva “Soy la Solución” (Figura N°8) como valor agregado a las políticas públicas del estado venezolano, en concordancia con Ley del Plan de la Patria 2019-2025 y Ley de Consejos Comunales 2010 coadyuvan a establecer la implementación de acciones sociales que generen éxito en la gestión públicas ofreciendo así respuestas positivas al nuevo modelo político-social, económico y productivo del país, avanzando hacia una sociedad emancipada y dignificante. Este modelo comunicacional propone desarrollar mejoras en la interacción, integración, planificación y resolución de los conflictos observados entre los grupos comunitarios.

Figura N° 9. Impacto de Modelo de Comunicación Asertiva

Fuente: Autor 2022

En esta figura, el plano de diseñar estrategias cónsonas que generen beneficios socio económico basado en las diferentes dimensiones. En Venezuela podemos decir que no basta con crear planes y proyectos para la sociedad; debido que, va más allá de la realidad y todo que le rodea. En concordancia con leyes que sustentan el Plan de la Patria 2019 – 2025 junto a la Ley de los consejos comunales 2010 requiere de constante observación y evaluación de su ejecución de sus disposiciones. Por ello, basado en las propias necesidades sociales del hombre así lo exigen. La construcción de estrategias y Modelos que ayuden a este desarrollo motiva diagnosticar de manera participativa la construcción de Modelo actualizados fundados en la realidad actual de sus diferentes problemáticas que permitan analizar cada elemento incidente para obtener alcances e impactos positivos en las organizaciones comunitarias.

De manera que, considerando las dimensiones como Educativas el modelo de comunicación basado en el asertividad permite ventilar como impacta a los grupos comunitarios desarrollar su nivel de conocimiento y formación intelectual, de manera holística y respetuosa, permitiendo más fácil, placentera su participación en las actividades generadas para sí mismos y sus comunidades. De igual manera esta propuesta la dimensión Política promueve realizar acciones de alto espíritu patriótico en los ciudadanos, que consolide el pensamiento en cada uno desprenderse del capitalismo inconsciente, del valor desmedido del individualismo “yo gano solo”. La dimensión económica este modelo instruye al trabajo en armonía, proactivo, efectivo que garantice se cumpla las políticas públicas. En relación de la dimensión social el modelo de comunicación asertiva genera en los ciudadanos trabajar por la comunidad de manera colectiva proactiva y en el marco del respeto y solucionar problemas de relación comunicativa entre los voceros.

Items 1.- ¿Consideras que los talleres de formación para motivación y participación fueron importantes para tus actividades comunitarias?

Tabla Nº 1

Motivación a la Participación

Alternativas	Fi	Fr (%)
Si	90	95%
No	5	5%
Total	95	100%

Fuente: Castillo (2022)

Gráfico Nº 1: Motivación a la Participación

Fuente: Castillo (2024)

Análisis del Cuadro Nº Gráfico Nº 1. Analizando los resultados obtenidos vemos en el gráfico 1, que el 95% afirmaron es importante la aplicación de talleres para formación y motivación, mientras que un 5% mostraron actitud de poca importancia, no participo. Lo que significa, que la mayoría de la muestra en estudio reconoce que aprender y motivarles al mismo tiempo garantiza el éxito en la planificación de sus actividades, tal como lo plantea Robbins (1999) el cual comenta que la motivación sencillamente “es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un **comportamiento diferente** que logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos de una empresa” (p.123).

Ítems 2. ¿Consideras que luego de participar en los talleres tienes conocimientos teóricos referentes a la comunicación asertiva para aplicar a todas tus actividades diarias?

Tabla N° 2

Conocimiento Teórico de la Comunicación Asertiva

Alternativas	Fi	Fr (%)
Si	85	89%
No	10	11%
Total	95	100%

Fuente: Castillo (2024)

Gráfico N° 2: Conocimiento Teórico de la Comunicación Asertiva

Fuente: Castillo (2024)

Análisis del Cuadro N° , Gráfico N° 2 En los resultados obtenidos a través del ítem se aprecia que el 89% de la muestra encuestada, mostro dominio en el conocimiento y beneficios que ofrece la aplicación de la comunicación asertiva, sin embargo, para el 11% restante, los resultados fueron negativos, unos por no asistir y otros por no asimilar el conocimiento. En este sentido, García (2012) en el artículo Relaciones Asertivas de la Revista Temática de Guatemala Edición 8, explica que el primer paso para alcanzar el asertividad consiste en enlazar **una comunicación muy segura consigo mismo**, ser conscientes de los pensamientos, sentimientos, motivaciones, necesidades propias y la manera como se expresan que son la base para mantener relaciones asertivas. (p.15)

Conclusiones

La comunicación asertiva podría verse vinculada directamente al desarrollo eficiente, efectivo, claro y preciso de la seguridad ciudadana operacional, para hacerla sustentable

socialmente generando contextos seguros, cuyo clima de implicación es resolver los problemas que involucren el buen vivir de las personas.

Es aquí donde hago referencia de implicación estratégica de comunicación asertiva para enfatizar que la participación activa del colectivo ciudadano en un fin común no solo es instrumento para la solución de problemas, sino de verse como una necesidad fundamentada del ser humano. Su práctica involucra obtener logros de otras necesidades prioritarias o básicas como lo son la interacción con otras personas, del desarrollo de su pensamiento reflexivo- crítico y tener la posibilidad de exponer sus propias ideas y constructos.

Recordemos también que la participación de la acción comunicativa asertiva promueve el desarrollo personal en la medida que favorece desarrollo de competencias de pertenencia, de control que activan mecanismos de logro del bien común.

Además, la participación efectiva a través de la comunicación asertiva un tema de fondo, promueve la única forma de sociabilidad para comprender temas relacionados a que ocupa a las personas o ciudadanos. También, permite a los ciudadanos contractar sus visiones mediante la interacción de la plurideterminación de una realidad social. En este sentido, según Rosa y Encina (2004), expresan, la participación es entendida como una redistribución de poder; aplicada a la interacción comunicativa recurso esencial para general condiciones para la seguridad ciudadana sustentable.

A manera de ejemplo de este recurso para esta realidad social la experiencia desarrollada en la Comuna de Calama una región de Antofagasta, se apreció la recuperación del sector mediante apropiación integral participativa en espacios que carecían de implementación comunitaria, la transformación ciudadana denota elementos sociales positivos de alta peligrosidad.

Lo que significa que, en un contexto de globalización y complejidad, la experiencia revisada da muestra de consenso mínimo, de múltiples actores, permite construir soluciones, donde la interrelación comunicativa; aspectos locales recobra valor para generar recursos positivos y valiosos para la seguridad ciudadana operacional.

Referencias

- Argyris, C. y Schon, D. A. (1989). Participatory Action Research and Action Science Compared: A Commentary American Behavioral Scientist. Vol.32, 5:612-623
- Argyris, Ch. (1999). Conocimiento para la acción. Barcelona, España.
- Bratat, R. (2002). un concepto de Seguridad ciudadana. Agosto 2004.
- Castell, M. (2004). Estado y Sociedad en la Democracia chilena. Política Exterior 100, 137-151
- Castanyer, O (2013). La asertividad: Expresión de una sana autoestima Madrid: Desclee de Brouwer
- Habermas J. (1989). Conocimiento e interés. Buenos Aires. Taurus Humanidades.
- Habermas, J., (1989). Teoría de la Acción comunicativa 1 Racionalización de la acción y nacionalización social. Taurus ediciones. Buenos Aires.
- Rosa, P y Encima N. (2004). Democracias Participativas desde Las praxis locales.
- Martínez M. (1999). La nueva ciencia (su desafío, lógica y método). México: Editorial Trillas.
- Martínez, M. (1989). Comportamiento Humano. México: Trillas.
- Naranjo, M. (2008). Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertivas. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, volumen (8), número (1), pp. 1-27. Recuperado de: revistas.ucr.ac.cr

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA VISIÓN DE SUS ACTORES

Ida Moraiba Calzada Cousin¹⁴

Resumen

Las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria, la política está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Se podría decir, que es sinónimo de poder, ya que a través de ella se administran las actividades que rigen los asuntos públicos con la finalidad de ofrecer o garantizar la resolución de las distintas situaciones que se presentan en la sociedad a la cual se implementa. Desde esta perspectiva el **Objetivo** de la investigación es divulgar los resultados más relevantes de una investigación acerca de las Políticas Públicas para la Prevención de la Seguridad Alimentaria desde la Cosmovisión Socialista del Municipio Sucre del Estado Aragua. Como **Método**: Es producto de una investigación cualitativa, de campo, empleando el método fenomenológico, se realizó una entrevista no estructurada a 3 informantes clave, cuyas verbalizaciones se procesaron mediante categorización, y triangulación. **Resultados**: (a) La probabilidad de éxito de las políticas de participación para la prevención tiene una estrecha relación con el rol de la policía en dichas estrategias. (b) La descentralización en la toma de decisiones hacia los mandos locales es una medida importante que puede incentivar a los jefes de comisarías a implementar propuestas locales, ya que evita trámites burocráticos lentos y complicados. (c) la necesidad de diseñar políticas exitosas para mejorar las condiciones de vida de la población, demandan la cooperación del Estado y la sociedad, y de la responsabilidad y transparencia del desempeño público, para alcanzar beneficios en primera instancia sociales y consecuentemente económicos y culturales, vía para ganar la confianza y respeto de la sociedad. Para **concluir** los alimentos juegan un papel central en la vida de los seres humanos, sea que se los considere la pura satisfacción de una necesidad instrumental o un fin en sí mismo: abordar esta necesidad como un gran problema social es primordial para el bienestar de las personas.

Descriptor: Seguridad Alimentaria, Políticas Públicas.

Introducción

En América Latina, el desarrollo no sólo ha sido una cuestión pendiente para un sin número de comunidades. En este contexto, han surgido proyectos institucionales para la

¹⁴ MSc. en Educación Superior Universitaria. Profesional Administrativo I IUAC. Maracay- Venezuela. idacalzada@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-5437-8506>

estructuración y ejecución de estrategias estrechamente vinculadas a solventar los problemas del bienestar y el desarrollo humano de sus comunidades. De esta manera, la preocupación por articular los temas de empoderamiento popular, la resiliencia comunitaria, la seguridad alimentaria desde una cosmovisión socialista y por ende la efectividad del desarrollo comunitario, persiguen contrastar diferentes modelos al objeto de estudio con su interpretación entre las que se encuentran tomando en cuenta elementos como: El Bloqueo Económico que afecta Seguridad Alimentaria.

El desabastecimiento de productos que a su vez deriva en el acaparamiento e hiperinflación. Contrabando de alimentos y producto de primera necesidad. Guerra económica inducida. Fenómeno dolarización de la economía, Pandemia Mundial Covid-19. Entre otras. Esta investigación está enfocada en el análisis para un modelo teórico de empoderamiento popular en el marco de la resiliencia comunitaria vinculada con las políticas públicas, como una variable clave en este caso la seguridad alimentaria desde la cosmovisión socialista en el desarrollo comunitario.

En la actualidad, la necesidad de diseñar políticas exitosas para mejorar las condiciones de vida de la población, demandan la cooperación del Estado y la sociedad, y de la responsabilidad y transparencia del desempeño público, para alcanzar beneficios en primera instancia sociales y consecuentemente económicos y culturales, vía para ganar la confianza y respeto de la sociedad.

Desde esta perspectiva, algunas sociedades poseen mecanismos de aprendizaje político y social que, desde el gobierno como en el caso de los Estados Unidos, o desde el control social como en algunos países europeos, favorecen la decisión sobre políticas públicas, la rendición de cuentas y el conocimiento de la ciudadanía sobre las acciones de sus gobernantes.

Claro que, la capacidad estatal define quiénes estructuran y llevan adelante las políticas, con qué medios cuentan para hacerlo y bajo qué reglas de juego operan. Tal como lo expone Repetto (2001: 53), la acción del estado, no deriva solamente de sus características endógenas, sino también de la estructura institucional, política y

socioeconómica, no obstante, los procesos de la Reforma del Estado, han modificado la relación y articulación del Estado con la sociedad, en las etapas de definición del problema, implementación y evaluación de la política.

Para que una política logre sus objetivos, requiere del engranaje de ciertos factores, a lo largo de todo su proceso, estos factores de acuerdo con Vila y Chedrese (2003: 23) son:

1. Grado de profesionalización de la administración,

2. Estilo de gestión política y

3. Características de los actores involucrados (grado de participación de la sociedad), pero lo fundamental es la forma en que estos tres factores armonicen.

Reconocen, los autores el ámbito local (municipios) el lugar por excelencia para innovar, a través de la implementación de mecanismos de participación que permitan estrechar la relación Estado/Sociedad, condición *sine qua non* para la relegitimación del sistema político municipal.

Dentro de esta temática, la evaluación en el campo político y social, constituye un efectivo instrumento de aprendizaje para la ciudadanía, así como una herramienta de transformación de la administración pública, útil para diseñar o modificar políticas, particularmente aquellas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ya que, al analizar la acción del Estado, se puede según los resultados obtenidos cuestionar o acordar su acción

Cabe destacar que el tema objeto de estudio como lo es divulgar los resultados más relevantes de una investigación acerca de las Políticas Públicas para la Prevención de la Seguridad Alimentaria referencia al proceso de resiliencia y fortalecimiento comunitario en la realidad país y en especial en la comunidades del Municipio Sucre, en la cuales se observa a la población en un estado de letargo ante la situación país, frente a un fenómeno de dolarización nacional; sufriendo las consecuencias de un salario disminuido que atenta significativamente al poder adquisitivo real que cada día se desvanece.

Las consideraciones apuntadas previamente en relación con la situación actual y la deseada en las comunidades públicas del Municipio Sucre, condujeron a plantear como problema científico de la investigación el siguiente: ¿Qué hacen las familias para cubrir sus necesidades básicas? ¿Puede una dinámica de fortalecimiento popular ser un factor determinante de base para un modelo teórico, desde el empoderamiento popular para la resiliencia comunitaria de seguridad alimentaria desde la cosmovisión socialista? Dichos planteamientos serán objeto de estudio desde la interdisciplinariedad y multidimensionalidad, considerando las perspectivas de la gestión colectiva, el capital social y la participación del mismo.

De allí que el objetivo del artículo es Divulgar los resultados más relevantes de una investigación acerca de las Políticas Públicas para la Prevención de la Seguridad Alimentaria desde la Cosmovisión Socialista del Municipio Sucre del Estado Aragua, empleando para su desarrollo la estructura estándar normalizada internacional: Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y finalmente las referencias.

Revisión de la Literatura

La **Seguridad Alimentaria** es definida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1996) como “el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.

Por su parte, Herrera (2005) señala que la Seguridad Alimentaria comprende dos aspectos: (a) uno es el acceso a suficientes alimentos, vinculadas con la producción y abastecimiento de alimentos (la garantía de acceso a suficientes alimentos es la prioridad en los países del denominado tercer mundo) y (b) el otro es la garantía nutricional y de inocuidad alimentaria, en relación con la salvaguarda de la Salud Pública, derecho y precios o bien de los consumidores.

Las **Políticas Públicas** se asumen como cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en

medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad.

De acuerdo con Lowi (2009) El criterio de la naturaleza de la coerción que las políticas públicas introducen entre el Estado y el sujeto: por una parte, la coerción se puede ejercer directa o coactivamente sobre el sujeto (un policía de tráfico impone una multa al infractor), o de manera más indirecta y suave (un policía de tráfico aconseja al infractor); por otra parte, la coerción puede alcanzar al sujeto como tal, en su comportamiento, limitando su autonomía (un incremento en el impuesto sobre la renta), o se ejerce por medio de una presión sobre su entorno (un recorte en el gasto público del Estado). El cruce de ambos parámetros permite distinguir cuatro tipos de políticas públicas: reglamentarias, distributivas, redistributivas y constitutivas.

Métodos

El artículo es producto de una investigación cualitativa, de campo, empleando el método fenomenológico, se realizó una entrevista no estructurada a 3 informantes clave con las siguientes características: Un Representante Del MPPPA, Dos Del MPPPCPS IDEM, Actores De La Comunidad. Dentro de los criterios que se tomaron en cuenta para la escogencia de los sujetos significantes: Participación activa dentro de la comunidad, experiencia honestidad responsabilidad y empatía, vivencias dentro de la comunidad; cuyas verbalizaciones se procesaron mediante categorización, y triangulación.

Resultados y Discusión

El presente momento contiene los hallazgos investigativos, su argumentación, interpretación y aportes obtenidos de la información suministrada por los informantes clave, mediante el abordaje de la investigación cualitativa después de haberlos sometidos a un proceso de categorización y triangulación.

Figura N°4 Categorización informante RP

Fuente: La autora 2023

Figura N°5 Dimensiones y dominios de la seguridad alimentaria

Fuente: La autora 2023

Figura N°6 Rutas de política pública hacia la seguridad alimentaria

Fuente: La autora 2023

El concepto de seguridad alimentaria y su vínculo con el derecho a la alimentación pueden proveer una ruta concreta para la instrumentalización de ese mismo derecho desde la política pública. Este se conceptualizó a partir de los objetivos de la investigación, divulgar los resultados más relevantes de una investigación acerca de las Políticas Públicas para la Prevención de la Seguridad Alimentaria desde la Cosmovisión Socialista del Municipio Sucre del Estado Aragua y la revisión bibliográfica en torno a las distintas modalidades de intervenciones públicas orientadas a temas alimentarios; la información se sistematizó y categorizó de acuerdo a la naturaleza de la intervención -si estas se basan en un enfoque de atención directa o indirecta, además de la orientación de las mismas en función de las dimensiones de la seguridad alimentaria.

Desde la perspectiva de la política pública en temas alimentarios, la ruta típica que se suele tomar implica tres características básicas, ya sea como intervenciones independientes o combinadas: a) programas específicos de alimentación directa como comidas escolares, atención especial a las gestantes y madres lactantes y niños menores, además de alimentos preparados (entregados a través de instalaciones dedicadas, como los comedores); b) programas de alimentos por trabajo, dirigidos a la población rural que

vive por debajo de cierto nivel de subsistencia a la par del desarrollo de infraestructura requerida en las comunidades (relacionada con la producción, la salud y la educación); y c) como complemento a los ingresos, ya sea en efectivo o en especie (como vales o productos subsidiados, o bancos de alimentos) destinados a aumentar el poder adquisitivo y mejorar la ingesta alimentaria.

Conclusiones

El mundo actual se caracteriza por un nivel de desarrollo sin precedentes, pero también por un aumento de los riesgos y la fragilidad. Entre los riesgos figuran la inestabilidad política, los conflictos, los peligros naturales, las enfermedades y la volatilidad de los precios. Hay una serie de factores de perturbación, como la urbanización no planificada, la degradación del medio ambiente, la escasez de agua y la incertidumbre económica, que agudizan estos riesgos y se ven a su vez agravados por ellos. Además, otros fenómenos con efectos a largo plazo, como el cambio climático y el rápido crecimiento demográfico, agudizan todos estos riesgos y factores de perturbación.

Desde esta perspectiva, las crisis de corta duración, incluso cuando no se produce un desastre, pueden tener consecuencias a largo plazo que anulan los avances conseguidos en la esfera del desarrollo. Es posible que los niños que padecen malnutrición durante los primeros 1.000 días de vida sufran retrasos en el desarrollo cognitivo y físico. El recrudecimiento de un conflicto puede causar el cierre de las escuelas y afectar a las actividades de subsistencia. Las personas que sufren los efectos combinados del hambre, la pobreza y el desplazamiento a menudo se desgastan haciendo frente a las adversidades diarias, es por ello que hacer referencia acerca de las Políticas Públicas para la Prevención de la Seguridad Alimentaria desde la Cosmovisión Socialista del Municipio Sucre del Estado Aragua.

Lo revisado hasta este punto permite poner de relieve, más allá de lo evidente, el tema de la alimentación como un asunto toral dentro de cualquier conceptualización que se haga de bienestar o desarrollo. Nada hay más lamentable que la conceptualización que los propios individuos hacen de su realidad como inevitable e inescapable: el hambre mata al

cuerpo, sí, pero también mutila la mente. Se debe hacer más para ayudar a las personas aquejadas de inseguridad alimentaria, las comunidades y los gobiernos a gestionar y reducir los riesgos, promoviendo al mismo tiempo el establecimiento de sistemas que aumenten la resiliencia y fomenten un desarrollo inclusivo.

El hecho concreto que las intervenciones públicas en Venezuela, específicamente en el Municipio Sucre estén orientadas a atender el lado de la demanda y que se privilegie su atención a través de transferencias ilustra el corrimiento ideológico, o su consolidación, hacia posiciones conservadoras que privilegian los mecanismos de mercado y la mercantilización en la atención de las necesidades humanas. Lo anterior, abandonando en la práctica los supuestos compromisos del cumplimiento de los derechos humanos consagrados no sólo en los instrumentos normativos supranacionales, sino además la misma Constitución Venezolana.

Tal perspectiva pone en tela de juicio, por un lado, la retórica oficialista comprometida con la población más desvalida, pero además es evidencia palmaria que desde una perspectiva más amplia como pueden ser las dimensiones de la seguridad alimentaria, las soluciones ensayadas al efecto desde el ámbito de la política pública no sólo no atienden la necesidad (o lo hacen solo parcial y transitoriamente), sino que en la práctica se refuerza la noción del abandono estatal de su compromiso con la seguridad alimentaria, y en última instancia la justicia social, que debiese ser para todos y no sólo para aquellos con los medios para satisfacer sus necesidades en el mercado. Ese es el desafío civilizatorio.

Finalmente, el fomento de la resiliencia, que inicialmente formaba parte de los programas relacionados con el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, es hoy un concepto que se aplica a múltiples contextos y sectores para abordar riesgos cada vez más complejos y sus consecuencias en las poblaciones vulnerables. Se trata de un concepto que ha tenido un impacto importante en las orientaciones mundiales al ayudar a colmar la brecha entre el sector de la ayuda humanitaria y el del desarrollo

Referencias

- Lowi , T.(2009). Tipología de las políticas públicas. American Busines ,
- Repetto (2001). La percepción de la organización: clave para la comprensión del comportamiento del individuo en la organización. Revista Interamericana de psicología
- Universidad nacional Experimental de la Seguridad (2012). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría.
- Vila, María y Chedrese, Lucas (2003). Los Consejos Barriales: propuesta para el fortalecimiento democrático. Repensando la participación política desde lo local. Ponencia en II Congreso Argentino de Administración Pública. Sociedad, Gobierno y Administración. Recuperado el 29-12-2005, desde: <http://www.aaeap.org.ar/ponencias/congreso2/Vila-Chedrese.pdf>
- Herrera, A. 2005. La Seguridad Alimentaria y sus implicaciones en la defensa de la Salud Pública (lección inaugural del curso académico 2005-06). Universidad de Zaragoza. Zaragoza

DELITOS INFORMÁTICOS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Jesús Alejandro Espinoza Cañas¹⁵

Resumen

Los delitos informáticos, son actos ilícitos cometidos mediante el uso inadecuado de la tecnología, atentando contra la privacidad de la información de terceras personas, dañando o extrayendo cualquier tipo de datos que se encuentren almacenados en servidores o gadgets. En este sentido, la investigación, tuvo como objetivo Plantear estrategias para la prevención de los Delitos Informáticos en el casco central de Barcelona, Municipio Simón Bolívar, del estado Anzoátegui. Toma en consideración el marco legal venezolano relacionado con el delito informático, así como también el manejo de algunas estadísticas sobre casos de delitos informáticos y población afectada. Se categorizan los delitos informáticos y se establecen consideraciones asociadas al fenómeno del delito informático tales como el fraude, abuso de confianza, robo, la estafa electrónica, falsas loterías, engaño, piratería, extorsiones, amenazas, calumnias, injurias, pornografía, explotación sexual; que son algunos de los delitos que más frecuentemente se identifican en la red; y cuál es la incidencia de estos en el municipio, según la información y estadísticas que manejan los órganos de seguridad ciudadana, así como los factores asociados a la ocurrencia de este hecho punible. Se asume desde el paradigma Post-positivista, según el enfoque Crítico-Experiencial (Villarreal, 2020:37), utilizando como método la Investigación Acción (IA). Concluye que uno de los mecanismos adecuados para gestionar esta problemática es la implementación de una campaña de sensibilización para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de los delitos informáticos que pueden violar derechos fundamentales y afectar su patrimonio y accionar moral, por lo que es fundamental estar preparados para la aparición de nuevas técnicas que amenazan la seguridad de las personas y sus bienes, por lo que se proponen estrategias para encontrar soluciones integrales que permitan prevenirlos.

Palabras Claves: Delincuentes Informáticos; Delitos informáticos; Estrategias de Prevención; Riesgos informáticos; Seguridad cibernética.

Introducción

Los progresos mundiales de las computadoras, el creciente aumento de las capacidades de almacenamiento y procesamiento, la miniaturización de los chips de

¹⁵Magister en Seguridad Ciudadana. Profesor Externo (UBV)- Barcelona- Anzoátegui. Venezuela. jesusaespinozac2@gmail.com <https://orcid.org/0009-0006-3005-7536>

computadoras instalados en productos industriales, la fusión del proceso de la información con las nuevas tecnologías de comunicación, así como la investigación en el campo de la inteligencia artificial, ejemplifican el desarrollo actual definido muy generalmente como la “Era de la Información o la Era Digital”. Junto al avance vertiginoso de esta maravillosa tecnología y su influencia en todas las áreas de la vida social, como el nacimiento de la Banca en línea (uso masivo de pago móvil) y el comercio electrónico, han surgido una serie de comportamientos ilícitos, dañinos, “atípicos” e “inimputables”, denominados de manera genérica Delitos Informáticos (DI).

Es así como el crimen ha encontrado en los medios tecnológicos nuevas estrategias para avanzar en sus intenciones, aprovechando las vulnerabilidades relativas a las tecnologías informáticas y las fallas comunes de los procesos organizacionales. El uso de la informática es en ocasiones indispensable y hasta conveniente (se demostró su importancia en la emergencia sanitaria ante la Pandemia por COVID-19). Sin embargo, junto a las incuestionables ventajas que presenta, surgen algunas facetas negativas, como, por ejemplo, lo que ya se conoce como «Criminalidad Informática».

En este orden de ideas, una de las razones para que los delitos informáticos, vayan en aumento, se debe principalmente a la dificultad de identificar y descubrir a los autores intelectuales, quedando muchos de estos delitos en la impunidad, generando progresivamente que la sociedad pierda la confianza en una justicia eficaz, eficiente y oportuna. Por lo tanto, es de suma importancia determinar los diferentes tipos de delitos informáticos existentes, ya que permite tener una herramienta de vanguardia en el ámbito de la seguridad informática, para enfrentar de manera efectiva, las consecuencias personales, económicas y sociales, al momento de ser víctimas de este acto delictivo (Escobar, 2017: 98).

Con referencia a lo anterior y, como usuarios diarios de este tipo de tecnologías, se puede ser víctima de fraude, extorsión y chantaje; por lo que es necesario conocer los riesgos que significa el confiar información de primer nivel (personal, financiera, empresarial, etc.), a sitios o aplicaciones que pueden ser vulnerados, por profesionales de

oficios (hacker, cracker, phracker y piratas informáticos), puesto que el crimen informático, ha llegado a niveles institucionales y organizacionales; de hecho Fernández (2012: 67), destaca la importancia que reviste la complicidad interna, por intermedio del personal que labora en la misma, quienes sin importar los valores de respeto y lealtad, perjudican la vulnerabilidad de la información de la organización, volviéndose inclusive en algunos casos, en algo codiciado que, además, es muy bien remunerada por los delincuentes cibernéticos, que buscan el desprestigio o robo de información confidencial, con la intención de chantajear, liquidar empresas y vulnerar información de entes oficiales (sabotaje informático y ciberterrorismo o terrorismo electrónico).

En los marcos de las observaciones anteriores, en el Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, existe un incremento de actos delictivos utilizando las redes sociales más populares (WhatsApp, Facebook, Instagram, Correos electrónicos, entre otras) por lo que se deben implementar estrategias efectivas para prevenir a los ciudadanos sobre el uso adecuado de estos medios y servicios digitales, para no ser víctimas de los mismos. En tal sentido, se observan un uso poco eficiente de Mecanismos de Seguridad Digital y poca difusión de estrategias para orientar y alertar a los ciudadanos sobre los delitos informáticos que se comenten en las redes sociales, y algunas de estas modalidades no están tipificadas como delitos informáticos en la actual legislación venezolana, ya que la Ley Especial contra los Delitos Informáticos fue promulgada en el año 2001.

En este orden de ideas la investigación tiene como objetivo Plantear estrategias para la prevención de los Delitos Informáticos (DI) en el casco central de Barcelona, Municipio Simón Bolívar, del estado Anzoátegui, para esto; se identifican los tipos de DI, que se cometen en el Municipios Simón Bolívar, tanto a organizaciones, empresas como a las personas, esto para conocer las debilidades de las mismas en este sentido, y proponer una serie de estrategias para la prevención de los delitos informáticos en el Municipio, que contribuyan a la correcta aplicación e interpretaciones de las normas penales, orientada a la reducción del delito, la violencia y otras amenazas al bienestar, la convivencia y la integridad tanto individuales como colectivas, desde una perspectiva humanista, integral y

preventiva, basada en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas y sus bienes en concordancia con las líneas de investigación de la UNES, asimismo, contempla la dimensión práctica, entendida como la gestión de los diversos órganos e instituciones del Estado venezolano con competencia en materia de Seguridad (UNES CU-2019) .

Revisión de la Literatura.

De la revisión exhaustiva de la documentación, el investigador va acumulando un conjunto de informaciones que integran el marco teórico, sobre el cual Ramírez (2005), señala que “es el espacio del proyecto destinado a ilustrar al lector sobre los parámetros teóricos desde los cuales comprendemos nuestro problema de investigación en sus múltiples facetas y dimensiones”.

Benítez, (2019). Trabajo de Grado. Universidad Católica Andrés Bello. Título: El Delito Informático en la modalidad del Fraude en las Redes Sociales. En este trabajo se planteó como objetivo general; presentar una propuesta para orientar a los ciudadanos venezolanos sobre los riesgos que corren al realizar prácticas inadecuadas en las redes sociales, que los exponen al fraude y a la violación de su seguridad digital. Como metodología se realizó una investigación documental del marco legal venezolano relacionado con el delito informático. Categoriza los delitos informáticos y determina casos de ciudadanos afectados, con el interés de evaluar tendencias. Concluye que la situación de fraude en las redes sociales pareciera prolongarse en el tiempo, de no existir mecanismos efectivos para orientar a los ciudadanos sobre el uso adecuado de los medios y los servicios digitales. La relación con el presente Trabajo está en las posibles soluciones a esta problemática, ya que analiza la situación del entorno interno y externo del contexto al que se exponen los ciudadanos cuando se enfrentan a los delitos informáticos, lo cual permite una visión más amplia sobre como promover campañas informativas.

Carrasquero, (2016). Trabajo de Grado. Universidad Dr. Belloso Chacín. Maracaibo, edo. Zulia. Título: Análisis de los delitos establecidos en la Ley contra Delitos Informáticos en el Comercio Electrónico. El objetivo de este estudio fue analizar los delitos

establecidos en la Ley contra delitos informáticos en el Comercio Electrónico, utilizando la fundamentación teórica dispuesta en La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Código Orgánico Procesal Penal (2012), Código Penal (2005), Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001). Es una investigación de tipo documental, constituida por una revisión de fuentes documentales, así como de contenido de la doctrina, leyes y jurisprudencias. Concluye que las tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando las sociedades en todo el mundo al mejorar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar los procesos laborales y modificar la velocidad y el flujo de capitales. Sin embargo, este crecimiento ha desencadenado nuevas formas de delincuencia informática.

La relación de este Trabajo se observa en la visión general del fenómeno informático ya que es una realidad incuestionable y también irreversible cuyo principal problema es buscar fórmulas efectivas de control respecto a las cuales el Derecho ha de tener un marcado protagonismo, en su papel de regulador de las relaciones y mecanismos sociales para el mantenimiento de un orden social.

Delitos informáticos.

El uso de la informática a nivel mundial, ha tenido un repunte y una importancia relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas en un momento determinado, sobre todo para comunicarse e informarse, lo hace una herramienta útil y en muchos casos, necesaria (Márquez y Mousalli, 2016).

En efecto, expresa Trejo (2006) que resulta increíble la posibilidad de acceder a tanta información, tan diversa y tan pública, a la mano de cualquier usuario, en la historia de la humanidad. Hoy en día, existe una gran variedad de contenidos al respecto, tales como wikis, bibliotecas virtuales, chat, correo electrónico, videoconferencias, firmas electrónicas, foros, blogs, robótica, entre otros, que facilitan cualquier tipo de interacción masiva, sin tomar en consideración edad, género o nivel económico, que se apoyan en estos

contenidos para entretenerse, socializar, buscar información desde la comodidad de la casa, oficina o cualquier ambiente donde exista la conexión (Márquez et al, 2016).

Ahora bien, hablar de delito es hablar de un estado criminal o ilegalidad de una acción, que compromete la integridad del otro (Tundidor, Nogueira y Medina, 2018). Bajo este contexto, el delito organizado se ha fortalecido a través de los años, debido a la misma evolución del sistema en general y, a la transnacionalización de sus redes delictivas. Son innumerables las actividades delictivas existentes, variando solamente según los entornos, localidades, oportunidades, entre otros, logrando expandirse a numerosos países. Según Torres, (2015) existe una fuerte tendencia a que los hechos delictivos se concentren hacia la parte empresarial, siendo este un blanco elegido por los antisociales, en muchos casos, por descuidos en cuanto al sistema de seguridad de las mismas organizaciones.

Delitos Informáticos en el ámbito internacional.

En la actualidad la informatización y su desarrollo acelerado en medios digitales, permean las actividades diarias realizadas por las organizaciones del sector público y privado, así como también se encuentra presente en la investigación científica, en la producción industrial, en el sistema educativo, y en el ocio; es por ello que el uso de la informática se ha vuelto absolutamente necesario y muy conveniente desde el punto de vista económico. No obstante, junto a sus grandes ventajas, comienzan a surgir aspectos negativos como los delitos informáticos y la transgresión de la norma jurídica, como consecuencia de interpretaciones inadecuadas o por la presencia acelerada de delincuentes informáticos que aplican estrategias novedosas para violar la seguridad digital de los ciudadanos.

Las TIC han creado nuevas posibilidades de delincuencia impensables, con consecuencias graves para el patrimonio de los ciudadanos. El fraude desde los computadores y redes sociales con ánimo de lucro, la violación de la privacidad, las ofertas engañosas, entre otros, son algunos de los procedimientos mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios o causar importantes daños materiales a los ciudadanos. Es por ello que abordar el delito informático requiere enfrentarlo con una visión amplia, ya que

el mismo trasciende ámbitos locales y las transgresiones pueden ser gestionadas desde cualquier parte del mundo. Es tal sentido es necesario visualizar el delito informático bajo distintos enfoques y entender las visiones de organismos como la Organización de Naciones Unidas e instancias nacionales como la Asamblea Nacional de Venezuela.

Legislación comparada sobre delitos informáticos: Leyes, Decretos y Normativas en Latinoamérica relacionadas a los delitos informáticos.

En el caso de algunas Leyes que existen en varios países latinoamericanos, lo más resaltante es que todos, a pesar de tener diferentes aristas, buscan sancionar, evitar y procesar este tipo de actos ilícitos. Por ejemplo:

Colombia Ley N° 1273 Ene/2009: Protección de la información y de los datos. En su Ley de Protección de la información y de los datos, también se enfoca hacia la penalización sobre estos actos vandálicos cibernéticos, priorizando la proyección de los datos e información personal.

En el caso del Perú, Ley N° 30096 Oct/2013: Delitos informáticos. El objetivo primordial es la prevención y las sanciones a los que infringen dicha Ley. Algo interesante que resaltar en Perú, es que el organismo encargado de hacer valer esta Ley, se apoya en su totalidad en programas cibernéticos, es decir, aplican de una vez las recomendaciones para disminuir los riesgos y demostrar que una de las mejores armas en este sentido, es la prevención y la seguridad.

Costa Rica, Ley N° 8148 Oct/2001: Delitos informáticos. Al igual a las anteriores la Ley va prácticamente direccionada a hacer valer el derecho de resguardo y fidelidad de la información cibernética, en contra de aquellos infractores que de manera inescrupulosa atentan contra los usuarios de dicha información.

República Bolivariana de Venezuela. Decreto N°825 May/2000: Acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político. Ofrece definiciones y conceptos ante delitos informáticos, es una de las Leyes más completas y complejas. El resguardo de la identidad y de la información es la prioridad que proporciona esta Ley. Aunque es considerada una de las más completas en este ámbito de

delitos informáticos, sin embargo, al igual que las demás, su finalidad jurídica es proporcionar seguridad, resguardo a los posibles afectados y pena a los infractores de la misma.

Como puede observarse todos los países necesitan concientizar a los usuarios de la información cibernética, al buen uso y resguardo de la data. De esta forma se disminuirán los riesgos que representa el simple de hecho de ser víctima de una situación irregular como el delito informático.

El delito informático en Venezuela.

La importancia que el Estado le otorga a la tecnología de información se puede ver reseñada en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que establece el reconocimiento como interés público a la ciencia, la tecnología, el conocimiento entre otros instrumentos fundamentales.

A partir de la promulgación de la C RBV de 1999, Venezuela ha experimentado un desarrollo legislativo marcado por un acentuado propósito de lograr la actualización de normas y la integración del país en el marco de una economía globalizada, dentro de estos cambios, la tecnología ha ocupado un lugar de destacada importancia. En el propio texto constitucional se puede apreciar la influencia de la tecnología en el ámbito jurídico, al consagrarse el acceso a la tecnología como un derecho fundamental de los ciudadanos, reconociéndose dentro de los derechos culturales, el carácter de interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, tal como lo establece el artículo 110.

Igualmente, en el artículo 108 la C RBV, impone al Estado la obligación de garantizar los servicios de radio, televisión, redes de biblioteca y de procesamiento de datos, con el fin de permitir el acceso universal a la información, estableciendo como deber de los centros educativos, la necesidad de incorporar el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza, como nueva forma de seguridad para la sociedad de estar comunicado. Siguiendo estos principios, a finales del 2001 el Ministerio de Ciencia y Tecnología dicta el Plan Nacional de Tecnologías de la Información, destacando entre sus principales lineamientos:

La promoción a la investigación y el desarrollo de la transferencia de tecnología en el ámbito de la Tecnología de la información y las Comunicaciones (TIC); desarrollo y la capacitación del talento humano; la modernización del Estado a objeto de potenciar la calidad de los servicios públicos y la promoción en el uso de las TIC en el sector productivo y su democratización a fin de establecer una sociedad en línea. (2, 2001).

Cabe destacar que la importancia de la consagración del acceso a la tecnología como un derecho fundamental, se ha visto reflejada con la aprobación el 30 de octubre de 2001 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, (LEDI).

Como se puede observar en Venezuela la legislación que regula los delitos informáticos no es de reciente data, ya que fue publicada por la Asamblea Nacional el 30 de octubre de 2001, en Gaceta Oficial número 37.313, la denominada Ley Especial contra Delitos Informáticos (LEDI). El Objeto de la Ley lo encontramos en su artículo 1:

La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta Ley.

Ley Especial contra los Delitos Informáticos. El marco Jurídico Venezolano se enriquece con la entrada en vigencia de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y tiene como propósito regular y dar respuesta sancionatoria a las conductas que vulneran bienes jurídicos a través del uso indebido de las tecnologías de información, las cuales necesitaban ser reguladas. La legislación especial relacionada con delitos informáticos surge, como consecuencia de regular conductas ilícitas nuevas, en la comisión de delitos ya previstos en el Código Penal, pero con la característica de un nuevo modus operandi, apoyado en el uso de tecnologías, convirtiéndolo en delitos emergentes, y dejando sin posibilidad de aplicación la regulación existente.

La LEDI, contempla en su articulado el principio de extraterritorialidad, relacionado a la sujeción de la jurisdicción nacional para quienes cometan los delitos tipificados en la norma, señala la LEDI, que cuando alguno de los delitos previstos en la presente Ley se cometa fuera del territorio de la República, el sujeto activo quedará sometido a sus

disposiciones si dentro del territorio de la República se hubieren producido efectos del hecho punible, y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros.

Esta Ley Especial, busca ir más allá de la tipificación de los delitos y de atender de manera integral los aspectos y necesidades de las personas afectadas, así como comprender en un mismo texto, alternativas punitivas y la tipificación como conducta delictiva del mayor número de posibles manifestaciones de los delitos informáticos, sean de índole contra la propiedad, la privacidad de las personas y de las comunicaciones, los niños y adolescentes, y otros. En efecto, para el país avanzar hacia la sociedad del conocimiento y de la información exige capacidad de dirección y gobierno.

Tipos de delitos informáticos previstos en la norma jurídica especial creada al efecto por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

La LEDI, agrupa en cinco categorías los distintos tipos de delitos que en el área informática se pueden cometer:

1. Delitos Contra los Sistemas que Utilizan Tecnologías de Información.
2. Delitos Contra la Propiedad
3. Delitos Contra la Privacidad de las Personas y de las Comunicaciones
4. Delitos Contra Niños, Niñas o Adolescentes
5. Delitos Contra el Orden Económico.

A continuación, se presenta un resumen de las leyes e instancia que regulan el uso de las TIC y las redes sociales:

ORDENAMIENTO JURIDICO	PRINCIPIO TUTELADO
Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999)	El Estado asume la responsabilidad de garantizará servicios públicos de radio, televisión, redes de bibliotecas y de informática, a fin de permitir el acceso universal a la información
Decreto 825 (2000)	Insertar a los ciudadanos en una sociedad del conocimiento permitiendola capacidad de capacitación a través de internet.
Ley de Telecomunicaciones (2000)	Se reconoce a la tecnología el carácter de interés general.
Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas (2001)	Esta Ley constituye el punto de partida para la tramitación de los procedimientos electrónicos en el campo de la Administración Pública y la administración de justicia, sienta las bases de la Seguridad Digital en el país
Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001)	Proteger la privacidad de las comunicaciones y de la información contenida en medios digitales. Regular y sancionar el uso indebido de las tecnologías
Ley de Tecnología de Información (2005)	Pretende la extensión, desarrollo promoción y masificación, de las tecnologías de información en el país, sienta las bases del gobierno electrónico.
La Dirección de estudios tecnológicos y de información (2014)	Se crea la dirección de estudios tecnológicos y de información, entre cuyas funciones se encuentra procesar analizar la información proveniente de la web y analizar el comportamiento de las redes sociales.
Ley contra el Odio (2017)	Esta Ley prevé penas de prisión, hasta por veinte años a quienes, a través del uso de servicios de radio y televisión y uso de plataformas de redes sociales, cometan acciones que sean calificadas como incitación al odio.

Método. Se asume desde el Paradigma Post Positiva, Enfoque Crítico- Experiencial y el método de la Investigación-Acción propio de este paradigma. **Unidades de análisis:** Los sujetos de Estudio fueron 30 ciudadanos participantes, seleccionados al azar en el casco central de Barcelona. Municipio Simón Bolívar. **Unidades de observación:** La totalidad de los Sujetos de estudio conformadas por los 30 sujetos participantes. Las **Categorías estudiadas:** Delitos informáticos. Delinquentes informáticos, Riesgos informáticos. Estrategias de Prevención y Seguridad cibernética. **Técnicas e instrumentos**

de recolección: técnicas de recolección tanto cualitativa como cuantitativa. Se apoya en tres técnicas fundamentales: observación participante, entrevista semi-estructurada y la encuesta. Instrumentos como: guion de entrevista, cuestionario, entre otras. **Tratamiento de la información:** Se utiliza técnicas cualitativas como las matrices de valoración de la información y el uso de técnicas cuantitativas como las estadísticas, que facilitan el manejo y procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación del instrumento (cuestionario cerrado), mediante tabla de porcentajes.

Resultados y Discusión.

INTERROGANTES	RESULTADOS		
	Indicador	Frecuencia	Porcentaje
¿Usted ha sido víctima de alguna situación en que se hayan apropiado de su información en redes sociales?	SI	12	40%
	NO	18	60%
	TOTAL	30	100%
¿Conoce usted de alguna persona que haya sido víctima de apropiación ilícita de su información por medio de las redes sociales?	Indicador	Frecuencia	Porcentaje
	SI	17	57%
	NO	13	43%
	TOTAL	30	100%
¿Usted tiene conocimiento, si en el Código Orgánico Procesal Penal se encuentra tipificado la apropiación ilícita de redes sociales?	Indicador	Frecuencia	Porcentaje
	SI	11	37%
	NO	19	63%
	TOTAL	30	100%
¿Cree usted que al publicar información de sus actividades diarias en redes sociales puede ser víctima de delito informático?	Indicador	Frecuencia	Porcentaje
	SI	30	100,0%
	NO	0	0,0%
	TOTAL	30	100%
¿Considera Ud., que las compras y transacciones bancarias a través de internet son seguras?	Indicador	Frecuencia	Porcentaje
	SI	11	37%
	NO	19	63%
	TOTAL	30	100%

Elaboración: Espinoza (2023)

Discusión: En el caso del Casco Central del Municipio Simón Bolívar, entre los crímenes más comunes en plataformas digitales se encuentran: fraude, espionaje, falsificación, sabotaje, entre otros; siendo tipos penales cuyas penas los caracterizan como delitos menos graves, resultando mínimos los casos llevados ante los Tribunales de Primera Instancia Municipal en lo Penal del Circuito Judicial de Barcelona, por tratarse de asuntos instruidos por denuncia de las víctimas en el Ministerio Público, algunos en espera de actos de imputación en sede judicial según el procedimiento especial contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal desde el artículo 354 y siguientes, y otros donde han sido impuestos de medidas cautelares efectuado el referido acto, así como han admitido los hechos como alternativa a la prosecución del proceso penal imponiéndose la pena respectiva que no excede de ocho (08) años de prisión.

INTERROGANTES	N	%	INTERPRETACIÓN
¿A usted se le han apropiado de su información en redes sociales, como hackeo de WhatSapp, falso capture, utilización de sus fotos de Facebook, etc.?	Si-12	40%	A pesar de que el 40% ha sido víctima de apropiación de su información en las redes sociales, la totalidad de este 40% no denuncia que haya sido víctima de apropiación de su información en las redes sociales; esto se debe en parte al auge en el uso de las redes sociales durante la Pandemia por COVID-19 y a las medidas tomadas por la cuarentena (organismos receptores de denuncia con acceso restringido).
	No-18	60%	
	30	100%	
¿Utiliza usted algunas medidas de prevención para no ser víctima de delitos informáticos por medio de las redes sociales?	Fre	Por	INTERPRETACIÓN
	cue	cen	El 57% de los encuestados no conocen ni saben cómo tomar medidas para proteger su información en las Redes Sociales.
	ncia	taje	
	Si-13	43%	
No-17	57%		
30	100%		
¿Tiene conocimiento, si en las Leyes Penales Venezolanas se encuentra tipificado la apropiación ilícita en redes sociales?	Fre	Por	INTERPRETACIÓN
	cue	cen	Con el resultado se puede afirmar que la mayoría de los encuestados no tienen conocimiento de la tipificación del delito en el Código Penal. Sin embargo, aunque en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos (COPP) promulgada el 30 de octubre de 2001, no se encuentra previsto dicho tipo penal, esta conducta de manera indirecta es regulada en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, así como en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
	ncia	taje	
	Si-02	7%	
No-28	93%		
30	100%		
¿Cree usted que al publicar información de sus actividades diarias en las redes sociales puede ser víctima de delito informático?	Fre	Por	INTERPRETACIÓN
	cue	cen	De los 30 ciudadanos encuestados, que corresponde al 100%, creen que al publicar información de sus actividades diarias en redes sociales puede ser víctima de delito informático. Nadie de los encuestados opina lo contrario, ya que es un hecho que, al publicar información personal, como fotos, videos, chatear con desconocidos, constituye el mayor peligro para los usuarios de las redes sociales, pero a diario se ve en los noticieros sobre atentados, secuestros, etc., debido al mal uso de las redes sociales, al publicar información privada los usuarios de las redes sociales. Es
	ncia	taje	
	Si-30	100,0%	
No-0	0,0%		
30	100%		

			decir, existe un mal Uso de las mismas.
¿Considera Ud., que las compras y transacciones bancarias a través de internet son seguras?	Fre cuen cia	Por cen taje	INTERPRETACIÓN
	Si- 11	37 %	Con el resultado se puede afirmar que la mayoría de los encuestados no tienen conocimiento de la legislación de comercio electrónico y consideran inseguras las compras por internet.
	No- 19	63 %	
	30	100 %	

Elaboración: Espinoza (2023)

Discusión:

Según se evidencia de los casos registrados o denuncias efectuadas ante la División de Delitos Informáticos del CICPC, el fraude y la oferta engañosa, incluidos dentro de los Delitos Contra la Propiedad y Delitos Contra el Orden Económico, son los que más se cometen en Venezuela, dada las condiciones políticas, económicas y sociales, muestran un crecimiento acelerado, igual importancia revisten los delitos contra los Niños, Niñas y Adolescentes, producto de la pornografía infantil. En el caso del Casco Central del Municipio Simón Bolívar, entre los crímenes más comunes en plataformas digitales se encuentran: fraude, espionaje, falsificación, sabotaje, entre otros; siendo tipos penales cuyas penas los caracterizan como delitos menos graves, resultando mínimos los casos llevados ante los Tribunales de Primera Instancia Municipal en lo Penal del Circuito Judicial de Barcelona, por tratarse de asuntos instruidos por denuncia de las víctimas en el Ministerio Público, algunos en espera de actos de imputación en sede judicial según el procedimiento especial contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal desde el artículo 354 y siguientes, y otros donde han sido impuestos de medidas cautelares efectuado el referido acto, así como han admitido los hechos como alternativa a la prosecución del proceso penal imponiéndose la pena respectiva que no excede de ocho (08) años de prisión.

	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
ANÁLISIS FODA	<ul style="list-style-type: none"> • Reciente publicación de Leyes, Decretos y Providencias que regulan los delitos informáticos. • Incorporación en las políticas públicas del país (Plan de laPatria 2019-2025) de líneas de acción para fortalecer el comercio electrónico. • Diseño y creación deestructuras especializadas en la investigación de los delitos informáticos tales como la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica(Suscerte), el Sistema Nacionalde Gestión de Incidentes Temáticos (VenCert). • Asistencia jurídica a las víctimas de delitos informáticos a través de la puesta en marcha de la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas(CICPC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poca divulgación de las Leyes, Decretos y Políticas Públicas que regulan los delitos informáticos en Venezuela • Poca publicidad de las leyes y decretos relacionados con Derechos de Internet establecidos por la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional Constituyente y el EjecutivosNacional (órganos enfrentados) • Ausencia de estrategias comunicacionales para alertarsobre los delitos informáticos • Escasa divulgación de lasdistintas sanciones y responsabilidades que acarrear cometer delitos informáticos • Poca información sobremedidas preventivas para evitar el fraude y promover buenas prácticas • Poca confianza de los ciudadanos para realizar denuncias sobre delitos informáticos y desconocimientode las sanciones y Derechos deinternet • Incremento de prácticas de ingeniería social que promueven ataques cibernéticos e ingeniería social • Desconocimiento sobre el uso ymanejo de las redes sociales y medios digitales • Poca información sobre la población más vulnerable que es afectada por los delitos informáticos • Poca información sobre la cantidad de delitos informáticos, discriminados portipos de redes sociales (twitter,WhatsApp, etc.) • Desconocimiento de estadísticas oportunas, fiables y accesibles que revelen datos relacionados con los fraudes cometidos en las redes sociales
Oportunidades (O)	Estrategia (FO)	Estrategia (DO)
Acuerdos por parte de organismos internacionales Policía Criminal (INTERPOL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la	Promover alianzasinternacionales en materia de regulación, control y prevención de delitos informáticos, aprovechando, por una parte, el rápido crecimiento de Internet y de la tecnología informática, la globalización en la realización de transacciones económicas, y el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, al incorporar	Impulsar estrategias comunicacionales para: alertar sobre los delitos informáticos, dar a conocer las leyes recientemente promulgadas por el País, educar sobre el uso ymanejo de las redes sociales y medios digitales, medidas preventivas para evitar el fraudey promover buenas prácticas, apoyándose en las políticasinternacionales que actualmente se desarrollan en materia de delitos informáticos o ciberdelitos.

<p>Ciencia y la Cultura (UNESCO) para armonizar, y legislar mediante tratados internacionales</p>	<p>como política pública en el plan de la patria 2019-2025, el fortalecimiento del comercio.</p>	
<p>los delitos informáticos y tratamiento de los delincuentes. Crecimiento acelerado del Comercio Electrónico a nivel nacional y mundial. Rápido crecimiento de Internet y de la tecnología informática para mayor acceso a servicios esenciales como gobernanza electrónica, y comercio electrónico.</p>	<p>Estrategias (FA) Divulgar el marco jurídico existente para empoderar a los ciudadanos sobre los medios de defensa que posee al momento de ser víctima de un delito informático, así como también dar a conocer los distintos entes encargados de tramitar y sustanciar los hechos delictivos ante la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).</p>	<p>Estrategias (DA) Generar campañas de divulgación de las Leyes, Decretos y Políticas Públicas que regulan los delitos informáticos en Venezuela, a través de estrategias comunicacionales para alertar sobre los delitos informáticos, donde se indiquen las distintas sanciones y responsabilidades que acarrearán cometer dichos delitos, divulgar medidas preventivas para evitar el fraude y promover buenas prácticas, y así generar confianza en los ciudadanos para que realicen denuncias al momento de ser víctimas de delitos informáticos.</p>
<p>Amenazas (A): -Surgimiento de leyes y decretos que controlan el uso y manejo de contenidos, manejo de datos, redes sociales, lo cual promueven prácticas que violan los controles. -Altos niveles de impunidad por parte de los organismos encargados de sancionar los delitos informáticos. - Excesivas regulaciones y controles sobre los derechos fundamentales (Derechos de acceso a la información) de los ciudadanos. -Fallas de los servicios públicos (electricidad, telecomunicaciones, etc.) necesarios para el uso adecuado de tecnologías de información. -Control sobre los datos personales de los ciudadanos, a través de sistemas biométricos y mecanismos digitales que gestiona el gobierno. -Control de los contenidos que se divulgan en las redes sociales, lo cual limitan los derechos de internet.</p>		

Discusión:

Según se evidencia de los casos registrados o denuncias efectuadas ante la División de Delitos Informáticos del CICPC, el fraude y la oferta engañosa, incluidos dentro de los Delitos Contra la Propiedad y Delitos Contra el Orden Económico, son los que más se cometen en Venezuela.

En el caso del Casco Central del Municipio Simón Bolívar, entre los crímenes más comunes en plataformas digitales se encuentran: fraude, espionaje, falsificación, sabotaje, entre otros; siendo tipos penales cuyas penas los caracterizan como delitos menos graves,

resultando mínimos los casos llevados ante los Tribunales de Primera Instancia Municipal en lo Penal del Circuito Judicial de Barcelona, por tratarse de asuntos instruidos por denuncia de las víctimas en el Ministerio Público.

Conclusiones.

Es importante resaltar que, en el análisis del problema, se hizo mayor énfasis en los aspectos relacionados con la promoción y divulgación del marco legal venezolano (en materia de delito informático) y con la formación de los ciudadanos sobre el uso y manejo de las redes sociales. En tal sentido, se identificó que los delitos informáticos más frecuentes que se comenten en las redes sociales, es generado por las siguientes causas: a) poca divulgación de las leyes y sus riesgos en los distintos medios digitales de Venezuela, b) desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre el uso y manejo de las redes sociales, c) incremento de prácticas de ingeniería social que promueven ataques cibernéticos, y d) desconocimiento de estadísticas relacionadas con los delitos informáticos en las redes sociales. Uno de los principales delitos informáticos que se cometen en Venezuela, a través de las redes sociales es el fraude, aunque el sabotaje y desmejoramiento de los servicios públicos también se presentan.

Según CONATEL la delincuencia organizada de Venezuela encuentra en las redes sociales el lugar ideal para cometer delitos cibernéticos, el cual han venido aumentando desde el año 2012. Según se evidencia de los resultados de la investigación, en los casos registrados o denuncias efectuadas ante la División de Delitos Informáticos del CICPC; los más frecuentes son el fraude y la oferta engañosa, incluidos dentro de los Delitos Contra la Propiedad y Delitos Contra el Orden Económico.

En el caso del Casco Central Municipio Simón Bolívar, entre los crímenes más comunes en plataformas digitales se encuentran: estafas por lavado de dinero, comercialización de pornografía, venta de inmuebles para vivienda y/o con régimen especiales de producción, extorsión, secuestro, acoso y difamación. Destaca la importancia de denunciar el delito, ya que contribuye a que las autoridades conozcan cómo opera la delincuencia y puedan tomar medidas preventivas encaminadas a disminuir la impunidad y

criminalidad del país en este ámbito. Con lo anterior se evidencia que al no implementarse medidas preventivas y de sensibilización sobre la problemática, la proliferación de los delitos informáticos será mayor y el porcentaje de ciudadanos (as) afectados se incrementará.

En relación a la Ley Especial Contra Delitos Informáticos, si bien es cierto que representó un adelanto legislativo en la materia en su momento, también lo es que algunas de sus normas tipo previstas, carecen de una redacción clara y jurídicamente adecuada, de igual manera esta Ley ya tiene 22 años de su entrada en vigencia y en la actualidad se presentan nuevas y más sofisticadas formas de delitos informáticos; lo cual produce una inseguridad jurídica emanada de los errores en la tipicidad normativa ya que los elementos legales que presenta, no son suficientes para atribuirles responsabilidades judiciales directas a los infractores de este tipo de delitos.

Referencias.

- Benítez, (2019). Trabajo de Grado. Universidad Católica Andrés Bello. **Título: El Delito Informático en la modalidad del Fraude en las Redes Sociales.**
- Carrasquero, (2016). Trabajo de Grado. Universidad Dr. Beloso Chacín. Maracaibo, edo. Zulia. **Título: Análisis de los delitos establecidos en la Ley contra Delitos Informáticos en el Comercio Electrónico.**
- Escobar, A. (2017). **Delitos informáticos. Seguridad de la información y criptografía.** UANL-Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 15(1), 1-6.
- Fernández, J. (2012). **Internet y seguridad: los nuevos retos de un mundo globalizado.** Paakat:Revista de Tecnología y Sociedad. Año 2(3), 1-8.
- Márquez et al, (2016). **Hacia una regulación de los delitos informáticos basada en la evidencia.** Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Año 3, No. 1, pp 101-137.
- Márquez y Mousalli. (2016). **Hacia una regulación de los delitos informáticos basada en la evidencia.** Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Año 3, No. 1, p 101
- Ramírez (2005). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
- Torres, (2015) **Lógica de la Prueba en materia criminal.** Editorial Panapo. Venezuela.
- Tundidor, Nogueira y Medina, (2018). **Estafas informáticas a través de Internet: acerca de la imputación penal del phishing y el pharming.** Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Año 1, No. 41, pp 211-262.
- Villarroel, (2020). **Manual de Creación Intelectual. UNES.**

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DELICTIVA DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Jonathan Ilich García Peña¹⁶

Resumen

La necesidad existente de lograr que los voceros y voceras de los consejos comunales sean capacitados en materia de la seguridad ciudadana, conlleva a prácticas eficientes y eficaces para la prevención delictiva con resultados positivos en pro del bienestar social. Por ello, el artículo dispone como propósito, publicar hallazgos investigativos de un estudio que abordó una postura paradigmática positivista y metodología cuantitativa, estudio de campo, con un nivel comprensivo/descriptivo y desde un método deductivo, enmarcado en un diseño proyecto de aplicación práctica, tipo de investigación proyectiva, que implicó la elaboración de una propuesta de acción, para solucionar un problema práctico. La muestra para este estudio fue de treinta y cinco (35) personas. Las técnicas manejadas: observación directa, revisión documental y la encuesta. Como instrumentos de recolección de datos se emplearon, el registro de observación, la ficha y el cuestionario estructurado por veinte (20) ítems con alternativas de selección tipo dicotómico. Se diseñaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se aplicaron una vez aprobados. Se procedió previa aprobación y revisión de los expertos, a la aplicación del instrumento diseñado para la obtención de la información primaria, sirviendo de base en la obtención de los objetivos propuestos. El resultado obtenido fue 0,88 y se infirió que el instrumento diseñado posee muy alta confiabilidad. De igual manera se presentó un análisis cuantitativo de las respuestas dadas sustentadas en la revisión bibliográfica realizada, dando paso al desarrollo de las conclusiones, se evidenció que no existe un seguimiento que facilite el control de la prevención del delito. Igualmente, se reveló que el talento humano de los consejos comunales no está totalmente capacitado, igualmente no se brinda un servicio de calidad a la comunidad. Por lo antes expuesto, se recomienda asumir los aportes teóricos de la presente investigación.

Palabras Clave: capacitación, consejo comunal, prevención del delito y seguridad ciudadana.

Introducción

Con la implantación de los nuevos modelos de participación desarrollados en Venezuela, surgen necesidades de seguridad ciudadana que subyacen de las

¹⁶ Licenciado en Administración RRHH, Inspector Jefe - Policía de Aragua, Maracay, Venezuela, pgij711@gmail.com

transformaciones incorporadas a las tendencias socioeconómicas que impregnan el orden político actual. Entre estos elementos se encuentra el compromiso de las comunidades, materializados en los llamados consejos comunales, que son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Desde esta perspectiva, Chinchilla y Vorndran (2018), sostienen que la seguridad ciudadana es mucho más que la disputa frente a los delitos, comprende concepciones como la resolución de conflictos, cumplimiento de normas de convivencia social, eficiencia del sistema de justicia y penitenciario, entre otros; con el firme propósito de proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, a partir de un conjunto de políticas y acciones coherentes para garantizar la paz pública, desde la prevención de los delitos.

En este sentido, los Consejos Comunales como sector prioritario para el desarrollo del país, involucra todas sus funciones bajo estructuras que organizan la plena consecución de procesos sincronizados en el marco de una seguridad ciudadana para ofrecer el funcionamiento adecuado apoyado en la decisión, y en el cabal cumplimiento de las tareas propias que se originan y que deben cumplir.

Así pues, se requiere que la seguridad ciudadana se dirija hacia las alternativas definidas en las líneas de acción y de ser posible recibiendo talleres estandarizados que bien interpretado proveerán a los Consejos Comunales las formas adecuadas de ejecutar cada una de las labores al mismo tiempo que permita fomentar un impacto potencial y favorable en la retroalimentación y la eficiencia.

Articulado con lo anterior, Rodríguez (2019), destaca que la seguridad ciudadana no se preocupa exclusivamente por disminuir los índices de delincuencia y violencia, sino de generar planes estratégicos integrales que mejoren la calidad de vida de las personas y la protección de todos sus derechos humanos. Entre otros, se destacan programas basados en mejorar la organización de la comunidad, proporcionando capacitación a la ciudadanía,

con el fin de cooperar con gobiernos municipales, comités de prevención y funcionarios policiales para hacer frente a la delincuencia y la violencia.

Asimismo, para que los consejos comunales ejerzan de manera correcta es necesario la capacitación de los mismos, desde algunos especialistas de la seguridad ciudadana, la relacionan con entrenamiento y desarrollo. Para Chiavenato (2007), “La Capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”.

Partiendo de estas acepciones, se considera que la capacitación en las instituciones y organizaciones comunitarias, es una herramienta fundamental para el talento humano y de los ciudadanos organizados que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia en el trabajo. Al respecto Machado (2008), considera que la “capacitación comunitaria es un conjunto de acciones de preparación que desarrollan los entes locales, dirigidas a mejorar las competencias, habilidades y destrezas” (p.19).

De esta realidad tenemos algunos de los Consejos Comunales del Municipio Girardot, Estado Aragua, observando y escuchando a los voceros y voceras, que percibe en interacciones dialógicas que desconocen los procedimientos básicos, técnicas y principios de la seguridad ciudadana, al poco sentido de pertenencia. Es importante destacar que los voceros y voceras de los consejos comunales, desarrollan su trabajo de forma lenta e ineficiente, causando retraso en la aprobación de proyectos sociales para mejora de la comunidad, falta de experiencia en el trabajo comunitario, el incumplimiento de los objetivos, la misión y la visión que se han formulado en su fundamentación, aún no han logrado consolidarla, se visualizó desmotivación de los voceros y voceras del consejo comunal.

Por los antes descrito, se percibe que las comunidades involucradas en la prevención del delito no disponen de una buena capacitación para el desarrollo de capacidades entre los organismos del estado y las comunidades organizadas para la seguridad de todas las personas. En consecuencia, en la presente investigación persigue articular acciones

mediante la capacitación en seguridad ciudadana para la prevención delictiva, dirigido a las organizaciones de las comunidades, específicamente a los voceros y voceras perteneciente a los Comité de Seguridad y Defensa Integral de los consejos comunales. Son deberes de los ciudadanos y ciudadanas integrantes de los consejos comunales: la corresponsabilidad social, la rendición de cuentas, el manejo transparente, oportuno y eficaz de los recursos que dispongan, bien sea por asignación del Estado o cualquier otra vía de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

A la luz de lo expuesto, el artículo atesora como propósito, publicar hallazgos investigativos de un estudio que resalta la importancia de la seguridad ciudadana y de esta manera disminuir el riesgo de ineficacia en las gestiones propias del Consejo Comunal, asimismo, el artículo “Capacitación en seguridad ciudadana para la prevención delictiva de los consejos comunales”, ostenta la siguiente estructura: inicia con la introducción, se discurre sobre la seguridad ciudadana, seguidamente se develan los aspectos relevantes de los consejos comunales, posteriormente, se desarrolla lo concerniente a la capacitación comunitaria, para después presentar la metodología empleada, resultados, conclusiones y referencias.

Revisión de la Literatura

Flores (2020), realizó su tesis de grado titulado “Participación vecinal y gestión de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco. Lima 2019”. Tesis de grado presentado en la Universidad Cesar Vallejo, para optar el Título de Maestría en Gestión Pública. El estudio presentó como objetivo determinar el nivel de relación de la participación vecinal en la gestión de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco.

Este trabajo tiene su investigación básica, de diseño no experimental y con enfoque cuantitativo, han tenido como población a todos los vecinos de la urbanización Los Próceres, del distrito de Santiago de Surco, debido al acceso directo a los vecinos de la urbanización Los Próceres en la aplicación del instrumento no se utilizó ninguna fórmula, pues se consideró una muestra probabilística de tipo aleatorio simple, teniendo 96 vecinos participantes que respondieron el cuestionario, se utilizó el cuestionario como instrumento

de recolección de datos, y obtuvo como resultados en la tabla de correlación de la variables positiva, aceptando que existe correlación entre la variable participación vecinal y la variable gestión de seguridad ciudadana.

Este estudio tiene relevancia, con la investigación ya que se basa en la participación entre la comunidad y funcionarios de seguridad ciudadana, teniendo como finalidad lograr el desarrollo de las actividades de carácter preventivo, informativo y desarrollo social para lograr el convenio propulsando el nivel de la cooperación, y la participación social, poniendo énfasis en el factor organizacional y poder gestionar la solución de los problemas de la inseguridad.

Bohórquez (2018), realizó un trabajo de grado de Magíster titulado Rol de los Actores Políticos en el Diseño de los Planes de Seguridad Ciudadana en Venezuela. Trabajo de Grado presentado en la Universidad de Carabobo para optar al Título de Magister en Ciencias Penales Integrales. El estudio tuvo como objetivo general Evaluar la efectividad del rol desempeñado por los actores políticos en el diseño de planes en materia de seguridad ciudadana en Venezuela en la realidad actual venezolana puntualizado en el estado Carabobo.

La fundamentación legal de la investigación, se encuentra consagrada por el conjunto de leyes y normas de tipo constitucional, penal y de gestión. De esta manera, la investigación fue de tipo descriptiva, documental y de campo, cuyos resultados proporcionados permitieron concluir que el rol de los actores políticos es fundamental para el diseño de los planes de seguridad ciudadana, y va determinado por su personalidad, así como la posición preponderante que ejerzan en la sociedad. En consecuencia, se recomienda revisar a profundidad la dirección hacia donde están encausadas las políticas de seguridad ciudadana en la actualidad.

La anterior investigación guarda relación en el diseño de planes en materia de seguridad ciudadana, llevándose a cabo con la realidad actual, este trabajo de investigación busca mejorar las respuestas brindadas a la comunidad por cada una de las áreas que

intervienen en las políticas de seguridad ciudadana, ya sea desde la implementación de la seguridad, desde el área de políticas sociales de la prevención del delito.

A juicio de Duarte y Parra (2015), se describen como “conjunto de ideas y preceptos sustentados y sometidos a estudios científicos, elaborados por investigadores a nivel mundial y regional, relacionados con el tema de estudio” (p. 158). Es importante destacar, que no existe una teoría ideal, única, exclusiva, materia para el estudio de la seguridad ciudadana y prevención del delito, es recomendable la combinación de teorías existentes, estudiarlas, analizarlas, razonarlas, compararlas y obtener acciones positivas y proactivas para la colectividad, en base a las características propias y necesidades existentes de cada temática investigativa de manera particular. Asimismo, la teoría en su correcto desarrollo son situaciones reales, sentimientos, experiencias del comportamiento humano. Una teoría efectiva nos ayuda a dar sentido a los hechos conocidos y poder examinar nuevos hechos (Akers, 1997).

A continuación, se contemplan las teorías seleccionadas como escenario de análisis y de consideración con respecto al objetivo del trabajo y perspectivas de desarrollo a las soluciones o respuestas, estas teorías de entrada se destacan en la búsqueda de categorías de análisis y de criterios observacionales en general (Padrón, 2004), en las cuales tenemos la Teoría Política (George, 2011), Teoría interaccionista o de asociación diferencial (Sutherland, 1924), Teoría estructural funcionalista (Durkheim, 1965), Teoría del Control Social (Hirschi, 1969), Teoría de la fiabilidad social (Giddens, 2011).

Ahora bien, las bases teóricas son el apoyo conceptual que se sustenta el estudio, el cual permite desglosar e indagar sobre los puntos a tratar en una investigación.

- **Capacitación:** es uno de los temas que instituciones públicas como privadas están dando cada vez mayor importancia como medio de lograr sus objetivos. Aguilar (2010), sostiene que la capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización respondiendo a sus necesidades, para mejora de actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Así pues, concretamente, la capacitación, busca

perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades, en un proceso estructurado con metas bien definidas.

Al respecto, la capacitación es una herramienta fundamental para los consejos comunales, para obtener posibilidades de mejorar la eficiencia del trabajo, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los voceros y voceras la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias.

En relación a la capacitación comunitaria, “es un aprendizaje activo, reflexivo, participativo y crítico mediante la adquisición de conocimientos técnicos, teoría y práctica, que van a contribuir al desarrollo personal y colectivo de sus habitantes”. (Moreno y García, 2013, p.9). Asimismo, genera experiencias de trabajo organizado y compartido, apuntando al aumento de sus fortalezas internas y en la toma de decisiones desde la participación ciudadana.

Entre algunos beneficios de la capacitación comunitaria, se destacan, crear conciencia de su realidad y del entorno que se desarrolla su existencia y la de su familia, eleva los niveles de participación de la población dentro de su organización, fortalece la organización comunitaria, mejora las relaciones sociales entre vecinos, fortalece a los líderes comunitarios y eleva la autoestima de los voceros y voceras de los consejos comunales.

- **Seguridad Ciudadana:** Es el mayor grado posible de previsibilidad razonable frente a la facultad punitiva del Estado (están allí en juego los siguientes derechos que son exigibles al Estado: el derecho a la libertad, a la vida, a la integridad personal, y a la seguridad jurídica). Si estas relaciones no se adecuan a la norma legal, no hay ciudadanía. Por eso, también es inseguridad ciudadana la falta de certeza en las actitudes proactivas del Estado frente a las necesidades elementales de los ciudadanos (techo, trabajo, salud, alimento, educación, y también el derecho a la otra seguridad, la individual). Aniyar, (1992:38).

Es por ello que la convivencia social en armonía es esencial para el buen desenvolvimiento de la sociedad y el Estado debe garantizarla a través de sus órganos, los

cuales necesariamente deberán llevar a cabo las acciones necesarias para ejecutar los planes, con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos así como crear las condiciones para la convivencia pacífica, de allí la necesidad de regular la conducta humana a través de las normas, para que no se altere la cooperación social, por lo tanto al elaborar estos planes, debe tener en cuenta los diagnósticos y las estadísticas sobre las incidencias delictivas para desarrollar estas acciones.

- **Prevención del Delito:** son las actividades realizadas por un individuo o grupo, público o privado, que intenta eliminar la delincuencia antes de que ésta ocurra o antes de que se presente cualquier actividad adicional. Es decir, estamos frente a un concepto polisémico por los múltiples usos que del mismo hacen actores políticos, sociales y académicos, entre otros. Los esfuerzos por delimitar las fronteras de la prevención del delito de nociones como reducción o control forman parte de debates añejos, pero actualmente tan vívidos como en sus orígenes, Martínez-Solares y Aguilar, (2017).

El programa de prevención del delito en la comunidad involucra a todos los ciudadanos comunes, que han logrado comprender que la policía por sí misma, no puede crear comunidades libres de amenaza delictiva. Este programa está basado en la premisa de que los ciudadanos comunes, que son los más afectados por la actividad delictiva, son por lo tanto los más interesados en asumir con mayor responsabilidad una tarea preventiva.

- **Consejos comunales:** El poder comunal, se identifica como una especie de poder residual o alternativo que subsiste en las comunidades vecinales, las cuales lo pueden ejercer conforme al orden jurídico que le proporciona reconocimiento para actuar en sus propios ámbitos territoriales, de modo concurrente con el poder constituido más cercano a cada comunidad, vale decir, el Poder Municipal, para resolver las más apremiantes carencias que recurrentemente han permanecido sin la debida solución (Saavedra, 2007).

En consecuencia, las estructuras sociales llamadas Consejos Comunales, con personalidad jurídica establecida en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), en su Artículo 2, los describe:

Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e

integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.

Por consiguiente, un Consejo Comunal se identifica como unidades territoriales básicas, donde se potencian la participación popular y el autogobierno. Es el escenario ideal para ejercitar la democracia participativa y protagónica. Como organización protagónica y participativa debe estructurar el conjunto de normas, reglamentos y acciones dirigida a todos sus voceros y voceras, por ende, velar por que las mismas se cumplan a cabalidad y así alcanzar los objetivos propuestos. De allí la importancia de una adecuada capacitación a los consejos comunales.

El presente artículo está fundamentado en la segunda línea matriz institucional denominada “Convivencia Solidaria, Cultura de Paz y Prevención del Delito”. En cuanto a las líneas potenciales temáticas se encuentra referida en la parte o) denominada “Vinculación social de los órganos de seguridad ciudadana como motor de la convivencia solidaria”. Estas líneas están contenidas en el documento aprobado mediante Acuerdo del Consejo Universitario N° 0000604 de fecha once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), publicado en la Gaceta Universitaria Ordinaria N° 00091, de fecha 11 de octubre de 2022.

Desde este sentido, esta línea de investigación se encuentra vinculada en este Artículo, ya que se relaciona directamente con la ciudadana por medio de los consejos comunales y tiene el mismo fin de llevar la vinculación social con los órganos de seguridad ciudadana, en donde los mismos consejos comunales será protagonista en llevar en función a las comunidades.

Método

El estudio se desarrolló en el mismo lugar donde está ocurriendo la problemática de los Consejos Comunales, se recabó información necesaria permitiendo un diagnóstico de la realidad social existente, evidenciándose las causas y consecuencias de la situación.

El carácter descriptivo de la investigación emergió, considerando que la investigación es realizada en el lugar donde se presentan los fenómenos, la descripción de los mismos, lo cual conlleva a afirmar que el diseño de la investigación se realiza con el uso, por una parte, de información o datos provenientes de fuentes primarias a los efectos de la investigación de campo y por otra parte, se hace el uso de fuentes primarias y secundarias de información a los efectos de la revisión documental, la cual es producto de la indagación bibliográfica. Dichos datos han sido utilizados, analizados, estudiados y seleccionados bajo el criterio de pertinencia, todo lo cual asegura que son exactos, objetivos y comprobables.

Asimismo, se realizó una revisión bibliográfica considerando lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) “consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación” (p. 23). En este sentido, el investigador consultó diferentes fuentes como: libros, revistas, manuales, trabajo de grado, documentos electrónicos entre otros, la cual obtuvo información sobre el tema en estudio.

La muestra para este estudio fue de treinta y cinco (35) personas. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario conformado por veinte (20) ítems, con opciones de respuestas cerradas. Se aplicaron la encuesta y la observación directa no participante, para la recolección de datos, permitiendo conocer de primera mano las opiniones de voceros y voceras de los Consejos Comunales.

De igual manera se presentó un análisis cuantitativo de las respuestas dadas, sustentado en la revisión bibliográfica, permitiendo obtener porcentajes y representar gráficamente los resultados de datos obtenidos para tener la información ordenada desde representaciones visuales.

Asimismo, la validez en esta investigación se determinó por juicio de expertos, los instrumentos de recolección de datos se presentaron ante tres expertos: dos expertos en seguridad ciudadana y un experto en metodología de la investigación; quienes evaluaron

los instrumentos bajo los criterios de: redacción, pertinencia y adecuación de contenido, para el logro de los objetivos planteados.

Resultados y Discusión

Ítem 1. ¿El consejo comunal maneja con eficiencia sus labores sociales asignados?

Cuadro 1. Eficiencia

Alternativas	Valor Absoluto	Valor Relativo
SI	06	17%
NO	29	83%
Total	35	100%

Gráfico 1: Eficiencia.

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo que muestra el gráfico, se observa que la mayoría de los encuestados opinaron en la opción No, mientras que la minoría considera que Si. Por lo tanto, los voceros y voceras del consejo comunal no manejan con eficiencia sus labores sociales asignados. En consecuencia, este resultado demuestra la necesidad que tienen los voceros y voceras de tener una buena capacitación, para lograr la máxima eficiencia en el desarrollo de sus funciones y darles respuesta inmediata a las necesidades de la comunidad. Así, Oliveira (2002) señala que la eficiencia significa "operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada"(p 20).

Ítem 2. ¿Los voceros y voceras del consejo comunal saben cómo solventar un conflicto en la comunidad?

Cuadro 2. Conflicto

Alternativas	Valor Absoluto	Valor Relativo
SI	03	9%
NO	32	91%
Total	35	100%

Gráfico 2: Conflicto.

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo que muestra el gráfico, se observa que la mayoría de los encuestados opinaron en la opción NO, mientras que la minoría considera que SI. Esto me permite deducir que los voceros y voceras no están preparados para solventar un conflicto que se pueda presentar, siendo el organismo principal en buscar soluciones inmediatas y así darle sensación de seguridad y confianza a la comunidad. Para (Muñoz, 2003) “el conflicto es un proceso natural de la sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, pudiendo ser un factor positivo para el cambio y el crecimiento personal e interpersonal o un factor negativo de destrucción, según la forma de regularlo”.

Ítem 3. ¿El consejo comunal presenta periódicamente algún proyecto o método para mejorar la calidad de vida de la comunidad?

Cuadro 3. Calidad de vida

Alternativas	Valor Absoluto	Valor Relativo
SI	04	11%
NO	31	89%
Total	35	100%

Gráfico 3: Calidad de vida.

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo que muestra el gráfico, se observa que la mayoría de los encuestados opinaron en la opción NO, mientras que la minoría considera que SI. Esto me permite indicar que los voceros y voceras no realizan periódicamente algún proyecto o métodos para su comunidad, dejando la sensación que no se encuentran preparados de cómo realizar o desarrollar proyectos y planes para mejorar la calidad de vida de su comunidad. Según los autores Levy y Anderson, (1980) la calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa (p. 07).

Ítem 4. ¿El consejo comunal tiene el conocimiento de cómo funciona la prevención delictiva en dicha comunidad?

Cuadro 4. Conocimiento

Alternativas	Valor Absoluto	Valor Relativo
NO	30	86%
SI	05	14%
Total	35	100%

Gráfico 4: Conocimiento.

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo que muestra el gráfico, que la opción NO obtuvo la mayoría y la opción SI obtuvo la minoría. Esto me permite decir que el consejo comunal no tiene el conocimiento sobre cómo funciona la prevención delictiva en la comunidad y por tal motivo los voceros y voceras de los consejos comunales son los pioneros en enseñar una buena prevención delictiva en su comunidad. El autor Hume (1998) afirma que el conocimiento se fundamenta en impresiones sensibles e ideas, que se forman a través de los datos percibidos por los sentidos, por lo que no podemos ir más allá de los sentidos, y resulta infructuoso tratar de abarcar las ideas.

Conclusiones

Tomando en consideración el objeto de estudio y el abordaje comunitario planteado, como es la CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN

DELICTIVA DE LOS CONSEJOS COMUNALES, se generaron las siguientes conclusiones: Los voceros y voceras de los Consejos Comunales desconocen los procedimientos básicos, técnicas y principios de la Seguridad Ciudadana. En consecuencia, no han aplicado adecuadamente, debido a su bajo nivel de conocimiento en este aspecto.

Evidentemente se identificó la necesidad de la capacitación que presentan los voceros y voceras de los Consejos Comunales en las diferentes funciones y procesos, referente a cómo deben aplicarse la seguridad ciudadana, a tal efecto, existe debilidades en cuanto a la gestión de esta organización comunitaria, en cuanto a sus competencias, conocimientos, experiencia, compromiso y desempeño comunitario.

Asimismo, existe interés de parte de los voceros y voceras de los Consejos Comunales para recibir apoyo y asesoramiento por parte del investigador en la formación de sus miembros para desarrollar eficiente y eficazmente, el proceso de esta estructura social necesita un verdadero desarrollo en los servicios, actividades, bienes y recursos como pueblo organizado en pro de satisfacer las necesidades del colectivo.

Los voceros y voceras de los consejos comunales son pieza fundamental en el impulso de la Ley Plan de la Patria y la Gran Misión Cuadrantes de Paz, es apremiante la capacitación en seguridad ciudadana para la prevención delictiva. El investigador considera que todo lo anterior, permitirá a estos actores sociales, conducir con éxito los destinos de esta organización popular.

Se propone a los consejos comunales que implementen la propuesta anteriormente descrita como objetivo principal de fundamentar la capacitación cuyo término es capacitar a los voceros y voceras que abarca dentro de su estructura que se derivan en sí misma. Para ello, el establecimiento de las acciones debería ser cumplidas por todos y cada uno de sus actores para mejorar tales procesos y la calidad de vida de todos sus habitantes.

Se recomienda que los voceros y voceras de los consejos comunales puedan comprometerse a implementar esta capacitación como estrategia para contribuir a mejorar su ejercicio dentro de las funciones comunales que desempeña en el mismo. Estos actores comunitarios deben estar en formación constante para el mejoramiento continuo de la

seguridad ciudadana, de ellos como talento humano y en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todas las fuerzas vivas que hacen en la comunidad.

Por otra parte, deben establecer comunicación asertiva con todos los organismos de seguridad ciudadana, enlazado con los once (11) vértices de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, para recibir el apoyo y asesoramiento con el propósito de garantizar una gestión eficaz y eficiente de su actuación como garantes sociales y de los recursos obtenidos.

Igualmente, se sugiere solicitar el apoyo a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con el propósito de su capacitación como talento humano para el cumplimiento eficiente como Comité de Seguridad y Defensa Integral en materia de la seguridad ciudadana.

Referencias

- Aguilar, J. (2010) *El proceso administrativo de la capacitación*. Network de Psicología Organizacional. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.
- Akers, R. (1997). *Criminological theories: Introduction and evaluation* (2° ed.). Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
- Aniyar, L. (1992). *Victimología*, Maracaibo: Del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad del Zulia.
- Bohórquez, D. (2018). *Rol de los actores políticos en el diseño de los planes de seguridad ciudadana en Venezuela*. Trabajo de Grado. Universidad de Carabobo.
- Chiavenato Idalberto (2007), *Administración de recursos humanos*. Octava edición, editorial Mc-Gran-Hill Internacional.
- Chinchilla, L., y Vorndran, D. (2018). *Seguridad ciudadana en América Latina y El Caribe*. (1ª. ed.) Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Flores W. (2020), "Participación vecinal y gestión de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Surco. Lima 2019". Tesis de grado presentado en la Universidad Cesar Vallejo.
- Hume, D. (1998). *Tratado de la Naturaleza Humana*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Levy, L., y Anderson, L. (1980). *La tensión psicosocial. Población, ambiente y calidad de vida*. México: Manual Moderno.
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.335. Diciembre 28 de 2009.

- López, Morales y Pardi (2013). El Enlace Policía y Comunidad como mecanismo para la planificación del patrullaje preventivo en la comunidad de la Represa Villa de Cura, Estado Aragua.
- Machado, J. (2008). *Participación Social y Consejos Comunales en Venezuela*, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Enero – Abril 1/2009.
- Martínez-Solares V. y Aguilar, O. (2017). Prevención de la violencia y el delito en 75 años de análisis de la evolución teórica. México
- Moreno, M. y García, M. (2013) La capacitación en función del fortalecimiento organizativo de los moradores del barrio virgen pamba de la ciudad de Loja. Tesis previa a la obtención del título de Licenciadas en Trabajo Social. Universidad Nacional de Loja, área jurídica, social y administrativa, carrera de trabajo social. Loja – Ecuador. 2013.
- Muñoz A. (2003). El juego del Rol. España: Graó
- Oliveira, R. (2002). Marco teórico sobre administración, plan estratégico, compra y productividad. *Teorías de la Administración*. (1ª ed.). España: Ed. Paraninfo S.A.
- Padrón, J. (2004) Aspectos clave en la evaluación de teorías. *Copérnico* (1) 1, pp. 71-82.
- Rodríguez, J. (2019). Programas de prevención de la violencia y el delito. *Pluralidad y Consenso*, 9 (42), pp. 108 – 131.
- Saavedra, L. 2007. *Manual para consolidar la activación del Poder Comunal*. (En prensa).

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL CUERPO POLICÍA BOLIVARIANA DEL ESTADO ARAGUA

Juan Delgado Gaspar¹⁷

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo general determinar el alcance del régimen de Protección Social del funcionario de la Policía Bolivariana del Estado Aragua, a fin de evidenciar la necesidad de formular parámetros referenciales propios que protejan la diversidad de riesgos a los cuales se enfrenta. El abordaje metodológico de la investigación se sustentó en el diseño de investigación de Campo. De igual forma es preciso destacar que el tipo de investigación, para el desarrollo del presente estudio, está enmarcado en el tipo descriptivo, porque tuvo como objeto central lograr la descripción o caracterización del problema dentro de un contexto particular como fue determinar el alcance del régimen de Protección Social del funcionario de la Policía del Estado Aragua. Dentro de las conclusiones más resaltantes que destacan en el presente estudio, se encuentran el alto grado desconocimiento que en materia de protección social poseen los funcionarios y funcionarias policiales del estado Aragua, así como la necesidad de recomendar mayor atención a esta población en cuanto a las prestaciones por las contingencias a que se enfrentan productos de los riesgos laborales.

Descriptores: Protección Social, Seguridad Social, Seguridad Ciudadana, Riesgos Laborales.

Introducción

En la actualidad Venezuela vive un momento de transformación política, social y económica que impacta a toda la colectividad y por ende a las instituciones. El crecimiento de los accidentes en el área laboral refleja la ausencia de prevención y de buenas condiciones de trabajo, manteniéndose hasta el advenimiento de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, dando origen a implementar una serie de mecanismos, procedimientos y actividades, con el fin de contrarrestar esta acción, basándose en parte en la teoría de Bernardino Ramazzini, (Blake, 1994).(p 31) quien es considerado el padre de la medicina del trabajo y cuyo lema fue “más vale prevenir que curar”.

¹⁷Magister en Seguridad Social. UCV. Caracas.. Venezuela. correo electrónico, <https://orcid.org/0009-0004-3723-3796>

Aún y cuando los trabajadores del sector policial, representan un gran número en todo el contexto mundial, no se consiguen estudios en materia de protección social que este sector laboral percibe y su relación con el riesgo propio del ejercicio de sus funciones; sin embargo, en una investigación realizada Diepa (2003), por cuanto ella señala que “cuando hablamos de riesgos profesionales de la policía, tenemos que hacer referencia a los numerosos y diversos riesgos a los que están sometidos y que en ocasiones son imprevisibles

Las funciones que deben cumplir los cuerpos policiales, se evidencia una marcada exposición al riesgo de los funcionarios y funcionarias policiales, por cuanto en el ejercicio de su labor institucional tienen el deber de proteger a las personas y sus bienes. Todos estos elementos fueron necesarios para determinar el alcance del régimen de Protección Social del funcionario Policial del Estado Aragua y con esto evaluar si los beneficios están acordes con los riesgos que enfrenta este trabajador.

La protección social en Venezuela, cobra fuerza bajo la figura de la seguridad social, que está diseñada como un sistema de protección por parte del Estado para garantizar a la población un mínimo de condiciones que le permitan la subsistencia en sociedad. Salcedo (2004), dice “Para abocarnos a la protección social en Venezuela, retomamos en términos generales la seguridad social y la alusión a la inseguridad del hombre frente a los peligros que acechan su existencia”.

En materia de protección social de los cuerpos policiales, la situación se aprecia dispersa en virtud de la variedad de instrumentos jurídicos que existen para brindarles seguridad social, así como la cantidad de Instituciones policiales que operan a lo largo y ancho del territorio nacional, como se evidencia en una trabajo realizado por Cubas (2006), quien en sus recomendaciones, plantea que: “se tiene que resolver adecuadamente el tratamiento que se le dará a la seguridad social de los funcionarios policiales, al igual que las futuras condiciones laborales, si se quiere tener éxito en lograr implementar un nuevo modelo policial en el país”

Actualmente, la policía del Estado Aragua, cuenta con una Ley Regional de Seguridad Social que cubre algunas prestaciones en esta materia. Por tanto, mientras no se evalúe los riesgos que genera el cumplimiento de la función policial se puede atender medianamente a un sector de la población que requiere de mayor apoyo en materia de Protección Social.

Revisión de la Literatura

El desarrollo histórico de la protección social, como etapa inicial dentro de la evolución de la seguridad social es importante, si se toma en cuenta la posibilidad de advertir experiencias que dentro de las sociedades, los colectivos organizados han intentado o logrado poner en práctica para la búsqueda de solución a sus necesidades sociales, de igual manera significa abonar el terreno hacia un acercamiento general en torno a las posibles experiencias incorporadas en Venezuela en el ámbito de los Cuerpos Policiales.

El trabajo como actividad social, ha permitido al ser humano desarrollarse y redimensionarse, cambiar y transformar su realidad, a partir de una dinámica constante y continua. Lo anterior ha tenido un desarrollo histórico, que como proceso generó medidas de protección en el ámbito social que poco a poco fueron solidificándose y consolidando las bases de lo que hoy significa la Seguridad Social; a continuación, un breve resumen de dicho desarrollo.

En la Edad Media, se observa una importante actividad a nivel de protección de necesidades sociales, las cofradías eran instituciones de protección capaces de constituir un acuerdo entre los fundadores, a los efectos de cubrir protección asistencial. las cofradías, sostenían un fondo común, que estaba integrado por los ingresos como aporte de los miembros, en dinero y también a través del aporte en especie.

En la época liberal, Siglo XIX, se advierte que la protección social está signada por la exaltación de principios individualistas, en esta época se incrementa el espíritu de previsión individual, basando la protección social en la capacidad de ahorro de cada individuo

En cuanto a la protección social en la reacción antiliberal se puede decir, que esta surge en el Siglo XIX, extendiéndose hasta el Siglo XX, con un asociacionismo, independizándose la función mutualista (mutualidad de previsión), careciendo de régimen jurídico propio durante el siglo XIX y principios del siglo XX, restringiéndose así su eficiencia, lo que a la larga dará pie a la intervención del Estado en cuanto a la Protección Social.

Clasificación de los sistemas de Protección Social

El manual de estadísticas de finanzas públicas de Horst (2021), establece que los sistemas de protección social pueden clasificarse de varias formas. Estas son: a) sistemas contributivos o no contributivo, b) sistemas obligatorios o voluntarios, c) sistemas en que el empleador provee cobertura para sus empleados o sistemas en que un gobierno provee cobertura para la población general”. (p.22). La clasificación de las prestaciones sociales está basada en el tipo de sistema que suministra las prestaciones, no en los beneficiarios. Por lo tanto, las prestaciones que reciben los empleados del gobierno a través de los sistemas de seguridad social y de asistencia social se clasifican como prestaciones de la seguridad social.

Según Almanza (1977), dentro del desarrollo de la Seguridad Social y vinculado al proceso del desarrollo humano, se inscriben las denominadas medidas de protección de necesidades sociales, generadas como instrumentos jurídicos, para la superación de las necesidades a partir de los fines estatales. El abordaje de estas medidas cobra pertinencia en esta investigación por cuanto el tema de la protección social de los Cuerpos Policiales no está desvinculado con el desarrollo de la seguridad social y en particular en el caso venezolano.

El mismo autor señala que la asistencia social se presenta como una acción, socorro, favor o ayuda. En todo caso como una organización del Estado o de las formas de organización cooperativas para ofrecer al trabajador, los servicios de urgencia que no son cubiertos por instituciones consolidadas como los seguros sociales; se puede abordar como

un instrumento protector, dirigido a servir a la sociedad para remediar y proteger contra la indigencia.

El concepto de Las Heras y Cartajarena (1979) permite ubicar el origen y contenidos de la asistencia social, la cual "se constituye como un sistema público, de acción Social que surge en el tránsito del Estado Liberal al Estado intervencionista. La asistencia social nace en un ambiente de reivindicaciones y de movimientos obreros que buscan el cambio social..." (P 73).

Por otro lado, la Previsión Social, "se entiende como un conjunto de formas de iniciativa y financiamiento privado; como un conjunto de iniciativas espontáneas dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de aquellos que están fuera del ámbito del trabajo" (Mijares, 1982).

Se puede asumir, según al criterio de Martínez A, citado por Reyes V. (2005), "que el nacimiento del Seguro Social como estructura, en parte fue producto de la exigencia de los trabajadores en la Alemania de 1883". El seguro social nace como consecuencia de las demandas de los trabajadores alemanes y como una necesidad del Estado por actuar ante los problemas sociales. La institución de los Seguros Sociales a lo largo de los años, ha sido impactada por los cambios en la dinámica económica y social de las relaciones, tanto de trabajo, como en lo que respecta a los mecanismos impuestos para resolver la problemática financiera de dicha institución.

La Seguridad Social se implanta y desarrolla adquiriendo dimensiones internacionales, entre los organismos que contribuyeron a su evolución se destaca, como uno de los más importantes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) significó un avance en cuanto a la doctrina de la Seguridad Social, a partir de su adopción entre 1925 y 1934 de varios convenios que reglamentarían lo atinente a indemnizaciones por accidentes de trabajo, seguro de enfermedad, pensiones por vejez y seguro de desempleo.

La seguridad social y una de sus principales modalidades, como es el caso de los seguros sociales en Venezuela, ha venido cumpliendo un importante papel en el campo de la protección social de la población; sin embargo, hoy día se encuentra sumergida en una

profunda crisis, consecuencia, por un lado, a factores demográficos, ideológicos, desequilibrios económicos, sociales, políticos y morales, y, por supuesto, la incapacidad de las instituciones para hacer frente a sus causas y consecuencias.

Método

Se consideró necesario diseñar un instrumento que abordara directamente a los usuarios de dicha protección, de allí la necesidad de presentar un conjunto de juicios estructurados, en torno a las prestaciones básicas de seguridad social en nuestro país. Las categorías de análisis fueron vinculada a los datos demográficos, esenciales para ir caracterizando la población objeto de estudio; luego se incorporó la segunda parte, relacionado con los datos socioeconómicos donde aparecen aspectos como la ubicación de la vivienda que van dando una clara identificación con el tema de investigación y luego se abordan completamente al funcionario policial vinculado precisamente a la protección social de esta institución policial. El instrumento se configuró en torno a preguntas abiertas, cerradas, también con la modalidad de preguntas mixtas.

En cuanto a la distribución del instrumento, se realizó visitas en las distintas Comisarías que conforman la institución policial, haciendo contacto con el responsable de cada una de las dependencias y explicándole el motivo de la aplicación del instrumento a los fines de darle la orientación necesaria sobre el tema. Seguidamente, se acordó reunir a los funcionarios disponibles para realizar la actividad y se dispuso de un espacio dentro de las mismas instalaciones policiales.

Resultados y Discusión

A continuación, se presenta un análisis de los resultados, tomando como referencia el orden del instrumento aplicado al personal policial, para que permita orientar sobre los aspectos consultados.

Procedencia del Ingreso.

En el 100% de la muestra sus ingresos lo reciben en forma quincenal, lo que confirma la modalidad de pago de las instituciones policiales del país.

Los funcionarios entrevistados viven el 88% entre Urbanizaciones populares, barriadas y caseríos, un 6% en conjuntos residenciales, un 2% en urbanizaciones privadas y un 4% no respondió: puede observarse como estos a su vez se corresponden con los datos sobre cargos y nivel que ocupan los funcionarios en la institución. Pudiendo inferir que sólo los que tienen cargos de jefatura y se encuentran en el nivel estratégico viven en urbanizaciones privadas, lo mismo podrá ser corroborado en datos posteriores donde la mayoría de los funcionarios afirman que viven en zonas muy inseguras.

En este particular, es necesario acotar que en virtud al tema de investigación, vinculados a la protección social de los funcionario policiales del estado Aragua y si esto está en concordancia con los riesgos a los que se enfrenta en virtud del cumplimiento de su función, para el autor como conocedor de la materia, vale la pena mencionar que es precisamente en los sectores populares donde estadísticamente se presenta la mayor incidencia delictiva y donde se pueden ubicar mayor concentración de personas ligadas a la vida criminal, impactando esto en los niveles de riesgo a los que tiene que enfrentarse el funcionario o funcionaria policial al verse directa o indirectamente relacionado con quienes en algún momento tiene que enfrentar en función de brindar la paz y tranquilidad a sus vecinos.

De esta misma forma, se incrementa el nivel de riesgo para los familiares de los funcionarios policiales si tomamos en cuenta el horario ellos que deben cumplir, que como se verá más adelante los separa por tiempos prolongados de su seno familiar, dejándolos prácticamente desprotegidos.

Incentivo al Ahorro

Con respecto al incentivo al ahorro se le hicieron dos preguntas al funcionario, una que tenía que ver como califican el incentivo al ahorro desde la categoría deficiente hasta excelente, y si ese ahorro les permitía cubrir las eventualidades que se presentan en la vida diaria, al respecto un considerable porcentaje de 74% lo califica de deficiente a regular, de los cuales el 31% piensa que es deficiente, mientras que un 43% lo califica como regular. Sólo un 3% lo califica como excelente, mientras que un 23 % piensa que es bueno. El ahorro sólo en un 7% le permite siempre cubrir las eventualidades, un 78% considera que se lo permite algunas veces y un 15% manifestó que nunca. Estos indicadores pueden presentar las siguientes consideraciones: en primer lugar, un manejo deficiente por quienes les corresponde llevar a cabo esta labor, impulsado quizás por el desconocimiento de la materia, ó una mala política de difusión de la información vinculada a los beneficios que ofrece el servicio de caja de ahorro si tomamos en cuenta que más del 70% de los entrevistados no lo percibe de manera satisfactoria.

Cobertura de eventualidades de la caja de ahorro

Como complemento a lo planteado anteriormente, los funcionarios y funcionarias entrevistados dan muestra de que el servicio de caja de ahorro no está relacionado con las necesidades que se le presentan al funcionario policial. Aquí hay que destacar, los niveles de sueldos y salarios que perciben estos trabajadores, que como se ha visto anteriormente no están en los niveles óptimos para dar respuesta a las necesidades derivadas de la carga familiar y menos aún para enfrentar algunas contingencias que se le presenten en el ejercicio de sus funciones, demostrándose que ante estas situaciones el servicio de caja de ahorro no brinda el apoyo ante cualquier eventualidad que le toque enfrentar.

Como complemento a lo planteado anteriormente, los funcionarios y funcionarias entrevistados dan muestra de que el servicio de caja de ahorro no está relacionado con las necesidades que se le presentan al funcionario policial. Aquí hay que destacar, los niveles de sueldos y salarios que perciben estos trabajadores, que como se ha visto anteriormente no están en los niveles óptimos para dar respuesta a las necesidades derivadas de la carga familiar y menos aún para enfrentar algunas contingencias que se le presenten en el ejercicio de sus funciones, demostrándose que ante estas situaciones el servicio de caja de ahorro no brinda el apoyo ante cualquier eventualidad que le toque enfrentar.

Beneficios Sociales

Los beneficios sociales que se evalúan en el presente trabajo son entrega de juguetes en navidad, el suministro de útiles escolares y servicio de Guardería, consiguiendo que con respecto a la entrega de juguetes el 71% de los funcionarios manifestaron que nunca han estado satisfecho con la entrega de juguetes porque no le dan el juguete sino una especie de bonos de 100 bolívares fuertes por hijos hasta tres hijos y eso realmente es insuficiente para hacerle el regalo de navidad a los niños.

Igual sucede con los útiles escolares, ya que un 79% afirmó que los aportes para útiles escolares nunca cubren satisfactoriamente esa necesidad por dos razones el monto asignado es muy poco, además no es oportuno. Finalmente, con respecto al servicio de guardería se encontró sencillamente que la institución no ofrece este servicio.

Recreación

En el área recreación sucede algo muy interesante. Cuando se le pregunta a los funcionarios policiales del Estado Aragua si la institución le ofrece programas alternativos para disfrutar satisfactoriamente su tiempo libre el 72, 97% respondió que nunca, sin embargo cuando se le señalan los servicios recreativos que la institución ofrece y se le solicita evaluar los mismos un alto porcentaje los evalúa como excelentes.

Seguridad en el Trabajo

Un aspecto de gran relevancia a la hora de evaluar la protección social de un grupo social dado, lo representa la seguridad en el trabajo, más aún cuando se trata de un grupo destinado a brindar seguridad a los ciudadanos. En tal sentido resulta paradójico como los funcionarios policiales sienten que se mueven en un ambiente de trabajo inseguro, encontrando que al preguntarle si considera que goza de un ambiente de trabajo seguro el 90% afirmó que no, y tan solo un 3% manifestó una respuesta positiva, el 7% restante no respondió nada.

Indudablemente, que aquí cobra fuerza el objetivo de la investigación toda vez que queda demostrado, en virtud a los resultados del gráfico anterior que los funcionarios y funcionarias policiales del estado Aragua, se desenvuelven en un ambiente de trabajo inseguro. Esto a juicio del autor, incremento los niveles de exposición al riesgo por cuanto se les exige cumplir una labor sin las condiciones mínimas de seguridad, poniendo en peligro sus vidas durante la intervención en los distintos dispositivos policiales que tienen que llevar a cabo para contrarrestar los niveles de criminalidad, que en la actualidad son bastantes altos a decir de lo que se desprende de un gran número estadísticas que se llevan en distintos organismos de seguridad.

En el componente de pensiones se investigó si los funcionarios conocían el sistema de pensiones y al respecto el 73% respondió que no lo conocía. Posteriormente se les preguntó si consideraban que el monto de las pensiones era suficiente para cubrir los servicios básicos, obteniendo como resultado que un 89% respondió que no, un 3% dijo que si, y el resto no respondió nada. En cuanto a la oportunidad de pago de las pensiones un 88% afirmó que las pensiones nunca son oportunas, un 8% manifestó que a veces, el resto no respondió. Cuando se trata de indagar porque consideran que no son oportunas simplemente dicen que nunca las pagan a tiempo.

Se investiga también sobre la pensión por discapacidad y si la misma cubre las expectativas de la vida diaria y el 83,11% respondió que no, el 9,46% consideró que si, y el

resto no respondió. Cuando se investiga por qué no cubre las expectativas todos opinaron que después de una capacidad los gastos aumentan, sobre todo los que se refieren a salud y la mayoría de las veces la pensión no alcanza ni para cubrir los medicamentos.

Conclusiones

El régimen de protección social de los funcionarios de la Policía es un sistema complejo y multidimensional que abarca una variedad de beneficios y protecciones, cuyo alcance debe ser claro y bien definido para garantizar la seguridad y bienestar de los agentes policiales. A través de un análisis exhaustivo de las leyes, reglamentos y prácticas existentes, podemos establecer que el alcance del régimen de protección social de los funcionarios de la Policía se extiende a los siguientes aspectos: a) Seguridad social, Incluye el acceso a sistemas de pensiones, seguro de vida y de discapacidad, seguro de enfermedad y lesiones laborales, y otros beneficios relacionados con la seguridad social; b) Bienestar laboral: Incluye el acceso a programas de capacitación y formación continua, asistencia psicológica y de bienestar mental, y otros servicios que promuevan el bienestar y la salud física y mental de los agentes policiales.

La reincorporación laboral Incluye el acceso a programas de reincorporación laboral para aquellos agentes que han sufrido lesiones graves y no pueden continuar en sus funciones. El reconocimiento y valoración la cual Incluye el reconocimiento y valoración de los servicios prestados por los policias a través de medallas, condecoraciones y otros reconocimientos.

Es importante destacar que el alcance del régimen de protección social de los funcionarios de la Policía debe ser continuamente evaluado y adaptado a las necesidades y cambios en el entorno laboral y social. Además, es fundamental que los agentes policiales estén informados y conscientes de los beneficios y protecciones que les están disponibles para garantizar su seguridad y bienestar

En función del objetivo del artículo.

Referencias

- Almanza, P. (1977): Derecho a la Seguridad Social, 2ta edición, Editorial tecnos, Madrid-España
- Cubas, L. (2006) Diagnóstico y evaluación de la Seguridad Social de los cuerpos policiales en Venezuela. CONAREPOL. Caracas-Venezuela
- Horst K. (2001). Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Fondo Monetario Internacional.
- Las Heras Y Cartajenera. (1979) Introducción al Bienestar Social. Federación Española de Asistencia Social. Madrid España.
- Mijares, U. (1982) "Sociología de la Seguridad Social". Caracas, Ediciones Edime
- Salcedo, Ana (2004). "La Seguridad Social en la Fuerzas Armadas Nacional". Editorial TAMHER, C.A.

ESTRATEGIAS DE PROXIMIDAD COMO PAUTAS DE INTEGRACIÓN POLICÍA-COMUNIDAD PARA VALORAR LOS FACTORES DE RIESGO EN EL ENTORNO DE LA MORGUE JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA – VENEZUELA

Juan Carlos González Luna¹⁸

Resumen

En la actualidad es necesario promover estrategias de mediación que permitan la integración policía-comunidad para la prevención de acciones que impliquen focos contaminantes de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, ubicada en el Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua. Esta investigación se aborda dentro del paradigma socio crítico, con un enfoque cualitativo, apoyado en el método investigación acción, lo que permite un acercamiento con la comunidad para conocer su realidad y sus experiencias. El escenario de estudio se conforma por habitantes del Sector Caña de Azúcar adyacente a morgue judicial y los funcionarios de la Morgue Judicial del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Aragua (SENAMECF). Se seleccionaron tres informantes claves, significativos de cada escenario abordado, y entre las técnicas de recolección de datos se consideró la entrevista en profundidad, abierta y no estructurada, a partir del encuentro cara a cara con los informantes. Con lo anterior, la investigación promovió la ejecución de un plan de acción policía-comunidad para el mejoramiento de la gestión institucional en seguridad ciudadana y una pertinente planeación y gestión del servicio, que fortalezca las relaciones institucionales con los ciudadanos que hacen vida en el Sector, con el personal que labora en los espacios y con los usuarios de los mismos.

Palabras Clave: Seguridad Ciudadana, Policía y Proximidad Social, Comunidad, Participación Ciudadana, Salubridad del Ambiente

Introducción

Considerar a la mediación policial como una de las formas no violentas de resolución de conflicto constituye una de las funciones importantes que debe ejercer el funcionario público, como herramienta que conduzca a resultados positivos hacia la generación de confianza y la cohesión social, así como a uno de los factores más importantes para la

¹⁸ Asesor Jurídico del CICPC, Delegación Municipal Maracay, Magister en Seguridad Ciudadana Mención Policial, Abogado y Licenciado en Investigación Penal, Maracay – Estado Aragua, Venezuela. lunajuancr@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-1515-2321>

seguridad, como es la percepción ciudadana de inseguridad acerca de los cuerpos policiales.

De allí la importancia de promover estrategias de mediación policía-comunidad para la prevención de focos contaminantes de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, ubicada en el Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, y así develar la situación actual de esta Morgue Judicial, describir los focos contaminantes en la comunidad adyacente, interpretar la visión que tiene la Comunidad acerca de la mediación policía-comunidad ante los focos contaminantes de la morgue en estudio, para impulsar un plan de acción policía-comunidad como estrategia de mediación ante los focos contaminantes producto de la Morgue Judicial.

Esta investigación, de perfil cualitativo, se presenta dentro del paradigma post positivista, apoyado en el método hermenéutico, permitiendo un acercamiento con los sujetos para conocer su realidad y sus experiencias en el procesamiento de la información, tal como lo requiere la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en su modalidad metodológica conocida como Sistematización de Experiencias, que invita a cumplir con el proceso de apropiación social del aprendizaje y de los conocimientos elaborados a partir de la interpretación crítica de las experiencias, que se produce tanto por la participación activa y protagónica de quienes forman parte de la experiencia, así como de las distintas instancias del poder popular mediante el desarrollo.

La experiencia de investigación se aborda a través de la reflexión de las vivencias que se obtiene desde los actores directos del Sector Caña de Azúcar, aledaño a la Morgue Judicial de Aragua, con la intención de valorar la necesidad de encuentros responsables entre la acción policía-comunidad para el mejoramiento de la gestión Institucional y una pertinente planeación y gestión del servicio, de lo cual se hace necesario dar respuesta a las interrogantes ¿Cuál es la situación actual de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, Municipio Mario Briceño Iragorry?, ¿Cuáles son los focos contaminantes en la comunidad adyacente a la Morgue de Caña de Azúcar? y ¿Qué visión tiene la Comunidad respecto a los focos contaminantes de la Morgue para la salubridad del entorno?

Todo lo anterior busca promover la ejecución de estrategias de integración policía-comunidad para la salubridad en el entorno de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, Municipio Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua, para develar la situación actual de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, al mismo tiempo que describir los focos contaminantes en la comunidad adyacente a la Morgue de Caña de Azúcar, con la finalidad de desarrollar un plan de acción policía comunidad como estrategia de integración para la salubridad del entorno de la morgue Judicial de Caña de Azúcar.

Revisión de la Literatura

En atención a esto, se ofrece un conjunto de experiencias investigativas, las cuales están directamente vinculadas con la presente investigación, puesto que aportan elementos relevantes que contribuyen a una mayor comprensión de la problemática planteada, por lo que se refleja en investigaciones realizadas por expertos en el área tanto nacionales como internacionales, entre las cuales se citan las siguientes:

Jacanamijoy (2014) en su Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Técnico Superior Universitario en Producción y Supervisión Industrial, titulado “Evaluación de las condiciones de bioseguridad con la finalidad de disminuir los riesgos de salud laboral en el área de Patología Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Delegación Estadal Aragua, Maracay”, presentado ante el Instituto Universitario de Tecnología “Antonio Ricaurte”, Sede Maracay. La investigación se presentó con un diseño no experimental, apoyado en una investigación de tipo de campo y documental, y con nivel descriptivo y evaluativo, considerando como población a doce (12) personas que laboran en el área de patología forense, que conforman la misma muestra.

El investigador recomendó establecer estrategias para considerar adecuadamente los aspectos de bioseguridad dentro del área de patología forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Delegación Estadal Aragua, Maracay para el desempeño óptimo del personal y la realización del trabajo seguro.

Peña (2014), en su Trabajo Especial de Grado titulado “Servicio Policial en materia de seguridad ciudadana, en el barrio las brisas parroquia Magdaleno Municipio Zamora del

Estado Aragua”, presentado ante la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para optar al título de TSU gestión policial, se destaca la importancia de la falta de cultura en materia de seguridad ciudadana que impera en la población de la localidad objeto de estudio. De igual forma, en cuanto al diseño de la misma fue no experimental, apoyado en el tipo de investigación de campo con un nivel descriptivo ya que los autores identifican las características del universo objeto de estudio.

Dicha investigación logró, a través de un trabajo integrado entre los cuerpos policiales, el gobierno local y la comunidad organizada (consejos comunales), una real articulación no solamente en el tema de la prevención del delito o de planes coyunturales, sino mecanismos organizativos que puedan generar dichos planes; al mismo tiempo, un trabajo que incluya la formación ciudadana, mecanismos que hagan lazos comunicativos que generen procesos de construcción colectiva y regulaciones de la norma. De igual manera, la investigación aporta recomendaciones para la integración entre la policía y la comunidad, como punto clave desde donde se puede enfocar la participación y la convivencia vecinal.

Es importante considerar la investigación de Sandoval y Valderrama (2017), titulada “Mediación Policial como Herramienta para la Resolución de Conflictos”, como parte de una experiencia colombiana en el ámbito de la formación complementaria en Gestor de Paz a los funcionarios policiales de la ciudad de Montería, que el Centro de Gestión Administrativa (CGA) creó con base en cuatro competencias claves que brindan herramientas para resolver de la mejor manera posible y más rápida las situaciones de conflicto que pueden surgir en la convivencia diaria, evitando de esta forma que acabe en largos y penosos procesos, tanto penales como administrativos.

Apoyadas en el tipo de investigación cualitativo-descriptivo, así como las técnicas de recolección de información a través de la observación y un cuestionario que logró identificar las características de los aprendices policiales, trabajadas por diferentes estrategias pedagógicas, que permitieron ser moldeadas y orientadas a promover la paz dentro de una comunidad, pudieron obtener que, de acuerdo al impacto generado en Montería y

evidenciado por la ciudadanía, se insta a las diferentes entidades que están comprometidas por la construcción de una paz verdadera, a la implementación de esta formación a nivel nacional, principalmente a la Policía Nacional de Colombia, basada en el nuevo Código de Policía, donde la mediación toma fuerza como acción preventiva en la comunidad.

Con el propósito de dar a este recorrido investigativo un sistema coordinado de conceptos y proposiciones que sirvan de base para interpretar los resultados, se toma como referencia las teorías específicas que guardan relación con las variables en estudio.

Al respecto se tiene a la Comunidad y los Consejos Comunales, entendiendo a la Comunidad desde la mirada de Ramos Feijóo (2003), en su libro “Las necesidades sociales. Conceptos. Perspectivas en el análisis de las necesidades sociales. Problemas sociales y necesidades”, expresa que la comunidad

...es un grupo o conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismo intereses o características; aún cuando el término comunidad se contrapone a sociedad, siendo la primera el espacio de las relaciones interpersonales y lo segundo lo racional... (pp.187-188).

Así mismo considera que la comunidad, como núcleo especial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado - vinculadas por características e intereses comunes- comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole, que crean una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), compartida, elaborada y socializada entre sus integrantes.

Una comunidad se define por ser única, por lo que los procedimientos que se emplean para su estudio no deben ser rígidos por cuanto la organización de la comunidad cambia, tiene vida propia; se trata de una amalgama cambiante de relaciones, actitudes y comportamientos de sus miembros. Así mismo, la experiencia adquirida a través de esta investigación, en el contacto con ellas, indica que las comunidades varían en dependencia del espacio, el tiempo histórico de ésta, su pasado, la realidad presente y las expectativas

futuras de sus habitantes; en consecuencia, la comunidad se define de acuerdo a su comportamiento social, económico, educativo, religioso y cultural.

En la sociedad actual, Lovera (2008) percibe a la Comunidad como un conglomerado social de familias, ciudadanas y ciudadanos que habitan un área geográfica determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se relacionan entre sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades. Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles.

El mismo autor señala que los consejos comunales son una instancia de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. El mismo se constituye según el consejo comunal y sus estatus con el Comité promotor que convoca la Asamblea Constituyente Comunitaria en un lapso no mayor de 90 días, entendiéndose que las organizaciones comunitarias son organizaciones que existen o pueden existir en las comunidades y agrupan a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas con base en objetivos e intereses comunes.

Por otra parte, se habla de Seguridad Ciudadana, asociado a los clásicos conceptos de hace más de cien años, desde donde Durkheim (1976) entendió las normas como formas definidas que, con el tiempo, adoptan las relaciones establecidas espontáneamente entre las funciones sociales, destacando la importancia de la dinámica social y la estabilidad requeridas para contar con conceptos vinculantes.

En una situación de transición y ruptura no es previsible el establecimiento de normas en sentido estricto; cuanto más es de esperar la instauración de reglas. Es importante destacar, que la reglamentación ha caracterizado el periodo de transición y ruptura que

constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes.

Se trata de una definición muy amplia, que incluye emergencia y desastres naturales, y refleja una tendencia proteccionista y paternalista, propia de todo el texto constitucional. La Constitución de la república Bolivariana de Venezuela (1999) se refiere a la participación de los particulares en la adopción y gestión de programas en materia de seguridad ciudadana, aunque la prevalencia estatista es manifiesta en el último aparte del art. 55, cuando se indica que “los órganos de seguridad del Estado respetaran la dignidad y los derechos humanos, agregando que el uso de armas y tóxicos por “el funcionario policial y de seguridad” estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad.

En cuanto al Rol del Policía en la Sociedad, de acuerdo con Ángel (2012), los cuerpos policiales tienen como obligaciones primordiales universales el de proteger la vida, la propiedad, los Derechos Civiles y conservar el orden, pueden tener mayores responsabilidades, pero eso depende de las leyes que organizan la policía en los países democráticos del mundo moderno. Lo importante es que la policía tenga capacidad legal, las 24 horas del día, para atender los problemas y situaciones que tal vez requieran el uso de la fuerza y la coacción y búsqueda de soluciones verdaderamente efectivas, por ende, el papel de la policía en cualquier sociedad es el mantenimiento del orden, toda vez, que en una sociedad democrática existen distintas visiones del orden.

Por tal motivo, el enfoque acerca de la seguridad ciudadana ha cambiado gradualmente, partiendo de la cooperación entre la sociedad civil y el Estado, por lo que el acercamiento de las instituciones policiales a la comunidad implica protagonismo y participación de la comunidad, para desarrollar la capacidad de identificar circunstancias y condiciones de que ocurra un hecho de interés policial, para evitarlo o restringir sus efectos.

La satisfacción de la comunidad con el trabajo policial puede ser valorada, entre otras formas, a través de la confianza del ciudadano en la institución policial y está, por la decisión del ciudadano al llamar a la policía. El nivel de acuerdo que exista entre el desempeño

policial y las expectativas de la comunidad actúa como un indicador de cuan satisfecho puede estar los agentes policiales de su trabajo, de la orientación de profesión y el rol que representan dentro de la sociedad, al percibir que el mismo está en sintonía con las expectativas con la comunidad.

Respecto a la Participación Ciudadana se tiene que esta es un proceso histórico y cultural, por lo que no se puede nacer con una simple Ley o decreto. Aunque el Derecho puede ayudar, es cualitativa y cuantitativamente más importante la práctica del proceso. La Ley, se debe alimentar de los procesos sociales y de la evolución de los valores, tomarlos y regularlos, pero no puede crear la realidad. La democracia está en constante evolución, lo cual implica una redefinición de las necesidades y demandas de los ciudadanos; por ello, la participación ciudadana es indispensable para construir una verdadera democracia, generando nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad, para brindar mayor eficiencia de la gestión en los ámbitos local, regional y nacional.

La participación ciudadana es participación política, ya que significa la intervención directa de la ciudadanía en las actividades públicas sin estar relacionadas con la participación mediada por los partidos políticos ni con el ejercicio del derecho al voto. Por actividades públicas la referencia es a todas aquellas actividades que realiza el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como municipal.

La situación económica de los pueblos latinoamericanos y la necesidad de vías para el desarrollo hacen que se encuentre en la participación un mecanismo propulsor del desarrollo económico y social. Así, la participación es vista como un proceso a través del cual los individuos y la comunidad están activamente involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que genera mayor equidad y sostenibilidad.

A partir de lo anterior, se puede definir participación ciudadana como un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afecten en lo político, económico, social y ambiental,

para permitirle el pleno desarrollo como ser humano y como parte de la comunidad en que la que se desenvuelve.

Se hace importante hablar de Salubridad del Ambiente, debido a que la salud ambiental estudia los factores del ambiente y del entorno que afectan la salud de humanos, vegetales y animales. Salud ambiental se entiende el proceso mediante el cual se evalúa, corrige y controla aquellos factores ambientales que puedan influir negativamente en la salud de las personas. Cuando el medio ambiente deja de satisfacer las necesidades básicas y al mismo tiempo presenta numerosos riesgos, la calidad de vida y la salud de las personas se ve muy afectada. La incidencia del medio ambiente en la salud es, sin lugar a dudas, lo que más preocupa a la ciudadanía en lo referente a cuestiones ambientales, es muy importante que la ciudadanía vincule de manera directa la mejora del medio ambiente con la mejora de su propia salud y la de sus hijos e hijas. En la medida en que esa asociación sea cada vez más clara y más explícita, sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad adoptarán actitudes cada vez más positivas respecto a la calidad ambiental del medio en el que viven.

La calidad de vida es el común denominador entre la salud y el ambiente. La calidad de vida es salud, y la preservación de la misma debe lograrse mediante la tutela del ambiente. Si no se protege el ambiente, la calidad de vida de la población se verá afectada. Cafferatta, N. (2012) señala que “La calidad de vida ha sido definida como el derecho humano a gozar de un ambiente sano y equilibrado” (p. 56), por lo tanto, la calidad de vida se debe integrar con la salud.

Es por ello que se debe garantizar a las comunidades, una real y efectiva calidad de vida digna, que les permita el ejercicio de los derechos a la vida, a la salud, a la asistencia médico – social, a la alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al bienestar general, al trabajo, a la inclusión social, entre otros, y que tales derechos sean satisfechos de manera continua y permanente, con la mutua intervención por parte del Estado.

Método

El método utilizado en este estudio es la Investigación Acción (IA), muy aplicado en los procesos de transformación actuales, para estudiar, controlar y alcanzar las modificaciones deseadas en el entorno social de aplicación; así mismo, constituye una importante alternativa en los métodos de investigación cualitativa, muy aplicado en entornos donde existe una fuerte vinculación de la teoría con la práctica, donde se producen un conjunto de espirales cíclicas de planeamiento, acción, observación y reflexión, que son consustanciales a las aproximaciones sucesivas en que se convierte la solución del problema.

En consecuencia, partiendo de esta premisa y dado el supuesto teórico es que su aplicación busca mejorar las capacidades de los actores respectivos de modo tal, que logren comprender e interpretar sus propias prácticas, en sí se busca superar la visión y examinar los significados particulares que fundamentan las acciones individuales y al mismo tiempo analizando los factores sociales que se producen y que se mantienen contribuyendo a solucionar simultáneamente un problema práctico y de manejo de conocimiento.

De acuerdo a este señalamiento, se evidencia que, el objetivo de la IA se centra en impulsar a la comunidad para que, a partir del pleno conocimiento del contexto, pueda transformar la realidad existente aportando, desde su sapiencia natural, alternativas y procedimientos conducentes a cambios en positivo; al mismo tiempo, se hace necesario contextualizar el escenario de estudio, conformado por ciudadanos que hacen vida en el Sector, como son los habitantes del Sector Caña de Azúcar adyacentes a morgue judicial, los miembros activos del Consejo Comunal del Sector Caña de Azúcar y los funcionarios de la Morgue Judicial del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Aragua ubicado en este mismo Sector.

Respecto a los Informantes Clave (Hurtado y Toro 1999), se consideran aspectos vinculantes a la investigación tales como un (01) habitante del Sector Caña de Azúcar, adyacente a morgue, un (01) miembro activo del Consejo Comunal del Sector Caña de

Azúcar y un (01) funcionario de la Morgue Judicial, Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Aragua ubicado en Caña de Azúcar.

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información, de acuerdo con Martínez (2004), expresa que se orientan hacia los descubrimientos de las estructuras personales o grupales que forman parte del proceso de investigación, siendo definida por Martínez (ob., cit.), como “encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los sujetos de estudio, en un ambiente libre, de respeto y con fluidez.” (p.69).

En la entrevista se adopta la forma de un diálogo, para lo cual, se formulan preguntas que permiten profundizar y recabar información detallada sobre el tema en estudio, en esta investigación, la entrevista se caracteriza por su apertura, flexibilidad y dinamismo, para tal propósito se precisa un instrumento el cual fue el Guion de Entrevista, para asegurar que la diversidad del tema incluyera los aspectos claves a explorar.

En este caso la información se recogió de manera natural y en profundidad, es decir, sin forzar ni crear situaciones incómodas en los informantes utilizando sus diferentes instrumentos de recolección de información. Por otra parte, la información siempre ocupa un lugar central dentro del campo fenoménico de las ciencias de lo humano y por la responsabilidad social que se adquiere ante las interrogantes del cómo y por qué influye la información en el compromiso del ser humano frente a su realidad; así señala Rendón (2005), cuando plantea que el conocimiento es construido por el sujeto con base en la asimilación, integración y reorganización de estructuras que le permiten interpretar el mundo e interactuar con él que permiten resolver problemas e interrelacionarse con su entorno.

Resultados y Discusión

La información producto de la interacción con los agentes involucrados en la investigación, permite considerar los elementos que contrastan entre los tres agentes informantes que conviven en la realidad estudiada. Es por ello que se puede señalar que cuando se aborda la interrogante acerca de la situación actual de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, los informantes coinciden en plantear que la misma permanece dañada

ya que tanto en las residencias como en los alrededores del Sector se perciben los olores de putrefacción, la presencia de las moscas y las aguas sucias que se concentran cuando hay lluvias y se devuelven de las tuberías o cuando no hay luz ni agua.

De igual manera se puede agregar la poca frecuencia de colección de basura, que hace acrecentar los olores y la formación de gusanos, así como los problemas de electricidad en el Sector y en todo el edificio donde está ubicada la Morgue Judicial, que hace que las cavas se mantengan en bajo rendimiento o dañadas.

Por otra parte, la mala planificación cuando se inició la construcción del solución habitacional (hacia el 2005-2006), que es posterior a la Construcción de la Morgue (hacia 1975 aproximadamente) y que por la cercanía de las Residencias ubicadas hacia la parte posterior de la morgue, por el muelle de entrada de los cadáveres y el área de estudio de casos putrefactos, sus ventanas dan vista hacia el área de trabajo rutinario, lo que genera interrupción en la privacidad de trabajo propio del área judicial.

Cuando se interroga acerca de cuáles son los focos contaminantes en las adyacencias de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, se pueden conocer señalamientos por parte de los tres sujetos investigados que los desagües están tapados o colapsados y las aguas sucias se mezclan con las de las tuberías de las residencias, trayendo moscas y malos olores, aparte de que cuando no hay luz ni agua los olores se hacen más intensos. De igual manera la poca regularidad en la colección de basura trae concentración de olores, moscas y gusanos por los desechos de la morgue, aumentando los riesgos de contaminación a los vecinos, al personal y a los usuarios de los servicios.

Al abordar la investigación desde la inquietud acerca del cómo se puede interpretar la mediación policía-comunidad ante los focos contaminantes de la Morgue en estudio, tanto el representante de la comunidad vecina como el representante del Consejo Comunal coinciden en plantear que la institución CICPC – SENAMECF como institución del Gobierno deberían buscar establecer los enlaces con el gobierno regional (Alcaldías y Gobernación) y nacional para que se pueda arreglar la situación de las cavas dañadas, del mantenimiento de los desagües, aparte de los problemas de luz y de la colección de la basura, que se

debería buscar resolver, para mejorar la frecuencia de la colecta de basura no solo para la Institución sino también para la comunidad y así evitar la cantidad de insectos que se presentan.

Así mismo, surge la necesidad de establecer reuniones periódicas con el Consejo Comunal, como representante de la comunidad, y los representantes de la Institución CICPC y SENAMECF-Ciencias Forenses Aragua para conformar estrategias y solicitar ante los entes Municipales, Gubernamentales y Nacionales las mejoras en la electricidad, que hace que se mantengan las cavas dañadas, así como el mantenimiento regular de los desagües, aparte de la regularización de la colección de basura y de refacción de los espacios internos y externos del edificio de la morgue judicial de Caña de Azúcar, todo ello permite motivar estrategias de proximidad en seguridad ciudadana como pautas de integración policía-comunidad para valorar los factores de riesgo en el entorno de la morgue judicial del estado Aragua.

Conclusiones

Considerar investigar acerca de “Estrategias de Mediación Policía-Comunidad para la Prevención de Focos Contaminantes de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, Municipio Mario Briceño Iragorry, Estado Aragua”, ya que la mediación en el ámbito policial, debe considerarse como parte importante en la transformación institucional, para generar un entorno judicial responsable, que resalte la óptima prestación del servicio de policía, con el fin de propiciar la convivencia como política de participación ciudadana.

Lo anterior se deja ver cuando en esta experiencia investigativa se expresa que la mediación policía-comunidad ante los focos contaminantes de la Morgue en estudio, tanto el representante de la comunidad vecina como el representante del Consejo Comunal coinciden en plantear que la institución policial y de Ciencias Forenses, como institución del Gobierno, deberían buscar establecer los enlaces con el gobierno regional (Alcaldías y Gobernación) y nacional para solventar la problemática, promoviendo establecer reuniones periódicas para conformar estrategias y solicitar ante los entes Municipales, Gubernamentales y Nacionales las mejoras.

Se hace necesario motivar planes de acción policía-comunidad como estrategia de mediación ante los focos contaminantes producto de la Morgue Judicial de Caña de Azúcar, para mejorar los servicios para el convivir sano y en armonía con la comunidad y así bajar los niveles de contaminación, impulsar mejores relaciones con las Instituciones que hacen vida en el Sector, al mismo tiempo que permite un efectivo acercamiento del servicio forense para la convivencia y seguridad ciudadana de la Institución con la Comunidad y generaría una mayor participación comunitaria en los asuntos que son comunes a todos, para mejorar los servicios.

De esta manera se reafirma la necesidad de impulsar la ejecución del plan de acción policía-comunidad para el mejoramiento de la gestión Institucional y una pertinente planeación y gestión del servicio, que fortalezca las relaciones institucionales con los ciudadanos que hacen vida en el Sector, con el personal que labora en los espacios y con el usuario de los mismos, para optimizar la calidad de vida de los que cohabitamos los espacios de la Morgue Judicial de caña de Azúcar.

Referencias

- Angel, J. (2012). Hacia la consolidación de un nuevo estado policial. Una mirada al poder comunal. Universidad Fermín Toro. Vice-Rectorado Académico. Decanato de Postgrado. Coordinación de Doctorado. Barquisimeto: Venezuela.
- Cafferatta N. (2011). Derecho a la Salud y Derecho Ambiental, Summa Ambiental. Doctrina – Legislación – Jurisprudencia, Disponible: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100007#Cafferatta-12-T
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.860.30 Caracas, Venezuela.
- Durkheim, E. (1976). El dualismo de la naturaleza humana y sus condiciones sociale. En Emilio Durkheim, Educación como socialización, ed. cit., pp.37-51. Trad. (del italiano) de Alfonso Ortiz García.
- Hurtado y Toro (1999). Metodología de la Investigación Holística. Sypal. Caracas.
- Jacanamijoy, W. (2014). Evaluación de las condiciones de bioseguridad con la finalidad de disminuir los riesgos de salud laboral en el área de Patología Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Delegación Estatal

- Aragua, Maracay. Trabajo Especial de Grado no publicado. Instituto Universitario de Tecnología "Antonio Ricaurte". Maracay.
- Leal, J. (2005) Autonomía del sujeto investigador. Editorial Azul Intenso. 2da Edición. Valencia Venezuela
- Lovera, A. (2008). Los consejos comunales en Venezuela: ¿Democracia participativa o delegativa?. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales [online]. En: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112008000100008&lng=es&nrm=iso . ISSN 20030507
- Martínez, M. (2004). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México: Trillas.
- Peña (2014). Servicio Policial en materia de seguridad ciudadana, en el barrio las brisas parroquia Magdalena Municipio Zamora del Estado Aragua. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Maracay.
- Ramos Feijóo, C. (2003). Las necesidades sociales. Conceptos. Perspectivas en el análisis de las necesidades sociales. Problemas sociales y necesidades. Alianza Editorial.
- Rendón, M. (2005). Relación entre los conceptos: información, conocimiento y valor. Semejanzas y diferencias. Ci. Inf., Brasilia, v. 34, n. 2, p. 52-61, maio/ago.
- Sandoval y Valderrama (2017). Mediación Policial como Herramienta para la Resolución de Conflictos. Vol. 1, Nº 1, Enero-Diciembre, ISSN 2590-7662. Colombia.

PREVENCIÓN LA DELINCUENCIA JUVENIL BASADO EN LOS FACTORES QUE LA GENERAN, EN EL SECTOR TUMBA DE BELLO

Kacnny Josefina Zacarias Arévalo¹⁹

Resumen

El artículo reflexiona sobre prevención de la delincuencia juvenil basado en los factores que la generan en el sector Tumba de Bello Barcelona. Teniendo en cuenta los factores de riesgo que se encuentran latentes, en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que los pueden llevar a convertirse en un delincuente juvenil en la comunidad, Identificar los principales delitos en los que se encuentran incursos los niños, niñas y adolescentes de la comunidad y mostrar ciertas estrategias factibles que permitan lograr el propósito de la investigación que involucre a los niños, niñas y adolescentes, para prevenir la delincuencia juvenil en el sector. La investigación tiene un enfoque cualitativo, usando el método de investigación-acción participativa y con un diseño de campo. Se tomaron informantes claves, ciertas personas de la comunidad considerando a ambos sexos que permiten desarrollar con mayor efectividad dicha investigación, así como también su participación comunitaria para obtener resultados significativos. Como técnica de recolección de datos se tomó la observación y la entrevista. Quedo evidenciado que los niños, niñas y adolescentes de la comunidad toman caminos desviados debido a que la mayoría provienen de hogares disfuncionales que trae como consecuencia su futura incursión en actos delictivos y hasta la muerte sin llegar a alcanzar la edad adulta, ya que por imitación de los demás miembros de la comunidad se involucran en el mundo del alcohol y las drogas que los convierte en delincuentes en potencia. De lo antes mencionado se pudo concluir que la implementación de ciertos programas traerá resultados positivos a la comunidad, pudiendo reducir considerablemente la tendencia de los niños, niñas y adolescentes a incursionar en el mundo de la delincuencia ya que se le presentarían muchas más opciones de las que hasta los momentos conocen donde la única salida son las drogas y la delincuencia.

Palabras Clave: Delincuencia Juvenil, Factores de riesgo, Prevención

Introducción

La investigación tiene como finalidad contribuir a minimizar la delincuencia juvenil en la comunidad de tumba de bello, teniendo en cuenta los diferentes factores que lo generan y que llevan a los niños, niñas y adolescentes a convertirse en delincuentes partiendo de diferentes políticas en materia de seguridad ciudadana donde los principales involucrados

¹⁹ Magister en Seguridad Ciudadana Mención Policial. Directora General, Policía del Municipio Fernando de Peñalver, Puerto Piritu, Venezuela, Kacnny87@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-6790-5552>

sean los niños, niñas y adolescentes para con ella lograr el control de esta problemática que afecta esta comunidad y afecta negativamente a todos los habitantes de la misma, los cuales viven en un clima de zozobra por no saber en qué momento y por parte de quien van a convertirse en víctimas de la delincuencia.

La delincuencia juvenil se puede dar por diferentes causas y las cuales mayormente se ven en esta comunidad olvidada por los entes encargados de ayudarlos a solventar sus problemas sociales, trayendo como consecuencia que la misma aumente con el pasar de los días, siguiendo este orden de ideas tenemos que la seguridad social juega un papel fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, lo que lleva a que la falta de la misma los lleve a manifestar una conducta desviada desde la primera etapa de su vida.

Nuestro país no escapa de esta situación ya que con la llegada de la globalización se ha incrementado este flagelo, que nos va envolviendo con el pasar de los días de manera indiscriminada haciendo, que cada vez sea más grande el número de nuestros niños y jóvenes que se encuentran incursos en comisión de delitos, teniendo en cuenta que son vulnerables debido a la falta de valores que se ha generado en los últimos años en los hogares venezolanos.

La comunidad estudiada presenta esta problemática que viene dada por factores importantes que envuelven a los niños, niñas y adolescentes, como lo son la falta de servicios básicos para su desarrollo, aunado a esto los mismos viven en condición de riesgo debido a que la misma fundada en un lugar que no es apto para que vivan personas en el mismo y estando en conocimientos las autoridades competentes pero las cuales no se han abocado de manera adecuada para solventar la situación lo que lleva a que estas personas continúen aquí sin ningún tipo de seguridad social lo que genera que la delincuencia aumente.

Los factores de riesgo son variables que puedan afectar negativamente al desarrollo de las personas (HERRA, 1999). En términos más específicos, cuando se habla de factores de riesgo, se hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que,

al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud (HEIN, 2000). Estos problemas incrementan la probabilidad de desajustes que dificultarían el logro del desarrollo biopsicosocial para el niño o el joven.

El sector tumba de bello es uno de los más olvidados en nuestra ciudad capital ubicado en el corazón de la misma con grandes centros urbanísticos a su alrededor, pero donde el delito es el día a día de sus habitantes y visitantes, trayendo como consecuencia el abandono del mismo, por ello es imprescindible realizar una propuesta de seguridad ciudadana la cual involucre a los niños, niñas y adolescentes, para reducir la delincuencia juvenil que es un flagelo que está latente en nuestro país y que día a día, afecta a la mayoría de nuestros jóvenes acabando con lo que debería ser el futuro del país o la generación de relevo.

Con respecto a lo antes expuesto nos vemos en la necesidad de contribuir a realizar un plan estratégico en materia de seguridad ciudadana que involucre a los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta las opiniones de cada uno de los habitantes de la comunidad que son los principales afectados con esta problemática que cada día va en aumento detenidamente creando un ambiente de vulnerabilidad entre los habitantes.

Desde este punto de vista al estudiar los factores de riesgo a los cuales están sometidos los niños, niñas y adolescentes, se obtienen muchos datos que tienen que ver con los entes del estado los cuales no se han preocupado por resolver los problemas de seguridad social que traen como consecuencia la desorganización familiar y por ende que la mayoría de los jóvenes se conviertan en delincuentes juveniles en la primera etapa de su vida.

En esta comunidad abundan las carencias lo que a simple vista se puede determinar que los factores negativos presentes son los que influyen en que los más pequeños, sintiéndose vulnerables se ven en la necesidad de subsistir de la forma que sea ya que en su mayoría se van criando en hogares disfuncionales donde ambos padres son adolescentes, trayendo con esto falta de valores que deberían obtener desde la primera etapa de su vida y que los llevara a ser adultos responsables.

Para esta investigación se tomó la **Segunda línea matriz**: Convivencia ciudadana y cultura preventiva, en concordancia con la **Línea potencial**: a) Juventud y transformación. Ya que es la que está ajustada al tema seleccionado de acuerdo a las necesidades en materia de seguridad ciudadana que demanda esta comunidad dentro de sus tantas carencias ya que es una localidad bastante olvidada por parte de las autoridades competentes, lo que trae como consecuencia que los problemas de inseguridad aumenten. El presente artículo está constituido por; Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones.

Revisión de la Literatura

El termino delincuencia hace referencia a los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes. La mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos judiciales ad hoc, como los tribunales de menores, prevén determinadas especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercitivos específicos para su represión, como los centros juveniles de detención.

Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los medios como un indicador del estado general de la moral y el orden público en un país y, en consecuencia, pueden ser fuente de alarma y de pánico moral.

Factores familiares la importancia de la familia en cuanto al normal desarrollo de los niños y jóvenes, está fuera de toda duda. Juega un papel relevante en el proceso de socialización, el cual es definitivo en la primera etapa de la juventud. Como factores que interrelacionan a la familia con comportamientos desviados, influyendo significativamente en futuras conductas delincuenciales, se pueden citar los siguientes:

a) Falta de supervisión o control de los padres. Supervisar consiste en saber qué hace el menor dentro y fuera de casa. A medida que los niños van creciendo es necesario que los padres ejerzan un cierto grado de control sobre sus actividades, modificándolo en relación con las experiencias, las capacidades y el grado de madurez de los mismos, de tal forma que aprendan a asumir responsabilidades, pero sin correr riesgos ni sufrir daños.

b) Actitudes crueles, pasivas y negligentes de los padres con los hijos.

c) Conflictos familiares la ruptura de la familia tradicional, sobre todo por el aumento de separaciones y divorcios que dejan, con frecuencia, a los hijos a cargo de uno de los padres (generalmente la madre), que tiene que trabajar obligatoriamente para sacar adelante a sus hijos, produciéndose una desatención de los mismos, en muchos casos, ha sido esgrimido como una de las causas generadoras de la delincuencia juvenil.

d) Familia numerosa cuando un niño tenía más de cinco hermanos antes de cumplir los diez años, la probabilidad de llevar una conducta delictiva en un futuro no muy lejano aumentaba casi el doble. Este dato no se debe tomar en consideración de forma aislada.

e) Malos ejemplos conductuales los padres son responsables de garantizar que sus hijos tengan unas experiencias de aprendizaje apropiadas y adecuadas. Está demostrado que los niños tienen una tendencia natural a imitar el comportamiento que observan en casa, como modelo a seguir, por lo que los hijos con delinquir.

f) Falta de comunicación entre padres e hijos este es uno de los problemas de la sociedad actual, sobre todo en las familias de clase media y alta. El exceso de trabajo, el ritmo de vida, el estrés, las relaciones sociales, etc., por parte de los padres y, las actividades escolares y extraescolares (en exceso sobrecargadas, la mayoría de las veces) por parte de los hijos, unido al “culto a la televisión” en los hogares españoles, llevan a una, a veces, total incomunicación entre padres e hijos.

g) Falta de enseñanza de valores prosociales en la actualidad, nuestra sociedad se caracteriza por una falta de valores humanos, éticos y religiosos, en los que prima el individualismo personal sobre la colectividad. Al menor, para un adecuado desarrollo de su personalidad, se le deben inculcar valores como: la solidaridad, la generosidad, la humanidad, la tolerancia, la compasión, el sentido de autocrítica, la empatía, etc.

Factores socioeducativos.

a) La escuela es junto a la familia el otro gran agente de socialización de nuestra sociedad, en la que los niños y adolescentes aprenden a tener un comportamiento

socialmente correcto acorde con las más elementales normas de una convivencia pacífica en sociedad.

b) El fracaso escolar se viene reconociendo que el éxito escolar es uno de los mejores preventivos de la delincuencia, ya BECCARIA señalaba que “el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación” ya que ésta suele ir asociada a negativas experiencias escolares (fracaso escolar y abandono temprano de los estudios).

c) Vandalismo escolar otro factor que está alcanzando un gran auge en nuestros días y, que por ello preocupa en gran manera al conjunto de la sociedad (principalmente a padres y educadores), es el considerable aumento de la violencia en la escuela.

d) Violencia en los medios de comunicación respecto a la violencia en la televisión, está presente prácticamente en todos los programas, desde los infantiles ya sean películas, series, concursos o dibujos animados (especialmente los japoneses) hasta los programas de adultos en informativos, documentales, películas, etc.

e) Las drogas el tema de las drogas y su relación con la delincuencia juvenil, debe abordarse desde dos puntos de vista bien diferenciados. En primer lugar, resaltando el problema de las drogas y su consumo por la juventud.

Método

Esta investigación es realizada con un enfoque cualitativo, tipo de investigación acción participativa y con un diseño de campo, como técnicas de investigación se tomó la observación participante y la entrevista.

Se tomó como abordaje comunitario la importancia y la necesidad que existen de fomentar las actividades físicas y recreativas comunitarias como base poder realizar un plan para a través del mismo prevenir la delincuencia juvenil en el sector y a su vez involucrar a los niños, jóvenes y adultos que hacen vida en el sector tumba de bello, ubicado en Barcelona – Anzoátegui.

Resultados y Discusión

Cabe destacar que los valores se reciben en el hogar por parte de los padres, pero últimamente y en las situaciones en las que se encuentran los habitantes de la comunidad

donde en su gran mayoría son madres solteras, que se ven en la obligación de salir a la calle a trabajar dejando la mayor cantidad del tiempo a los niños solos en sus hogares sin ningún tipo de supervisión.

Al llegar a esta comunidad a través de la observación nos dimos cuenta que la falta de seguridad social es uno de los detonantes para que los niños, niñas y adolescentes sean los más vulnerables, en lo que respecta a la delincuencia ya que de acuerdo a sus carencias son presas fáciles para ser utilizados en la comisión de delitos por adultos delincuentes.

Es por esta razón que es necesario transformar esta situación, creando programas que puedan utilizar a los niños y jóvenes de una manera positiva, para evitar que caigan en manos de personas sin escrúpulos que los utilicen a su corta edad y su falta de experiencia y falta de control en el hogar y lograr que escojan el camino de la delincuencia.

Al momento de interactuar con la comunidad aplicando la observación directa y mediante la entrevista, nos pudimos percatar que la mayoría de las cabezas de familias son madres solteras y que las cuales se convirtieron en madres durante su adolescencia siendo esto uno de los principales factores que influyen en que la descendencia busque la delincuencia como salida.

Es por ello que la implementación de un programa que involucre a los padres y representantes de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo es viable ya que transformando a los adultos podremos contribuir a moldear a los jóvenes, para que busquen, realizar actividades positivas para su desarrollo, como el deporte y la sana recreación entre compañeros de la misma comunidad y de otras.

Al realizar el análisis de la información quedo en evidencia que la mayoría de sus habitantes han sido víctimas de un hecho punible el cual ha sido perpetrado por un niño, niña o adolescente, con domicilio dentro o fuera de la comunidad, y que muchos lo hacen por la serie de carencias que viven en sus hogares donde no reciben lo necesario para su desarrollo, ya que en su mayoría provienen de hogares disfuncionales, donde el padre y la madre son adolescentes, donde el padre dejo a la madre sola a cargo de los niños, o donde

ambos padres dejaron al menor al cuidado de un tercero, bien sea abuelos, tíos, vecinos, amigos entre otros.

En esta comunidad no existen áreas donde los niños se desenvuelvan haciendo actividades que los motiven a ver el mundo de forma positiva, la mayoría de ellos ni si quiera van a centros educativos para garantizar su formación escolar y luego profesional, lo que les permita tener opciones en la sociedad, por la misma apatía de los que están encargados de su cuidado, durante su edad infantil, los valores están totalmente perdidos porque no se les enseñan en los hogares donde van creciendo.

Teniendo el compromiso de involucrar a todos los actores que hacen vida en el sector para trabajar en pro de la prevención de la delincuencia juvenil, tomando en cuenta a todos, sin que ninguno quede excluido del plan, garantizando así que sean los mismos habitantes del sector que logren a través de diferentes actividades concientizar a los niños, niñas y adolescentes a que son el futuro de nuestro país y que necesitamos de su compromiso para minimizar la delincuencia juvenil.

A continuación: vamos a evidenciar el porqué de los resultados antes expuestos

Gráfico Nº 1. Clasificación por Edades

Los habitantes están clasificados por edades en un 100% y relativamente de la siguiente manera: Desde 0 a 10 Años 30%. Desde 11 a 20 Años 40%. Desde 21 a 55 Años 20%. Desde 56 Adelante 10%, lo que deja en evidencia que es una población relativamente joven.

Gráfico Nº 2. Nivel de Instrucción

En la comunidad el nivel de instrucción es bajo, se observó que en su mayoría los adultos no culminaron el bachillerato, teniendo muy pocos profesionales. Quedando clasificados de la siguiente manera: El 16% en Educación Inicial. El 26% en Educación Primaria. El 24% en Educación Secundaria. El 2% en Educación Universitaria, un 32% no estudia. El mayor porcentaje que se obtiene es de ciudadanos que no han estudiado es por ello que es un factor preponderante para ser potenciales delincuentes.

Gráfico Nº 3. Servicios

Los servicios públicos, son indispensables en toda comunidad, si existen fallas y ausencia de algunos, sin embargo, que no todo es excelente los habitantes manifiestan que dentro de lo normal gozan, del suministro de agua, electricidad, educación quedando fuera de ellos el transporte, la vialidad y un módulo de salud, pero en las comunidades vecinas se pueden refugiar a la hora de emergencias.

Gráfico Nº 4. Nivel Ocupacional

Los habitantes de la comunidad, se mantienen en su mayoría buscando trabajos ocasionales ya que su nivel de instrucción es bastante deficiente pudo observar que: un 5% de Profesionales universitarios, un 23% por oficios, 36% son amas de casa, un 8% se dedican al comercio informal y un 28% están desempleados, manifiestan trabajar por oportunidades. Lo que deja en evidencia que el aumento de la delincuencia juvenil en el sector se debe al desempleo que reina en la comunidad y la única salida que se encuentran es delinquir y es lo que los niños observan desde temprana edad.

Conclusiones

En la investigación realizada quedaron en evidencia los principales factores que afectan el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes en el sector tumba de bello,

y que con llevan a que los mismo se conviertan en futuros delincuentes ya que el modelo que siguen afecta negativamente su futuro ya que los adultos que hacen vida en la comunidad son una mala influencia para su desarrollo psíquico y conductual.

En la comunidad se cometen todo tipo de delitos en los cuales se ven envueltos los niños, niñas y adolescentes ya que son los más vulnerables de acuerdo a su experiencia en la vida y se dejan llevar por los adultos que no son un buen ejemplo para ellos, llevándolos por el camino de la delincuencia, ya sea por imitación o por agresión ya que eso es lo que aprenden en sus hogares disfuncionales donde no cuentan con patrones de conducta que vallan en pro de mejorar su calidad d vida.

La elaboración de estas estrategias van en pro de garantizar el buen desarrollo de los niños niñas y adolescentes en el sector, involucrando a los mismos, a la comunidad en general y a los entes gubernamentales encargados de ayudar a las comunidades con sus necesidades, para que así pueda tener un impacto positivo y ayudar a otros sectores a que busquen otras salidas a el problema de delincuencia juvenil ya que es un flagelo que está envolviendo cada día a más comunidades y llevando a la decadencia a nuestros jóvenes y dejando a este país sin futuro.

La investigación deja recomendaciones en general, para continuar con la responsabilidad y formar y educar a los habitantes del sector a trabajar en pro de reducir la delincuencia juvenil.

Para los habitantes del sector objeto de estudio se les recomienda, realizar una formación de orientación con el fin de conocer las consecuencias de sus actos si no buscan hacer actividades que vallan en pro de su desarrollo y mantener los jóvenes activos en actividades deportivas, ser vigilantes del control y seguimiento de su conducta ya que el futuro del país se encuentra en sus manos.

Los organismos competentes apoyar a las comunidades con patrullajes continuos, mantener contacto y articulación con los voceros comunales para atracar los principales delitos que se comenten en el sector para que los habitantes se sientan seguros en todo momento y lograr una sana convivencia.

Implementar el plan estratégico para minimizar la delincuencia juvenil en el sector, en función de apoyar de continuo para lograr las metas propuestas

Para finalizar educar a la comunidad con la participación de los estudiantes a través de los proyectos comunitarios y la participación protagónica para formar a los nuevos republicanos comprometidos con la transformación del país.

Referencias

Romero (2016). El abandono escolar como factor de riesgo en la conducta delictiva de los jóvenes desertores

Werth, F. (2006), Prevención social del delito: Pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes

LA ESTRUCTURA SOCIAL INFLUENCIADA POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Lennin Alberto Méndez Rodríguez²⁰

Resumen

El estudio que se presenta tuvo por finalidad analizar la estructura social influenciada por la delincuencia organizada, a través de un estudio bajo una investigación documental y descriptiva. Los datos se colectaron a través de la técnica del fichaje y se analizaron a través del análisis documental. Se concluyó que, en los sectores vulnerables, marginados y/o excluidos de la ciudadanía ante el liderazgo delictivo se desarrollan patologías de psicosis, histeria y paranoia colectiva que podría hacerles proclives al incremento e intensidad de la violencia.

Palabras Clave: Delito, Delincuencia, Influencia, Sociedad

Introducción

La inseguridad es un problema que hoy invade a todos los rincones del mundo entero, convirtiéndose en tema de preocupación en cada uno de los ciudadanos, debido al alto índice de actos delictivos tales como; homicidios, violaciones, robos, secuestros o cualquier otro hecho punible que día a día viven los pobladores de cualquier parte del mundo ya que la inseguridad y el miedo han venido aumentando de manera acelerada, realidad que es de suma preocupación ya que la violencia es un grave obstáculo para la convivencia en democracia. Esto es debido a múltiples factores asociados por desintegración familiar, juegos violentos, drogadicción, falta de valores, corrupción en el sistema judicial, apatía por parte de los políticos, así como el desempleo y la crisis económica, entre otros.

Una de las situaciones que se confronta en la comunidad es la existencia del liderazgo negativo por parte de delincuentes que ejercen la figura “gubernativa” impuesta hacia los ciudadanos, extorsionándolos a cambio de no hacerles daño o enajenarlos de su derecho a la propiedad, siendo estos portadores de armamentos de alto calibre y formas de acción metódicamente organizada. Dicha situación, se ha generado a partir de la grave crisis social

²⁰ Magister en Seguridad Ciudadana. Coordinador de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. lenninmendez@hotmail.com. <https://orcid.org/0009-0001-7481-1637>

que aqueja a la entidad, donde se evidencia un notable empoderamiento de los criminales frente a los cuerpos policiales y la sociedad en general.

En concatenación a lo expresado, surge el planteamiento de Hale (2016) a través de la teoría de la victimización, que arguye que “las víctimas experimentarán mayores niveles de temor a la delincuencia que aquellos que no se vean afectados por alguna actividad criminal (p. 32), lo que implica que, aquellas personas que han sido víctimas directas de la delincuencia siempre tendrán el temor latente de volver a sufrir de sus embates, así como también, aquellas personas que conoce de estos casos, pero que nunca han sido víctimas de ellos, es decir, las víctimas indirectas, los que implica un estado de victimización colectiva cuando se trata de comunidades en las que los delincuentes ejercen el liderazgo negativo conformándose en bandas de delincuencia organizada que se apoderan de dichas poblaciones.

Así mismo, otro factor a tomar en cuenta como causal de la problemática, es el estado de las cosas o del ambiente en las comunidades, que mientras en más detrimento se encuentren en torno a su estructura y paisaje menos apego tienen los ciudadanos hacia ellas y más fuerza cobra la delincuencia, concordando con lo planteado por Wilson y Kelling (1982), a través de la teoría de las ventanas rotas que afirma lo siguiente:

Mientras más grandes sean los trastornos que las personas perciban en su vecindario, más preocupados estarán por su seguridad. El mecanismo causal es que los signos de maltrato de la comunidad, junto a la falta de control e interacción social, contribuyen al aumento del nivel de temor a la delincuencia (p. 36).

En este sentido, cuando las comunidades se encuentran en estado de abandono con presencia de terrenos baldíos cubiertos de maleza, estructuras habitacionales o comerciales abandonadas y vandalizadas, calles deterioradas, entre otros factores, los ciudadanos obtienen una percepción negativa de seguridad ciudadana, abriendo paso al temor y la inseguridad hacia su integridad y sus bienes, aspecto éste que es muy bien aprovechado por los líderes negativos para mantener acosada a la población y los ciudadanos mantenerse sumisos y temerosos ante la situación.

Estas situaciones han traído como consecuencia tangible la pérdida del sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia sus comunidades, desconocimiento de la institucionalidad policial debido a la victimización reiterada y el estado de zozobra en la que se encuentra la ciudadanía ante la presencia de la figura delictiva de la delincuencia organizada, traducida en el liderazgo negativo cuya estructura es intrincada y jerarquizada, y que impone sus propias normas de organización a través de la anomia colectiva hacia las instituciones formales de administración de justicia y seguridad ciudadana, en este sentido, el estudio que se presenta tiene por objetivo analizar la estructura social influenciada por la delincuencia organizada, estructurándose, en primer lugar, en la revisión de la literatura, seguido de los métodos, resultados, conclusión y referencias.

Revisión de la Literatura

Como principal antecedente del estudio, se tiene a Téllez (2018), quien en su Tesis Doctoral titulada **Cultura de Violencia y el Abordaje de la (In)seguridad Ciudadana en el Marco del Servicio de Policía Comunal Caso: Comunidad de El Limón (Catia, D.C.)**, presentado ante la Universidad Católica Andrés Bello, tuvo como objetivo un análisis descriptivo de cómo los vecinos del sector El Limón de Catia, primera comunidad en ser impactada por el Servicio de Policía Comunal, toleran ciertas acciones radicales (violentas) por parte de las autoridades con tal de que haya una reducción significativa del delito, sin que ello implique una discrecionalidad policial para violar los derechos fundamentales de los habitantes, a través de un estudio de campo y descriptivo, del que se concluyó que la comunidad evidenció una estructura cultural donde, de forma general, consideran que la prevención del delito, el trabajo conjunto entre comunidad-policía y el deber de denunciar un hecho violento y/o delictivo, constituyen elementos fundamentales en la reducción de la (in)seguridad.

El estudio analizado tiene especial relación con la investigación debido a que analiza la problemática de los patrones culturales basados en el fenómeno de la inseguridad en las comunidades y la necesidad de su abordaje a través de las políticas públicas en seguridad ciudadana. Su aporte se constituyó en conceptualizaciones relativas a la inseguridad en las

comunidades y al fenómeno delictivo que permitieron orientar de forma general a la investigación.

Soto (2018), en su Tesis Doctoral titulada **Políticas Públicas Implementadas Como Estrategia Para Minimizar los Delitos Contra Las Personas: Asalto a Unidad de Transporte**, presentado ante la Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, para optar al grado de Doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas, a través de un estudio no experimental y descriptivo, cuya conclusión fue que la delincuencia ha crecido los últimos años con mucha rapidez, cada instante es cometido un delito en el mundo y Venezolano escapa de esta cruda realidad, es por lo que a diario notamos que el ciudadano con mayor necesidad de protección el menos favorecido es el más duro recibe el golpe de la delincuencia, tanto a nivel de asaltos y robos como en homicidios, el porcentaje más alto se encuentra en los estratos sociales. El enfoque que otorga la investigación con vista al más desfavorecido, porque anda en transporte público, y es una vía de acceso a mucha gente y muy común, por lo tanto, es más recurrente la intromisión del delito de hurto y robo en sus distintas modalidades.

La investigación destaca el estudio de las políticas públicas implementadas al delito, se presenta como un tema relevante y necesario para el orden público, el cual ha sido y será por muchísimo tiempo interpretado desde el Poder Público como el imperio que otorga plenos poderes para de esta forma intervenir en materia de seguridad y control efectivo de la delincuencia. Con relación a esta investigación en curso, unifica los criterios pautados como problemática actual los índices de delincuencia, abruptos, y presentar un proyecto autentico como política pública para mayor control social, lo cual es legalizar el trabajo y actuación del escolta en materia de seguridad ciudadana, simplifica la guía y el método quizás en silogismo por el cual debería ir esta propuesta en curso, esa es la relación con la tesis basada y descrita y su principal aporte.

Teoría de la Victimización Formulada por Hale (2016)

La teoría de la victimización, según Hale (2016), plantea que, “las víctimas experimentarán mayores niveles de temor a la delincuencia que aquellos que no se vean

afectados por alguna actividad criminal” (p. 32), de esta manera, esta teoría implica el temor de las personas que han sido víctimas de los delincuentes como principales afectadas, no obstante, existirá un temor menos sensible en aquellas personas que no lo han sido, pero en el fondo existe la latencia a ser víctimas también.

Esto crea una diferencia evidente entre la victimización directa e indirecta. La victimización directa se produce cuando la víctima sufre en forma individual la actividad criminal, mientras que la victimización indirecta es experimentada por aquellos que conocen a la víctima o han escuchado sobre ese crimen en particular. La experiencia de ser víctima de un crimen puede tener efectos a largo plazo, causados por el cambio en sus percepciones y comportamientos.

Teoría de las Ventanas Rotas de Wilson y Kelling (1982)

Esta teoría fue planteada por Wilson y Kelling (1982), y plantea lo siguiente:

Mientras más grandes sean los trastornos que las personas perciban en su vecindario, más preocupados estarán por su seguridad. El mecanismo causal es que los signos de maltrato de la comunidad, junto a la falta de control e interacción social, contribuyen al aumento del nivel de temor a la delincuencia (p. 36).

De esta manera, se tiene que, cuando las comunidades se encuentran desasistidas, los ciudadanos que las habitan pierden todo sentido de identidad y pertenencia, y tanto los espacios como las personas van perdiendo su valor, los delincuentes se apropian de los espacios, e inclusive de sus derechos y ejercer poder sobre éstos, como ya se ido evidenciando a través de los años en localidades como el Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, convirtiéndose en líderes negativos que a través de bandas conformadas por otros delincuentes proceden a extorsionar a los ciudadanos, a despojarlos de sus propiedades, a secuestrarlos y agredirlos.

También se incluyen ciertos aspectos sociales. De hecho, el trastorno puede ser físico, como el relacionado con el mantenimiento de las áreas urbanas, los graffiti, los daños al mobiliario, la proporción de casas desocupadas, entre otros; o puede ser social, como el que se relaciona con los comportamientos desorganizados o intimidatorios, la falta de

civilidad social, la presencia de individuos merodeando, los posibles agresores en el espacio público y las oportunidades para el apoyo social a nivel comunitario.

Teorías de la Seguridad Pública y Percepción del Delito

Esta teoría ha sido formulada por Laca, Santana, Ochoa y Mejías (2011) y plantea que se trata de un contexto en que “la ciudadanía aspira a la movilidad que le permita salvar su existencia del peligro que conlleva vivir en un escenario de procesos instantáneos que hacen pensar en lo efímero de la existencia asociada con la delincuencia” (p. 58), lo que implica que, las personas requieren libertad y tranquilidad para poder ejercer sus derechos sin menoscabos de éstos por culpa de otros ciudadanos, siendo necesarios aquellos medios y mecanismos de coacción que permitan ostentar dicho estado de paz, que para el caso del estudio, se traducen en los órganos de seguridad ciudadana.

En el caso de la percepción de inseguridad, el procesamiento espontáneo activa experiencias relativas a la comisión de un delito que influirán en actos preventivos, pero generarán representaciones sociales más que sólo símbolos colectivos compartidos.

Delincuencia Organizada, Hostigamiento Criminal y Terrorismo

El hostigamiento criminal, es definido por la Real Academia Española de la Lengua (2023), de la siguiente manera:

La palabra tiene raíz en el Latín Hostis, hostes, que significa "enemigo" y se extiende a las conductas propias del enemigo, tanto en la guerra como bajo las restricciones sociales que limitan su abierta expresión. A las lenguas romances pasa directamente del latín, en las dos formas de hostilidad y de hostigamiento. En francés la conducta hostigatoria pasa a denominarse harasser, tal vez por contaminación con la idea de erosionar, a partir del siglo XIV, ya sancionada en 1572, que significa tormento, fastidio, molestia, problemas y más tarde a partir de 1609 se remitió también a la condición de estar agotado, cansado. De los acosador verbo francés sí que tenemos registros por primera vez en una América a la traducción francesa de 1527 de la Historia de Tucídides de la guerra que hubo entre los peloponesios y los atenienses, tanto en los países de los griegos y los romanos y los gares vecinos, donde el traductor escribe acosador harceler supuestamente con el significado de ‘agotar al enemigo con ataques repetidos’, y en el canto militares arquero Franco Chanson du de 1562, en el que se refiere el término a una Jument delgado (de poil Fauveau, corvina y otros importantes harassée: de crin cervatillo, tan pobre y ...) donde se supone que el verbo se usa el sentido cansado. (p. s/n)

En este sentido, el hostigamiento es una conducta persecutora ejercida de una persona o grupo contra otra, con la finalidad de amedrentarlos a los fines de propiciar sentimientos encontrados en las mismas, sucediendo éstos de forma repetida con la finalidad de lograr su agotamiento. Así mismo, implica el sometimiento a o grupo a través de ataques continuados a fin de causarle inquietud, agobio a fin de ser molestada o presionada.

La Criminalidad

Existen ocho teorías fundamentales que han sustentado a la criminología como ciencia y que han servido como antecedentes en la evolución de la misma, todas estas formuladas por diversos científicos, quienes han efectuado distintas investigaciones respecto al tema, las cuales se detallan a continuación y que explican en su forma el origen de la criminalidad en la sociedad:

a.- Teoría de la Anomia: Formulada por Emilio Durkheim en sus obras *División del Trabajo Social* (1893), *Las Reglas del Método Sociológico* (1895) y *El Suicidio* (1897), como precursor y Robert K. Merton en su obra *Teoría Social y Estructura Social* (1938) quien desarrollo y amplió el trabajo de Durkheim.

Esta teoría plantea la ausencia de toda obediencia a la norma social y legal establecida, lo que implica, según Flores (2007) “el fenómeno patológico de desorganización social, que se da cuando las normas no satisfacen al individuo, produciéndose un vacío de normas, o cuando el individuo no está integrado a la sociedad, no se considera atado a las regulaciones sociales” (p. 36), a tales efectos, se evidencia que el ciudadano considera un fracaso o ausencia de un sistema de convicciones morales arraigadas colectivamente y por tanto no las obedece y se complementa con el planteamiento de Robert K. Merton al concebirse que la sociedad posee un desequilibrio cultural, desigualdad al acceso a las oportunidades y disfunción entre valores y normas que propician que el individuo asuma posturas y conductas anomias.

b.- Teoría de la Reacción Social o Etiquetamiento (Labeling Approach): Fue propuesta por Howard Becker en 1960, y postulaba, según Flores (2007) “una manifestación de

relación de poder, donde se comprende la conducta del desviado y también está constituida por la acción de otros, que son aquellas personas que elaboran las reglas de cuya violación fue encontrado culpable” (p. 42), de esta forma, se tiene que esta teoría formula que a través del establecimiento de normas o estándares sociales, la sociedad determina que quien evade dichas normas o las incumple es considerado bajo el estigma o etiqueta de “desviado”, así el individuo interioriza el rol de delincuente como consecuencia del “etiquetado”, lo cual le aboca hacia la carrera criminal.

c.- Teoría de la Asociación Diferencial y Teoría del Aprendizaje: esta teoría fue formulada por Edwin Sutherland en 1939, a través de ella, se postula a la cultura social como base para la desorganización, que según Flores (2007) expresa “constituía el síndrome de la ruptura de los viejos cánones culturales y en este ámbito, donde comienza a formarse los nuevos valores, aparecen comportamientos desviados y criminales opuestos y negadores de los otros” (p. 48), bajo esta acepción, se tiene que la persona mientras más aprende más formas o modelos criminales, más se inclina a ser delincuente o a adoptar conductas criminales, bien sea por asociación con otras personas vinculadas a la esfera criminal o a los conflictos generados de ella.

d.- Teoría de las Ventanas Rotas: Fue propuesta por el Profesor Phillip Zimbardo en el año 1969, y establece al abandono y deterioro de los espacios como causal de delito, es decir, que estas condiciones favorecen el pensar delictivo y agresivo de la sociedad ante la indiferencia en torno a las condiciones de desidia y descuido de los espacios en los cuales hacen vida de forma cotidiana, lo que favorece la proliferación de conductas destructivas de dichos espacios y la proliferación de vandalismo y delincuencia, luchas por poder entre pandillas, entre otros, orillando al resto de la sociedad a vivir a merced de quienes profieren este tipo de conductas.

e.- Teoría del Patrón del Delito: Brantingham & Brantingham formularon esta teoría en el año 1991, y parte de la premisa, según Flores (2007) de que “el delito ocurrirá en unas localizaciones concretas impredecibles, que están definidas por la intersección entre las oportunidades para el delito que ofrecen las actividades rutinarias de los ciudadanos y el

conocimiento que el infractor tiene de esos lugares” (p. 51), lo que implica que los delincuentes eligen lugares en función a sus actividades cotidianas que les indican señales respecto a horarios de tránsito, momentos en que se produce el patrullaje que les permiten establecer sus estrategias delictivas y seleccionar de forma confiada a sus víctimas.

f.- Teoría General de la Delincuencia o del Autocontrol: A partir de los planteamientos formulados por Gottfredson & Hirschi en 1990, y establece al control social como instrumento eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias que les puede ocasionar la comisión de una transgresión o delito. Dicho control social puede darse a través de la formulación de leyes y reglamentos específicos y de estrategias eficaces de acción policial y políticas públicas correctamente diseñadas por las autoridades gubernamentales en torno a la seguridad ciudadana, que mantendrán a raya la conducta de los delincuentes y controlarán sus impulsos delictivos por temor al castigo.

g.- Teoría de la Subcultura Delincuente: Propuesta por Albert Cohen en el año 1956 y establece, según Flores (2007) que “el delito es para ellos una actividad que les produce placer, satisfacer el ocio y les permite elevar su status dentro de su grupo” (p. 54), es una actividad que satisface los instintos de algunas personas en torno a sus necesidades e intereses, al propiciar daño en otros y despojarle de sus propiedades, infligirles miedo, desafiando las normas sociales y legales que rigen a un determinado lugar y generalmente se da entre grupos de personas, es decir, grupos delincuenciales.

h.- Teoría Integradora: Se establece en el año 1992 de manos de Farrington, quien plantea que la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente, que él divide en cuatro etapas: la motivación (deseos de adquisición de bienes materiales, por ejemplo), el método legal o ilegal de satisfacer sus deseos, la motivación para cometer actos delictivos se magnifica o disminuye por las creencias y actitudes interiorizadas sobre el significado de infringir la ley, el proceso de decisión en una situación particular que se verá afectada por los factores situacionales inmediatos, y finalmente, las consecuencias del delinquir influyen en la tendencia criminal y en los cálculos costo-beneficio de futuros delitos.

Método

El artículo es producto de una investigación documental, que se inserta dentro de una investigación descriptiva, empleando como técnica para la recolección de información a las fichas como medios que permiten el vaciado de la información seleccionada como apta para el sustento del estudio, y que permite identificar de manera fidedigna la fuente de la cual es extraída pudiendo fungir incluso como una especie de borrador de la investigación, siendo la técnica de análisis el análisis de contenido.

Resultados y Discusión

Las teorías analizadas revelan que los ciudadanos pueden verse atemorizados y tener que acceder a las pretensiones de los delincuentes de forma forzada e impedidos a ofrecer oponencia dado a que son amenazados con ser expulsados de su comunidad, o ser despojados de sus pertenencias, viéndose en la obligada necesidad de ser parte de la acción, lo que desencadena mayor liderazgo desde los delincuentes hacia la ciudadanía y, con el tiempo, el surgimiento de una especie de síndrome de Estocolmo, es decir, que los pobladores de éstas comunidades aprecien a dichos delincuentes al sentirse “protegidos” y “favorecidos” por éstos, coincidiendo totalmente con lo formulado por la teoría integradora formulada por Farrington, quien plantea que la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente.

Es de hacer notar, que la incidencia delictiva fue determinada como categoría resaltante en el estudio realizado toda vez que, se evidencio el impacto directo de la presunta ocurrencia de delito, asociándose esto con la praxis policial, concatenándose esto de manera directa con la Teoría del comportamiento humano, donde se esboza que la acción humana parte de las emociones, entonces, con una praxis policial deficiente, se incrementa la disposición de ver hechos de carácter delictivo y sus variaciones, privilegiando a las organizaciones democráticas, menos estructuradas jerárquicamente y menos autocráticas, de grupos delincuenciales semiautónomos que procuran el enriquecimiento a costa de hechos punibles, traducándose esto en los altos índices delictivos.

Conclusiones

A través de las teorías analizadas y la experiencia en el ámbito de la seguridad ciudadana por parte del autor del estudio presentado, el liderazgo delictivo puede buscar la tecnificación y organización de sus acciones y lineamientos, pudiendo inclusive tener la aceptación de la figura de un líder negativo, motivado a la posible poca presencia policial y la praxis policial no adecuada para este tipo de situaciones, que a pesar de la delimitación de políticas criminales que pueden conllevar a su prevención, puede desencadenar en la población una especie de disonancia cognitiva en la que el Estado genera información que contradice las emociones ciudadanas de paz pública y confianza en él.

No obstante, en los sectores vulnerables, marginados y/o excluidos de la ciudadanía ante el liderazgo delictivo se desarrollan patologías de psicosis, histeria y paranoia colectiva que podría hacerles proclives al incremento e intensidad de la violencia.

Referencias

- Flores (2007) **Lecciones de Criminología**. Caracas, Venezuela. Editorial Melvin, C.A.
- Hale (2016) **El Miedo a la Delincuencia**. Colombia. MacGraw Hill.
- Laca, Santana, Ochoa y Mejía (2011) **Percepción de Bienestar Social, Anomia, Interés e Impotencia Política en Relación con las Actitudes Hacia la Democracia**. España. Liberabit
- Marín (2005) **Pedagogía Social y Sociología de la Educación**. Madrid, U.N.E.D.
- Real Academia Española de la Lengua (2023) **Diccionario Enciclopédico**. España. Real Academia Española de la Lengua.
- Soderman y otros (2020) **Métodos Modernos de la Investigación Criminal**. México. Editorial Limusa, S.A.
- Soto (2018) **Políticas Públicas Implementadas Como Estrategia Para Minimizar los Delitos Contra Las Personas: Asalto a Unidad de Transporte**. Tesis Doctoral. Venezuela. Universidad de Carabobo.
- Téllez (2018) **Cultura de Violencia y el Abordaje de la (In)seguridad Ciudadana en el Marco del Servicio de Policía Comunal Caso: Comunidad de El Limón (Catia, D.C.)**. Tesis Doctoral. Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello.
- Villanueva (2000) **Seguridad Pública. Tres Puntos de Vista Convergentes**, México, Flasad - Conacyt - Ediciones Coyoacán
- Wilson (2016) **Policia**. México. Ediciones Ciencia y Técnica, S.A.
- Wilson y Kelling (1982) **Ventanas Rotas**. Estados Unidos de Norteamérica. Atlantic Monthly

LAS REDES SOCIALES COMO MECANISMO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN VENEZUELA

José Resuro Castro León²¹

Resumen

La seguridad ciudadana es fundamental para el bienestar y desarrollo de las sociedades actuales, y en este contexto, las redes sociales emergen como herramientas potenciales para optimizar los mecanismos de seguridad pública aprovechando su capacidad de interconexión masiva. El presente artículo tiene como objetivo analizar el potencial de las redes sociales para fortalecer la seguridad ciudadana en Venezuela, identificando buenas prácticas y oportunidades de mejora, a través de una revisión de la literatura sobre el uso de redes sociales en temas de seguridad ciudadana, analizando fuentes como artículos científicos indexados de los últimos 10 años. Los resultados sugieren que las redes sociales permiten nuevas dinámicas de participación ciudadana, visibilización de problemas locales, incidencia en políticas públicas, comunicación bidireccional con autoridades y superación de brechas digitales, aunque se requiere abordar desafíos y limitaciones. Como conclusión, se proponen estrategias como desarrollar plataformas dedicadas, fomentar la participación ciudadana, implementar sistemas de monitoreo y análisis de datos, y promover la confianza y transparencia, adaptándose a las particularidades de cada comunidad venezolana.

Palabras Clave: Participación ciudadana, Redes sociales, Seguridad ciudadana, Venezuela

Introducción

La seguridad ciudadana es un pilar fundamental para garantizar el bienestar, desarrollo y ejercicio pleno de derechos en cualquier sociedad. Si bien tradicionalmente se ha enfocado desde una perspectiva reactiva, basada en la disuasión y sanción del crimen a través de la aplicación de la ley, en la actualidad priman enfoques integrales preventivos que promuevan la cohesión social, la inclusión y la gobernanza participativa.

En este contexto, las redes sociales emergen como potentes herramientas para optimizar los mecanismos de seguridad pública mediante el aprovechamiento de su capacidad de masificación e interconectividad. Plataformas como Facebook, Twitter,

²¹Licenciado en Servicio de Policía, Comisario Jefe, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Caracas, Venezuela, comisariojefecpnb@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-9643-4338>

WhatsApp, Instagram y YouTube acumulan millones de usuarios mensuales que interactúan de forma constante, generando valerosas dinámicas comunicativas donde priman la viralidad y escalabilidad exponencial de contenidos. Esto las posiciona como aliadas estratégicas para complementar la gestión estatal a través de la apropiación ciudadana y la gestión colaborativa de problemas.

Países como Brasil y México han implementado con éxito iniciativas centradas en el empowerment comunitario a través de estas redes, generando comunidades virtuales seguras que facilitan la denuncia temprana, coordinan respuestas inmediatas y promueven la organización social para la prevención del delito. Particularmente en Venezuela, que registra más de 80% de penetración de audiencias digitales entre su población, su óptima explotación puede contribuir a fortalecer la percepción de seguridad mediante mecanismos de inteligencia colectiva, alerta ciudadana y gobernanza abierta.

La situación actual de Venezuela en el uso de las redes sociales para la seguridad ciudadana presenta tanto avances como desafíos. Si bien se ha comenzado a utilizar las redes sociales para este propósito, aún existen oportunidades para potenciar su utilidad y maximizar su impacto en la seguridad de los ciudadanos.

En Venezuela, diversas instituciones y cuerpos de seguridad han reconocido el potencial de las redes sociales como herramienta de comunicación, difusión de información y participación ciudadana en temas relacionados con la seguridad. Algunas autoridades han establecido presencia en plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, creando canales de denuncia y divulgación de información relevante. Esto ha permitido una mayor interacción directa entre los ciudadanos y las autoridades, facilitando la comunicación y la respuesta a situaciones de emergencia. Estas iniciativas buscan involucrar a la comunidad en la prevención del delito y fomentar la participación ciudadana en la seguridad.

En base a lo anteriormente descrito, esta investigación tiene como objetivo analizar el potencial que tienen las redes sociales para fortalecer la seguridad ciudadana en Venezuela, identificando buenas prácticas y oportunidades de mejora.

Revisión de la Literatura

En los últimos años han surgido diversos estudios que analizan el impacto que las redes sociales están generando en temas relacionados con la seguridad ciudadana. Varios autores han documentado cómo plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en canales complementarios de comunicación entre organismos públicos de seguridad y la ciudadanía. Asimismo, diferentes investigaciones han indagado acerca de buenas prácticas en la gestión de perfiles institucionales por parte de cuerpos de seguridad, así como los beneficios que pueden derivarse de una adecuada estrategia de community management policial en redes.

De acuerdo a lo anterior, se realizó una revisión bibliográfica en la que destacaron las siguientes investigaciones:

El estudio realizado por Calderón y Acevedo (2021), quienes presentan los resultados del proyecto "La Gente Propone" en Mérida, Venezuela, cuyo objetivo fue determinar las acciones de incidencia mediante redes sociales para promover la participación ciudadana. Los autores realizaron una revisión bibliográfica, análisis documental, entrevistas y sistematización de contenidos para caracterizar el escenario comunicacional venezolano y la experiencia del proyecto. Los hallazgos demostraron que, ante las limitaciones existentes en los medios de comunicación tradicionales debido a la situación política y económica en Venezuela, las redes sociales se consolidan como plataformas alternativas de gran valor, a las cuales los ciudadanos pueden acceder para expresarse, informarse y organizarse.

Específicamente, el proyecto "La Gente Propone" capacitó a los participantes en el uso estratégico de las redes sociales para visibilizar problemáticas locales, promover la discusión informada sobre temas de interés ciudadano, y organizar protestas y acciones de activismo cívico desde una perspectiva de incidencia política. A pesar de las restricciones comunicacionales en el país, estos resultados muestran el potencial de las herramientas digitales cuando son utilizadas de manera organizada y con fines democráticos, permitiendo nuevas dinámicas de participación ciudadana.

De igual forma, el documento publicado por Moya Losada y Blanco Navarro (2014), donde realizan un análisis DAFO sobre la aplicación de las redes sociales en la gestión de

la seguridad ciudadana por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, determinando fortalezas como la capacidad de interacción e inmediatez de comunicación, pero también debilidades relativas al volumen de información y necesidad de formación específica de los usuarios policiales para la gestión y verificación de contenidos. Asimismo, presenta oportunidades estratégicas y operativas, así como casos de éxito internacionales en la implementación de programas de proximidad y apertura administrativa. A modo de conclusión, los autores establecen que, si bien las redes sociales ofrecen nuevas herramientas para la labor policial, su uso requiere de un enfoque multidisciplinar que posibilite la extracción de conocimiento e inteligencia colectiva de forma eficiente y con los más altos estándares de calidad y veracidad informativa.

Así mismo, el artículo escrito por Graciela Padilla Castillo en el año 2016 analiza los casos exitosos de las cuentas de Twitter de la Guardia Civil (@guardiacivil) y el Cuerpo Nacional de Policía (@policia) en España como ejemplos de redes sociales institucionales (Padilla Castillo, 2016). Según la autora, estas cuentas han logrado "modernizar la imagen de sus funcionarios y acercarse a la ciudadanía a través de información, respeto y humor" (Padilla Castillo, 2016, p. 85). La Guardia Civil fue creada en 1844 con el objetivo de combatir el bandolerismo y garantizar la seguridad ciudadana, teniendo actualmente misiones como "atender y auxiliar a los ciudadanos mediante servicios de protección civil, vigilancia del tráfico y protección de la naturaleza" (p. 91).

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía depende del Ministerio del Interior y es responsable de las capitales de provincia y núcleos urbanos, buscando también acercarse a la sociedad a través de redes sociales (Padilla Castillo, 2016). Finalmente, Padilla Castillo concluye que estas cuentas en redes representan "un nuevo paradigma de comunicación institucional y demuestran que la audiencia digital puede ser más valiosa que las audiencias tradicionales" (2016, p. 85).

También, la investigación de Rodríguez-Andrés y López-García (2019) analiza la presencia y uso de las redes sociales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, realizando una comparación con el caso de otros países, abordando temas como

la comunicación organizacional en el ámbito policial, el compromiso inicial mostrado con las redes sociales, las comunidades generadas y la actividad desarrollada para interactuar con los ciudadanos.

Destaca que los cuerpos de seguridad españoles fueron pioneros a nivel internacional al incorporarse tempranamente a plataformas como YouTube, Twitter o Facebook, actualmente mantienen un total de 30 perfiles repartidos en dichas redes e Instagram, siendo Twitter la que mayor presencia tiene, y han conseguido generar importantes comunidades, destacando la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra como los que tienen mayor número de seguidores, lo que permite inferir un buen aprovechamiento de las posibilidades que brindan las redes para acercarse a los ciudadanos.

Aporta una valiosa radiografía sobre este tema, tan relevante en la era digital, realizando una comparación con otros casos policiales internacionales, aunque sería interesante que analizara también indicadores cualitativos que permitan evaluar la calidad de la interacción con los usuarios, constituyendo una contribución importante para la investigación en comunicación organizacional aplicada al ámbito de la seguridad.

Por último, los aportes realizados en la investigación realizada por Salvadorleetoy, 2007, quienes se enfocaron en analizar cómo diferentes actores en la sociedad mexicana están usando las redes sociales en respuesta a las necesidades de seguridad, examinando su comportamiento a través del modelo de la esfera pública. Analizaron tres sectores principales: la sociedad civil, estudiando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Blog del Narco; los periodistas, analizando a la organización Periodistas de a Pie; y el gobierno, estudiando a la Secretaría de Seguridad Pública.

Utilizaron herramientas como Archivist y NodeXL para mapear las redes en Twitter y analizar cómo fluye la información, además de realizar entrevistas cualitativas con actores clave para complementar los datos. Algunos de los hallazgos fueron que el MPJD ha usado efectivamente las redes para convocar a la acción y dar a conocer su movimiento, mientras que el Blog del Narco permite el diálogo anónimo sobre temas de seguridad. En general, se puede decir que las redes sociales han permitido una mayor participación ciudadana en

el debate sobre la seguridad en México, aunque existe una brecha digital y de acceso a la información que limita su alcance a toda la población.

De acuerdo a la revisión de la literatura en torno al tema de investigación, se puede establecer que las redes sociales digitales han adquirido gran importancia como herramientas que permiten nuevas dinámicas de comunicación e interacción entre los organismos responsables de la seguridad ciudadana y la población en general. De esta forma, la revisión teórica realizada en el presente capítulo sienta las bases conceptuales y los aprendizajes de casos exitosos que orientarán la etapa metodológica, a fin de explorar los alcances y potencial de las redes sociales como mecanismo de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el contexto nacional.

Método

El artículo es producto de una revisión documental mediante el análisis de contenido de diversas fuentes primarias relacionadas con el tema de investigación. Se llevó a cabo un proceso sistemático de búsqueda, selección y revisión de documentos publicados en los últimos 10 años tales como artículos científicos indexados

Los criterios de búsqueda incluyeron palabras clave como "redes sociales", "seguridad ciudadana", y "participación ciudadana". Una vez localizados los documentos, se realizó la lectura exhaustiva de cada uno para identificar la información relevante en torno al objeto de estudio. Posteriormente, se codificó y categorizó dicha información de acuerdo a temas como objetivos de los estudios, marcos teóricos utilizados, metodologías aplicadas, principales hallazgos y conclusiones.

Resultados y Discusión

Promoción de la participación ciudadana

La promoción de la participación ciudadana a través de las redes sociales es uno de los aspectos más destacados en los artículos analizados. Todos coinciden en que estas plataformas digitales brindan nuevas posibilidades para que los cuerpos de seguridad interactúen de manera bidireccional con la población. Los autores abordan de manera consistente el potencial de las redes sociales para promover la participación ciudadana en

temas de seguridad. Sin embargo, amerita una discusión más profunda sobre los alcances y limitaciones de este uso.

Calderón y Acevedo (2020) sostienen acertadamente que las redes brindan un canal para la expresión libre de opiniones ciudadanas. No obstante, como señalan Moya y Blanco (2014), es necesario ir más allá e impulsar mecanismos bidireccionales efectivos que permitan no solo la expresión, sino el intercambio de información con las fuerzas de seguridad.

Cancelo (2015) y Padilla Castillo (2016) enfatizan además la posibilidad de organización e incidencia ciudadana. Este es sin duda un aspecto relevante del activismo en redes. No obstante, los autores podrían profundizar acerca de cómo estas estrategias deben traducirse en procesos concretos de coproducción de políticas y respuestas ciudadanas, como lo exige Rodríguez-Andrés y López-García (2019).

Los planteamientos de los autores resultan pertinentes, pero adolecen de una discusión más crítica sobre los desafíos que enfrenta esta participación mediada por plataformas. Sería provechoso que indagaran, por ejemplo, sobre cuáles sectores sociales se ven excluidos del activismo en redes y cómo garantizar su inclusión. Asimismo, cabe indagar sobre posibles sesgos y limitaciones de la expresión ciudadana en estos espacios.

Pese a estos requerimientos, las investigaciones realizan un aporte al reconocer el potencial de las redes para promover innovadoras formas de interacción ciudadana con los cuerpos policiales. No obstante, se demanda una mirada más integral sobre las brechas y desafíos que supone este modelo participativo emergente. Esto enriquecería el debate sobre los alcances reales de la comunicación mediada por plataformas digitales.

Visibilización de los problemas locales

Los autores abordan de forma promisoría el potencial de las redes sociales para visibilizar problemas de seguridad a nivel local. No obstante, la discusión sobre este tema requiere una mayor profundización desde perspectivas críticas.

Calderón y Acevedo (2020), así como Moya y Blanco (2014), establecen acertadamente que las redes permiten a la ciudadanía expresar inquietudes de seguridad

y recibir información en situaciones de crisis. Sin embargo, sería relevante revisar en cómo esta información es procesada y traducida en acciones concretas por parte de las autoridades, pues ello incide directamente en su impacto real.

Asimismo, la observación de Cancelo (2015) sobre la visibilización de problemas históricamente ignorados resulta valiosa. No obstante, convendría explorar este punto desde un enfoque interseccional que considere cómo algunos problemas pueden persistir invisibilizados dada la naturaleza excluyente de las plataformas. Sobre este punto, Rodríguez-Andrés y López-García (2019) y Padilla Castillo (2016) podrían aportar discutiendo estrategias inclusivas.

En general, los autores aportan elementos significativos. Sin embargo, para enriquecer el análisis crítico sobre este tema, sería provechoso revisar más en cuestiones relacionadas con la gestión concreta de la información ciudadana, la superación de brechas en el acceso y la adopción de enfoques que contemplan interseccionalmente los diversos problemas de seguridad a nivel local. Esto permitiría evaluar con mayor rigor los alcances y límites de la práctica del uso de las redes sociales en la Seguridad Ciudadana.

Incidencia Ciudadana

La participación ciudadana es un elemento fundamental de la democracia, que implica la inclusión de la población en los asuntos que les afectan. Existen diversas formas de participación, desde el voto hasta mecanismos más activos de involucramiento social. Una de estas modalidades participativas es la incidencia ciudadana. A través de esta, los individuos y organizaciones sociales buscan ir más allá de una participación pasiva o reactiva, para incidir de manera proactiva en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones. El objetivo es que la voz de la ciudadanía sea realmente escuchada y tenida en cuenta por quienes gobiernan.

Los autores abordan el tema de la incidencia ciudadana mediante redes sociales de manera relevante, si bien es posible profundizar algunos aspectos:

Calderón y Acevedo (2020) vislumbran la importancia de experiencias como "La Gente Propone" que, al acercar a ciudadanos a instituciones locales a través de redes, facultan

nuevas formas de incidencia. Moya y Blanco (2014) también reconocen el valor del intercambio en redes para la participación ciudadana en políticas de seguridad.

De igual forma Cancelo (2015) valora adecuadamente el potencial de las redes para la incidencia colectiva, al posibilitar influir en agenda y toma de decisiones. No obstante, Rodríguez-Andrés y López-García (2019) podrían complementar discutiendo brechas en el acceso. Finalmente, aunque Padilla Castillo (2016) aporta al considerar redes como canal de aportes investigativos ciudadanos -importante, aunque parcial- visión de la incidencia, una perspectiva más completa incluiría otras estrategias como la protesta.

Los autores reconocen con acierto el valor de las redes para potenciar la incidencia ciudadana. Pero un debate más matizado incorporaría una discusión sistemática sobre limitaciones, diversidad de estrategias y cómo superar barreras de participación.

Alternativa comunicacional

Las redes sociales han transformado profundamente el panorama comunicacional en la actualidad. Estas plataformas digitales han abierto nuevos canales para la expresión, intercambio de ideas e información entre individuos y colectivos. En el terreno de la seguridad ciudadana, diversos autores han estudiado el potencial que las redes sociales ofrecen tanto para democratizar la comunicación entre ciudadanos y autoridades, como para promover nuevas dinámicas de participación en esta esfera.

Calderón y Acevedo (2020) y Cancelo (2015) atinan al sostener que las redes proveen canales ante bloqueos o desinformación institucional. Aun así, Rodríguez-Andrés y López-García (2019) podrían indagar sobre brechas comunicacionales subsistentes. Moya y Blanco (2014) aciertan en valorar su rol para la difusión cultural sobre seguridad. No obstante, sería útil que exploraran los sesgos y limitaciones de contenidos generados en redes. Padilla Castillo (2016) acota bien que implican nuevos paradigmas comunicacionales. Sin embargo, convendría revisar las asimetrías en la comunicación con autoridades.

En suma, los autores aportan al reconocer el potencial de las redes. Un debate más exhaustivo requeriría indagar críticamente sobre brechas, sesgos y desafíos pendientes para fortalecer su carácter democratizador y plural.

Superar las brechas digitales

Las brechas digitales se refieren a las disparidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre diferentes grupos de la población. En el contexto de la seguridad ciudadana, estas brechas pueden representar un desafío significativo, ya que limitan la capacidad de ciertos sectores de la sociedad para acceder a información clave, reportar incidentes y participar en iniciativas de prevención del delito a través de canales digitales. Además, las propias instituciones encargadas de la seguridad ciudadana pueden enfrentar brechas internas en cuanto a las habilidades y competencias digitales de su personal.

Varios autores han resaltado la importancia de fomentar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías de la información para promover una mayor participación ciudadana y reducir las brechas digitales existentes. Calderón y Acevedo (2020) señalan la necesidad de impulsar programas de alfabetización digital con el fin de promover una mayor participación ciudadana a través de las redes sociales y otros medios digitales.

En el caso específico de las fuerzas de seguridad, Moya y Blanco (2014) mencionan que uno de los objetivos del programa "Ciudadano Digital" de la policía colombiana era reforzar las competencias digitales de los policías. Esto sugiere que las instituciones de seguridad también deben preocuparse por superar las brechas digitales dentro de sus propias filas.

Cancelo (2015) destaca que el uso creciente de las redes sociales entre sectores anteriormente excluidos de las tecnologías puede ayudar a superar las brechas digitales existentes. Esta idea es respaldada por Padilla Castillo (2016), quien afirma que las instituciones han logrado acercar a sectores de la población menos familiarizados con Internet y las redes, promoviendo su inclusión digital.

Igualmente, Rodríguez-Andrés y López-García (2019) enfatizan que las fuerzas de seguridad deben esforzarse en usar las redes sociales y otras tecnologías digitales para integrar a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de alfabetización digital. Esto implica que las instituciones de seguridad tienen un papel clave en la reducción de las brechas digitales y la promoción de la inclusión digital en la sociedad.

Los autores citados resaltan la importancia de superar las brechas digitales mediante programas de alfabetización digital, el uso de redes sociales y la integración de todos los ciudadanos en los espacios digitales, especialmente por parte de las instituciones de seguridad y otras organizaciones gubernamentales.

Las redes sociales en la seguridad ciudadana en Venezuela

El aprovechamiento de las redes sociales en la seguridad ciudadana en Venezuela presenta un potencial significativo para mejorar la comunicación, la participación ciudadana y la respuesta rápida a situaciones de riesgo. Sin embargo, para maximizar su efectividad, es necesario implementar una serie de mecanismos y estrategias que aborden los desafíos y limitaciones existentes.

- **Desarrollar plataformas y aplicaciones específicas:** Crear plataformas y aplicaciones móviles dedicadas a la seguridad ciudadana, que permitan a los ciudadanos realizar denuncias, recibir alertas y acceder a información relevante. Estas herramientas deben ser de fácil uso y estar disponibles en diferentes dispositivos móviles.
- **Establecer canales de comunicación directa:** Las instituciones de seguridad deben mantener una presencia activa en las redes sociales, estableciendo canales de comunicación directa con los ciudadanos. Esto incluye la creación de perfiles oficiales en plataformas populares y la respuesta oportuna a las consultas y denuncias recibidas.
- **Fomentar la participación ciudadana:** Incentivar a los ciudadanos a utilizar las redes sociales como una herramienta para reportar situaciones de riesgo, compartir información relevante y participar activamente en la seguridad de sus comunidades.

Esto puede incluir campañas de concientización y capacitación sobre el uso responsable de las redes sociales para la seguridad ciudadana.

- **Implementar sistemas de monitoreo y análisis de datos:** Establecer sistemas de monitoreo en tiempo real de las redes sociales, utilizando herramientas de análisis de datos para identificar patrones, tendencias y alertas tempranas de situaciones de riesgo o delitos. Esto permitirá una respuesta más rápida y eficiente por parte de las autoridades competentes.
- **Establecer protocolos de verificación de información:** Desarrollar protocolos de verificación de información para garantizar la difusión de datos verídicos y confiables en las redes sociales. Esto puede incluir la colaboración con organizaciones especializadas en verificación de noticias y el fomento de la responsabilidad compartida entre los usuarios para evitar la propagación de desinformación.
- **Fomentar la colaboración interinstitucional:** Promover la colaboración entre instituciones de seguridad, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas para maximizar el uso de las redes sociales en la seguridad ciudadana. Esto implica compartir información relevante, coordinar acciones conjuntas y aprovechar los recursos disponibles de manera eficiente.
- **Evaluar y ajustar estrategias:** Realizar evaluaciones periódicas de las estrategias implementadas y ajustarlas según los resultados obtenidos. Esto permitirá identificar áreas de mejora, corregir posibles desviaciones y optimizar el uso de las redes sociales en beneficio de la seguridad ciudadana.
- **Promover la confianza y transparencia:** Establecer una comunicación abierta, transparente y confiable en las redes sociales, generando confianza entre los ciudadanos y las instituciones de seguridad. Esto incluye proporcionar información clara y actualizada sobre acciones de seguridad, investigaciones en curso y resultados obtenidos.

La adaptación de las estrategias a las necesidades y recursos locales es de suma importancia cuando se trata de utilizar las redes sociales para fortalecer la seguridad

ciudadana en Venezuela. Cada comunidad tiene características únicas que deben ser consideradas para garantizar la efectividad de estas iniciativas.

En primer lugar, es esencial comprender el contexto sociocultural de cada comunidad. Las diferentes regiones tienen su propia idiosincrasia, valores culturales y formas de comunicarse. Por lo tanto, al adaptar las estrategias en las redes sociales, es fundamental utilizar un lenguaje y tono adecuados, considerar las costumbres y tradiciones locales, y abordar los problemas de seguridad que sean prioritarios para la comunidad en particular.

Además, la disponibilidad y calidad de la infraestructura tecnológica varían de una región a otra. Es necesario tener en cuenta la accesibilidad a internet, la cobertura móvil y la disponibilidad de dispositivos electrónicos al diseñar las estrategias. En algunos casos, puede ser necesario utilizar enfoques alternativos, como mensajes de texto a través de teléfonos móviles, para llegar a comunidades con acceso limitado a las redes sociales.

Los recursos humanos y financieros también desempeñan un papel crucial. Las estrategias para la seguridad ciudadana en las redes sociales requieren personal capacitado y financiamiento adecuado. Es importante evaluar los recursos disponibles en cada localidad y asignarlos de manera eficiente. Esto implica capacitar a los funcionarios encargados de administrar las redes sociales, garantizar una respuesta oportuna a los ciudadanos y contar con presupuestos suficientes para la implementación y mantenimiento de las iniciativas.

Además, es fundamental analizar y comprender los problemas delictivos y los desafíos específicos que enfrenta cada comunidad. Los desafíos de seguridad pueden variar en diferentes áreas geográficas, por lo que es necesario dirigir los esfuerzos hacia las áreas de mayor riesgo, promover la prevención de delitos específicos y brindar información relevante para abordar situaciones particulares de seguridad.

Conclusiones

Las redes sociales representan una valiosa oportunidad para fortalecer la seguridad ciudadana en Venezuela. Su capacidad de alcanzar a millones de usuarios y facilitar la interacción constante entre ellos las convierte en herramientas poderosas para optimizar

los mecanismos de seguridad pública. Sin embargo, para aprovechar su potencial de manera efectiva, es necesario implementar estrategias específicas y considerar las particularidades de cada comunidad y los recursos disponibles.

Es fundamental desarrollar plataformas y aplicaciones dedicadas a la seguridad ciudadana, que permitan a los ciudadanos realizar denuncias, recibir alertas e acceder a información relevante de manera rápida y sencilla. Asimismo, establecer canales de comunicación directa entre las instituciones de seguridad y los ciudadanos en las redes sociales es crucial para fomentar la participación ciudadana y facilitar la respuesta oportuna a situaciones de emergencia. Al adaptar las estrategias a las necesidades y recursos locales, promoviendo la colaboración interinstitucional y evaluando periódicamente su efectividad, se podrá maximizar el impacto de las redes sociales en la seguridad ciudadana de Venezuela.

Referencias

- Calderón, C., & Acevedo, RE (2020). **Las redes sociales como herramienta de ciudadanía. Experiencia del Observatorio La Gente Propone en Mérida.** Juntos en la Acción Popular, 1(1), 1-15.
- Cancelo, M. (2015). **El uso de las redes sociales como fuente de información en situaciones de riesgo ciudadano.** Correspondencias & Análisis, 5, 37-46. <https://doi.org/10.24265/cian.2015.n5.02>
- Moya Losada, E., & Blanco Navarro, JM (2014). **Redes sociales y seguridad ciudadana. Casos de éxito.**
- Padilla Castillo, G. (2016). **Redes sociales institucionales de éxito: los casos de @policia y @guardiacivil en España.** Opción, 32(Especial No.12), 85-109.
- Rodríguez-Andrés, R., & López-García, JM (2019). **Aproximación al uso de las redes sociales por las fuerzas y cuerpos de seguridad en España en perspectiva internacional.** index.comunicación, 9(1), 127-148. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5852298>

MODELO FORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA NACIÓN

Luz Verónica Cañas Izaguirre²²

La elección que hagamos de un enfoque epistemológico y metodológico, especialmente si es para la resolución de las necesidades y los problemas humanos, determinará también el tipo de problemas que deseamos explorar, las técnicas que usaremos en la investigación y aplicación, las teorías que construyamos y la naturaleza y el valor de nuestras contribuciones en la promoción del bienestar humano y social. En este orden de ideas, lograr una educación de calidad e incluyente que respete los derechos humanos para toda la población es una responsabilidad social de las Instituciones de Educación Universitaria dentro del conjunto del Sistema Educativo. En este sentido el propósito fundamental del estudio es Generar un Modelo Formativo en Derechos Humanos, Seguridad de la Nación y Seguridad Ciudadana, que apunten hacia nuevas perspectivas potenciales en Seguridad de la Nación, en los estudios del PNFA –SC de la UNES; a partir de los significados que construyen los docentes y estudiantes. La misma se fundamenta en el Paradigma Post-positivista, enfoque Interpretativo-Vivencial, utilizando el método fenomenológico-interpretativo apoyado en la propuesta de Max van Manen (2003), con un diseño de campo y la técnica de la triangulación con criterio de validez. Concluye que es necesario construir una Línea potencial en la séptima línea matriz en Derechos Humanos, Seguridad de la Nación y Seguridad Ciudadana desde el enfoque de la Multidimensionalidad de la Seguridad. Finalmente se propone un Modelo para la formación en Derechos Humanos, Seguridad de la Nación y Seguridad Ciudadana; en concordancia con el modelo educativo, las Líneas de investigación y ejes integradores del diseño curricular de la UNES.

Descriptor: Derechos humanos; Enfoque Multidimensionalidad de la Seguridad; Seguridad Ciudadana; Seguridad de la Nación.

Introducción

Uno de los más difíciles desafíos para el teórico que se dedica al pensamiento crítico de los derechos humanos es vivir como se piensa, es pensar y actuar de modo coherente y consecuente, buscando hacer coincidir vida y tesis, asumiendo el riesgo que supone el compromiso con la propia verdad y es así como la elección que hagamos de un enfoque

²² Magister en Seguridad Ciudadana. Docente en el Postgrado en Derecho Penal y Criminología UGMA-Barcelona, Anzoátegui. Luzveronica69@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-0827-4423>

epistemológico y metodológico, especialmente si es para la resolución de las necesidades y los problemas humanos, determinará también el tipo de problemas que deseamos explorar, las técnicas que usaremos en la investigación y aplicación, las teorías que construyamos y la naturaleza y el valor de nuestras contribuciones en la promoción del bienestar humano y social. Es importante que un investigador sepa en cuál de ellos se posiciona para poder tener claridad en la concepción de la realidad de su fenómeno de estudio, la relación que debe mantener con el fenómeno de interés y la metodología que debe seguir para responder a las preguntas de investigación propuestas.

En este orden de reflexiones y en medio del escenario real en que la seguridad es un tema central para la gobernabilidad democrática en las Américas y Venezuela, se considera necesario reforzar las estrategias en materia de una educación crítica de los DDHH en las instituciones de educación policial y militar que tratan los temas de Seguridad (de la Nación y Ciudadana en particular), mediante la implementación de nuevos procesos de formación, a partir del desarrollo de estrategias de educación, investigación y divulgación de los valores de justicia social, equidad, igualdad, libertad, cooperación, solidaridad, honestidad y corresponsabilidad; desde un enfoque crítico y transdisciplinar de los Derechos Humanos.

En este orden de ideas esta investigación tiene como propósito Generar un modelo de formación en Derechos Humanos, Seguridad de la Nación y Seguridad Ciudadana, en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana (en adelante PNFA–SC) de la Universidad Experimental de la Seguridad (en adelante UNES). Es así, como se ponen a disposición de sus destinatarios (as),herramientas de formación y educación crítica en Derechos humanos, Seguridad de la Nación y Seguridad ciudadana, desde el enfoque de la multidimensionalidad de la seguridad; en consonancia con los postulados de la CRBV 1999, que vigoricen el Estado Social de Derecho y de Justicia; asimismo un conjunto de reflexiones e informaciones sobre los Derechos Humanos, la Seguridad de la Nación y la Seguridad Ciudadana; que permitan no sólo la comprensión conceptual del tema, sino su apropiación como valor central en la formación profesional y personal tanto del personal militar como civil. De esta forma se ofrece un instrumento idóneo

y práctico de apoyo a los esfuerzos que el nuevo Paradigma de la Seguridad Ciudadana, ha emprendido en procura de la incorporación de los Derechos Humanos en su doctrina y práctica profesionales.

Estos loables esfuerzos han visto su concreción en la creación de departamentos especializados en el tema, a nivel de las instituciones educativas militares y policiales. No obstante, hay que advertir dos implicaciones, por una parte, la necesidad histórica de plantearnos una reflexión profunda en materia educativa para comprender y asumir la formación en Derechos Humanos desde una perspectiva integral y crítica para la formación de sujetos éticos con sentido de pertenencia a la comunidad que es de donde procede y donde deberá desarrollar sus capacidades, aptitudes y valores. Y a la vez, enfrentar los graves problemas como el narcotráfico, el terrorismo de Estado, la degradación ambiental, los problemas fronterizos y las injerencias constantes de las potencias imperiales en los asuntos internos de los pueblos.

En este sentido, en la política de investigación de la UNES se enfatiza que las mismas se deben llevar a cabo en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, la Seguridad de la Nación y el Sistema Penitenciario; no obstante, en la revisión documental realizada por la investigadora en el PNFA CEFO UNES Anzoátegui, no se han encontrado Trabajos de investigación en la Séptima Línea Matriz, que comprendan el ámbito de la Seguridad de la Nación; tampoco se observa el desarrollo de una línea potencial en materia de formación en Derechos Humanos desde el enfoque Multidimensional que a su vez integre el abordaje de la Seguridad de la Nación y la Seguridad Ciudadana.

Considerando lo expuesto, esta situación, debe evaluarse y en atención a ello se debe avanzar en la construcción y fortalecimiento de una concepción integral de los derechos humanos y Seguridad de la Nación, desde una perspectiva crítica y transdisciplinar.

Revisión de la Literatura.

¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Se manifiestan como derechos, facultades y condiciones necesarias para que todas las personas, sin ningún tipo

de discriminación, tengan acceso a una vida digna. Los derechos humanos son valores fundamentales que posee la persona humana en todo momento y lugar y que le permiten vivir en condiciones de dignidad, libertad e igualdad. Se expresan jurídicamente como derechos y facultades que la Constitución, la ley y el derecho internacional reconocen en favor de todas las personas y que les garantizan el libre y pleno ejercicio de sus derechos y libertades, sin distinciones de sexo, raza, nacionalidad, origen social o posición económica, religión, forma de pensar, participación política o por cualquier otra causa.

No obstante, los derechos humanos van más allá de un listado de derechos individuales o colectivos que los Estados se comprometen a respetar y garantizar en favor de la persona humana sin distinción. Los derechos humanos responden a principios inherentes al logro de una calidad de vida y un proyecto de vida para todas las personas, lo cual tiene fundamento en los principios de solidaridad, igualdad y universalidad. El derecho a la paz, vendría a ser un fin superior a satisfacer, aun cuando pudiera no estar así consagrado en las Constituciones Políticas de los países.

Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, el cual no los otorga, sino que los reconoce y, por lo tanto, es el principal obligado a respetarlos y garantizarlos. Le corresponde al Estado asumir un papel en doble vía para la realización de los derechos humanos. Por un lado, promover y proteger los derechos humanos evitando que, por medio de sus actos, se afecte la esfera de individualidad (derecho a la vida, la libertad, la propiedad, etc.); por otro lado, le corresponde generar todas las condiciones necesarias para que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad como presupuesto para el logro de su desarrollo personal y grupal. Los derechos humanos constituyen hechos y realidades sociales que forman parte de la vida cotidiana de toda persona.

Desde la perspectiva marxista la noción de «derechos humanos», se considera en atención a Flores (2009), que pueden reducirse a cuatro principales: - Los textos de Carlos Marx son claros e inequívocos en el sentido de su repulsa a la doctrina de los «derechos del hombre» y, en general, de todo derecho. Este repudio, por otra parte, no es un tópico aislado en la obra de Marx, sino que se reitera en varios lugares y en distintas etapas de su

vida intelectual (Manifiesto del Partido Comunista, Guerra Civil en Francia, Sobre la cuestión judía -). - Cualquier ideología integralmente revolucionaria —sea marxista o no— debe adoptar una posición similar frente al tema de los derechos fundamentales del hombre.

En efecto, las categorías jurídicas: persona, responsabilidad, reparto, sanción, deber, etc., no se compadecen con la visión de un futuro maravilloso, sin autoridad y de libertad absoluta. Además, al ser la tarea revolucionaria obra de la colectividad toda, no queda en ella lugar para las pretensiones de los sujetos individuales o de las sociedades infra políticas, una de cuyas modalidades son los «derechos humanos». Resulta totalmente vana, por lo tanto, la pretensión de algunos autores, de fundar los «derechos humanos» en la ideología marxista; es preciso realizar, en este punto, una opción inexcusable: o aceptamos los principios marxistas y renunciamos incondicionalmente a postular la existencia y fundamento de los «derechos humanos» o, por el contrario, aceptamos la existencia de estos derechos y renunciamos, consecuentemente, a todas aquellas premisas sobre las cuales Marx sentó las bases de una sociedad sin clases, sin estado, sin opresión y sin estar sometida a «derechos»

Principales teorías que abordan el enfoque crítico de los Derechos Humanos Las principales escuelas de la Teoría crítica de los DDHH que sostiene que los mismos son controversiales y para nada autoevidentes, según Marín (2013), orientan el aporte teórico para superar la concepción instrumental de los DDHH. Así lo enuncia la teoría crítica en clara contraposición a la afirmación que el discurso dominante juricista (naturalista y/o liberal) ha planteado, que los Derechos Humanos son universales y obvios, existentes en los individuos por el hecho de ser personas humanas.

El debate contemporáneo de los Derechos Humanos. El debate contemporáneo de los derechos humanos afirmarían que su carácter emancipatorio resulta problematizado, lo que se agudiza, todavía más, toda vez que no hay un consenso acerca de lo que los derechos humanos son en realidad. En este orden de ideas, en la producción teórica y académica contemporánea se distinguen cuatro conceptualizaciones principales (Dembour,

2006; Dembour, Cowan, Wilson, 2001) sobre lo que son los Derechos Humanos en realidad, tales “escuelas” típicos ideales serían: naturalista (ortodoxia tradicional); deliberativa (nueva ortodoxia); protesta (de resistencia) y discursiva-contestataria (disidente, nihilista). De manera básica se explica que el modelo y/o tipo ideal de la escuela o tendencia naturalista concibe los Derechos Humanos como “dados o inherentes”; la deliberativa como “acordados o socialmente consensados”; la disidente como “resultado de las luchas sociales y políticas”; en tanto, la contestataria como un “hecho de lenguaje, meros discursos” referidos a los Derechos Humanos.

Desde el enfoque crítico de los DDHH, autores como Sousa Santos (2014, p.24) han manifestado en reiteradas ocasiones la urgente necesidad que tienen las sociedades contemporáneas de desarrollar un pensamiento crítico y emancipador capaz de anular el impacto que sobre la frágil condición humana provocan la brutalidad y la violencia trivializadas. Expone las principales tensiones del campo de los derechos humanos. Su esfuerzo crítico tiene un claro propósito reconstructivo. De lo que se trata es de enfrentar esas tensiones para formular nuevas teorías y propuestas de acción capaces de reforzar el potencial emancipador de los derechos humanos.

Multidimensionalidad de la Seguridad Ciudadana. La multidimensionalidad de la seguridad se sustenta en el enfoque de la seguridad humana y en la indelegable responsabilidad de los Estados de proteger a sus ciudadanos incorporando los conceptos de amenazas, preocupaciones y desafíos establecidos en la Conferencia Especial de Seguridad de México de la OEA 2003. En virtud de ello, cada país ha adoptado la definición más conveniente de Seguridad Nacional siguiendo los enfoques existentes de Seguridad y siendo consecuentes con la protección de sus intereses y en función al Poder Nacional y a sus potencialidades como país. En esta investigación se tratará de profundizar en el enfoque Multidimensional de la Seguridad a través de la interrelación de los siguientes conceptos: Seguridad Ciudadana, Seguridad y Defensa de la Nación, Multidimensionalidad de la Seguridad, Prevención y tipos de prevención.

En ese sentido, es conveniente resaltar que el enfoque de Seguridad Multidimensional se estructura no como una visión lineal que desarrolla un concepto, sino que es producto de un proceso dinámico donde confluyen múltiples elementos que subsisten, permitiendo y exigiendo que se garantice la seguridad tanto del hombre (de manera prioritaria) como del propio Estado (en tanto se mantienen vigentes las amenazas tradicionales). Ello facilita este enfoque de carácter mixto que hace realidad el nuevo paradigma de la seguridad.

Los derechos humanos especialmente comprometidos en la política pública de seguridad ciudadana. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagra, en términos generales, el derecho de toda persona “a la seguridad”. En este sentido lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 3, así como el Artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente en el caso del derecho de las mujeres a “vivir libre de violencia”, éste se consagra en el Artículo 3 de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”.

Sin embargo, los estudios más recientes sobre este punto (Hernández,2011), establecen la necesidad de definir con la mayor precisión el marco jurídico dentro del que deben cumplirse las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, especialmente en cuanto a la prevención y control de la violencia y el delito. Es así que, concretamente, se señala que esas obligaciones tienen su origen en un “plexo normativo”, o conjunto de derechos estrechamente vinculados o interdependientes. Específicamente, esta red de derechos se integra, especialmente, por los derechos a la vida; a la integridad física; a la libertad y la seguridad personales; y al disfrute pacífico de los bienes.

No obstante, “las obligaciones positivas y negativas del Estado respecto a la seguridad ciudadana también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial; el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la libertad de reunión y asociación; y el derecho a la participación en los asuntos de interés público” (Pérez, 1991, pág. 48).

Seguridad y Defensa de la Nación. Relaciones entre las nociones: Seguridad, Defensa Nacional y Seguridad Social. Se confunde conceptualmente Seguridad Nacional con Defensa Nacional, cuando se reconoce ya que la Defensa Nacional es parte integrante de la Seguridad Nacional, y que esta es integral, siendo de responsabilidad del más alto nivel del gobierno nacional con participación de todos los sectores y niveles de gobierno en sus respectivas competencias y no sólo del instrumento militar de la nación. La Constitución de 1999 incorporó el Título VII denominado "De la Seguridad de la Nación"; el mismo comprende dos capítulos sobre los "Principios de la Seguridad de la Nación" y sobre "Disposiciones Generales" que contienen la regulación normativa respecto de la Seguridad de la Nación y de la Fuerza Armada Nacional, respectivamente.

El desarrollo, la seguridad y defensa nacional y la seguridad social son competencias y responsabilidad del Estado; toda persona natural y jurídica es corresponsable en su consecución. La seguridad y defensa nacional es un componente intrínseco del sistema político, al cual contribuye con aportes tendiente al fortalecimiento del poder, es decir, de la autoridad, a la preservación de su potencial y a la solución de conflictos que pueden interferir con el funcionamiento del Estado. Uno de los instrumentos utilizados por el Estado para influir en crear las condiciones para proporcionar la paz laboral y la paz social es la seguridad social, dirigida a proteger a todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los miembros de las organizaciones militares. Vista así, la seguridad social es utilizada como propósito supremo, para coadyuvar al desarrollo y la seguridad de la nación.

La seguridad toma una perspectiva multidimensional en la que se asume que además de las amenazas militares hay otras amenazas (económicas, medioambientales, migraciones masivas, etc.), que las mismas son transfronterizas y globales, que vivimos en un mundo interdependiente y que, por tanto, las estrategias para abordar esa nueva realidad no pueden ser las estrictamente militares, sino que hay que introducir estrategias diplomáticas, civiles, policiales y de cooperación al desarrollo, entre otras. Esta nueva visión se ha ido desarrollando desde finales de los ochenta y ha culminado en la primera década del siglo XXI en las nuevas doctrinas de seguridad. Seguridad Multidimensional, por lo

tanto, es la percepción de una condición en el que el estado o el actor securitizante cree que no hay peligro de que tanto las «nuevas amenazas» o las «amenazas tradicionales» puedan presentarse, y se desarrolla para el mismo actor el concepto de seguridad en muchas dimensiones: la económica, social, político, etc. con la participación de varias variables de análisis.

Método.

El artículo es producto de una investigación de campo cualitativa a partir de los significados que construyen los informantes claves (2 docentes del PNFA-SC y 1 estudiante con Maestría en Seguridad de la Nación), orientando el proceso con el fin de darle profundidad al análisis y a su comprensión, con la interpretación de los resultados, teniendo presente que es un estudio de campo donde las principales fuentes la constituyen los informantes claves y la postura de la investigadora.

Resultados y Discusión.

Sujeto de Investigación	Entrevista	Categorías	Posición de la Investigadora
Informante 1. Estudiante de la UNES y Magister en Seguridad de la Nación de la Universidad Bolivariana de Venezuela.	¿Considera usted que en la Séptima Línea Matriz del PNFA-SC de la UNES se debe establecer una línea potencial temática de investigación en Derechos Humanos desde una perspectiva crítica, de la Seguridad de la Nación y Seguridad Ciudadana para el fortalecimiento de los procesos investigativos de la misma? La Seguridad de la Nación, está orientada al desarrollo de competencias a nivel estratégico nacional e internacional, para que contribuyan al resguardo de la Seguridad de la Nación, a partir de los postulados contenidos en el Título VII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que implican una visión profundamente democrática de seguridad y una concepción integral de lo que constituyen las acciones de defensa, vinculadas de manera estrecha a la noción de desarrollo sustentable y a la participación corresponsable del	Derechos Humanos	Siento que la visión del informante es importante, pero su respuesta no es directa en relación al hecho tratado (consideración de los DDHH en la 7ª Línea Matriz Seguridad de la Nación del PNFA-SC).

	Estado y la sociedad. Pero no observo esto en la 7ª LM.		
Informante 2. Docente de la UNES.PNFA- SC	¿Según usted existe formación en materia de DD.HH dentro de los estudios de postgrado del PNFA-SC? Si y resulta necesario vincular currículos de formación abiertos y flexibles a componentes de progresiva complejidad, asociados al fomento de capacidades mediante procesos como: el aprendizaje por experiencias, la acreditación de experiencias, el aprendizaje.	Seguridad de la Nación Seguridad Ciudadana	Como puede observarse el informante 2 si tiene claridad en la inexistencia y necesidad de una línea de formación en DDHH.
Informante 3. Coordinación académica de la UNES PNFA-SC	¿Cree usted que se puede fortalecer la formación en el área de DD.HH en los estudios de postgrado? Si, ya que estos están plenamente determinados en tratados, leyes, estatutos y normativas internacionales tales como Los Pactos Internacionales de los DD.HH, la Declaración Universal de los DD.HH, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Declaración Universal de los Derechos Humanos. (ONU, 2015).	Educación Crítica en DDHH	Siento que la visión del informante 3 es clara en relación al ordenamiento jurídico interno e internacional con fundamento en los tratados (consideración sobre la importancia de una educación crítica de los DDHH en los estudios de Seguridad de la Nación y Seguridad Ciudadana).

Conclusiones

Al no existir la articulación necesaria para desarrollar los contenidos en una Línea potencial en este ámbito de la Seguridad de la Nación; la experiencia en el PNFA-SC nos arroja, una escasa producción intelectual y pocos Proyectos de investigación desarrollados dentro de esta Línea Matriz (LM). De esta manera para fortalecer la mencionada LM, se propone asimismo un eje transversal de formación desde el enfoque crítico de los Derechos humanos tanto para la Seguridad de la Nación como para la Seguridad Ciudadana, ya que esta formación constituye el fundamento para la actuación militar y sobre todo para los funcionarios policiales en la labor preventiva propia de sus funciones.

En virtud de lo expresado, se destaca la importancia de impulsar la formación en el campo de los derechos fundamentales como una estrategia para actualizar los saberes y fomentar la investigación para que los valores supremos de los mismos lleguen a todos los

sectores del quehacer institucional y social, por lo tanto, una propuesta en materia de educación en DDHH, vendría a fortalecer los programas de postgrado en la UNES, así como también contribuiría a fomentar el estudio y conocimiento de los derechos humanos como la vía para prevenir violaciones a los mismos, apoyar a las víctimas y avanzar en el respeto y protección de la dignidad humana.

En ese sentido, la universidad tiene un importante cometido en la configuración de una sociedad más justa y democrática a través de la enseñanza de los EDH a las y los funcionarios policiales y militares en formación, cuyo desempeño tendrá un impacto social directo –sobre todo en la responsabilidad para la definición de planes, supervisión y ajuste de los indicadores del desempeño de estos funcionarios (as) al respeto de los derechos humanos, la Constitución y la legislación vigente.

En este orden de ideas, los razonamientos que se han venido realizando apuntan hacia una Línea Potencial en esta materia, la cual es de naturaleza interdisciplinaria y cuyo objeto central es la formación crítica en Derechos Humanos, en un contexto que trae consigo la promoción, protección y prevención de los mismos, derivada de la relación entre el Estado, el Gobierno y sus instituciones a través de diferentes mecanismos y herramientas jurídicas nacionales e internacionales con importante participación ciudadana que permitan la consolidación del Estado Social de Derecho y de Justicia, para contribuir con el fortalecimiento de la Seguridad de la Nación y de la Seguridad Ciudadana desde la visión Multidimensionalidad de la misma.

Referencias

- Ayala, R. (2007). Introducción a la concepción y aplicación del Método Fenomenológico-Hermenéutico de M. Van Manen. Barcelona, España.
- Bautista C. (2011). Proceso de la investigación cualitativa: epistemología, metodología y aplicaciones. -- Bogotá: Manual Moderno, 2011. 254 páginas
- Bensouda, F. (2021) Exámenes preliminares en la CPI: un análisis del legado del Fiscal Bensouda. Páginas 25-22
- Bobbio, N. (1985). El modelo iusnaturalista. En Estudios de Historia de la Filosofía: de Hobbes a Gramsci. Madrid.
- Carosio Alba (2012). Aportes de la crítica feminista a la reconceptualización de los Derechos Humanos. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

- De Sousa Santos, B. (2014). Derechos humanos, democracia y desarrollo. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948) Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III).
- Díaz, E. (1966). Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Madrid: Cuadernos para el diálogo.
- Hernández, D (2011). Derechos humanos en perspectiva socialista. Caracas.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004). Manual de derechos humanos para las Fuerzas Armadas. - San José, C.R
- Marín, A. (2013). Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos desde Marx.
- Van Manen, M. (2003). Investigación Educativa y Experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad. Barcelona: Idea.

CULTURA DE PAZ EN LOS BARRIOS POPULARES DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS ACTORES

Magdali Carolina Méndez Giménez²³

Resumen

El artículo aborda la temática concerniente al fenómeno de la inseguridad en el barrio San Vicente, parroquia Los Tacariguas de la ciudad de Maracay, dada la cultura de paz matizada por la intolerancia y ausencia del diálogo para dirimir las diferencias, lo cual, propicia niveles de violencia que comportan elevados niveles de inseguridad registrados por el Observatorio Venezolano de la Seguridad Ciudadana, conforme a ello el objetivo del artículo es divulgar los principales hallazgos sobre cultura de paz en el barrios populares, desde la perspectivas de sus actores. Es producto de una investigación de campo, de corte cualitativo, empleando el método hermenéutico, como técnica la entrevista a profundidad a 3 informantes clave de la comunidad seleccionada. Emergiendo como hallazgos relevantes que el resquebrajamiento de la seguridad ciudadana, es motivado por el debilitamiento de los procesos fundamentales de desarrollo humano, ante la valoración por la vida delictiva, que promueve una vida pernicioso y de supuesta prosperidad a costa del bienestar de las demás personas que son objeto de la perpetración de varias especies de delitos, donde, además del homicidio despunta el tráfico de drogas ilícitas como una alternativa contraproducente ante la crisis, que carcome al individuo y su entorno familiar, ante los riesgos implícitos de esta actividad delictiva

Palabras Clave: Barrios, Cultura, Paz

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el ente global encargado de tratar asuntos relativos a la seguridad, el desarrollo y la paz, estableciendo varios documentos como el Acta 53/243 denominada Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999) cuyo artículo 1 establece que:

Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: (a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; (b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho

²³ Inspectora Jefa de la Policía Municipal de Girardot. Jefa de seguridad del Palacio Municipal. Magdasharal123@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0000-4285-4467>

internacional; (c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; (d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; (e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras; (f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo.

En este contexto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su Preámbulo consagra “la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones” como valores sociales que deben ser asumidos y practicados por todos los ciudadanos que habitan este país, especialmente, quienes conviven en los barrios populares donde deberían asumir una cultura de paz sostenida a través de un diálogo de entendimiento y tolerancia para el encuentro de soluciones pacíficas que disminuyan la crisis y aumenten la convivencia entre los ciudadanos para así propiciar un ambiente pacífico y proclive al desarrollo de actividades socio-productivas orientadas al desarrollo de cada comunidad.

Sin embargo, la realidad vivida en los barrio populares del país, alcanza a ser descrita inicialmente por el trato intolerante ante la ausencia de todo diálogo para dirimir diferencias, propiciándose así niveles de violencia que comportan elevados niveles de inseguridad donde destaca la comisión de delitos contra la propiedad y las personas constituyen la respuesta a los desencuentros vecinales, teniendo como efecto el deterioro de la calidad de vida, porque, las personas han dejado de sentirse protegidas tras encontrarse envueltas dentro de una trama de desconfianza y violencia que carcome su existencia en un ambiente hostil. En este sentido López expresa que los barrios (2017):

Se han tornado en ambientes hostiles, donde la insatisfacción ante la falta de inclusión en los procesos de desarrollo humano, en parte por la deserción del sistema educativo desde la educación primaria, media y diversificada por parte de los niños, niñas y adolescentes, quienes han perdido el estímulo de una visión que les lleve a alcanzar una vida digna, estudiosa y encaminada hacia un futuro promisor... bajo una falsa premisa donde el delito es valorado como una vía expedita para mejorar la calidad de vida. (p. 418)

A esta descripción de la realidad se adiciona, la tergiversación como zona de paz, comprendida por los territorios donde se ubican los barrios, encontrándose su raíz en la política pública de pacificación impulsada por el Estado Venezolano para reducir las diferencias entre los miembros de los grupos estructurados de la delincuencia organizada, quienes vieron en esta mano tendida, una oportunidad para dirimir sus diferencias, reorganizarse y extender su poderío delictivo en los barrios populares que han pasado a ser controladas por tales grupos a través de la implementación de sus propios códigos delictivos.

Esto, ha traído como consecuencia una crisis de resquebrajamiento de la autoridad del estado representado a través de los Órganos de Seguridad Ciudadana cuyo despliegue en tales zonas se encuentra restringido ante la amenaza permanente que pone en vilo todo el ordenamiento jurídico vigente, porque, el Estado deja de ejercer toda acción protectora, así como promotora de los procesos de desarrollo humano previstos para que las personas disfruten de sus derechos y cumplan plenamente con sus deberes.

Todo lo mencionado hasta el momento, vuelve la mirada hacia el Estado Aragua y la comunidad de San Vicente, donde la cultura de paz se observa trastocada ante la expansión de la violencia delictiva matizada por el homicidio, el robo, el hurto, la extorsión, el secuestro, el sicariato, el tráfico de drogas ilícitas, el contrabando de alimentos y el desalojo de los funcionarios policiales de las estaciones policiales, así como de sus viviendas, drama del cual no escapan los efectivos militares, quienes al negarse a ser desalojados han perecido a manos de los grupos estructurados que bajo la desvirtuación de las zonas de paz se han abrogado el deber del Estado de brindar protección. Al respecto, Gutiérrez (2019) establece que la amenaza a la seguridad y la paz representada por los grupos estructurados de la delincuencia organizada se encuentra direccionada por la:

Figura delictiva denominada *pran*, quien se auto atribuyó la seguridad del barrio, tergiversando totalmente los contenidos del artículo 13 de la CRBV (ob. cit.) donde se establece que, “el espacio geográfico venezolano es una zona de paz”; y solamente el Estado debe librar las acciones dirigidas para proteger la integridad física de las personas y sus propiedades. (p. 63)

De lo expuesto por Gutiérrez se concluye que el Pran es una especie de figura impositiva que mediante el empleo de la fuerza y de la coacción han asumido la protección de la comunidad usurpando una función propia del Estado la cual ejerce exclusivamente por medio de sus cuerpos policiales.

El objetivo General del presente artículo el dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación titulada “Cultura de paz en los barrios populares desde la perspectiva de sus actores”.

Para alcanzar dicho objetivo general se trazaron los siguientes objetivos específicos

1. Comprender las bases teórico-jurídicas de la cultura de paz.
2. Conocer las manifestaciones delictivas en los barrios populares como parte de la cultura de paz.
3. Develar la perspectiva de los actores, en los barrios populares, como parte de la cultura de paz.

La estructura del artículo científico es la siguiente:

1. Revisión de la Literatura: Este apartado presenta los principales aspectos conceptuales o bases teóricas sin los cuales no se entendería el artículo, así como investigaciones previas sobre el tema
2. Método: Resume la descripción precisa y concisa de los pasos realizados para obtener la información y datos presentados en el artículo. No pretende dar definiciones ni conceptos de elementos relacionados con esta sección.
3. Resultados: Expone el análisis, la interpretación de los resultados de la investigación
4. Conclusiones: Corresponde a la etapa final del artículo, en la que se presenta la información más relevante o aquello que se propone como nuevo.

Revisión de la Literatura

En primer lugar, Sanguino (2018) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid desarrolló una tesis doctoral que denominó: **Elementos para una política de seguridad urbana**. La misma le permitió alcanzar el título de Doctor en Gobierno y Administración Pública. La investigación en mención, revisa la

política de seguridad de Bogotá en 20 años, examina enfoques, identifica lecciones y formula recomendaciones para una política de seguridad urbana.

Metodológicamente se trató de una investigación documental, mediante la consulta de fuentes teóricas, para el debate sobre la evolución de los conceptos de Seguridad y Seguridad Urbana. Documentales, para el análisis de las políticas públicas de Seguridad en Bogotá. Institucionales, para el seguimiento de las autoridades a la tipología y problemas en la ejecución de las políticas públicas. Colectivas en cuanto a la participación en debates, seminarios y grupos de análisis y evaluación de las políticas públicas de Seguridad Urbana.

Todo ello, orientada por el debate teórico sobre los conceptos de Seguridad, Seguridad Urbana y Políticas Públicas de Seguridad Urbana en Colombia, el análisis de las políticas de Seguridad en Bogotá enmarcado en el conflicto colombiano. Por cuanto, la elaboración, estructuración y ejecución de las políticas públicas de Seguridad Urbana exigen un enfoque conceptual y un instrumental metodológico que es necesario problematizar de cara a los resultados servidos como aportes para la investigación propuesta a la luz de las orientaciones metodológicas presentadas por la investigación como antecedente referencial.

Seguidamente Oñate (2018) en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, desarrolló una tesis doctoral que tituló: **Cultura de Paz para la Escuela en Tiempos de Violencia**. La misma le permitió alcanzar el grado académico de Doctora en Educación. Dicha tesis doctoral, deja ver las contradicciones que vive la cultura de paz en la escuela para tiempos caracterizados por ser violentos. Para ello, se va al encuentro con la realidad que viven dos escuelas pertenecientes a la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO, del Estado Carabobo, cuyos principios se basan en la promoción y trascendencia de una Cultura de Paz desde la escuela y hacia la comunidad.

La postura metódica, asumida fue la perspectiva cualitativa, método etnográfico. Se ocuparon dos años (2017 al 2018); para emplear las técnicas etnográficas de: observación participante, entrevistas a informantes claves, análisis a documentos escritos y además para la aplicación de una encuesta de corte cuantitativo acerca de la convivencia en la

escuela, combinación de técnicas que se triangulan para posteriormente, lograr la hermenéusis requerida en la construcción teórica.

Como conclusión de interés, se destaca que en la escuela no es posible un único referente conceptual, ético, epistemológico, la dirección de la cultura de paz en la escuela, es hacia una ética basada en unos procedimientos, que posibiliten el dinamismo y la interacción entre la diversidad y relatividad de principios y valores que faciliten el diálogo que lleve a entender los presupuestos ajenos, detectar y enfrentar las contradicciones, en la búsqueda del consenso que permita la resolución pacífica de los conflictos, orientados en este sentido como aportes de interés para el presente artículo propuesto por la investigadora.

López (2017) en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Nacional, realizó una tesis doctoral titulada: **Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada que perpetran actos análogos a las Prácticas del Terrorismo como Amenaza a la Seguridad de la Nación**, la cual se desarrolló en el Programa de Doctorado en Seguridad y Desarrollo Integral. La investigación, se insertó en la concepción de la Seguridad de la Nación, para generar un modelo teórico de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo, para su comprensión como una amenaza que trasciende la seguridad ciudadana a la seguridad de la Nación.

Por consiguiente, se generó una metodología que utilizó el enfoque cualitativo, el paradigma cualitativo interpretativo, los métodos fenomenológico, hermenéutico y teoría fundamentada para interpretar los significados asignados por los actores del sistema de seguridad de la Nación, las técnicas e instrumentos para la recolección de información fueron la observación directa (notas de campo), la entrevista en profundidad (guion de entrevista) y el uso de documentos (impresos y audiovisuales) cuyo análisis e interpretación empleó seis (6) tipos de matrices, y la triangulación cedió la comparación de cada fuente.

Esta investigación, sirve como antecedente tras establecer la trascendencia de la seguridad ciudadana a la seguridad de la Nación, cuando los grupos estructurados de la

delincuencia organizada, asesinan a las personas que integran los ámbitos estratégicos del poder nacional y del sistema de seguridad de la Nación, orientando así una porción de los aportes en lo teórico y metodológico.

Cultura de Paz

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1995):

Una cultura de paz se basa en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que refuerzan la no violencia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de cada persona. Ella depende de la observancia y aceptación del derecho de las personas a ser diferentes y de su derecho a una existencia pacífica y segura dentro de sus comunidades. (p. 7).

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2019) expresa que la cultura de paz, “supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones”. Paz: La palabra paz deriva del término en latín pax, que quiere decir estado de quietud y tranquilidad.

Delincuencia Organizada

Según Mendoza (2010), la delincuencia (Del lat. delinquentia) es la cualidad del delincuente, la acción de delinquir, el conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o especialidad en ellos, así como, la colectividad de delincuentes. Pero vamos a ir a lo que más nos interesa, la experiencia, lo material, lo práctico.

Entre las personas que han cometido delitos podemos encontrar, desde los que sólo han cometido un delito durante toda su vida, hasta aquellos que hacen de la delincuencia una forma de vida, que serían los “delincuentes de carrera”, que pueden llegar a cometer muchos delitos y convertir la delincuencia en una “profesión”. En muchas ocasiones, aquellos que cometen delitos más graves a los que ya estaban acostumbrados, han estado privados de libertad en un centro penitenciario, y durante su estancia allí han hecho “amistades peligrosas”, es decir, se han mezclado con presos cuyas actividades delictivas

eran de mayor gravedad, les han influenciado negativamente y al salir se unen para delinquir juntos.

Sin embargo, la definición de la delincuencia organizada, lleva a su encuentro en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela, desde el allanamiento de los contenidos teórico-jurídicos que contempla la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft, 2012) y desde el artículo 4, numeral 9 como:

La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.

A este tenor, se destaca el carácter pernicioso y pluriofensivo de esta forma de organización perniciosa, cuyos fines son claramente contrarios a todo orden social, porque, sus actos son contrarios al bienestar de la humanidad, y completamente opuestos a los derechos humanos, ante la vulneración que estos promueven no solo contra la vida de las personas, sino, ante la educación y el trabajo como procesos esenciales de desarrollo humano.

Los factores que pueden darse en una persona para que cometas delitos, son de muy variada naturaleza. Entre los científicos sociales hay autores, que afirman que existen patrones generalizados de conducta antisocial que contribuyen a la identificación de los delincuentes juveniles de carrera como por ejemplo el hacer novillos, consumir drogas o alcohol, el bajo rendimiento escolar, la conducción temeraria.

Dada la dificultad para predecir la delincuencia futura en un sujeto, existen distintos parámetros para valorarla, tales como la gravedad de los delitos cometidos, la variedad, o la precocidad. Muchas de las conductas que caracterizan una situación de desadaptación social o emocional, son también muy comunes en la infancia normal, es decir, aparecen asociadas a un correcto desarrollo evolutivo, caso de la conducta de mentir, una cierta destructividad, la agresividad, etc.

Crimen Organizado

Si bien no existe un concepto unívoco de la delincuencia organizada, sí se encuentran rasgos característicos que han sido, en un modo u otro, reconocidos por numerosos países, lo que facilita la lucha contra este tipo de delincuencia. Sin embargo, y después de varias décadas, todavía resulta una tarea compleja enfrentarse a ésta y derrotarla, tal y como se tratará de ir evidenciando a lo largo de este estudio. Para Mendoza (2010), señala que, dado que existen casi tantas definiciones de delincuencia organizada como países que la combaten, y que además es un concepto en constante evolución. (p.80).

Nos encontramos ante un fenómeno tan amplio y poliédrico que las generalizaciones, tanto criminológica como las tipificaciones penales, dificultan captar la dimensión de la realidad. Sin perjuicio donde se analizarán en mayor profundidad los grupos delictivos organizados, y se citarán las características que más los identifican establecidas por los organismos internacionales para un primer acercamiento a ellos. La organización delictiva es un sistema penalmente antijurídico, un sistema social en el que sus elementos, es decir, sus miembros, se hallan organizados para cometer delitos. Tiene así una dimensión institucional, pero de institución antisocial, lo que la diferencia de las meras agrupaciones coyunturales para cometer delitos.

Por otra parte, se tiene en cuenta que la organización afectaría a los objetos de protección de los delitos específicos que suponen su fin, esta perspectiva se denomina “teoría de la anticipación”, porque el castigo por hechos vinculados a la organización se explica como la anticipación de la protección de los bienes jurídicos afectados por los fines de la asociación delictiva.

Seguridad Ciudadana

Según Hernández (1999), la seguridad el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano, dentro de las ciencias de la seguridad es Ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente.

Ahora bien, con respecto a las características de la seguridad ciudadana, cabe significar que estas orbitan sobre la condición garantista de la protección y el deber ineludible del Estado respecto a la conformación de condiciones pacíficas, según lo establecido por la CRBV, (ob. cit.) en el artículo 55, aunado el respeto de los derechos fundamentales y del ordenamiento constitucional, además de crear un ambiente colectivo propicio y adecuado para la convivencia pacífica.

Asimismo, y por medio de los organismos de seguridad ciudadana, el Estado pone especial énfasis en las labores de prevención y control de los factores que generen inseguridad y violencia, especialmente mediante el ejercicio de la función policial prevista como uno de los pilares fundamentales del Estado, a través del despliegue de los cuerpos de policía en los respectivos ámbitos político-territoriales.

Método

El presente artículo científico es producto de una investigación de campo, postpositivista, cualitativa, empleando el método hermenéutico, como técnica de aprehensión de la información fue aplicada una entrevista a profundidad a tres (03) personas del consejo comunal de San Vicente, quienes hacen vida activa en las comunas; los cuales se identificaron con seudónimos

Resultados y Discusión

Una vez presentado todo el sendero epistemológico recorrido en la investigación, se dispone a exhibir en este momento, un cúmulo de información formada por las categorías y poco a poco, también una prevalente estructura que las integra, por medio de las cuales se da la emergencia de la posible estructura teórica, "implícita" en el material recopilado en las entrevistas. Es en este escenario, donde se expone la explicación discursiva de lo que emergió en el estudio.

La categorización constituyó un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada; de esta forma, se logró llevar a cabo apropiadamente el proceso de categorización que se inició en el mismo momento de comenzar la recolección de la información suministrada por los informantes claves. Al interpretar esas opiniones y

creencias se produjeron las respectivas estructuras, basadas en las categorías y subcategorías las cuales se muestran a continuación:

Cuadro 1.
Categorías y Subcategorías

Categorías	Subcategorías
Promoción de Valores	Respeto a los habitantes Derechos humanos Justicia de paz
Cultura de Paz	Creación de normas Cultura del delito Expresiones delictivas Control del territorio Actores sociales
Órganos de Seguridad Ciudadana	Desplazamiento forzado Rechazo a los cuerpos policiales
Servicios Públicos	Salud Educación Pobreza

Desde esta perspectiva, el tema que ocupa el desarrollo del presente trabajo sobre la cultura de paz; en la globalización se centra en el análisis de la realidad en que vivimos desde una visión crítica - reflexiva, que emana de los valores propios de una cosmovisión pacifista, y tiene como finalidad contribuir a una mayor comprensión de la paz, para lograr despertar en los individuos la fuerza de un compromiso transformador, liberador y emancipador.

Esta concepción coincide con la señalada en los estudios para la paz, un apartado desarrollado en el primer capítulo de la investigación en donde se analizan las aportaciones de estos estudios a la sociedad actual, en su doble ámbito, tanto desde una perspectiva crítica y de denuncia, como desde una perspectiva constructiva y de planteamiento de alternativas. En este sentido, se resaltan las dos dimensiones de los estudios para la paz: una crítica deconstructiva y otra constructiva y reconstructiva.

A lo largo de la historia, el tema de la paz ha estado presente tanto en la vida de las personas como en los Estados y naciones, logrando así constituirse por su vital importancia en el objetivo central de muchos investigadores para la paz. En efecto, la coyuntura del momento necesita claramente una agenda de investigación para la paz. Los retos son cada

vez mayores ante una conflictividad creciente que, por sus dimensiones, por su multifactorialidad, y por la constante interacción, aumenta considerablemente la complejidad de los problemas.

Actualmente, cuando hablamos de la paz, son muchas las áreas que se vinculan con la misma, tales como la guerra, la violencia, el desarrollo, la pobreza, la inmigración, el género, los conflictos, la educación, la democracia, el medio ambiente, los derechos humanos, los valores, las culturas y religiones. Todos estos aspectos y otros que se van sumando en el transcurso de las investigaciones, conforman los temas y constituyen el marco teórico de los estudios para la paz.

Considerada de esta forma, la paz es un fenómeno amplio y complejo, que exige una comprensión multidimensional. Una comprensión amplia de la paz exige también una comprensión amplia de la violencia, que es todo aquello que impide a las personas autorrealizarse como seres humanos, bien por violencias directas o por violencias estructurales.

La paz afecta también a todas las dimensiones de la vida interpersonal, intergrupala, nacional e internacional. No está únicamente asociada al plano internacional, ni a los Estados. La paz hace referencia a una estructura social de amplia justicia y reducida violencia. Aunque los ritmos de su implantación e integración en la sociedad puedan ser todavía muy desiguales, es preciso extender la convicción de que la educación para la paz es una necesidad, no un lujo superfluo o una moda coyuntural.

En consecuencia, la paz exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones e interacciones. No puede haber paz, si hay relaciones caracterizadas por el dominio, la desigualdad y la no reciprocidad, aunque no exista conflicto abierto. Por eso, la paz no es solo ausencia de condiciones y circunstancias no deseadas, sino también presencia de condiciones y circunstancias deseadas.

Conclusiones

El resquebrajamiento de la seguridad ciudadana, es motivado por el debilitamiento de los procesos fundamentales de desarrollo humano, ante la valoración por la vida

delictiva, que promueve una vida perniciosa y de supuesta prosperidad a costa del bienestar de las demás personas que son objeto de la perpetración de varias especies de delitos, donde, además del homicidio despunta el tráfico de drogas ilícitas como una alternativa contraproducente ante la crisis, que carcome al individuo y su entorno familiar, ante los riesgos implícitos de esta actividad delictiva.

La paz y la convivencia, es asumida en forma creativa, desde la conflictividad como un proceso natural y consustancial a la existencia humana, donde las personas son capaces de develar críticamente la realidad compleja y conflictiva para poder situarse en ella y actuar en consecuencia, accionando en el microcosmos escolar y en el macro nivel de las estructuras sociales.

La construcción de los valores: paz y convivencia desde las barriadas populares plantean un desafío abierto a la lógica operante de los actores sociales, que comporta la búsqueda permanente de un conocimiento que posibilite reconstruir sobre la razón axiológica significados referenciales para sanar las heridas del alma de un pueblo al que la violencia ha infectado.

Es indispensable la participación activa y consciente de la familia por su papel formador y forjador de valores para la vida, escuela y familia unidos en un constante proceso de reflexión y acción para alcanzar los horizontes de paz soñados. Opacados como ya se ha indicado por las diferentes manifestaciones y formas de violencia, donde despunta la violencia asesina que comporta la violación recurrente del derecho humano a la vida.

El derecho a la vida, que en teoría es intrínseco e inalienable, pero que en la práctica es vulnerado, evidentemente socaba las bases de los valores para la paz, la convivencia y seguridad, valores contemplados en nuestra Carta Magna. Lo que concluye en el entendimiento de la urgente reconfiguración del hecho sociales sobre la base de un razonamiento axiológico comporta la socialización.

En el contexto del municipio que integra el espacio observacional de la investigación, el imaginario colectivo asocia la seguridad ciudadana exclusivamente al control preventivo-reactivo de la criminalidad por parte del Estado Venezolano, a través de los órganos de

seguridad, quienes ante la actual crisis ontoaxiológica develada en las diferentes manifestaciones y formas de violencia, entre las que despunta la violencia asesina, comportan un problema que trasciende la capacidad del Estado Policial.

La educación para una cultura de paz apunta a prevenir esta tendencia, y a fomentar actitudes y procesos de paz, reconciliación y solución de conflictos, sensibilizando a niños y niñas, adolescentes y adultos en cuanto a las causas y manifestaciones de la violencia.

Referencias

- Acta 53/243de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1999). **Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz**. Documento en línea. Disponible en: www.un.org/es/ga/62/plenary/peace_culture/bkg.shtml.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). **Gaceta Oficial No. 36.680**. 30 de Diciembre de 1999.
- Hernández J. (1999) Un estudio: Seguridad y Bienestar Social. Editorial Akal Universitaria. España
- Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. (2012). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.912**, Abril 30, 2012.
- López, J. (2017). **Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada que perpetran Actos Análogos con las Prácticas del Terrorismo como Amenaza a la Seguridad de la Nación**. Tesis Doctoral publicada. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional. Caracas.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1995, Noviembre). **Hacia una cultura global de paz**. [Documento en línea]. Disponible: https://oala.villanova.edu/nnuu/culpaz_intro.htm.
- Oñate Díaz, O. E. (2015). **Cultura de Paz para la Escuela en Tiempos de Violencia**. Tesis Doctoral publicada. Universidad de Carabobo.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2005). **Las políticas de Seguridad Pública**. [Documento en línea]. Disponible: <http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wpcontent/uploads/2016/10/Politicadde-Seguridad-Publica-PNUD.pdf>.
- Sanguino Páez, A. (2016). **Elementos para una política de seguridad urbana**. [Versión completa en línea]. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Disponible: <https://eprints.ucm.es/37582/1/T37165.pdf>.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. (2016). **Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales**. (5a. ed.). Caracas: Autor.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2019). **La cultura de paz supone...** [Página web en línea]. Disponible: <http://www.upel.edu.ve/valores-de-paz>.

HUMANIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO DEL ANTROPÓLOGO PARA EL ABORDAJE DE LA MUERTE EN EL CAMPO FORENSE

Mary Yamilet Bonilla de García²⁴

RESÚMEN

El eje teleológico de la investigación se centra en la humanización del proceso formativo del Antropólogo Forense para el abordaje de la Muerte en el campo forense, en el marco de la seguridad ciudadana en Venezuela, desde donde se busca valorar el proceso formativo humanista del Antropólogo Forense venezolano ante el hecho de la muerte, como respuesta a su ejercicio profesional en seguridad ciudadana, así como conocer la percepción de la muerte que tienen los profesionales de la Antropología Forense venezolana, desde la formación en Seguridad Ciudadana, visto a partir de las teorías humanistas, al mismo tiempo, comprender la realidad de las preconcepciones auténticas e inauténticas del Antropólogo Forense venezolano frente a la muerte que permita su redescubrimiento en la respuesta ante la seguridad ciudadana, permitiendo revelar las transformaciones que la formación humanista en torno a la muerte genera en el antropólogo forense, como actuante de la administración de justicia en el marco de la seguridad ciudadana, quienes fundamentan a esta investigación dentro del paradigma interpretativo vivencial con enfoque cualitativo, desde el método fenomenológico, permitiendo un acercamiento con los informantes clave y sus experiencias. El escenario fue el SENAMECF Aragua, donde se aplicó la entrevista a profundidad y la observación participante como técnicas de recolección de información, permitiendo reflexionar en el hecho necesario de rescatar la intersubjetividad desde los espacios universitarios en la sociedad de hoy, encaminando la dinámica formativa hacia la universidad humanizada como representación de vida y de revaloración de la condición humana desde la mirada axiológica, desde los aspectos valorativos y motivacionales que la muerte imprime como aspecto significativo de la condición de ser humano en sociedad reclama ser atendido y materializado para las futuras generaciones de antropólogos forenses como profesionales operarios de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Palabras Clave: Proceso Formativo, Antropólogo Forense, Humanización y Muerte en Seguridad Ciudadana.

²⁴ Antropólogo Forense, Experto Profesional Especialista I, Coordinación Nacional de Antropología Forense del SENAMECF // Doctora y Magister en Educación y Especialista en Seguridad Ciudadana – UNES Aragua // Apoyo Docente de la UNES Aragua y Docente Instructor, Escuela de Antropología, FACES – UCV Caracas – Venezuela // e-mail: marybonilla29@gmail.com // ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3780-7978>

Introducción

Para la realidad contemporánea la muerte está omnipresente en el devenir de las sociedades occidentales, rodeada de rituales y simbolismos que sostienen la creencia a la supervivencia y el renacimiento de los difuntos, al mismo tiempo que pone énfasis en la negación a la muerte biológica, como hecho natural que desborda a la muerte como hecho cultural. De aquí sustenta, Thomas (1983:12) cuando señala el abordaje del estudio antropológico acerca de la percepción de la muerte como una de las realidades de las sociedades humanas a través de “la antropología tanatológica... pues busca la unidad del hombre en la diversidad o mejor todavía, construye la universalidad a partir de las diferencias”.

Desde uno de los campos de la Antropología aplicada al devenir del humano se tiene a la Antropología Forense, la cual enfoca a la muerte como un instrumento científico que apoya a la realidad judicial y aporta información en el momento que es requerida ante un evento forense; por ello, en la búsqueda de acciones que reafirmen las garantías de los Derechos Humanos y que promuevan el bienestar de la sociedad desde su seguridad ciudadana, se tiene a la Antropología Forense como disciplina del quehacer antropológico venezolano que hace vida en las Ciencias Forenses y aplica los saberes de la ciencia de la Antropología Física o Antropología Biológica al proceso legal o judicial en humanos vivos o muertos.

Lo anterior, sirve de punto de partida para comprender que la realidad forense venezolana desde la formación del Antropólogo Forense debe estar vinculada al sentido humanista y sensibilizador del ser, por lo que las estrategias utilizadas para la formación de los profesionales deben dirigirse a enaltecer el concepto humano del ser y del ente, donde el cuerpo deje de ser visto como un estado inerte y sin vida, puesto que el cadáver es un ente que está en constante diálogo con el antropólogo y la muerte lo acompaña en todo momento gritando, desde su silencio, información relevante al momento de conjeturar los hallazgos.

Se puede considerar que la formación del Antropólogo Forense esté fijada del sentido humanista y sensibilizador del ser, por lo que las estrategias utilizadas para formación de los futuros profesionales deberían estar dirigidas a enaltecer el concepto humano del ser y del ente, donde el cuerpo deje de ser visto como un estado inerte y sin vida, puesto que el cadáver es un elemento que está en constante diálogo con el antropólogo, y la muerte lo acompaña en todo momento gritando, desde su silencio, información relevante al momento de conjeturar los hallazgos (Bonilla, 2018).

Es así como se encamina el comprender la muerte multidimensionalmente, puesto que su interpretación se generará dependiendo de la perspectiva y las circunstancias desde donde se aborde; de modo más específico, desde la mirada de la variabilidad humana identificativa del antropólogo forense venezolano, pueden surgir inquietudes en el vivir y convivir con la evidencia, que parten desde sus propias reflexiones acerca del sentido y significado que se le otorga a la muerte en su formación académica como norte de su ejercicio profesional, al mismo tiempo el papel que cumplen en la sociedad venezolana y su trascendencia como ciudadanos actuantes de la administración pública desde la realidad de la seguridad ciudadana.

De lo anterior se motiva el propósito de esta investigación, desde donde se busca valorar el proceso formativo humanista del Antropólogo Forense venezolano ante el hecho de la muerte, como respuesta a su ejercicio profesional en seguridad ciudadana, en el marco de las ciencias forenses; así como conocer la percepción de la muerte que tienen los profesionales de la Antropología Forense venezolana, desde la formación en Seguridad Ciudadana, visto a partir de las teorías humanistas, al mismo tiempo, comprender la realidad de las preconcepciones auténticas e inauténticas del Antropólogo Forense venezolano frente a la muerte que permita su redescubrimiento en la respuesta ante la seguridad ciudadana, permitiendo revelar las transformaciones que la formación humanista en torno a la muerte genera en el antropólogo forense, como actuante de la administración de justicia en el marco de la seguridad ciudadana.

Revisión de la Literatura

Considerar investigar acerca de la construcción teórica de la formación profesional del antropólogo forense ante la humanización de la muerte, invita a tener presente la intención de la humanización del proceso formativo del Antropólogo para el abordaje de realidad judicial de la muerte en el campo forense, dentro del marco de la Seguridad Ciudadana, lo que hace necesario profundizar en los aspectos formativos humanizantes que las ciencias forenses requieren para una efectiva respuesta a la comunidad.

Esta necesidad de valorar y dar respuesta a los aspectos pedagógicos y deontológicos del profesional forense se percibe necesario para esta investigación desde las prácticas profesionales como ejercicio desde las prácticas en servicio o desde el Servicio Comunitario, lo que puede resultar relevante en la aplicación consciente de políticas para la toma de decisiones en el campo forense dentro de la organización, ya que contribuye con el desempeño inter y transdisciplinario en el campo de la seguridad ciudadana de manera eficaz y eficiente, permitiendo una respuesta oportuna y expedita tanto a los familiares como a los investigadores penales, como engranaje que se construye con la participación de los distintos actores de la realidad social venezolana, en la idea de fundamentar la investigación y otorgarle el piso epistémico que se requiere para su avance.

En la idea de fundamentar la investigación y otorgarle el piso epistémico requerido para su avance y llevando una secuencia cronológica respecto al momento en que se presentan las investigaciones que dan sustento a esta investigación, se tiene desde el ámbito internacional el trabajo doctoral realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, realizado por Opazo (2015), titulado “Experiencias de Aprendizaje-Servicio en la Formación del Profesorado. Un estudio de caso”, donde considera que la investigación científica del Aprendizaje-Servicio (ApS) se ha consolidado como una importante línea de trabajo en la educación superior, ya que ofrece recursos pedagógicos eficaces que tienen efectos positivos en el desarrollo profesional, ético y personal de los futuros maestros, y en especial pertinencia para esta investigación, ya que la formación de docentes, o

profesionales en general, constituye un campo idóneo como herramienta clave para recuperar y reconstruir espacios sociales y educativos.

Los resultados obtenidos permiten comprender la situación del ApS en la Facultad de Formación de Profesado y Educación de la UAM y contribuyen a promover la diseminación del ApS como una alternativa real de revitalización de los programas de formación del profesorado, de manera que los futuros maestros y líderes escolares puedan acceder a experiencias transformadoras que repercutan en la mejora efectiva del sistema educativo, siendo una importante experiencia investigativa a incidir en esta investigación debido al recurso aplicable en el campo de la formación de futuros profesionales.

Desde el contexto nacional, Agreda (2016) en su tesis doctoral impulsada por la Universidad de Carabobo, Venezuela, titulada “Formación Docente para una Educación Humanizadora”, manifiesta que la intención de generar una aproximación teórica sobre el tema, representa una arista fundamental que se debe atender para lograr cambios trascendentales en el ámbito educativo. Sustenta su propuesta en la perspectiva humanista de Rogers y por los aportes sobre la educación de Kant, Morín, Freire, Esclarin y Carmona, quienes sugieren que la educación es el ente que puede ofrecer las herramientas para formar seres humanos con el compromiso de preservar y desarrollar el sentido de humanidad que conduzca a una vida más digna para todos.

Recurrió al enfoque epistemológico interpretativo debido a que se centra en alcanzar la comprensión (Verstehen) de los fenómenos sociales. Específicamente utilizó el método fenomenológico hermenéutico porque le permitió comprender e interpretar desde los significados que tienen profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de Universidad de Carabobo, hacia la formación docente más humanizada.

Los fundamentos teóricos implican el impulso de conceptos y definiciones que le otorgan piso epistémico al contexto investigativo, es por ello que se considera importante considerar que dicha fundamentación determina la perspectiva interpretativa, visión del fenómeno y la voluntad del investigador por comprender el contexto natural en el cual se desarrollan los hechos en estudio.

De ello se tiene a la Antropología Forense, la cual ha alcanzado notable importancia a nivel mundial puesto que ha contribuido de manera muy puntual en la resolución de casos donde el individuo ha perdido su identidad; de aquí que avance de esta especialidad ha estado de la mano con otras ciencias, las cuales han apoyado tanto en la reconstrucción del pasado como del presente donde el hombre ha estado involucrado. Del mismo modo, ha abierto las puertas para que la multidisciplinariedad aborde el trabajo de los antropólogos comprometiéndose con la justicia y los derechos humanos.

Según Muñoz (2014), la Antropología Forense tiene como objetivo, a través de aplicación de los principios de la ciencia antropológica general, buscar la identidad, individualización e identificación de las personas vivas o muertas, con la finalidad de dar respuesta ante una solicitud realizada por un instituto público autorizado. A su vez, el antropólogo forense es el responsable de recibir la evidencia (remitida al laboratorio o colectada por él mismo en el sitio del suceso o lugar de la investigación) con la finalidad de observarla, analizarla, compararla y plasmar los resultados en el peritaje de acuerdo con el pedimento solicitado.

En este sentido, mediante la evaluación detallada de los rasgos anatómicos y morfológicos que perduran en el tiempo, es posible obtener información específica que permite esclarecer la identidad jurídica de un desconocido, haciendo énfasis en la importancia que tiene la individualidad indubitable tanto biológica, social, psicológica, adaptativa y cultural de todo sujeto. Al respecto, Pacheco (2005) y Morales (2016) coinciden en manifestar que en Venezuela la identificación en Antropología Forense forma parte del protocolo en ciencias forenses, así como de la investigación criminal y judicial, de tal manera que ha dado respuesta efectiva a la identificación humana tanto en cadáveres como en vivos, conforme a las exigencias de los diferentes entes gubernamentales, tales como los tribunales, jueces y fiscales para la debida administración de justicia.

Todas las culturas alrededor del mundo han construido por diferentes razones diferentes prácticas y ritos alrededor de la muerte, que reflejan en sus comportamientos y actitudes, diferentes maneras de comprender la muerte, de darle su justo sentido y su justo

lugar. De hecho, se dice que uno de los grandes logros de la Antropología ha sido el de describir no la uniformidad, sino la diversidad extrema de los modos en que los individuos y las diferentes comunidades comprenden y afrontan el hecho de la muerte.

No importa de qué manera estas actitudes y comportamientos se manifiesten, siempre existe una universalidad intrínseca, donde los hombres se reúnen y crean actividades sociales, culturales y simbólicas alrededor del óbito y del morir. Como señala Nazareytan (2005) el tema de la muerte, el proceso de morir y los muertos están presentes en todas las culturas, expresándose, sobre todo, a modo de miedo o temor y observándose en rituales funerarios, no sólo actuales, sino también antiguos e incluso prehistóricos.

Lo anterior debe hacer reflexionar al antropólogo en el sentido de que debe escapar de las tradicionales concepciones de la muerte, y ocuparse de encontrar los sentidos y significados que una sociedad, una comunidad, un grupo de profesionales o individuos están comprendiendo como la muerte y el morir. Ambos -sentido y significado- ponen a pensar en la posibilidad de reflexionar acerca del morir como realidad humana (*Dasein*) que revela finitud y que se mueve entre la angustia, la nada y la muerte. De allí que al hablar del *Dasein* tenemos la posibilidad de movernos entre la existencia auténtica y la inauténtica en tanto que esta última motoriza el apego a la existencia desde afuera, desde lo que se dice y no enfrenta la angustia del morir, de la finitud, como lo sería vivir en la existencia auténtica.

En el mismo orden de ideas se tiene al humanismo, como forma de sentir, considerado por Hernández y Domisi (2010) como muy antiguo y ha trascendido diversas épocas y campos del quehacer humano. Se origina en la antigua Grecia en manos de Sócrates antes del siglo IV, al posicionar al ser humano como centro de todo estudio, considerando la *Paideia* como la educación integral que abarca el intelecto, la espiritualidad y el cuerpo; la educación cívica y estética, es decir, la mente, el corazón y el alma del ser humano, apuntando la idea que el humanismo destaca la preponderancia de la razón por encima de las pasiones, considerándole al ser humano, cualidades superiores a los animales lo que lo

hace el centro de su interés denominando así al *Antropocentrismo*, en oposición al *Etnocentrismo* que caracterizaba a la superada Edad Media.

Los principales representantes del humanismo actual son Maslow y Rogers, quienes mantienen una visión holística del desarrollo humano, que considera a cada persona como un ser íntegro y único de valor independiente. El humanismo plantea que la gente es capaz de hacer elecciones inteligentes, de ser responsables de sus acciones y realizar su potencial como personas autorrealizadas. Maslow fue uno de los líderes del humanismo, quien planteó la Teoría de las Necesidades Humanas.

Continuando con las ideas de los autores antes mencionados, los años sesenta del siglo XX fueron cruciales en diferentes regiones del planeta. En los Estados Unidos de América surgió dentro de la Psicología, un movimiento que retoma los principios del Humanismo Renacentista ofreciendo una nueva perspectiva ante el dominio del psicoanálisis y el conductismo, considerados hasta ese momento, la primera y la segunda fuerza; precisamente la propuesta está representada por una “Tercera fuerza”.

Al respecto, Martínez (2002) señala que el enfoque científico-humanista se centra en el significado, la descripción, las diferencias cualitativas, el proceso de clarificación y diferenciación progresiva; así como también se centra en la investigación de las relaciones intencionales, el trato de los fenómenos humanos con un sentido humano y con un estilo humano, la articulación de los fenómenos de la experiencia y la conducta en el contexto de una concepción más amplia de la naturaleza, dando la prioridad a la vida real y a la relación hombre-mundo y teniendo en cuenta la presencia e implicación del científico.

En relación con la Teoría de las Necesidades Humanas, Maslow (1954), las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de acuerdo con su importancia respecto a la conducta humana. Toma como base las Necesidades fisiológicas, las cuales conforman el nivel más bajo de necesidades humanas; le siguen las Necesidades de seguridad, segundo nivel en las necesidades humanas. Respecto a las Necesidades sociales, estas surgen de la vida social del individuo con otras personas. Son las necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de sus compañeros,

intercambio de amistad, afecto y amor. De igual manera se tienen las Necesidades de estima, que están relacionadas con la manera en que la persona se ve y valora, es decir, con la autovaloración y la autoestima.

Ya en la cúspide se tiene las Necesidades de autorrealización, las cuales son las necesidades humanas más elevadas que llevan a la persona a tratar de emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como humano, quedando expresada esta tendencia como el impulso de la persona a ser más de lo que es y a llegar a ser todo lo que puede hacer.

Maslow (1976), describía que la meta de la educación era la autorrealización de la persona, el ser humano pleno, el desarrollo de la mayor altura que la especie humana puede alcanzar o a la que puede llegar el individuo particular, esto es un propósito diferente de la mera adquisición de destrezas técnicas. Se percató de que su teoría implicaba cambios drásticos en la práctica educativa similares a los cambios propuestos por Rogers. La educación humanista debería alentar, en lugar de impedir, la curiosidad natural del sujeto quienes aprenden a comportarse de formas que aprueba el maestro en lugar de que se les anime a pensar creativamente.

De igual forma, señala Maslow que la Universidad ideal debería tener mucho más aprendizaje autodirigido; los estudiantes deberían seguir sus propias direcciones internas en un diálogo significativo y honesto con el cuerpo docente, “No debería haber créditos, grados ni cursos requeridos” (p. 175). Por supuesto, para que un sistema semejante pudiera tener éxito, los estudiantes y los maestros necesitarían autorrealizarse de forma que sus elecciones en realidad estuvieran dirigidas hacia el crecimiento.

A consideración de Martínez (2013), en la educación humanista se da gran importancia y valor a los modos de enseñar a construir “cálidas relaciones interpersonales” y a los modos de enseñar a aumentar la confianza, la aceptación, la conciencia de los sentimientos de los demás, a la honestidad recíproca y a otros modos de conocimiento social; de ello define a la Educación Humanista como aquella en la cual todas las facetas de la realidad de la dinámica del desarrollo humano dan un énfasis especial a la unicidad

de cada ser humano, a la tendencia natural hacia su autorrealización, libertad y autodeterminación; al mismo tiempo la integración de los aspectos cognoscitivos con el área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás seres humanos, capacidad de originalidad y creatividad, así como jerarquía de valores y dignidad personales.

Respecto a la idea de Seguridad Ciudadana como acción comunitaria se tiene la opinión de Monsalve (2008) cuando señala que el tema de la seguridad requiere un diagnóstico en cuanto a cuáles son las necesidades y las expectativas de los ciudadanos, ya que, conforme lo señala el Instituto Nacional de Formación Docente de la Presidencia de la Nación Argentina (2020), la Seguridad Ciudadana implica la construcción de un modo de convivencia basado en la confianza en el Estado de derecho y el respeto por las leyes; y en la construcción de un vivir juntos basado en el cuidado y la protección de uno mismo y de los semejantes, y en las nociones de corresponsabilidad, coproducción y cogestión de la seguridad ciudadana, como principios fundamentales de una nueva concepción de la seguridad democrática.

Método

Para la recolección de la información se entrevistaron a tres (03) profesionales Antropólogos de la Dirección Central de Antropología Forense del SENAMECF (Agente Informante Magister y Agente Informante Iuvenis Peritum) y un (01) profesional Antropólogo activo del SENAMECF Aragua (Agente Informante Peritum), quienes se identifican con apodos para resguardar su anonimato al momento de suministrar la información. De igual manera, los criterios que prevalecen para la selección es que sean expertos forenses con disposición y concepción para suministrar información y voluntad para participar en la investigación.

En cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de la información es importante señalar que se dispone de diversas técnicas; razón por la cual y en congruencia con el enfoque cualitativo y al eje teleológico de la investigación, se utilizó la entrevista en profundidad, bajo un enfoque cualitativo entendida como una conversación provocada por el investigador, dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan investigativo, en número

considerable, que tiene una finalidad de tipo cognitivo, guiada por el entrevistador y sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado de interrogación (Martínez, 2006).

De igual forma se recurrió a la observación participativa, como señala Martínez (2008), como recurso técnico clásico en la investigación cualitativa, desde donde el investigador va a adquirir información de lo vivido "...con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida" (p. 149).

Resultados y Discusión

Desde los aspectos que involucran la dinámica socioeducativa en la formación del antropólogo forense ante el hecho de la muerte, el enfoque humanista del acto formativo debe estar teñido por las pinceladas que da la interacción entre los principios o elementos y aportes que enriquecen los cimientos de la realidad formativa en el campo de la antropología forense, con el papel que el docente y el estudiante deben cumplir para impulsar la autorrealización del antropólogo que ejerce su práctica en el campo forense en su realidad multidimensional, hacia una visión de pensamiento crítico, reflexivo y creativo.

Como metateoría se propone el fortalecimiento de la transformación del ser para contribuir con aportes educativos que fortalezcan sus bases y conforme el papel que deben asumir el docente formador-orientador y el estudiante edificador de su conocimiento y realidad, sustentado en un aprendizaje basado en los valores, la integración, la pertinencia universitaria, los contenidos y el entorno vivencial socio educativo desde las Experiencias Vividas.

Considerar la perspectiva axiológica en la formación integral de cada persona, y desde una perspectiva de los valores humanos y de progreso para los individuos y para las sociedades, debe asumirse adentrándose a los valores éticos y morales que forman parte de la estructura formativa de los universitarios, el cual implica prepararse para el ejercicio de las actividades profesionales. Desde este espacio, se asume la ética como la disciplina que razona, analiza y explica los comportamientos morales de los seres humanos, al mismo tiempo que la moral se asume como el conjunto de normas que rigen el comportamiento de

las personas, de modo que puedan contribuir al mantenimiento de la estabilidad y de la estructura social.

Desde esta perspectiva humanista, hablar de la ética, de los valores en la formación del antropólogo forense, implica promover valores humanos tendientes al respeto por los derechos humanos, la naturaleza, el propio ser humano, ampliando espacios para aprender a valorar, a elaborar juicios morales, a construir convicciones éticas, a practicar valores de modo crítico y comprometido, lo cual implica rechazar toda actitud, comportamiento y acción que agreda la dignidad humana, y así luchar contra los mismos y propiciar actitudes constructivas que contribuyan y motiven desde los espacios formativos universitarios a mejorar la interacción con nuestra sociedad.

Reflexión Final

El camino hacia una educación más humanizada fundamenta los planteamientos que manifiestan una cosmovisión centrada en el ser, en el desarrollo de sus potencialidades y no sólo en los saberes que aprende o transmite, importantes, pero no demandantes, en la dinámica profesional del hecho de la muerte. Hay que hacer ejercicios de toma de conciencia para reconocer los valores humanos y la condición humana que propicie la paz, el respeto a las diferencias reconociéndonos como distintos y semejantes al mismo tiempo y la tolerancia a nosotros y a los demás, valorando la muerte como parte trascendental de la vida.

El ámbito relacional formativo adquiere su forma vivencial desde la dinámica en la que se participa como realidad multidimensional. El cambio que trae una educación más humanizada debe estar ceñido en sustentos filosóficos que manifiesten una cosmovisión más centrada en el ser, en el desarrollo de sus potencialidades y no sólo en los saberes que aprende o transmite, importantes, pero no demandantes, en la dinámica profesional del hecho inminente e inmanente de la muerte como arista de la realidad multidimensional de la seguridad ciudadana.

Es necesario edificar la plenitud del profesional antropólogo forense como ser humano, valorando quién es, quién puede llegar a ser, producto del fortalecimiento de sus

potencialidades para lograr entender la complejidad del ser humano desde su multidimensionalidad, y así propiciar el intercambio de saberes con diálogos interdisciplinarios que permitan salir de la simplicidad del saber disciplinario para promover el desarrollo del pensamiento crítico.

Manifestar que se reconoce lo trascendente del ser humano, percibiendo lo inauténtico y reafirmando las posibilidades auténticas, ofertando la oportunidad de desarrollar la vocación, la espiritualidad y los valores humanos que conduzcan al disfrute de la vida con un sentido humano, amalgamado con la responsabilidad social, hace pleno la condición humana hacia la sensibilización del ser desde la responsabilidad que se debe asumir cuando participamos en la construcción de valores dentro de la Seguridad Ciudadana.

Rescatar la intersubjetividad desde los espacios universitarios se hace necesario en la sociedad de hoy; encaminar la dinámica formativa hacia la universidad humanizada como representación de vida y de revaloración de la condición humana desde la mirada axiológica, hace entender que el estudio del ser humano ante el hecho de la muerte tiene mucho por hacer; y no es sino desde los aspectos valorativos y motivacionales que este enigmático aspecto de la condición de ser humano en sociedad reclama ser atendido y materializado para las futuras generaciones de antropólogos forenses que tendrán a su cargo la reconfiguración del mundo de vida de esta realidad forense.

Desde esta perspectiva humanista, hablar de la ética, de los valores en la formación del antropólogo forense, implica promover valores humanos tendientes al respeto por los derechos humanos, la naturaleza, el propio ser humano, ampliando espacios para aprender a valorar, a elaborar juicios morales, a construir convicciones éticas, a practicar valores de modo crítico y comprometido, lo cual implica rechazar toda actitud, comportamiento y acción que agreda la dignidad humana, y así luchar contra los mismos y propiciar actitudes constructivas que contribuyan y motiven desde los espacios formativos universitarios a mejorar la interacción con nuestra sociedad.

Referencias

- Agreda, A. (2016). **Formación Docente para una Educación Humanizadora**. Tesis de Doctorado no publicada. Universidad de Carabobo. Valencia: Venezuela.
- Bonilla, M. (2018). **Construcción humanista de la Muerte: Teoría hacia la Sensibilización Profesional del Antropólogo Forense**. Tesis de Doctorado no publicada, Universidad Nacional Experimental Libertador. Instituto Pedagógico "Rafael Alberto Escobar Lara". Maracay.
- Fuster, D. (2019). **Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. Propósitos y Representaciones**. Monográfico: Avances en investigación cualitativa en educación. 7(1), 201-229. Disponible: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>
- Hernández, X. y Domisi, G. (2010). **Teoría de la humanización**. Barcelona: Paidós.
- Maslow, A. (1976). **The farther reaches of human nature**. New York: Viking
- Monsalve, Y. (2008). **Seguridad ciudadana, desempeño policial y la calidad de vida en las políticas sociales**. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*[online]. Vol.15, n.1 [citado 2018 -10 -13], pp. 37-47. Disponible: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112009000100003&lng=es&nrm=iso ISSN 20030507
- Morales, M. (2016). **Gestión de la entrevista a familiares de personas desaparecidas**. Área de Antropología Forense, Departamento de Ciencias Forenses. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Delegación Estatal Aragua. Venezuela: Universidad Nacional Abierta.
- Muñoz, K. (2014) **La Antropología Forense en la Identificación Criminal**. Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
- Nazaretyan, A. (2005). **Fear of the dead as a factor in social self-organization**. *Journal for the Theory of Social Behavior*, 35, 155-169.
- Opazo, H. (2015). **Experiencias de Aprendizaje-Servicio en la Formación del Profesorado**. Un estudio de caso. Universidad Autónoma de Madrid.
- Pacheco, M. (2005). **Antropología Forense: Utilidad e Importancia de la Identificación Humana en el Área Médico Legal**. (Características de su Práctica en Venezuela) *Revista del CICPC*. Cuerpo especial.
- Presidencia de la Nación Argentina (2020). **¿Por qué enseñar Seguridad Ciudadana?** Ministerio de Educación. Disponible: <http://nuestraescuela.educacion.gov.ar/por-que-ensenar-seguridad-ciudadana/>
- Thomas, L. (1983). **Antropología de la Muerte**. México. Fondo de Cultura Económica.

SINERGIA INTERINSTITUCIONAL CON LOS CUADRANTES DE PAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Mercedes del Valle Cermeño Febres²⁵

Resumen

Los cuadrantes de paz representan un proyecto de corresponsabilidad entre el Poder Popular organizado, órganos y entes de prevención, órganos de seguridad ciudadana y de apoyo, para preservar la paz y la tranquilidad pública, en pro a aumentar la convivencia solidaria, garantizar los derechos humanos y el disfrute del pueblo al libre y seguro ejercicio de sus actividades. El estudio tiene como propósito reflexionar acerca de la importancia de la sinergia interinstitucional con los cuadrantes de paz para la consolidación de la seguridad ciudadana, es de hacer notar que, desde la creación de los cuadrantes de Paz en nuestro país se viene observando una serie de deficiencias entre los diferentes cuerpos de seguridad para concretar los objetivos establecidos de los cuadrantes; evidenciándose incongruencias en su desarrollo debido a la escasa relación sinérgica entre las instituciones de seguridad, lo que genera pérdida de esfuerzos y recursos que desfavorecen a la sociedad al no poder dar respuesta eficiente ante el delito.

Introducción

En el acontecer mundial la problemática de la seguridad es multicausal y plurisocial, además de ser universal. No existe una solución única, sino diversas para cada uno de los aspectos del problema y muchas de ellas exceden la competencia y el margen de gobernabilidad de los gobiernos locales, quienes, sin embargo, por diversos motivos, están tomando un protagonismo cada vez mayor en el diseño de políticas de seguridad y al hacerlo advierten que solo se puede construir una política que aumente el nivel de efectividad, si se cuenta con la participación e involucramiento real de todos los actores sociales.

En este contexto, la inseguridad en la actualidad es un flagelo que no solo afecta a nuestro país sino a todo el mundo, las fuentes del delito son diversas, pero resaltan aquellas que nacen de la globalización y que, aunada a la falta de empleo o estabilidad laboral, por las crisis extranjeras, por la oscilación del movimiento del capital e indicadores

²⁵ Doctorado. Cargo: Docente. Unes- Anzoátegui. noryhan2017@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0001-7106-2706>.

macroeconómicos, también por la fragilidad de las entidades públicas para mitigar los riesgos (Rodrick, 2001:80). Pero las razones más importantes de esta inseguridad son el incremento de la violencia en las diferentes zonas y que los ciudadanos tienen la percepción de inseguridad latente en su vida cotidiana.

A nivel mundial, se registra un primer intento de unión de esfuerzos durante la década de los ochenta, donde ocurrió una sustancial redefinición de la política británica hacia el Caribe de la Mancomunidad, los cuales se basaron en la defensa y seguridad interna de los Territorios Dependientes Británicos que aún quedan (Anguilla, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caymán, Monserrat y las Islas .Turks y Caicos); el mantenimiento de la libertad de navegación en el Caribe tanto en la paz como en la guerra. Esto se deriva, en gran medida, del papel importante que les asigna la OTAN a las rutas marítimas caribeñas para el reabastecimiento y refuerzo desde los Estados Unidos en el caso de un conflicto potencial o prolongado en Europa y el mantenimiento de vínculos tradicionales con los servicios de seguridad de los estados caribeños de la Mancomunidad a través de programas de entrenamiento militar y de la policía, provisión de equipos y ventas.

Se añade, los esfuerzos mancomunados por la seguridad y la paz de las Naciones Unidas los cuales llevan desde 1960 desplegando policías para que presten servicios en las operaciones de paz; el primer despliegue se destinó a la Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC). La cantidad de agentes de la policía de las Naciones Unidas autorizados para su despliegue en operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales ha aumentado de 5.840 en 1995 a cerca de 11.000 en 2021, lo que refleja el incremento de la demanda de conocimientos policiales especializados de manera de extender su accionar a países como Somalia, Líbano, Guinea, África central, Haití, Colombia entre otros para combatir el delito desde sus complejas expresiones.

En referencia a Latinoamérica, se destaca el caso de Chile, país del sur que cuenta con regiones, aunque estas dependen del gobierno nacional, donde se han realizado

planificaciones mancomunadas para la atención de la seguridad y otras dimensiones, se resalta el nivel de integración departamental y la discusión de resultados en la categoría sinergia regional, complementariedad y estrategias de articulación intersectorial e intergubernamental relacionados con el desarrollo de fases que implica la implementación del modelo de mancomunidad regional de atención y prevención del delito; donde cuentan con una planificación sinérgica mancomunada que dinamiza a todas las regiones en función a unir esfuerzos para contrarrestar la violencia.

Por su parte Perú y Ecuador, establecen la mancomunidad regional e interinstitucional como un acuerdo voluntario de dos o más gobiernos regionales que se unen para la articulación de políticas públicas nacionales, sectoriales, regionales y locales, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión interdepartamental, para garantizar la prestación conjunta de servicios y bienes públicos con enfoque de gestión descentralizada, que promuevan la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización; donde se incluye como prioridad la seguridad ciudadana.

En el caso de Venezuela, la problemática de la inseguridad representa una de las aristas de mayor preocupación debido a la alta tasa de criminalidad, la cual crece de forma exponencial. De acuerdo con las estadísticas oficiales es el segundo país del mundo que tiene una tasa de homicidios de más de 40 personas por 100.000 habitantes. Esto según el informe mundial sobre el homicidio 2021, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), registradas en el año 2020.

Es así que, en el contexto de incorporar progresivamente estrategias que permitan la máxima seguridad de los ciudadanos el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el año del 2013 a través del Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana crea la Dirección General del Sistema Nacional de Patrullaje Inteligente, teniendo como área definida los “Cuadrantes de Paz” disponiendo de toda la plataforma Tecnológica. La cual es capaz de resolver los conflictos por las vías no violentas, mediante la utilización de mecanismos de mediación y conciliación que a su vez generan

una cultura de paz y una tradición de resolución de los conflictos por las vías comunitarias e institucionales, pero usa la fuerza de forma gradual y diferenciada cuando sea necesario y para proteger derechos.

Particularmente, Román (2008), puntualiza “que el concepto moderno de policía como entidad establecida para hacer respetar la ley y promover el buen orden y la seguridad sólo apareció alrededor del siglo XVIII, con el nacimiento de las sociedades modernas y se dio a conocer a través de los tratados socioeconómicos de pensadores como Adam Smith” (p. 396). En ese sentido, lo que se observa hoy en día, es que una de las características de la policía moderna, lo constituye el que sea como una institución especializada en el uso de la fuerza para restablecer el orden social, preservar la paz para todos y defender y ser garantes de los Derechos Humanos.

Sobre la base previa, el estado venezolano, a través de las políticas públicas emanadas del Ministerio Del Poder Popular Para La Relaciones De Justicia y Paz, viene implementando un plan de acción, que constantemente varia, sufre cambios intempestivos dado que la delincuencia, aún mejor organizada con armamento letal, sitia comunidades, como viene ocurriendo en la Ciudad capital con las bandas criminales, azuzadas por agentes externos e internos que raya en el concepto de terrorismo, tal como se desprende de las noticias digitales que a continuación se señalan: “Caracas bajo el yugo de las bandas criminales a las que Maduro ofrece diálogos de paz” (Cedeño, 2021, p. 1.); “Caracas a merced de bandas criminales” (El Espectador, 2021, p.1.), “Las bandas criminales de los barrios de Caracas llaman a protestar contra Madura por la crisis” (ABC Internacional, 2020, p. 1.); “Las bandas criminales de Caracas, la peor pesadilla para la policía venezolana” (AL NAVÍO,2021, p.1.).

De concordancia con lo expresado, el estudio se inserta en la primera línea Matriz Institucional: Doctrina, Política y Gestión Pública de la Seguridad Ciudadana y como línea potencial se en ruta en el literal d) Desempeño de las y los funcionarios responsables de implementar y materializar las políticas públicas contenidas en los documentos rectores de las Grandes Misiones, esta línea de investigación engloba a la interacción de dicha

seguridad como componente integral y multidimensional en la acción colectiva mancomunada desde su dimensión teórica, como asunto de Estado que da lugar a una política pública del gobierno bolivariano orientada a la reducción del delito, la violencia y otras amenazas al bienestar, la convivencia y la integridad.

Revisión de la Literatura

Gran Misión Cuadrantes de Paz es fiel heredera de la doctrina rectora planteada por el Comandante Hugo Chávez en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (2012), de la cual retoma y mantiene incólume su componente filosófico, político, ideológico y conceptual, que nos plantea una visión de la seguridad deslastrada de la herencia represiva, autoritaria y punitivista del pasado. También se construye el andamiaje de esta nueva Gran Misión recogiendo los desafíos emergentes aún vigentes que nos llevaron a diseñar la Gran Misión Justicia Socialista (2017). Artículo N° 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Son espacios físicos que abarcan de 2 a 5 kilómetros cuadrados, demarcados en zonas de alta ocurrencia delictiva. Actualmente hay 2.119 cuadrantes en todo el país, que a su vez concentran 79 municipios donde las estadísticas reportan focos particulares de criminalidad. Estos espacios denominados Cuadrantes de Paz permiten la atención primaria de las comunidades desde los límites de seguridad, sociocultural, educativo, económico, ambiental y político.

Vértices y líneas estratégicas

Constituyen su andamiaje operativo, desde las grandes áreas temáticas que se prevén abordar de manera multidisciplinaria, interagencial y desde la complejidad territorial.

Método

El artículo es producto de una revisión documental

Resultados y Discusión

En la literatura sobre la temática de estudio, de los Cuadrantes de Paz, es escasa configuración de elementos integrativos de la acción policial con miras a las Políticas Públicas de la Nación, desviado su atención de otros factores que, podrían poseer una gran relevancia explicativa, encasillándose a aquellos de carácter estructural relativos a la naturaleza política de la actividad policial.

Lo que está en discusión es la realidad que experimentan los funcionarios y funcionarias policiales en su labor diaria, en sus respectivos Cuadrantes de Paz, hace necesario profundizar sobre los componentes y elementos que permean la operatividad de los cuadrantes de paz, de allí que la presente modelo se sustente en la Teoría de la Acción de Argyris y Schön, (1978) la cual tiene implicaciones sobre el nuevo comportamiento policial que se inserta en el nuevo modelo, centrado en el ser humano, mediante un bagaje teórico sustentado en el humanismo y las teorías básicas de la ética. Dado que toda acción policial tiene una raíz organizacional, es necesario lograr una mayor efectividad de acción policial y, los cuadrantes son parte de la manera como la misma organiza y distribuye el trabajo y la planificación de la institución.

Se esclareció la relación Interinstitucional de Cuadrantes de Paz desde Las Políticas Públicas En Materia de Seguridad Ciudadana, donde los entrevistados coinciden en lo complejo de la operatividad de los cuadrantes puesto que involucran a todos los cuerpos de seguridad; de allí que todos son corresponsables de que se éstos operen correctamente; lamentablemente se presentan rozas entre ellos; considerando que la comunicación es vital para lograr los objetivos. No obstante, la relación Interinstitucional de Cuadrantes De Paz es deficiente; ya que aún no se logra amalgamar a todos los cuerpos de seguridad y fuerza vivas, sumado a las carencias de recursos que se encuentran aprobados desde las políticas públicas debilitando las acciones en materia de seguridad ciudadana.

Conclusiones

Establecer la intencionalidad de las relaciones sinérgicas interinstitucionales de seguridad ciudadana que permita unir esfuerzos mancomunados en pro a impulsar políticas

públicas existentes y de ser el caso de resignificar otras para que fluyan acciones idóneas en pro a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Es por ello, que el estudio centra su atención a las políticas novedosas diseñadas por el estado venezolano donde se encuentra la Gran Misión Cuadrantes de Paz, ; la cual tiene por objeto implementar un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral, coordinadas interinstitucionalmente por los poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano, en articulación con el Poder Popular organizado, vinculando sus acciones en los principios constitucionales y el respeto pleno a los derechos humanos para permitir el desarrollo de una cultura de paz, fundada en un proceso educativo emancipador, así como el procesamiento de las situaciones de convivencia.

Referencias

- Asamblea Nacional Constituyente Decreto N.º 4.078 sobre la Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. (2019). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.786, diciembre
- Campoy, I. (2014). Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos. Madrid: Universidad Carlos III.
- Carrión, Fernando. ¿Seguridad pública o ciudadana? Disponible en el sitio web de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador: http://www.flacso.org.ec/docs/fc_seguridad.pdf.
- Escobar, J. (2002). Bioética y conductas sociopáticas. Colección Bio y Ethos.
- Lamas Trujillo, A. A. & Alfonso Villegas, N. Y. (2022). Integraciones cuadrantes de paz – Universidades autónomas para el mejoramiento de la seguridad ciudadana. *Revista Científica de educación de Kolpa Editores* *Kolpa*, 3(3), 23-31. <https://doi.org/10.47258/rceke.v3i3.118>

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO DE LA FUERZA POLICIAL EN POLIGUANTA

Raúl José Daza Marcano²⁶

Resumen

El artículo versa sobre la evaluación del desempeño del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en POLIGUANTA. Estado Anzoátegui, Actualmente en el Municipio Guanta se cuestiona la actuación policial al momento de abordar a un civil y aplicar la metodología de resistencia que se caracteriza por el oficial: Presencia, Despliegue Táctico, Dialogo, Técnica Suave de Control Físico, Técnicas Duras de Control, Físico, Armas Intermedias y Potencialmente Mortales. Es por ello que se debe conocer las causas que generan la poca actividad del funcionario policial, y representada en los postulados teóricos de Chiavenato (2016), Stoner (2015), Melinkeff (2016), sabino (2016) entre otros, así mismo el marco metodológico está basado en una naturaleza cualitativa, El análisis de los datos se centró en la estadística descriptiva y a través de información obtenida por las entrevistas. Como conclusión y su validación con tres expertos en la área y línea de la investigación, la misma concluye Para tal fin debemos Promover un plan de acción que corresponda a una actualización y capacitación a fin de evaluar la actividad del funcionario. Línea Matriz: Tercera línea matriz. - Ciencias Policiales, Penales, Forenses, y Criminalística. Línea Potencial: c" Derecho humanos y el uso de la fuerza policial.

Palabras clave: Diferenciado de la fuerza; Evaluación; Uso Progresivo.

Introducción

En el marco de las condiciones que condujeron a la elaboración de este trabajo de grado; el oficial de policía debe poseer destrezas físicas e intelectuales, las cuales sean herramientas eficaces para cumplir a cabalidad su loable labor, por consiguiente, es urgente y necesario una transformación radical en el área de capacitación en materia de uso de fuerza en esta coordinación general. Tal reto será el impulsar y diseñar una propuesta para mejorar la capacitación policial el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en esta coordinación. Es así como la formación y actualización del oficial de policía adquiere un carácter significativo para el cambio social y el respeto de los derechos humanos que

²⁶ Magister en Seguridad Ciudadana. Jefe de la Estación Policial Municipal Francisco del Carmen Carvajal-PNB. Puerto La Cruz- Venezuela. Raul.dazam@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0004-5666-7338>.

actualmente se requiere, he allí la importancia de concebirlo como una variable clave en este proceso innovador.

El motivo que me condujo a escribir este artículo científico se elabora mediante un diseño cuyo título versa sobre la investigación como evaluación del funcionario policial con el fin de propulsar a los directivos de la institución como una tarea capaz de mejorar la calidad de enseñanza donde se prepara el recurso que va a desempeñarse en cualquier campo de aplicación o disciplinas del saber. Especialmente el estudio se hizo en el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Guanta Estado Anzoátegui. Así mismo su importancia la seguridad y el orden público y prevenir y detectar el delito, ya que estos son encargados de hacer cumplir la ley se les confieren diversas facultades, entre ellas la de usar la fuerza y armas de fuego.

En este sentido, surge la necesidad de evaluar desempeño del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, que realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial e Identificar las causas que interfieren en la actuación del funcionario al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, Con este propósito se propone el objetivo general Evaluar del desempeño del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. (UPDFP) en POLIGUANTA estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial. Con relación a los objetivos específicos que buscan desarrollar las categorías de investigación, tales como Diagnosticar, identificar y promover el plan de acción que corresponda a una actualización y capacitación a fin de evaluar la actuación del funcionario al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial

Por otra parte, se fundamenta y representa en los postulados teóricos de Chiavenato (2016), Stoner (2015), Melinkeff (2016), sabino (2016) entre otros, con la intención de aplicación tanto en la formación y entrenamiento profesional de los funcionarios de acuerdo con los estándares de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, como en el ejercicio de la función policial. En referencia al marco metodológico está basado en

una naturaleza cualitativa con el fin de lograr su alcance este enfocado en su epistemología y metodología que está relacionada con el enfoque epidérmico de naturaleza cualitativa, de corte hermenéutico, pues se partió de la concepción de la realidad a través de la metáfora del texto, de tipo paradigma socio crítico con un diseño de teoría fundamentada y su muestra estaba principalmente destinada a los participantes de los grupos focales y entrevistas;

Los resultados se muestran como consecuencia de ello, el gobierno, en concordancia con el modelo de una sociedad democrática, participativa, protagónica y corresponsable, expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con una clara intención de corregir tales desviaciones, ha iniciado un proceso de formación mediante la instauración de un nuevo modelo policial, en el que las y los oficiales posean habilidades y destrezas para aproximarse a sus semejantes, haciendo uso visible de su carácter humanitariamente preventivo. Aunque los problemas policiales antes mencionados, vinculados con la ética, los valores y el ejercicio de la ciudadanía, son atribuibles a la educación, en tanto que han provisto de estructura a nuestra sociedad y la han marcado con un cuerpo axiológico que ya no soporta los embates nocivos de antivalores expresados en términos de criminalidad.

Revisión de la Literatura

Dentro de la siguiente investigación como tenemos conocimiento muchas de las veces los procedimientos policiales son opacados por un uso excesivo de la fuerza o únicamente por la falta de conocimiento tanto de las personas como también de los funcionarios policiales, es así que es muy importante conocer la legalidad y legitimidad que las personas y la ley otorgan al servidor y servidora policial para hacer un uso adecuado de la fuerza dentro de la tesis debemos tener en claro todas las normas legales, para poder hacer uso de la fuerza y poder solventar un procedimiento policial cuando sea necesario hacer uso de este poder que la ciudadanía y la ley ha otorgado al funcionarios policiales entonces claramente podemos entender la importancia de conocer las normas nacionales

e internacionales y cómo podemos usarlas dentro de los procedimientos policiales. En primer lugar, es necesario tener un concepto

La determinación de lo que debe entenderse por un adecuado uso de la fuerza se encuentra estrechamente relacionada con, al menos, tres componentes: Primero, la oportunidad en que ésta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y tercero, la responsabilizarían que debe existir por su uso. Así, una ecuación que implique la concurrencia de estos elementos permite sostener que el adecuado uso de la fuerza se vincula y requiere, también, un marco de sostenibilidad institucional, cual es la existencia de una policía moderna y profesionalizada, caracterizada por un importante nivel de preparación profesional y por criterios de legitimidad, transparencia, control y eficiencia de su actuación, cuya realización contribuirá de mejor forma a garantizar que el ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del derecho y de la justicia.

En Venezuela los órganos policiales aplican la metodología de resistencia y control a través de dos niveles; El nivel de resistencia que se caracteriza por parte del ciudadano: Intimidación, Psicológica, Indeciso, Agresiones Verbales, Resistencia Pasiva, Resistencia Definitiva, Agresiones Activas y Violencia Mortal. El segundo nivel es el de control que se caracteriza por el oficial: Presencia, Despliegue Táctico, Dialogo, Técnica Suave de Control Físico, Técnicas Duras de Control, Físico, Armas Intermedias y Potencialmente Mortales. Esto está enmarcado en una pirámide llamada Resistencia y Control y es practicado por los funcionarios bajo los lineamientos en los cursos de UPDFP.

En el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Guanta Estado Anzoátegui, los funcionarios policiales poco ejercen el control y la regulación de este tipo de fuerza, se hace necesario definir una política de uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, aunque los lineamientos específicos están determinados en una pirámide llamada resistencia y control. La conducta del policía ante una situación de control y resistencia a un ciudadano al verse en la necesidad inevitable de utilizar la fuerza, para dar a ésta un trato digno, con respeto al ordenamiento jurídico y minimizando la discrecionalidad del funcionario policial

a veces no es la correcta, terminando mucho funcionarios policiales denunciados antes la dirección de atención a la víctima de cada institución o ante la vindicta pública por maltrato cruel y abuso de autoridad quedando privados de libertad.

El Uso Progresivo de la Fuerza: Es la cantidad de esfuerzo intelectual y físico del funcionario policial, manifestado a través de acciones durante un encuentro con una ciudadana, ciudadano o grupo de éstos, cuya aplicación debe ser sistematizada y respetando el ordenamiento jurídico correspondiente, a los fines de controlar los niveles de resistencia de las ciudadanas, ciudadanos o grupo de éstos. (Chiavenato, 2016).

Doctrina Policial; Es el conjunto de conocimientos relacionados a la profesión de policía, principios y valores que rige el cumplimiento de la función policial y constituye el elemento importante que orienta constantemente las actividades profesionales y morales de los integrantes de la policía .La doctrina policial es el perfeccionamiento de un conocimiento específico, dentro del proceso evolutivo de una realidad determinada, en base al desarrollo y sustentación de teorías y principios que al ser aplicados a un medio social , prescriben programas de acción , los cuales orientados por una metodología adecuada y una estructura de valores éticos-sociales, posibilitan alcanzar una finalidad concreta. Chiavenato, (2016).

Fuerza potencialmente mortal: Es el último nivel extraordinario de fuerza y su aplicación causa lesiones graves o la muerte, por lo que sólo debe ser usado bajo condiciones de legítima defensa o estado de necesidad, sin que esto implique la obligación de efectuar disparos para neutralizar las amenazas mortales, en razón de la existencia de procedimientos tácticos previos Chiavenato, (2016).

Sus bases legales están representadas por: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, 30-12-2015; Ley Orgánica de Administración Pública, (Gaceta Oficial N° 38.146 del 25-03-09); De la ley de estatutos de la función pública nro. 37522 del 06 de septiembre de 2002, señala en el capítulo V sobre la capacitación y desarrollo del personal; Normas del Uso progresivo y diferenciado de la fuerza. El marco metodológico, su enfoque epistémico de la

investigación corresponde al paradigma cualitativo proceso de construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica.

Método

El artículo es producto de una investigación fue de corte hermenéutico, pues se partió de la concepción de la realidad a través de la metáfora del texto, la realidad social es un texto susceptible de ser interpretado (Sandoval, 2002), de tipo socio crítico se enfoca en analizar lo que las transformaciones sociales se refiere dando especial énfasis a la autorreflexión, en donde el conocimiento se atribuye por los intereses de los grupos sociales con un diseño de teoría fundamentada ya que esta es especialmente útil cuando las teorías disponibles no cubren el fenómeno de estudio, como es el caso específico de la percepción de la calidad ambiental, como si la hay en el caso de la percepción del riesgo; o a la población de interés.

En referencia a las técnicas de recolección de la información y técnicas de procedimientos y análisis de los datos Las técnicas utilizadas durante el proceso de investigación fueron los grupos focales, las entrevistas semiestructuradas, encuestas para la caracterización poblacional y aplicación de una escala tipo Likert para tener el índice de calidad ambiental percibida. Los grupos de enfoque es una técnica de carácter colectivo y su denominación de “enfoque” se define porque se centra en abordar a fondo una cantidad reducida de tópicos y porque los participantes se definen a partir de una serie de particularidades relevantes de acuerdo a los objetivos de la investigación. Por lo general estos grupos tienen un número de participantes de 6 a 8 personas y el abordaje suele darse de manera semiestructurada (Sandoval 2002).

Los grupos de enfoque dentro de la investigación fueron diseñados para explorar aspectos generales de la investigación relacionados principalmente con el proceso productivo, la identidad cultural y algunos aspectos de la calidad ambiental del municipio. Se diseñó un cuestionario guía, durante la estancia de investigación en que se realizaron los grupos focales. Los grupos focales se organizaron con el apoyo de la Asociación de Campesinos y Productores Agroecológicos (ACPA), evaluación del desempeño del uso

progresivo y diferenciado de la fuerza policial. (UPDFP) en POLIGUANTA. Estado Anzoátegui en la aplicación de las tácticas de resistencia y control Policial, las cuales son organizaciones de productores, en su mayoría caficultores, activas en el municipio.

A cada grupo focal evaluación del desempeño del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. (UPDFP) en POLIGUANTA. Estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial y se contó con la participación total de siete productores; el segundo grupo focal se llevó a cabo en las instalaciones de evaluación del desempeño del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. (UPDFP) en POLIGUANTA. Estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial y se contó con la participación de seis productores. En los grupos focales se ahondo en categorías tales como procesos productivos y calidad ambiental percibida; mientras en la primera se indagaron diferencias entre los procesos productivos tradicionales y tecnificados, en la segunda se ahondo sobre la percepción de la calidad ambiental en aspectos tales como: suelo, aire, agua, flora y fauna.

Es importante mencionar que estos grupos focales fueron el proceso de inmersión inicial en el trabajo de campo, a través de estos se eligieron aspectos a profundizar en las entrevistas y se definieron inferencias iniciales sobre los resultados de la investigación.

Resultados y Discusión

Es importante señalar que en relación al primer objetivo específico de la investigación al diagnosticar la situación actual de los programas de tácticas de control policial, que permita controlar el uso al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. A la pregunta ¿Conoce usted como funcionario policial los Niveles de resistencia del ciudadano al momento de ejecutar una aprehensión?, Dentro de las respuestas podemos observar que los criterios sugeridos por los entrevistados para ser aplicados en los Niveles de resistencia se encuentran la responsabilidad, el trato hacia los ciudadanos de calle y el desenvolvimiento en el ejercicio de las funciones inherentes al servicio policial.

Asimismo en la pregunta ¿Creé usted como funcionario policial cumple con la obligación de garantizar en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos cuando se encuentra en medio de un conflicto? Algunas de las respuestas fueron en que los supervisores deben dirigirse directamente donde se encuentren los funcionarios, para la evaluación en sitio, además de sugerir la confirmación de una mancomunidad para la evaluación de desempeño de los referidos funcionarios policiales, todo encuadrado dentro del marco legal vigente. Las respuestas concuerdan con la integración de los supervisores en las labores diarias de los funcionarios policiales, también que la conducta de los supervisores sea ejemplo para los subalternos y que todos los supervisores se ayuden al momento de las evaluaciones, no dejarle la labor a uno solo o a un grupo en específico.

Cuadro 1	
NIVELES DE RESISTENCIA APLICADOS	
RESPONSABILIDAD	53%
TRATO HACIA LOS CIUDADANOS DE CALLE	37%
DESENVOLVIMIENTO	10%

Fuente: Datos de la Encuesta

¿Conoce usted como funcionario policial los Niveles de resistencia del ciudadano al momento de ejecutar una aprehensión?

Cuadro 2

PRESENCIA DE LOS SUPERVISORES PARA EVALUAR EN EL SITIO	76%
CONFIRMACION DE UNA MANCOMUNIDAD PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO	24%

La seguridad ciudadana depende, entre otros aspectos, de cuerpos policiales capaces de ejecutar acciones eficaces para atacar la criminalidad y de la adopción de medidas preventivas que permitan generar la paz necesaria para el desarrollo integral de las personas. En la actualidad, ese modelo policial ya no es un reto sino una esperanza para el país, entre otras cosas, porque la Policía renació como un cuerpo para la prevención del delito, con funcionarios impregnados de ética y de valores, que interactúan con la comunidad a partir de una política de corresponsabilidad social en la solución de los problemas desde las parroquias y municipios. Motivado por esto se pretende Identificar el desempeño actual de cada funcionario y funcionaria dentro del Instituto Autónomo Policía Del Municipio Guanta del Estado Anzoátegui de acuerdo al nuevo modelo policial.

Con el fin de corregir cualquier conducta militarizada que aun perturbe los derechos humanos de cualquier ciudadano en referencia al segundo objetivo específico, referido a Identificar las causas que interfieren en la actuación del funcionario al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en POLIGUANTA estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial, en referencia a las preguntas 4 ¿Cómo ha sido la actuación de los instructores policiales en lo que respecta a la enseñanza de las técnicas de UPDF?, 5. ¿Cree usted como funcionario policial que en esta institución se debe de obligar al funcionario a practicar las técnicas de uso progresivo y diferenciado de la fuerza para así evaluar su actividad? Y 6. ¿Sabe usted como funcionario policial diferenciar entre una violencia pasiva y una violencia defensiva de un ciudadano?

Grafica 3

Criterios Sugeridos	
NO	51%
SI	49%

Fuente: Datos de la Encuesta. Aplicado (2022)

Describir las consecuencias generadas por las actuaciones de cada funcionario y funcionaria en el Municipio Guanta del Estado Anzoátegui. Los policías tienen una larga experiencia de trato con el público acumulada en su carrera profesional; esta experiencia personal que se transmite a los policías más jóvenes es muy valiosa. De tal manera, alguien podría afirmar que los policías no necesitan más que las dos fuentes anteriores para lograr un buen desempeño: los procedimientos establecidos por ley y su experiencia de trabajo. Sin embargo, esa realidad no es toda la realidad del trabajo policial en la actualidad.

En los últimos diez a quince años, en América Latina se han producido grandes transformaciones en la percepción de la delincuencia y a partir de las reformas experimentadas por el quehacer público. Muchas actividades del Estado se han privatizado; mucho de lo que se consideraba la manera 'normal' de trabajar ha sido sometido a críticas y reformas. Además, el control y la prevención del delito siempre han sido importantes, pero en la actualidad se han vuelto más importantes.

Por otra parte, poniendo su servicio y amistad a todos los ciudadanos, siendo siempre cortés y amable y no dudando en sacrificarse cuando se trate de defender la vida, utilizar la fuerza física en los casos donde la persuasión, los consejos y las advertencias, hayan resultado ineficaces para asegurar el respeto de la ley o el restablecimiento del orden; y en un caso dado, no utilizar más que el mínimo de la fuerza física necesaria para conseguir los objetivos planteados y sobretodo Mantener siempre

con la ciudadanía relaciones que permitan concretar la tradición histórica según la cual la policía son los ciudadanos y éstos son la policía; los policías no son más que miembros de la ciudadanía pagados por ocuparse, a tiempo completo, del bienestar de la comunidad, de las tareas que incumben a cada ciudadano.

Respetar y velar siempre por los derechos humanos propios y el de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, mediante el Plan de Estudio para la Formación Profesional de las y los Estudiantes en Materia de Servicio de Policía Comunal Especializado, al implementar elementos que mejoren la calidad educativa de los estudiantes de Técnico Superior Universitario (TSU) que cursan estudios en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), se hace necesario mencionar diversidad de elementos de índole curricular que promueva en las y los funcionarios policiales interés por prepararse en un área en específico.

Por tal razón, se debe tomar en cuenta una transformación conceptual y práctica que le de orientación sistemática a la investigación que se propone desde este trabajo, y en el cual, se toma como relación la aplicación y ejecución de ciertos criterios que permiten darle un orden y organización al objeto de estudio en cuestión. De esta manera, los lineamientos que se proponen, se incluyen como alternativa de cambio de ideas flexibles e innovadoras cuyo propósito es sugerir un plan de estudio para la formación del funcionario policial, y así fortalecer la función policial en el marco de la columna vertebral de la policía Nacional Bolivariana (PNB) como lo es el servicio de policía comunal (SPC), por tal motivo, con esta propuesta se pretende establecer esos lineamientos que conlleven a los estudiantes en el ámbito del servicio policial.

En relación a las preguntas, 7. ¿Dígame usted como funcionario policial cuales de estas tres interrogantes está en los niveles de resistencia del ciudadano sin agresiones físicas contra los funcionarios policiales? 8. ¿Sabe usted diferenciar como funcionario policial cuales son los niveles de resistencia del ciudadano y los Niveles de control policial? 9.- ¿Qué propuestas haría usted como funcionario policial para mejorar lo relacionado con la capacitación de los funcionarios con respecto a las tácticas de niveles

de resistencia del ciudadano? Demostrar la necesidad de una carrera especializada en la rama del servicio de policía comunal, en diseñar un plan de estudio que promueva una formación especializada en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

Establecer un plan de estudio que promueva en los funcionarios una formación técnica especializada en el servicio de Policía Comunal, al desarrollar los elementos que justifican la propuesta, es necesario mencionar que esta, tiene su importancia en conocer de manera eficiente y eficaz la formación que debe tener un funcionario policial con relación a un área determinada, como lo es el caso del servicio de policía comunal, denominada también columna vertebral de la PNB, en donde se pueda especializar al funcionario policial en el servicio determinado. A tal razón se propone un plan de estudio para la formación especializada en servicio de Policía comunal en UNES. Hay que destacar que este plan va dirigido con relación a la formación oportuna, eficaz y eficiente del funcionario policial y el trabajo con las comunidades donde estos se desempeñan.

El proceder policial se la debe tener dentro de capacitaciones constantes a los funcionarios policiales. Además es importante seguir evaluando e investigando con estudios futuros la información en procedimientos como también en conocimientos de normas del uso de la fuerza que los funcionarios adquieren y así optimizarlas herramientas legales de los funcionarios que pertenecen a nuestra institución. Finalmente, partiendo de las normas sociales que por la globalización y la evolución de la sociedad aparecen como también por las normas que exige nuestro pueblo siendo este pluricultural y multiétnico, teniendo como base el art 163 de la CRE en el cual dice textualmente “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional

Resistencia Violenta.-Acción y efecto de violentar, el Infractor de la ley emplea algún tipo de arma o herramientas con el objetivo de causar daño al miembro policial, la cual puede llegar incluso a una agresión letal .Restablecimiento del orden.-Es todo aquello que

el miembro policial emplea para que la sociedad en general vuelva a su estado normal de calma y convivencia pacífica. Uso Adecuado de la Fuerza.-Empleo progresivo.

Conclusiones

En relación al primer objetivo específico de la investigación al diagnosticar la situación actual de los programas de tácticas de control policial, que permita controlar el uso al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, se concluye que no se atacó los problemas delictivos se centraron en la represión y la violación a los derechos humanos, actuando, incluso militarmente, sin entender que la policía tiene carácter civil. Así mismo se observó el uso indebido o excesivo de la fuerza; por la aplicación de técnicas y procedimientos, sin diferenciar los casos en los que produzcan daños y perjuicios a las ciudadanas y los ciudadanos; y por la existencia de un alto grado de corrupción policial. Asimismo, en referencia al segundo objetivo específico, referido a identificar las causas que interfieren en la actuación del funcionario al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en POLIGUANTA estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial.

En referencia al segundo objetivo específico, referido a identificar las causas que interfieren en la actuación del funcionario al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en POLIGUANTA estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial, se concluye en la percepción de la delincuencia y a partir de las reformas experimentadas por el quehacer público. Muchas actividades del Estado se han privatizado; mucho de lo que se consideraba la manera 'normal' de trabajar ha sido sometido a críticas y reformas. Además, el control y la prevención del delito siempre han sido importantes, pero en la actualidad se han vuelto más importantes. utilizar la fuerza física en los casos donde la persuasión, los consejos y las advertencias, hayan resultado ineficaces para asegurar el respeto de la ley o el restablecimiento del orden; y en un caso dado, no utilizar más que el mínimo de la fuerza

física necesaria para conseguir los objetivos planteados y sobre todo Mantener siempre con la ciudadanía

Con relación al tercer objetivo específico Promover un plan de acción que corresponda a una actualización y capacitación a fin de evaluar la actuación del funcionario al momento de realizar una aprehensión mediante el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial en POLIGUANTA estado Anzoátegui en la Aplicación de las Tácticas de Resistencia y Control Policial. Se verifico que no se cuenta con lineamientos de acción, sobre los entrenamientos y sus procedimientos, adicionalmente no se cuenta con instructores en las academias y no existe una motivado a que dentro de las nuevas transformaciones que se está viviendo en la educación en el ramo policial, se necesita de personas integras, y capacitadas en un área específica que contribuya a trabajar de manera eficiente con la comunidad.

También se evidencio que no existe una vinculación con la ética, los valores y el ejercicio de la ciudadanía, son atribuibles a la educación, en tanto que han provisto de estructura a nuestra sociedad y la han marcado con un cuerpo axiológico que ya no soporta los embates nocivos de antivalores expresados en términos de criminalidad.

Al respecto el Objetivo Específico N° 1: se debe crear la voluntad de participación constituye una fortaleza que puede convertirse en oportunidad para que cada funcionario sea capacitado con el nuevo modelo policial, aporte de estrategias preventivas requiere la conformación de un equipo multidisciplinario tanto de los miembros del cuerpo de policía como de la comunidad.

Con relación al objetivo Específico N° 2, se recomienda, la organización de las estrategias preventivas del delito puede iniciarse desde lo más simple a lo más complejo, es inobjetable la incorporación del proceso de planificación pasando por la fijación de metas y objetivos en relación con el ámbito social, económico y político. Así mismo se debe implementar el control y la prevención del delito siempre han sido importantes, pero en la actualidad se han vuelto más importantes. utilizar la fuerza física en los casos donde la persuasión, los consejos y las advertencias, hayan resultado ineficaces para asegurar el

respeto de la ley o el restablecimiento del orden; y en un caso dado, no utilizar más que el mínimo de la fuerza física necesaria para conseguir los objetivos planteados y sobre todo Mantener siempre con la ciudadanía.

En cuanto al Objetivo Especifico N° 3, se recomienda formular un plan de acción que permita orientar al funcionario policial contra la inseguridad ciudadana no tiene por qué afectar derechos, y más bien, debe responder a una táctica integral que abarque distintas acciones, y no solamente el incremento de la población penal, así mismo contratar instructores en las academias y motivar a que dentro de las nuevas transformaciones que se está viviendo en la educación en el ramo policial, se necesita de personas integra, y capacitadas en un área específica que contribuya a trabajar de manera eficiente con la comunidad.

Referencias

- Arias, Fidias. Tesis & Proyectos de Investigación (mitos y errores en la Elaboración de Tesis & Proyectos). Caracas. Editorial Episteme. 2016.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2015). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, 30-12-2015.
- Donnelly/Gibson/Ivancevich. (1996). Comportamiento, Estructura, Procesos. (8a. ed.). Andrew.
- Documentos Legales.
- Ley Orgánica de Administración Pública. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.146, 25-03-09.
- Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial N° 39.741, 23-08-2017.
- Ley Orgánica de Planificación pública y Popular.
- Ley Orgánica del Trabajo. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.076 (Extraordinario), 07-05-2012.
- Tamayo, Mario (2016). Metodología de la Investigación, (3era Edición). México. Editorial Limusa.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2015). Manual de Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctoral, Caracas.

PRAXIS DEL FUNCIONARIO DE INVESTIGACIÓN PENAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Saúl Antonio González Gómez²⁷

Resumen

El artículo tiene como objetivo divulgar los constructos axiológicos en la praxis del funcionario de Investigación Penal adscritos a la Delegación Maracay del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Es por ello, que el mismo rescata la importancia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C), por ser una fuerza de protección para la ciudadanía del país que, por su rol y función, reviste vital importancia para la comunidad. Este estudio indaga la axiología, conceptualizada como una variable orientadora de la conducta y los valores relativos al trabajo, considerados como guías en la vida laboral de los funcionarios de investigación penal. La metodología está orientada a un enfoque post-positivista (cualitativo), con un paradigma interpretativo, así como también en correspondencia a la matriz axiológica, el método hermenéutico, los informantes clave siendo tres (3) comisarios Jefes, el escenario donde se desarrolla el estudio es la delegación municipal Maracay del C.I.C.P.C, la técnica para la recolección de información es la entrevista semiestructurada y el instrumento el guion de entrevista. Para alcanzar los hallazgos se apoyó en los procesos de categorización, estructuración y triangulación. Por último, la teorización surgida de distintas matrices de análisis en resaltar la necesidad que existe en prestar un servicio óptimo y armónico entre las expectativas de la ciudadanía en la praxis de los funcionarios de investigación penal, la cual debe ser con eficacia, eficiencia, transparencia, excelencia y mucha responsabilidad.

Descriptor: Axiología, Praxis, Funcionario de Investigación Penal, Seguridad Ciudadana.

Introducción

El propósito fundamental de este trabajo consiste en Divulgar los constructos axiológicos en la praxis del funcionario de Investigación Penal adscritos a la Delegación Maracay del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas para el

²⁷ Magíster, Coordinador contra la Delincuencia y Financiamiento al Terrorismo. Organizada, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Delegación Diego Ibarra-Mariara, estado Carabobo, Venezuela. saulg9156@gmail.com

fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, orientada hacia la recopilación y observación del material bibliográfico disponible sobre esta temática.

La importancia dada a los diferentes valores se va reajustando a lo largo de la vida en función de las experiencias, reflexiones y persuasiones. Esto significa que el entorno es decisivo e influyente en la estabilidad, cambio, o adquisición de nuevos valores en la vida del hombre. En consecuencia, los valores constituyen el núcleo de la libertad humana, en cuanto son elecciones propias presentes en la mayoría de las acciones y actividades humanas, de acuerdo a la escala de valores atribuidas a los mismos por cada individuo.

Partiendo de esto los valores se pueden considerar creencias relativamente estables que hacen a una conducta aceptable socialmente, los cuales utiliza el sujeto y la organización para la autoevaluación y evaluación de situaciones. De allí que Rokeach clasifica los valores en: Valores Terminales: Se asumen como aquellos estados de existencia deseable para el individuo, o como finalidades últimas en la vida.

Valores Axiológicos en funcionarios de investigación penal

Axiología

El concepto axiología se asocia de manera medular a la temática en estudio, en razón desde la praxis del funcionario de investigación penal, ya que los valores son esenciales en el desempeño de sus funciones y que esta no sería posible sin ella, además que la moral es una forma de entender la condición humana por lo cual, si un hombre no posee este tipo de conocimiento, le faltaría la base para comprender el alcance de la condición humana.

Durante la estancia del hombre sobre la tierra, éste ha desarrollado conjuntamente con sus semejantes una serie de normas y estilos de vida que de alguna manera han regido su conducta en sociedad. Esta serie de actividades se conocen como valores humanos y son pautas probadas por la experiencia con las cuales se guían en el mundo todas las culturas que lo habitan. Estos patrones de comportamiento no son los mismos para todos, puesto que en cada grupo social son aprobadas, sin estar escritas, distintas formas de proceder.

Conforme el mundo evoluciona, también se han ido modificando las conductas de la humanidad, las cuales en muchos de los casos proceden conforme a las leyes morales, religiosas, y estéticas que marcan el camino por donde la sociedad transita sin dificultades, ya sea en el trabajo, en el hogar, la iglesia, etc. siendo éstas comprendidas como "valores" inherentes al ser humano, el cual reflexiona en ellos pues nos dan muestra de su importancia siendo utilizados para la educación de cada núcleo social en particular. Los valores se derivan de una elección personal basada en convicciones, opiniones, prejuicios y estándares. Son dinámicas las personas que buscan valores, los prueban y los cambian. Sin embargo, el proceso es lento ya que la tendencia humana es repetir y continuar las formas de vida por todo el tiempo que sea posible.

Analizando desde un punto de vista crítico nuestros valores, profundizamos el entendimiento y nuestras propias reacciones, situaciones y comportamientos. Examinar los valores propios es una de las mejores formas de mantenerse mentalmente vivo, alerta y flexible. Para una mejor comprensión, digamos que la cultura puede considerar un sistema de valores como una forma de vida. En un sentido general, la cultura se refiere al comportamiento aprendido o a los patrones de vida predominantes. En un sentido más concentrado la cultura se considera como un sistema de valores y sensaciones de la sociedad.

De acuerdo, Albornoz citado por Sánchez (2011), define los valores como principios adquiridos por el ser humano mediante la integración social, donde los agentes que actúan sobre el sujeto construyen la estructura moral de la persona (p. 23). Por lo que los valores, permiten vivir en comunidad, el mismo hecho de pensar en una comunidad supone que se valora una forma de agrupación para defenderse en la vida; lo que quiere decir que esta es valorada en sociedad.

De acuerdo a Martínez (2021), considera que, los valores son aquellas virtudes, principios o cualidades que determinan a un individuo, a un objeto, o a una acción que se cree especialmente positiva o de mucha prevalencia dentro de un grupo social (p.67). La definición de valores señala que son cualidades que resaltan en cada persona y que, a su

vez, lo promueve a actuar de una manera u otra porque es parte de sus creencias, caracterizan su comportamiento y demuestran sus sentimientos y sus intereses. La palabra valores viene del latín “valere” lo que significa “ser fuerte”.

Dentro de la apreciación filosófica, Tünnermanch, C. (1999) define los valores como las creencias seleccionadas e incorporadas a la conducta las cuales dan direccionalidad a la vida del hombre. (p.3). Son, por lo tanto, elementos que conforman un sistema claro de valores, los cuales permiten hacer elecciones entre varias alternativas en un momento dado, así como resolver conflictos entre dos o más modos de conducta.

Desde esta perspectiva Sherman, A. y Bohlander, G. (1994) expresan que los valores “son como un concepto básico y creencias que definen el éxito en términos concretos para los empleados de una organización, los cuales se transforman en la filosofía de vida y profesional del ser humano” (p.54). Así mismo, García, S. y Dolan, S. (1997), definen los valores como la palabra que tiene un especial potencial para dar sentido y encauzar los esfuerzos humanos a nivel organizacional. También significa eje alrededor del cual giran movimientos esenciales como un estándar de principio o calidad considerado inherentemente valedero o deseable.

Según Bolívar (1998), el termino valor, está relacionado “con la propia existencia de la persona, afecte su conducta, configura, modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, que en apariencia se elige libremente entre diversas alternativas” (p.12). Los valores son cambiantes y sufren transformaciones a través del tiempo, pues a su vez dependen de otras variables que tampoco son estáticas, tal es el caso de las costumbres, los patrones sociales, los principios éticos, entre otros. Igualmente, Bolívar, (ob. cit), enfatiza que los valores son la clave de la convivencia sana entre los seres humanos y contribuyen con la calidad de vida de la sociedad.

Los tipos de valores que existen en los individuos según Gamargo y Rojas (1998) son:

Valores Individuales: Se refieren al respeto, dignidad, lealtad, moralidad, entre otros, los cuales conducen a la existencia de un ambiente favorable para el trabajo donde se distinguen los individuos. Estos valores individuales los describen Gamargo y Rojas (1998)

como: El respeto, generador de confianza en el individuo y la organización, el cual permite reconocer las fortalezas, equilibrar las debilidades y nutrir las destrezas con disciplina; asimismo, como el elemento que permite aceptar a las personas tal como son. Este respeto viene a ser por las ideas, costumbres, creencias, tradiciones, actitudes sociales y políticas.

- La seguridad, concebida como el rechazo al fracaso, a la pérdida de la seguridad, la fe, y específicamente la dificultad de lograr los objetivos planificados. La seguridad incluye la integridad, los bienes materiales, las capacidades intelectuales y laborales.

- La dignidad y la entereza que incorpora el respeto hacia sí mismo, el mérito que se aprecia en uno y en los demás, es decir el derecho a tener una familia, un hogar y una organización armoniosa, donde prevalece el afecto.

- La lealtad, relacionada con la dignidad y con el respeto.

- La moralidad, las costumbres, las cuales son aprendidas desde los primeros años de vida; de allí que se concreta en la formación familiar la cual se fortalece en la escuela. Los valores individuales cuando son consistentes se llevan como una norma que caracteriza; orienta la vida del hombre, lo cual según Rockeach (1973), citado por Robbins, S. (2002), son convicciones existenciales perpetuadas por el tiempo en la conducta del hombre.

Valores Profesionales: En el ejercicio de la profesión, según Gamargo y Rojas (1998) sea o no titulado el individuo, se requiere que éste tenga una buena interrelación con los demás, demuestre calidad en el trabajo y responsabilidad en la organización. En las organizaciones uno de los valores profesionales considerados por el autor como esenciales son la energía y la vitalidad pues estos reflejan características de los individuos.

Valores Organizacionales/Laborales: En una relación laboral se observan los valores individuales, sociales y profesionales. La valoración del trabajo comienza con la estima de su función en la organización, con su responsabilidad, perseverancia y dedicación a la labor ejercida en el trabajo.

El trabajo está en función del ser humano y puede atentar o ir en detrimento de quien genera la riqueza con su dedicación y esfuerzo bajo las normas de comportamiento, con la

finalidad de lograr productividad. Los valores en la organización identifican y refuerzan el comportamiento mediante propuestas sociales que le permiten sobrevivir y lograr los fines. Por ello, la organización debe definir los valores que han de regir en el grupo de empleados, pues esto permite a todos los miembros orientar su comportamiento y valores individuales para lograr una vida social exitosa a través de las normas bajo valores colectivos.

Valores Globales: Según Siliceo (1999) los valores globales se evidencian en las organizaciones de clase global identificadas como aquellas en las cuales: 1. La organización tiene una visión comprensiva y globalizante de la realidad humana actual. 2. Sus metas sectoriales están en línea con el proyecto social de su país y del mundo. 3. Sus políticas y estrategias son definidas en la más próxima confluencia posible de la gestión exitosa de la empresa y el futuro humano materialmente sustentable y socialmente solidario. 4. Sus indicadores de éxito anual integran tanto los libros de contabilidad como su impacto en los desafíos nacionales y globales.

Para Scheler (1985), creador de la axiología, los valores mantienen una jerarquía apriorística que precede a las series de cualidades pertenecientes a aquellas modalidades; jerarquía aplicable a los bienes de estos valores así constituidos. “Los valores son una realidad de la existencia... se entremezclan en esa realidad cotidiana y constituyen las intenciones de los actos humanos...”, se clasifican para entenderlas (Garza, 2004:47). Los valores pueden ser clasificados en grupos, utilizando para ello diversos criterios. Hay por ejemplo quienes los dividen en lógicos, éticos y estéticos, otros diferencian más y añaden a los anteriores los místicos, eróticos y religiosos. Una clasificación bastante generalizada los agruparía como se sigue, según el último autor mencionado y el mismo orden que los presenta:

a. Valores vitales: Los seres humanos tenemos, como los animales instintos de conservación y de supervivencia, la esencia es la protección de la vida.

b. Valores económicos: Se refiere a la abundancia o a la escasez, caro o barato, de necesario a superfluo. Ahorro o gasto son dimensiones de este valor; la esencia de este valor es la búsqueda de la seguridad.

c. Valores intelectuales: Buscamos este valor cuando queremos comprender la verdad que nos rodea, la esencia del valor es la búsqueda de la verdad.

d. Valores estéticos: Este valor tiene dos dimensiones, la del creador y la del espectador, su esencia es la búsqueda de la belleza.

e. Valores éticos: Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto a uno mismo y los demás o agresión, suponen la realización de lo ético a fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones. La esencia de los valores éticos es la búsqueda del bien.

f. Valores religiosos: Sagrado o profano, terrenal o místico, afán de interpretar la existencia en función de un significado espiritual.

g. Valores sociales: Democracia o tiranía, soledad o convivencia, egoísmo o solidaridad, orden jurídico o anarquía.

Método

La metodología, pretende encontrar las respuestas de una investigación orientada a un paradigma post-positivista (cualitativo), apoyado en una episteme interpretativa, en correspondencia de la matriz epistemológica axiológica, el método hermenéutico. Los informantes clave, quienes son tres (3) comisarios Jefes, el escenario donde se desarrolla el estudio es la delegación municipal Maracay del C.I.C.P.C, la técnica para la recolección de información es la entrevistasemi-estructurada y el instrumento el guion de entrevista.

Hallazgos

En toda investigación debe haber hallazgos unos favorables, otros no tanto, pero en cada una de ellas emerge un nuevo conocimiento. En este sentido, se puede mencionar que es la producción de todo un proceso sistemático y continuo en el cual intervienen una serie de factores. En el caso de la investigación cualitativa, uno de esos factores es el contexto, puesto que se debe estudiar el fenómeno y a los sujetos en su ambiente natural.

Una vez presentado todo el sendero epistemológico recorrido en la investigación, se dispone a exhibir en este momento, un cúmulo de información formada por las categorías y poco a poco, también una prevalente estructura que las integra, por medio de las cuales se da la emergencia de la posible estructura teórica, "implícita" en el material recopilado en

las entrevistas. Es en este escenario, donde se expone la explicación discursiva de lo que emergió en el estudio.

Lo percibido, a través de las entrevistas realizadas, puede consolidar los propósitos, donde a continuación se muestra, como los informantes expresan aspectos relacionados con el manejo de las emociones.

Por todo ello, al reflexionar y concentrarse en los contenidos de las entrevistas, grabaciones y descripciones de campo, en esa contemplación, fueron apareciendo, en la mente de la investigadora, las categorías o las expresiones que mejor las describen.

Cuadro No. 1.

Matriz de Categorización. Informante 1. Comisario 1

Texto	Subcategoría	Categoría
<p>1.- ¿Sabe usted que son los valores y su importancia para la vida del ser humano?</p> <p>R. Los valores contribuyen a que las personas, las instituciones y las sociedades <u>establezcan metas y fines</u>. La importancia de los valores nos <u>beneficia y mejora nuestro entorno social</u>, promueve un ambiente de <u>trabajo eficaz y eficiente</u> en un marco de <u>respeto a los derechos humanos</u> y a la legalidad.</p>	<p>Establezcan metas y fines.</p> <p>Nos beneficia y mejora nuestro entorno social.</p> <p>Trabajo eficaz y eficiente.</p> <p>Respeto a los derechos humanos.</p>	<p>Axiología como ser humano.</p>
<p>2.- ¿Usted tiene buen trato y comunicación en relación a los valores hacia sus compañeros de trabajo?</p> <p>R. Si tengo buen trato con mis compañeros, porque considero que cuando <u>el hombre opta por un valor</u>, piensa y de la propia lógica lo que es correcto e incorrecto <u>tomando siempre en</u></p>	<p>El hombre opta por un valor.</p> <p>Tomando siempre en</p>	<p>Axiología con el resto de los funcionarios.</p>

<p><u>cuenta sus sentimientos</u>. Pienso además, que el <u>ser un buen compañero al igual que otros valores es una cualidad que sólo se adquiere y se siente con la práctica</u>. Por ello, mi pensar es que en los <u>equipos de trabajo que más prosperan son aquellos que comparten valores</u>, más allá de las obligaciones que deben afrontar.</p>	<p>cuenta sus sentimientos.</p> <p>Ser un buen compañero al igual que otros valores es una cualidad.</p> <p>Se adquiere y se siente con la práctica.</p> <p>Equipos de trabajo prosperan son aquellos que comparten valores.</p>	
<p>3.- ¿Considera usted importante mantener los valores en la institución donde está adscrito?</p> <p>R. En mi institución cumplo cabalmente y le doy <u>importancia a los valores</u>, de ésta manera me <u>permite cumplir con la misión</u>, frente a la intensidad y efecto de los desastres y emergencias generados por los fenómenos naturales y antrópicos, nos ayuda a actuar de manera incondicional, con vocación y entrega; asimismo, vale la pena señalar que <u>el valor en el trabajo comienza con la estima de la función en la organización</u>, con su <u>responsabilidad, perseverancia y dedicación</u> a la labor ejercida en el trabajo.</p> <p>4.- ¿Usted como funcionario público aplica los valores en su práctica durante el desempeño de sus funciones ante los ciudadanos asistidos y la sociedad en general?</p> <p>R. Si, los aplico en la práctica de</p>	<p>Importancia a los valores.</p> <p>Permite cumplir con la misión.</p> <p>El valor en el trabajo comienza con la estima de la función en la organización.</p> <p>Actuar de manera incondicional, con vocación y entrega.</p> <p>Responsabilidad, perseverancia y dedicación.</p>	<p>Axiología con la institución y sus bienes.</p> <p>Axiología con los</p>

<p>mis labores, por lo que contando con <u>buenos valores como servidores públicos</u>, nos <u>permite tener transparencia</u> y es que es uno de los valores que se debe aplicar en el día a día tanto; <u>en lo operativo como en lo administrativo</u>, por lo que resulta un <u>factor determinante de credibilidad y eficiencia durante las labores</u> en caso de presentarse una emergencia y nos <u>permite para brindar bienestar y ayuda</u> a las áreas afectadas fomentando los valores humanos y brindando el apoyo a las comunidades.</p>	<p>Buenos valores como servidores públicos.</p> <p>Permite tener transparencia.</p> <p>En lo operativo como en lo administrativo.</p> <p>Factor determinante de credibilidad y eficiencia durante las labores.</p> <p>Permite para brindar bienestar y ayuda.</p>	<p>ciudadanos asistidos y sociedad en general.</p>
---	---	--

Fuente: Producción Propia (2023)

Estructura Individual Informante Clave 1. Comisario 1

En el ámbito de las ciencias sociales, la teoría de valor abarca varios enfoques que examinan cómo, por qué y hasta qué punto los humanos valoran las cosas y si el objeto o sujeto de la valoración es una persona, una idea, un objeto o cualquier otra cosa. Tradicionalmente, las investigaciones filosóficas relativas a la teoría de los valores han tratado de comprender el concepto de "lo bueno". Hoy en día, algunos trabajos en la teoría de los valores se han inclinado más hacia las ciencias empíricas, registrando lo que las personas valoran e intentando comprender por qué lo valoran.

Los valores que cada individuo manifiesta, tienen su origen en el seno familiar, algunos son producto de la influencia de amistades y el ambiente cultural en el cual se desenvuelven; los valores generalmente se adquieren en los primeros años de vida, estos se fortalecen en los centros educativos, así como en las diferentes organizaciones laborales. Por lo que la mayoría de organizaciones deberían tener como finalidad fomentar y practicar valores los que serían de beneficio para la empresa, lo que dará como resultado un buen rendimiento laboral.

Los valores constituyen actitudes, opiniones y convicciones que implícitamente afectan el comportamiento de los individuos también indican que de las creencias surgen los valores, siendo estructuras del pensamiento que se mantienen pre configurados en el cerebro y en la supervivencia de las personas, como especie humana. Es importante darle el enfoque axiológico desde la praxis de los funcionarios de investigación penal, ya que si servir es un acto humano que da mérito y reconocimiento a quien lo hace, además de que llena de manera satisfactoria al ser, por realizar un acto solidario, cuanto más satisfactorio es emprender actos de salvaguardar vidas, porque un acto de esta naturaleza implica una responsabilidad y compromiso hacia la comunidad.

Es por ello, que cuando todos los valores se combinan permiten hacer de los Funcionarios de investigación penal, instrumentos satisfactorios de la sociedad. Si todo profesional como servidor público cumpliera con cada uno de los valores morales y principios fundamentales, la ciudadanía otorgaría un reconocimiento a ellos mismos y al Estado con lo que recobrarían algo de la credibilidad que han venido perdiendo.

Referencias

- Álvarez, G. I. (2002). Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos. Limusa, México.
- Cerpa (2018). Gestión de la Cultura de Valores y su Incidencia en el Desempeño Laboral, en un Organismo Público Ejecutor. Grado de Doctor en Gestión y Políticas Públicas, Escuela de Postgrado, Universidad Peruana de las Américas. Tesis de Grado.
- Fronzizzi R. (1958). ¿Qué son los valores? (Introducción a la axiología). Brevarios del Fondo de Cultura Económica. México. 1958. 138 páginas.
- Gamargo y Rojas (1998). Valores Pedagógicos. (Mimeografiado) IUPMA (sin otros datos).
- GARCÍA, S. y DOLAN, S. (1997). Dirección por Valores. España. Serie Mc Graw Hill de Management. España.
- García, C. (2006). Ética de las Profesiones. Revista de La Educación Superior, 137.
- García, S; y Dolan (1997). La dirección por valores. Mc Graw Hill Editores. Madrid-España.
- Garza, T. (2004) Valores para el ejercicio profesional. Guías didácticas. Tecnológico de Monterrey. Mc Graw Hill, Talleres Digital Oriente S.A. de C.V., México DF.
- Lagos, M., y Dammert, L. (2012). La seguridad ciudadana: El problema principal de América Latina. Lima: Corporación Latinobarómetro.
- Martínez (2021), El papel del conocimiento en las organizaciones productivas: Aspectos teóricos y reflexiones, RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo: Vol. 9 Núm. 18
- Moreno (2003). Materiales para una ética ciudadana. Barcelona : Ariel
- Robbins, S. (2002), Comportamiento Organizacional. Prentice Hall, México Sánchez (2011). Introducción a la Ética y a la crítica de la Moral. Vadell hermanos Editores. Valencia-Caracas, Venezuela
- Scheler, Max (1985). Ética: nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Caparrós Editores.
- Siliceo (1999). Liderazgo, Valores y Cultura Organizacional. Editorial Mc Graw Hill, México.
- Tünnermanch, C. (1999). Los valores en una perspectiva Universal. Sede. León Conexpo.

EXPERTICIA DE TRAYECTORIA BALÍSTICA: UN ARMA CONTRA EL HOMICIDIO

Yerosky Enrique Cabrera Maldonado²⁸

Resumen

La experticia es el medio de prueba consistente en el dictamen, informe, juicio u opinión de personas con conocimientos especiales en una materia determinada sobre personas, cosas o situaciones, relacionadas con los hechos del proceso, y que se someten a su consideración, bien por iniciativa de las partes o por disposición oficiosa de los órganos jurisdiccionales, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de las mismas, sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción. En este sentido, este artículo se plantea como objetivo general Conocer la Experticia de Trayectoria Balística para optimizar los medios probatorios en el delito de homicidio". Esta investigación es de naturaleza cuantitativa con el paradigma positivista en el cual se manejó la modalidad de proyecto factible con base a un estudio de campo de nivel descriptivo, con una muestra tipo no probabilística deliberada. La población está constituida por veinticinco (25) funcionarios profesionales del CICPC. La muestra tomada fue la totalidad de la población, es decir veinticinco (25) funcionarios. y como instrumento se diseñó un cuestionario conformado por 20 preguntas politómico de respuesta tipo escala de Likert, validado con una confiabilidad muy alta (alfa=0,88). Los resultados fueron analizados a través de gráficos, los cuales permitieron el análisis de la experticia de trayectoria balística como medio probatorio en el delito de homicidio. De manera general se puede concluir que al realizar probatorios contundente y determinantes en la celebración del juicio oral, para identificar e individualizar a los objetos comprometidos (armas de proyección balística, proyectil, entre otros) involucrados en la comisión del hecho que se pretende mediante la investigación, se puedan aplicar las estrategias para optimizar el estudio criminalístico en el delito de homicidio.

Palabras Clave: Experticia, Homicidio Trayectoria Balística

Introducción

La prueba de trayectoria balística en el proceso penal venezolano genera una transformación de conciencia en los actores claves, en vista de ello, los resultados de las experticias e informes del análisis criminalística de carácter balístico deben ser estudiados, evaluados e interpretados exhaustivamente en su totalidad por quienes son encargados de su práctica.

²⁸Magister en Servicio de Policía. UNES, Maracay. Venezuela, yerosky3775@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-9307-4710>

Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal consagra los principios de licitud y de libertad de las pruebas, debido a que el sistema imperante tiene por finalidad demostrar con bases sólidas, los fundamentos de los alegatos de las partes en el debate y aunado al principio de la comunidad de las pruebas, todos los objetos involucrados en la comisión de un hecho punible recabados y procesados, deben ser promovidos y manifiestos, para que sean de acervo común a las partes. En tal sentido, la prueba de trayectoria balística constituye un elemento probatorio contundente y determinante en la celebración del juicio oral, por el valor que le suministra la metodología y procedimientos técnicos aplicados y procesados en esta materia, para identificar e individualizar algunos objetos comprometidos.

El concepto del término “Balística” comprende desde el punto de vista forense, es decir de la aplicación de las leyes, principios, técnicas y procedimientos de las ciencias a la resolución de problemas judiciales, es mucho más amplio, respondiendo, tal como lo define Zajaczkowki (1985). en su Manual de Criminalística, “Balística: Es la ciencia y arte que estudia integralmente las armas de fuego, el alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que producen”.

Se ve con preocupación la debilidad existente en el proceso penal venezolano, en cuanto la exactitud de la prueba para la determinación de la trayectoria balística, en virtud de muchas circunstancias y elementos circundantes en la licitud de la prueba, que impide la veracidad no sólo en la recolección de la prueba, sino en su valoración, complicando así el esclarecimiento del hecho punible en la fase de investigación.

La importancia de la presente investigación ofrecerá un aporte criminalístico a los investigadores, funcionarios del área involucrada, contribuyendo así con la investigación penal, de igual forma a fiscales y jueces, dejando fuentes teóricas sobre el valor probatorio de la trayectoria balística en el proceso penal venezolano. De esta forma la investigación contribuye con estudios y teorías jurídicas acerca de la trayectoria balística como medio probatorio en el delito de homicidio.

Por tanto, este artículo persigue Conocer la Experticia de Trayectoria Balística para optimizar los medios probatorios en el delito de homicidio”.

Asimismo, se compone de las siguientes partes: Introducción, Revisión de la Literatura, Método, Resultados y Discusión, Conclusiones. Veamos entonces.

Revisión de la Literatura

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos teóricos que sustentan la investigación con la finalidad de ubicarla en un marco contextual.

La Trayectoria Balística

La trayectoria balística es la trayectoria de vuelo que sigue un proyectil sometido únicamente a su propia inercia y a las fuerzas inherentes al medio en el que se desplaza, principalmente la fuerza gravitatoria. Debido a las distintas fuerzas que actúan sobre la bala en su camino, (fuerza de proyección, resistencia al aire y peso de la bala) la trayectoria tiene forma de una parábola y puede ser indudablemente, la trayectoria seguida por el proyectil disparado por un arma de fuego, conformará una figura parabólica con nacimiento en la boca del cañón del arma y finalización en el blanco.

Cabe destacar, que esta parábola variará en sus características, principalmente la longitud de su rama ascendente, la altura máxima alcanzada, la distancia máxima a la cual puede ser proyectado, la estabilidad direccional y toda otra condición que la determine, según una serie de variables que deberán ser tenidas oportunamente en cuenta, cuando trate de determinarse la trayectoria de un proyectil en particular y establecer, conociendo el punto de impacto, el probable origen del disparo.

Por esta razón un proyectil cuando sigue una trayectoria perfectamente horizontal puede dar una trayectoria interna (dentro del cuerpo de la víctima) de tipo horizontal ascendente o descendente, según el cuerpo se encuentre, al momento de recibir el disparo, en posición vertical, inclinado hacia adelante o inclinado hacia atrás.

Para determinar la trayectoria del proyectil, es importante tener en cuenta una serie de líneas y curvas imaginarias entre la persona que dispara, la dirección hacia donde apunta la boca de fuego del arma y el blanco (objetivo). Algunos autores describen hasta 23

variables, pero en este texto presentamos las de mayor trascendencia e importancia. Estas son:

1. El origen de la trayectoria: punto de salida del proyectil en la boca del cañón del arma de fuego.

2. Línea de tiro: prolongación imaginaria del eje del ánima del cañón, estando el arma lista para el disparo; a este se suma la línea de mira que une el ojo del tirador, las miras y el blanco.

3. El vértice: es el punto de mayor elevación que alcanza el proyectil en la trayectoria.

4. Punto de caída: en donde se cruza la trayectoria (curva parabólica) con la línea de tiro, el proyectil cae (corta la horizontal de la boca del cañón)

5. Línea de alcance: es la distancia entre el punto de origen, donde ocurre el disparo, hasta donde cae o impacta el proyectil.

6. Recorrido final: continuación de la trayectoria tras el impacto, dentro del blanco o producida por rebote. Esta es irregular y puede llegar a retroceder.

7. Ángulo: Comprende el ángulo inicial (relación entre la inclinación del cañón y el plano horizontal) y el ángulo final o de impacto (entre el blanco y la inclinación de la trayectoria al impactar).

Energía Cinética

La energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del movimiento, por lo tanto, está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee, una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su rapidez. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética.

La Velocidad

La velocidad se refiere a la fuerza de desplazamiento que desarrolla el proyectil, por el movimiento de propulsión que le imprime los gases comprimidos resultantes de la combustión de la pólvora, por eso, la ingeniería hoy considera que la velocidad es un factor

determinante de la energía cinética. La velocidad se mide con aparatos de alta precisión (cronógrafo y cronotach), a una distancia de 10 pies de la boca del de fuego, a esta velocidad se le llama velocidad inicial o velocidad en la boca de fuego (VI o VF o también MV).

Valor Probatorio del Informe de Trayectoria Balística

En primer lugar, se ha de tener claro que en procedimiento penal venezolano vigente, impera para la apreciación de las pruebas, el Sistema 33 de la Sana Crítica, observando las reglas de la Lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia (Art 22 COPP), Sistema de apreciación racional o científico, como también se le conoce, distinto a los sistemas de tarifa legal y la libre apreciación subjetiva.

En este caso en concreto, se trata de la valoración o apreciación probatoria del dictamen pericial de balística específicamente del informe de Trayectoria Balística, en el entendido que este dictamen pericial al igual que otros, tiene una regulación tanto en nuestro proceso penal, específicamente en los artículos 237, 238 y 239 del Código penal y su incorporación por su exhibición y lectura conforme al artículo 339.

La Balística Forense

En esta ocasión Montiel.(1995) la define como “la rama de la Criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento del disparo, de los casquillos percutidos, de los proyectiles disparados, de la trayectoria de estos últimos y de los efectos que producen”. Se divide en: Balística interior, Balística exterior y Balística de efectos.

Aplicación de la Balística Forense

El perito en Balística participará en aquellos hechos en que se encuentren armas de fuego o elementos relacionados con ellas. Es frecuente que se solicite su intervención en delitos como el asalto con arma de fuego, homicidios, suicidios, lesiones, portación ilegal de arma, daño en propiedad ajena, amenazas y otros más donde exista evidencia que conduzca a la realización de estudios en el laboratorio de Balística.

En este sentido, Alarcón (2004), plantea que "... Las armas de fuego y los elementos fabricados para ser disparados por ellas constituyen los elementos naturales de estudio del perito en esta especialidad..." También constituyen factores de análisis los fenómenos que se originan en el interior del ánima del cañón, desde cuando se produce el disparo hasta que la bala abandona la boca del cañón. Se estudian los movimientos del proyectil en el aire, una vez que este ha dejado la boca del cañón del arma y el contacto que tuvo con uno o varios cuerpos hasta quedar en estado de reposo.

La actuación pericial en materia de Balística se basa en la existencia de armas de fuego, cartuchos útiles, proyectiles y casquillos, sin la presencia de este material, la intervención pericial no podría llevarse a cabo. Por lo tanto, el tiempo de intervención del perito se encuentra determinado por el número de elementos aportados y el tipo de estudios correspondientes que sean requeridos. Como se han mencionado con anterioridad, los resultados del dictamen se obtienen en relación directa con el material que se ha proporcionado para el estudio. Por eso pueden surgir los siguientes

La balística en la actualidad

Es una disciplina científica que se ocupa de investigar el alcance, la dirección y los efectos que producen los proyectiles, misiles. También en los hechos criminales producidos por armas de fuego la investigación se inicia en el escenario criminal:

1. Protección del lugar del crimen (acordonamiento).
2. Fijación probatoria (registro fotográfico y descripción Planimétrica).
3. Modelado.
4. Informe médico legal.
5. Localización y colección de indicios.
6. Remisión de indicios al laboratorio.

La balística se divide en dos balísticas: interna y externa.

Balística Interna: Es aquel proceso que se inicia cuando la persona que utiliza el arma, presiona la cola del disparador y su fuerza se transmite hasta la acción del percutor

o del martillo en un revolver o en un fusil, todo este proceso en forma concluyente origina la expansión de ruidos y partículas del proyectil.

Balística Externa: Es la que estudia las leyes que originan o rigen el movimiento del proyectil en toda su trayectoria, desde que sale de la boca del cañón y el impacto que ocasiona el proyectil donde se toma en cuenta la distancia del arma y el objeto deseado.

La Prueba de Experticia

La experticia es: el medio de prueba consistente en el dictamen, informe, juicio u opinión de personas con conocimientos especiales en una materia determinada (científicos, artísticos, técnicos o prácticos), sobre personas, cosas o situaciones, relacionadas con los hechos del proceso, y que se someten a su consideración, bien por iniciativa de las partes o por disposición oficiosa de los órgano jurisdiccionales, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de las mismas, sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción. Mayaudón (1996: 81).

Método

El campo investigativo actual exhibe una gran diversidad de referencias bibliográficas que brindan diferentes enfoques de cómo se realiza un proyecto investigativo, que contribuya a la generación de conocimiento principalmente en el campo de las ciencias sociales, el cual concierne en este estudio.

Después de observar la realidad percibida y determinar los elementos presentes en la investigación, se procedió a describir la trayectoria balística presente en los homicidios desde el campo donde suceden los hechos. De esta misma forma, se realizó un diagnóstico de la situación a abordar, en segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar, seguidamente las actividades y recursos necesarios.

La población escogida quedo constituida por veinticinco (25) funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas quienes estuvieron presto para aportar sus experiencias en esta investigación. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario politómico de veinte (20) preguntas con cinco (05) opciones de respuestas. La

aplicación de este instrumento consistió en obtener información para estar al tanto de las opiniones de los participantes.

Para realizar el análisis y procesamiento de los datos se introducirán algunos métodos estadísticos derivados de la estadística descriptiva, a objeto de resumir y comparar las observaciones que se hayan evidenciado con relación a las variables estudiadas.

Resultados y Discusión

Una vez obtenida la información, mediante la aplicación de los instrumentos y las respuestas emitidas por los sujetos que conformaron la población y muestra en estudio, se procedió a la tabulación y análisis de datos, para ello se presentan a través de representaciones de barras porcentuales donde se aprecia la frecuencia de respuestas emitidas por los sujetos utilizando la estadística descriptiva a través de tablas, cuadros y su representación gráfica, todo ello permitirá la interpretación confiable de los resultados.

Dimensión: Balística, Delito de homicidio

Indicador: Balística, Funcionario de investigación, Medio Probatorio Homicidio

Ítems:

- 1.- ¿La prueba balística en el proceso penal venezolano es evaluado e interpretado exhaustivamente?
- 2.- ¿En la determinación del delito de homicidio se consagran ampliamente los principios de licitud y libertad de las pruebas?
- 3.- ¿La Balística constituye un elemento probatorio determinante en el juicio oral para la identificación del material criminalístico?
- 4.- ¿El experto o perito en balística utiliza las técnicas correctas para calcular el alcance y dirección de los proyectiles disparados por un arma de fuego?
- 5.- ¿El alcance de la balística como ciencia que estudia las armas de fuego es ampliamente conocida por los expertos en criminalística?

Cuadro: 3

Categoría	Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	2	8	0	0	3	12	2	8	18	72
2	6	24	0	0	4	16	3	12	12	48
3	16	64	2	8	1	4	0	0	6	24
4	5	20	0	0	0	0	2	8	18	72
5	10	40	1	4	0	0	4	16	10	40
Total	39	31	3	2	8	6	11	9	64	51

Maldonado (2022)

Gráfico: 1

Interpretación:

En el Gráfico se desprende que el setenta y dos por ciento están en desacuerdo que la Prueba balística en el proceso penal venezolano sea evaluada e interpretada exhaustivamente, siendo esto relevante para la investigación. Así mismo, Como se evidencia en el presente gráfico el 48 por ciento de la muestra están en desacuerdo que en la determinación del delito de homicidio se consagran ampliamente los principios de licitud y libertad de las pruebas, a pesar que el treinta por ciento están de acuerdo con esta afirmación, situación preocupante por ser la valoración de la prueba significativa en el proceso penal.

De igual manera, tal y como se aprecia en el resultado obtenido, en los demás ítems están de acuerdo que la Balística constituye un elemento probatorio determinante en el juicio oral para la identificación del material criminalístico, de tal manera, que este aspecto es relevante por su vinculación directa al tema. Es evidente en este gráfico una posición equilibrada en las respuestas al ítem formulado, ya que se evidencia que un % considera que el experto o perito en balística utiliza correctamente las técnicas para calcular el alcance y dirección de los proyectiles disparados por un arma de fuego, sin embargo, el otro 45% considera que no, es decir, están en desacuerdo con esta afirmación, encontrándose posiciones contradictorias sobre el mismo particular.

Es evidente en los gráficos una posición equilibrada en las respuestas al ítem formulado, ya que se evidencia que un 50% consideran en especial, el alcance de la balística como ciencia que estudia las armas de fuego es ampliamente conocida por los expertos en criminalística, sin embargo, el otro 50% consideran que no existe tal alcance en los expertos, encontrándose posiciones contradictorias en el mismo ítem. Con el análisis de las misma se puede acotar, que la balística estudia los diferentes proyectiles que se utilizan en las armas de fuego. En esta disciplina se analizan el peso, la forma y las dimensiones de una bala.

Por lo antes descrito se puede acotar que una bala está formada por diversas partes: la ojiva (o bullet, en inglés), el casquillo o casco (también llamado Shell), la pólvora que es indispensable para proyectarla y en la parte inferior hay un fulminante que provoca la ignición de la misma, lo que permite el desplazamiento de la bala. Cada una de ellas tiene un calibre determinado en función de las características del arma empleada.

Dimensión: Fundamentos teóricos y legales Derecho Penal

Indicador: Normativas, Teorías, Trayectoria Balística

Ítems:

6.- ¿Existe alguna debilidad en el proceso penal venezolano, en cuanto a la determinación de la prueba de trayectoria balística como exacta?

7.- ¿A pesar de existir suficientes teorías para el análisis y utilización de los resultados de la experticia de trayectoria balística, considera que hay o no un bajo porcentaje en el esclarecimiento de un hecho donde este tipo de prueba sea indispensable?

8.- ¿La trayectoria balística puede contribuir en la determinación de la calidad de armas de fuego incriminadas en un hecho punible?

9.- ¿La Balística reconstructiva contribuye al estudio del impacto de un proyectil disparado por un arma de fuego?

10.- ¿Considera usted que el perito en balística forense no siempre utiliza los medios tecnológicos para auxiliar al fiscal, y al juez dentro del proceso penal?

Cuadro: 4

Categoría	Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca	
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
6	16	64	4	16	0	0	0	0	5	20
7	20	80	4	16	0	0	0	0	1	4
8	23	92	1	4	0	0	0	0	1	4
9	20	80	2	8	0	0	0	0	3	12
10	17	68	0	0	2	8	0	0	6	24
Total	96	77	11	9	2	2	0	0	16	13

Gráfico: 2

Interpretación:

De acuerdo con los datos suministrados, se puede decir que casi el total de la muestra constituida por un 96% está de acuerdo con el ítem, pues consideran que existe debilidad en el proceso penal venezolano, en cuanto a la determinación de la prueba de trayectoria balística como exacta, siendo esto importante para la investigación. Según se evidencia en el gráfico anterior, un 90% de la muestra opinan y están de acuerdo que, a pesar de existir suficientes teorías para el análisis y utilización de los resultados de la experticia de trayectoria balística, hay un bajo porcentaje en el esclarecimiento de un hecho donde este tipo de prueba sea indispensable, siendo un porcentaje elevado de la muestra a favor de la negación, el otro 10% restante opina que es positivo.

De acuerdo al resultado obtenido el 90% están de acuerdo con el ítem, y afirman que la trayectoria balística contribuye en la determinación de la cantidad de armas de fuego incriminadas en un hecho punible, constituyendo un elevado porcentaje afirmativo en la presente investigación, y el 80% consideran que la Balística reconstructiva contribuye al estudio de los impactos de proyectil en las armas de fuego utilizadas, situación determinante en el presente estudio.

Tal como se evidencia, un 65% están totalmente de acuerdo con el ítem, por considerar que el Perito en Balística Forense no siempre utiliza los medios tecnológicos para auxiliar al fiscal, y al juez dentro del proceso penal, siendo esto preocupante y negativo para la investigación, sin embargo, un 30% están en desacuerdo con esa afirmación.

Dimensión: Experticia de Trayectoria Balística Esclarecimiento de los hechos

Indicador: Elementos de convicción, Valor Probatorio, Juicio Oral, Estrategias de Investigación

Ítems:

11.- ¿Los elementos circundantes en la licitud de la prueba impiden la veracidad en cuanto a su colección y valoración?

12.- ¿Los informes periciales contribuyen actualmente como elemento de convicción en el esclarecimiento del hecho punible?

13.- ¿La trayectoria balística constituye un medio probatorio independiente que auxilia del juez?

14.- ¿El dictamen pericial es defendido por el experto en el debate oral?

15.- ¿El Estado provee lo necesario para que los funcionarios cumplan con los deberes para la investigación que se le asignen?

Cuadro: 5

Categoría	Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
11	20	80	0	0	3	12	0	0	2	8
12	2	8	0	0	3	12	0	0	20	80
13	20	80	2	8	0	0	0	0	3	12
14	0	12	0	0	2	8	0	0	23	92
15	3	12	0	0	0	0	0	0	22	88
Total	45	36	2	2	8	6	0	0	70	56

Maldonado (2022)

Gráfico: 3

Interpretación:

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que un 85% consideran que los elementos circundantes en la licitud de la prueba impiden la veracidad en cuanto a su

colección y valoración, siendo esto relevante; se observa que la muestra está en desacuerdo que los informes periciales contribuyen actualmente como elemento de convicción en el esclarecimiento de un hecho punible y es lamentable por cuanto es relevante para la búsqueda de la verdad procesal penal.

Así mismo, el 80% de la muestra está de acuerdo que la trayectoria balística constituye un medio probatorio independiente y auxiliar del juez, siendo ello relevante para la investigación, por su vinculación directa con el objeto de estudio, que por lo contrario, los resultados que describe el gráfico demuestran que el 90% están en desacuerdo que el dictamen pericial por lo general es defendido por el experto en el debate oral, siendo ello preocupante para esta investigación, por cuanto se considera que precisamente en el juicio el experto contribuye en su declaración ante el juez en el esclarecimiento del hecho investigado.

También cabe destacar, que el gráfico precedente muestra que un alto porcentaje de 85% consideran y están en desacuerdo que el estado provee lo necesario para que los funcionarios cumplan con los deberes para la investigación que se le asignan para el esclarecimiento de un hecho punible determinado, siendo esto negativo para la investigación, por cuanto se supone que este órgano debe cumplir conforme a sus disposiciones que establece su competencia.

Dimensión: Experticia de trayectoria balística esclarecimiento de los hechos

Indicador: Juicio oral, estrategias de investigación.

Ítems:

16.- ¿Una de las estrategias de investigación en el escenario criminal es el informe médico legal que permite el esclarecimiento del hecho punible?

17.- ¿En el juicio se garantiza el principio de control y la contradicción como garantía dispuesta en el COPP?

18.- ¿La investigación Criminalística es un proceso sistematizado, que se pone en marcha para demostrar la comisión de un hecho punible a través de un sistema probatorio?

19.- ¿Considera usted, que dentro de la actuación del funcionario de investigación criminal está evitar la modificación, alteración o contaminación del sitio del suceso?

20.- ¿El funcionario orienta sus acciones hacia la adecuada colección de elementos de convicción para esclarecer un hecho punible?

Cuadro: 6

Categoría	Siempre		Casi Siempre		A Veces		Casi Nunca		Nunca	
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%
16	23	92	0	0	0	0	0	0	2	8
17	13	52	0	0	0	0	0	0	12	48
18	20	80	1	4	1	4	0	0	3	12
19	3	12	1	4	1	4	0	0	20	80
20	16	64	0	0	0	0	0	0	9	36
Total	75	60	2	2	2	2	0	0	46	37

Maldonado (2022)

Gráfico: 4

Interpretación:

Según se evidencia en el gráfico anterior, un 92% de la muestra opinan y están de acuerdo que una de las estrategias de investigación en el escenario criminal es el informe médico legal, y que permite el esclarecimiento del hecho punible, siendo un porcentaje

elevado de la muestra a favor de esta afirmación. Es evidente en este gráfico una posición equilibrada en las respuestas al ítem formulado, ya que se evidencia que un 52% considera que en el juicio se garantiza el principio de control y la contradicción como garantía dispuesta en el COPP, sin embargo, el otro 48% consideran que no se garantiza este principio, encontrándose posiciones contradictorias sobre el mismo particular.

De igual manera, el 90% consideran que la investigación Criminalística es un proceso sistematizado, que se pone en marcha para demostrar la comisión de un hecho punible a través de un sistema probatorio, siendo determinante en esta investigación, aun así, los resultados que describe el gráfico demuestran que solo el 64% están en desacuerdo que dentro de la actuación del funcionario de investigación criminal está siempre evitar la modificación, alteración o contaminación del sitio del suceso, por cuanto se considera que precisamente el funcionario contribuye con la investigación y la búsqueda de la verdad, a pesar que un 36% están de acuerdo con el ítem.

Tal como se evidencia, un alto porcentaje constituido por un 65%, están totalmente de acuerdo con el ítem, por considerar que el funcionario orienta sus acciones hacia la adecuada colección de elementos de convicción para esclarecer un hecho punible determinado, constituyendo esto un elemento positivo para la investigación.

Conclusiones

El presente artículo presentó la manera en que las experticias de trayectoria balística para su correcta evaluación a la hora de ser valorada en el juicio oral, donde el delito principal sea el homicidio. Esta prueba criminalística abarca un gran número de aportes en su estudio que serán sumamente importantes para establecer la forma de cometer el hecho y objetos utilizados para tal fin, tales como, cantidad de armas de fuego utilizadas, así como del calibre, número de tiradores, estatura y posición del o los tiradores, entre otras características que fueron ya desarrolladas, pero no menos importantes.

Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de este artículo, la trayectoria balística no es evaluada correctamente a la hora de ser valorada en el juicio oral por los jueces. Por tanto, es indispensable el conocimiento de tal prueba y de las técnicas que usa el experto

o perito para su elaboración. De tal manera es imperante y necesario promover cursos de capacitación donde se involucren todos los actores que actúan en el proceso de impartir justicia para dar a fijar posiciones sobre el uso de la prueba de trayectoria balística.

Referencias

Código Orgánico Procesal Penal. (2012). Gaceta Oficial No. 6. 078.Extraordinario del 15-06-2012. Caracas.

Mayaudón, J. (2004). El Debate Judicial en el Proceso Penal. Principios y Técnicas. Vadell Hermanos Editores, C.A. Caracas.

Montiel. E. (1995). Criminalística. Edit. Limusa, Caracas.

APROXIMACIÓN COMUNITARIA DEL ESTUDIANTE UNES COMO ELEMENTO PREVENTIVO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Ysabel Cristina Gil Colmenares²⁹

Resumen

La aproximación comunitaria es un acto natural en el ser humano, y en el CEFOUNES Aragua; es parte fundamental de la academia donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en los abordajes y diagnósticos comunitarios contribuyendo a mejorar la calidad de vida en las y los ciudadanos en cuanto a seguridad ciudadana, y al mismo tiempo consolidar la política pública de seguridad ciudadana desde el ámbito educativo para la prevención del delito, desde los Cuadrantes de Paz. La siguiente investigación tiene como propósito develar la aproximación comunitaria elemento preventivo de la seguridad ciudadana. El contexto y momento histórico es del Centro de Formación Aragua 2019-2021, a través de las vivencias de los estudiantes del Programa Nacional de Formación Policial. El paradigma de la presente investigación es el Interpretativo, el enfoque es el cualitativo y el método es el fenomenológico (Leal, 2012) e Interpretativo; donde se empleará como técnica de recolección de información: la entrevista semi-estructurada a tres (3) informantes clave, y como instrumento un guion de entrevista. En cuanto al análisis y valoración de los hallazgos, se realizará la categorización, estructuración y triangulación de los informantes para desarrollar las reflexiones de la aproximación COMUNITARIA)

Palabras Clave: Aproximación comunitaria, Comunidad, Participación, Seguridad Ciudadana.

Introducción

La investigación de la “aproximación comunitaria para la seguridad ciudadana “, es un fenómeno investigativo que permite adentrarnos en las problemáticas de la comunidad, permitiendo develar el sentir y el accionar de sus habitantes a través de ese acercamiento, interacción, dialogo, observación y participación de los estudiantes del CEFOUNES Aragua y los ciudadanos de la comunidad. Partiendo de la epistemología de la aproximación comunitaria, donde el sujeto es un ser social, que comparte conocimientos, experiencias,

²⁹ MSc. En Seguridad Ciudadana, Docente instructora Unes-Cefo Aragua. prof.ysagil@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8384-1678>

historias que se encuentran influenciadas por el entorno social y cultural, según la teoría de Vygotsky, donde Lucci (2006) señala, “el hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser histórico-cultural; el hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea”

Partiendo de allí, emerge la aproximación comunitaria como primera categoría, pero también en ese proceso de investigación se encuentra inmerso ese convivir, la obligatoria participación de todos aquellos sujetos sociales de la comunidad para dar respuestas a las políticas y planes de desarrollo y necesidades sociales, como por ejemplo: resolución de conflictos, inconvivencias entre vecinos, delitos de robo e inseguridad, que son algunas de las necesidades que todavía no han sido satisfechas en cuanto a la seguridad ciudadana.

Es decir, es en este contexto donde está presente la aproximación comunitaria de las y los estudiantes del CEFOUNES Aragua, donde se está formando este nuevo modelo de funcionario público de la seguridad ciudadana, cuyas armas no se usan en contra del pueblo, sino para su protección, orientación a través de una política pública de seguridad ciudadana para proveer bienestar y reducir los delitos y situaciones de vulnerabilidad.

Ahora bien, Política es la ciencia y el arte de gobernar que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses, donde se producen normas, leyes, programas, planes, que tributan al bienestar, a la integridad de los ciudadanos, al respeto del espacio territorial, entre otros. En ese mismo orden de ideas, el estado elabora políticas públicas, que son una serie de estrategias y acciones, que buscan satisfacer la calidad de vida de ese grupo de personas que hacen vida en ese territorio, favorecer un servicio, en un espacio que es de todos y no es de nadie en particular, algo que es del uso de todos, o sea es del uso público, en ese particular en el caso de Venezuela se puede mencionar la Misión A Toda Vida Venezuela y Gran Misión Cuadrantes de Paz creadas para dar respuestas a la demanda de seguridad ciudadana en cuanto a la reducción de los altos índices de violencia, hechos delictivos, prevención del delito y la cultura de paz.

El CEFOUNES Aragua, no escapa de formar parte de esa política de seguridad ciudadana, ya que es el Alma Mater de los futuros funcionarios de la seguridad ciudadana

y la aproximación comunitaria es el caldo de cultivo para adentrarse en la búsqueda para develar este fenómeno y desarrollar una investigación de tipo interpretativa, con un enfoque cualitativo, incorporando elementos del método hermenéutico. El estudio se llevó a cabo con estudiantes del Programa Nacional de Formación Policial, curso básico Cohorte II-2021.

En este sentido, la presente investigación conlleva a develar la relevancia del tema para lograr cambios significativos en la concientización del desarrollo de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo Breve, Conciso y Preciso del Tema En los últimos tiempos, la investigación científica ha evolucionado con el fin de dar respuestas a las inquietudes que ha tenido el ser humano en su transitar por este mundo en cuanto al conocimiento y conocer las necesidades que aquejan a la humanidad, en ese mismo orden de ideas se presenta el conocer esa realidad donde señala Damiani (2014) , la realidad, como totalidad real, es de carácter dialéctico, por lo que la dialéctica es la autoconciencia de dicha realidad. Es decir, una autoconciencia impregnada de valores de justicia, de respeto, solidaridad, cooperación, participación entre otros, pero además esa realidad está condicionada por el contexto geográfico, histórico, la educación, la cultura. y el bienestar de la población.

En ese mismo orden de ideas la aproximación comunitaria, aprendizaje servicio o servicio comunitario, es de carácter formativo donde los estudiantes se dirigen a diferentes espacios según su ámbito de acción: salud, social, jurídico, educativo, seguridad ciudadana, entre otros con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en la institución educativa y de esta manera favorecer el progreso del país.

Por ello, en cuanto a la Seguridad Ciudadana fue creada a través de la Misión Alma Mater la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de formación integral, creación intelectual y al servicio del pueblo, cuyo fin último es dar respuestas a la necesidad de formar a un funcionario de la seguridad ciudadana, que sea humano y perciba las necesidades y

problemas de los ciudadanos de acuerdo al requerimiento solicitado por la ciudadanía a través de la consulta realizada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006).

Problema que aborda su artículo unos 6 párrafos equivale al planteamiento del problema, con apoyo de autores actuales, pertinentes y especializados

Es en estos espacios donde los estudiantes de la UNES van a desmitificar a ese funcionario en el que no han creído en las comunidades, donde a través de la aproximación comunitaria por la ejecución del Proyecto Socio Integrador, Servicio Comunitario y Vinculación Social; los estudiantes de la UNES van a aproximarse a la comunidad; para conocer sus problemáticas y plantear propuestas ajustadas a la realidad de ese territorio en cuanto al ámbito de la seguridad ciudadana. Sin embargo, se ha observado, que los estudiantes en ese trayecto educativo, destinado a realizar esa aproximación, el mismo es atropellado por el factor tiempo y por la dinámica institucional.

Los encuentros en el espacio comunitario, las diferencias de ideas permiten desarrollar propuestas, según la realidad de los sujetos sociales participantes de la aproximación comunitaria, quienes forman parte de ese territorio, donde las y los ciudadanos tienen parte fundamental para generar esos cambios y la misma se encuentra fortalecida en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 territorio nacional.

En cuanto a los abordajes, diagnósticos comunitarios, de las y los estudiantes, fue condicionado por el poco tiempo de contacto con la comunidad y el momento histórico; de ahí que dificulta la aproximación comunitaria y limita las acciones porque están condicionadas por hechos políticos afectando la integración. donde a través de la interacción y la participación se pueden desarrollar propuestas que permitan dar respuestas a las necesidades encontradas.

En cuanto a los sujetos investigados, los mismos pertenecen al Programa Nacional de Formación Policial. De tal manera que la presente investigación da a conocer la importancia de la aproximación comunitaria del estudiante UNES como elemento

preventivo de la seguridad ciudadana, el cual tributa a la seguridad ciudadana y a la participación comunitaria)

Revisión de la Literatura

Principales aspectos conceptuales o bases teóricas. Teoría de Modelos Sustentables de Vida de Capra

Ante la crisis actual de la educación, Capra (2000) propone una pedagogía especial que denomina “Modelos Sustentables de Vida”, en donde propone enseñar mediante el ecoalfabetismo basado en un enfoque vivencial, participativo y multidisciplinario, que permita comprender mejor la ecología y la sustentabilidad.

Capra (ob cit), considera que la sociedad actual vive una crisis de múltiples fases, especialmente en la cultura y la educación. Esta crisis proviene de la concepción mecanicista del mundo, en donde ha imperado el control y la dominación de la humanidad por el uso de la fuerza, el poder y el conocimiento. En este sentido, puede decirse que en la actualidad, la educación de masas es considerada sólo como entrenamiento para el trabajo sin contribuciones claras y definidas hacia la concienciación colectiva acerca del bien común

Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky (1978).

La teoría del constructivismo social de Vygotsky (1978), es particularmente relevante para la presente investigación, considerando para este autor, que el individuo es un ser social inmerso en interacciones sociales en un contexto socio-histórico y en actividades socioculturales. Según Vygotsky los individuos construyen el conocimiento por medios de las relaciones con los demás siendo influenciado por la cultura en la que vive.

Vigotsky (1988) fue el fundador de la teoría sociocultural llamada también sociohistórica, dos hilos singulares caracterizan su obra: la elaboración de un programa teórico; que intentó con acierto articular los procesos psicológicos y socioculturales y la propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la vez, con un alto nivel de originalidad, con cierto paralelismo a los propuestos por los piagetianos, aunque también por marcadas diferencias.

Este autor se interesó fundamentalmente en el análisis de la conciencia en todas sus dimensiones. Según Vigotsky (1988), para analizar adecuadamente esta categoría, era necesario estudiar los complejos vínculos de los procesos psicológicos y socio culturales para comprender el desarrollo y origen de la conciencia, él se ocupó de estudiar los procesos psicológicos inferiores, determinados por factores biológicos y luego los procesos psicológicos superiores, incorporado a éste último, es decir, a los procesos psicológicos superiores, el lenguaje, el pensamiento y el intelecto. Para efectos de esta investigación interesan los procesos superiores de Vygotsky.

Teoría de la pedagogía liberadora propuesta por Freire

Freire (2005), a través de la pedagogía del oprimido promueve una pedagogía liberadora, asume un proceso de concientización por la cual nos invita a conocer su teoría que a través del diálogo y la sensibilización, las personas pueden lograr su liberación, enuncia que “allí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismo y liberar a los opresores” (p.14), la pedagogía libertaria, es asumida como aporte a nuestro proceso de investigación, la cual crea conciencia revolucionarias crítica donde las personas tomen sus propias decisiones, y no sean sujetos de opresión, que a través del diálogo les permitan expresar sus pensamientos vivencias y experiencias para entender y comprender el mundo que lo rodea.

Asimismo, la pedagogía liberadora asume que el mundo debe ser transformado con una mirada promisoría y humana, con un pensamiento crítico y reflexivo e interpretativo de acuerdo a la situación que vive cada persona, que exista la libertad de expresión donde cada persona sea protagonista de cambio en la sociedad, partiendo de su cultura construyendo y reconstruyendo su historia para dar respuestas a sus necesidades y obtener beneficios que le satisfagan como ser humano.

A través, de la teoría liberadora, el autor plantea la libertad del pensamiento que las personas a través sus acciones se expresen como sujetos concedores de su propia realidad cultural y social, estén constantemente reflexionando, respetando el punto de vista

de las demás personas, ya que los seres humanos deben interrelacionarse en la búsqueda de un mejor vivir para transformar el mundo que lo rodea con un pensamiento emancipador.

Por consiguiente, la concepción de una educación liberadora nos proyecta hacia la constante reflexión y de romper con las cadenas de viejas prácticas pedagógicas mecanizadas y memorísticas de contenidos narrados por el docente, que Freire, (2005) llamó “la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes. (p.79)

En este orden de ideas, esta teoría nos plantea un cambio de aptitud en la acción didáctica en los espacios educativos, a través de la interacción docente-estudiante, según Freire, (2005) con referencia a la educación libertaria “la razón de ser de la educación libertaria radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de las contradicciones educador-educando” (p.79), entendiendo que la misma se logra a través del diálogo, la contextualización del proceso, el apoyo pedagógico y una educación eminentemente humanista que lleve a los actores educativos a unirse, comprender su realidad, visualizando las problemáticas, y buscar soluciones.

Es por ello, que la educación libertaria, concibe el proceso educativo como un acto donde los docentes deben desarrollar su praxis pedagógica transformadoras, formar personas innovadoras, seres pensantes donde exista una interrelación docente-estudiante, rompiendo con las cadenas y esquemas de la educación bancaria, dejando de transmitir conocimientos para invitarlos a pensar a descubrir el conocimiento donde se vive la libertad y la capacidad de crítica, reflexiva en sus acciones y entender las contradicciones de sus semejantes para que exista un aprendizaje mutuo y dar respuestas a sus inquietudes

Investigaciones previas sobre el tema

en el ámbito internacional García, et al. (2019), presentaron un trabajo de Procesos de Aprendizaje e Identidad en Aprendizaje-Servicio Universitario: Una Revisión Teórica, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Trabajo de Grado para optar al título de Maestría Aprendizaje- Servicio; muestra el estudio el cual tuvo el propósito analizar divergencias de la diversidad de modelos conceptuales acerca de los procesos de aprendizaje propios del

ApS y sus correspondientes líneas de investigación, de la Universidad Autónoma de Barcelona de 2019.

La metodología aplicada es la revisión bibliográfica en torno a los temas «procesos de aprendizaje» e «identidad» en Aprendizaje-Servicio, utilizando la base de datos ERIC, Las conclusiones más relevantes: los modelos teóricos analizados, permiten definir los modelos de aprendizaje propios del ApS: y el aporte al trabajo de grado de maestría hacer referencia a que El Aprendizaje-Servicio (ApS) ha extendido su alcance en la educación superior en las últimas décadas, incrementando el número de programas implementados y de centros que los sustentan. Este proceso ha sido acompañado por un despegue de la investigación, con la aparición de sociedades.

En el contexto nacional Corredor (2017), presento un trabajo de investigación: “Impacto Del Servicio Comunitario En Educación Universitaria: Perspectivas” en la Universidad Nacional Abierta, Centro Local del Zulia. Trabajo de Grado para optar al título de maestría, el cual tuvo como propósito realizar un análisis de las perspectivas que se evidencian en los actores involucrados: estudiantes – comunidades y Universidad. Metodología aplicada: Revisión documentada, conclusiones más relevantes: el deber ser, a la luz de los referentes teóricos del Aprendizaje Servicio (ApS), como metodología idónea para el abordaje de los problemas sociales a través del SC.

Principal aporte para la investigación: las perspectivas que se evidencian en los actores involucrados: estudiantes – comunidades y Universidad; conforman una triada vital para consolidar la aproximación comunitaria, dado que una depende de la otra.

Por otra parte, Montecinos, et al (2019), en el trabajo de investigación: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: UNA REVISIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL, DE LA Universidad del Zulia, está referido a una revisión sistemática del estado actual de los estudios relacionados con la participación ciudadana en la gestión pública y el principal aporte a este trabajo de investigación es que señala la necesidad de impulsar más estudios asociados a explorar las condiciones bajo las cuales la participación ciudadana fortalece la democracia representativa y la relación en la administración pública

con la sociedad civil. Es importante destacar que para que la aproximación comunitaria se cumpla es necesario la participación de las y los ciudadanos considerando que, con la presencia, dialogo, encuentros y acciones tomadas forma parte de los procesos y prácticas sociales).

Método

Según Martínez (2010): “En la metodología se describen los métodos, técnicas y procedimientos aplicados de modo que el autor pueda obtener una visión clara de lo que se hizo” (p. 16). Desde la ética de la ciencia y la epistemología, la presente investigación titulada: Aproximación Comunitaria del estudiante UNES como elemento preventivo de la Seguridad Ciudadana, se asumió desde una postura postpositivista interpretativa desde la metodología cualitativa, partiendo de la profundización, descripción, interpretación y comprensión de la realidad y produciendo reflexiones generativas, donde prevalece lo humano, el sujeto y sus valores. Es decir, comprende que la realidad es dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, la practica social, la comprensión y significación además de estar orientada al descubrimiento.

Así mismo, Leal (2012), “trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, de manera que es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimenta” (p.38). Su finalidad es profundizar el conocimiento y comprensión de que porque la vida social se percibe y experimenta tal y como ocurre, este permite incorporar la aparición del sujeto, de los actores frente a lo instituido. En este sentido, se develó la aproximación comunitaria como alternativa preventiva de la seguridad ciudadana del CEFOUNES Aragua.

. La investigadora dejó de lado la abstracción y así captó al fenómeno en toda su riqueza, llevándola a realizar construcciones a partir de las categorías que emergieron en el proceso. La investigación se asumió desde un enfoque cualitativo, considerando los diversos contextos que se desenvuelven los actores. Según Galeano (2009), es “un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales”. (p. 16).

En otras palabras, en la investigación cualitativa el interés está puesto en comprender los significados que los individuos construyen, es decir, cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él. Se asume, además, que el significado está inmerso en las experiencias de los individuos y que este significado medio a través de las percepciones propias del investigador. El método empleado en esta investigación fue el fenomenológico. Para Husserl en Martínez (2010), la Fenomenología “es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre” (p.139). Este autor definió la Fenomenología como la ciencia de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí mismo. Dentro del mismo contexto, con respecto al método fenomenológico es propicio citar a Martínez (2010), quien expresa:

Las realidades cuya naturaleza pueden ser observadas, al menos parcialmente, desde afuera, podrán ser objetos de estudios de otros métodos. Las realidades en cambio, cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que la vive y experimenta, exigen ser estudiadas mediante métodos fenomenológicos. (p.137)

Por lo tanto, en concordancia con los autores citados anteriormente, se puede comprender que este método permite estudiar las experiencias de las personas, porque toda la realidad existente no se puede reducir a una sola idea, ya que en la fenomenología cada persona le da un sentido único a cada hecho investigativo. Por lo que en la presente investigación se partió desde la perspectiva de cada informante clave que estuvo dispuesto a brindar su testimonio. Testimonio expresado desde su propia experiencia desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Escenario de la Investigación

En cuanto al escenario, Martínez (2010), lo conceptualiza de la siguiente manera, como el contexto donde se estudia el fenómeno, tal como se desarrolla en su ambiente natural, con la finalidad de no alterar las condiciones de la realidad (p.65) Es propicio mencionar entonces, que el escenario donde se realizó la investigación fue el CEFOUNES Aragua donde se encuentran los estudiantes del PNF Policial, quienes se encontraban

cursando el último tramo académico y donde las y los estudiantes desarrollan el Proyecto Socio Integrador, Prácticas Profesionales y Practicas Institucionales, así como un integrante de la comunidad; es importante resaltar que es en estos momentos, donde las y los estudiantes interactúan con las personas en la comunidad, se sensibilizan ante las problemáticas encontradas, practican el dialogo asertivo y la mediación, asimismo favorece la prevención del delito, la convivencia ciudadana a través del desarrollo de actividades preventivas, formativas donde se cumple la aproximación comunitaria.

Informantes Clave

En cuanto a los informantes clave, Martínez (2010), plantea, las principales fuentes de información para la metodología cualitativa son las personas o informantes clave quienes poseen conocimientos especiales, status, buena capacidad de información. (p.71). Son considerados informantes clave, expresando que en el pasado y presente social nos ubica en un contexto temporal, poseen memorias de gran importancia para el estudio; a través de sus historias profesionales y relatos como protagonistas se ha podido reconstruir acontecimientos importantes.

El criterio de selección de los informantes se basó en que los informantes claves fueron seleccionados por ser estudiantes, en su último tramo de estudio, con buenos desempeños académicos, que se encontraban realizando el proyecto socio integrador en la comunidad cercana a la universidad y posteriormente cumplieron con las practicas institucionales, prácticas profesionales que permiten poner en práctica los conocimientos académicos adquiridos. Los estudiantes tienen un nivel socioeconómico medio bajo, viven en el estado Aragua. No son definiciones es una breve descripción precisa y concisa de los pasos realizados para obtener la información y datos presentados en el artículo

Resultados y Discusión

Matriz de triangulación de síntesis integrativa y autores. nro 1

Síntesis Integrativa	Autores	Resultados Conclusivos
La aproximación comunitaria es dirigirse a las comunidades organizadamente a través de un plan de acción como estudiantes o funcionarios para conocer las problemáticas a través de un diagnóstico favoreciendo el desarrollo y acciones preventivas, entrevistas, visualizaciones, opiniones, quejas y nosotros los estudiantes garantizar las posibles soluciones a sus problemas.	Quinteros, et al, (2018) Es efectivo que el Trabajo Social busca desarrollar estrategias de intervención para mejorar la experiencia comunitaria del individuo y de esta manera lograr su adaptación y su funcionalidad; por supuesto, esto entendido históricamente desde la perspectiva del estructural funcionalismo de Talcott Parsons, que invita teóricamente a distinguir elementos tales como estructura, dinámica y funciones. Desde esta perspectiva la comunidad es un entramado verdadero y complejo de flujos de información y actividades dentro de un espacio determinado. Las rutinas de estas actividades marcan y definen así el espacio comunitario	La aproximación comunitaria es un espacio donde forman parte los niveles de intervención para mejorar la experiencia comunitaria del individuo y de esta manera logra su adaptación y su funcionalidad, a través de un plan acción, para conocer las problemáticas y la interacción con los ciudadanos favoreciendo las acciones preventivas y la formación universitaria que coadyuven a las realidades psicosociales para así poder garantizar las posibles soluciones a sus problemas y orientar la labor del trabajador social dando sentido y estructura a la interacción del medio social, En consecuencia la comunidad es un entramado social complejo, determinado por actividades y rutinas que definen el espacio comunitario.

Fuente: Gil (2022)

Matriz de triangulación de síntesis integrativa y autores. nro 2

Síntesis Integrativa	Autores	Resultados Conclusivos.
No se tuvo el tiempo necesario para realizar las visitas requeridas para hacer un diagnóstico más específico, Debilidades estructurales, debilidades en cuanto a lo que son los servicio, deficiencia en el Frente Preventivo, más comunicación, más acercamiento, más requerimiento de actividades que se involucren más dentro de la comunidad, hacen dar vida. Los Cuadrantes de paz y la articulación con el Frente Preventivo, ya que esto no cuenta con los suficientes recursos, expectativas en cuanto al índice delictivo da impresión al ver mucho robo, hurto y violencia de género.	Najera, et al. (2020) Los cambios vertiginosos en los procesos de formación y transformación de los sujetos, se ven trastocados por múltiples formas de concebir la vida y el contexto en el que se desenvuelven	El estudiante de educación superior al realizar las visitas requeridas debe tener el tiempo necesario para integrar el área de autodesarrollo comunitario, sin embargo, existen debilidades en cuanto a los servicios e instituciones que se involucran en la comunidad como es el frente preventivo. Teniendo en cuenta los problemas y necesidades de la realidad en la comunidad. Los cuadrantes de paz y el frente preventivo no cuentan con suficientes recursos para enfocar los factores e índices delictivos.

Fuente: Gil (2022)

Matriz de triangulación de síntesis integrativa y autores. nro 3

síntesis integrativa	autores	resultados conclusivos
Realizamos propuestas o proyectos para la misma comunidad o para la escuela específicamente Participación comunidad, institución y estudiantes UNES, personal obrero, `personal docente, personal administrativo, que están sin trabajo que no le dan en otras. participación de estos órganos de seguridad	. Para De la Noval (2020) Visibilizan y actúan en diferentes agendas del desarrollo: valores, género, salud, medio ambiente, educación para el consumo y comercio justo, educación para la paz, educación para la comunicación; educación en derechos; comunicación de ciencia; equidad social y	La participación se evidencia en el conjunto de acciones, propuestas o proyectos para la misma comunidad a través de la integración de la comunidad, estudiantes, docentes, personal administrativo que no poseen participación en estos órganos de seguridad ciudadana y de esta manera garantizar el ejercicio de las

ciudadana para garantizar la paz social Se canalizó debidamente la Policía Comunal del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, asistencia, planificación y estructura de trabajo para solucionar cualquier tipo cualquier problemática.	comunicación intercultural, entre otras”	políticas públicas con el fin de enfocar la paz social.
---	--	---

Conclusiones

En atención al tema investigado se presentan a continuación las reflexiones finales.

La aproximación comunitaria es un espacio propio de una disciplina a través de un plan acción, para conocer las problemáticas.

Acercamiento que tienen los estudiantes o funcionarios hacia la comunidad, organizadamente a través de un plan de acción, para conocer problemáticas a través de un diagnóstico y favorecer el desarrollo de acciones preventivas y garantizar posibles soluciones a la comunidad.

El estudiante de educación superior al realizar las visitas requeridas debe tener el tiempo necesario para integrar el área de autodesarrollo comunitario, sin embargo, existen debilidades en cuanto a los servicios e instituciones que se involucran en la comunidad como es el frente preventivo. Teniendo en cuenta los problemas y necesidades de la realidad en la comunidad. Los cuadrantes de paz y el frente preventivo no cuentan con suficientes recursos para enfocar los factores e índices delictivos.

La participación se evidencia en el conjunto de acciones, propuestas o proyectos para la misma comunidad a través de la integración de la comunidad, estudiantes, docentes, personal administrativo que no poseen participación en estos órganos de seguridad ciudadana y de esta manera garantizar el ejercicio de las políticas públicas con el fin de enfocar la paz social.

Referencias

- Capra, F. (2000). Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Barcelona: Anagrama
- Corredor, Zuleima. (2017) Impacto del servicio comunitario en educación universitaria: Perspectivas. Opción, Año 32, No. 83 (2017): 669-693. Serbiluz
- Damiani, L. (2014) El Modelo Dialectico de la Investigación Social. Caracas. Editorial Trinchera.
- De la Noval, L. (2020) Conceptualización de un Sistema De Producción Comunicativa desde un Enfoque Participativo en la Radio Cubana (TESIS DE DR) N° registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN O00008745e2000018484
- Díaz, L. (2011). Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. Madrid: Síntesis.
- Montecinos, E, Contreras, P. (2019) Participación ciudadana en la gestión pública: Una revisión sobre el estado actual. Chile. Redalyc: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29059356004>
- Quinteros, A., Adasme, E. (2018) Trabajo social y aprendizajes comunitarios: una aproximación desde la perspectiva del constructivismo radical. REVISTA Servicios Sociales y Política Social (Abril-2018). XXXV (116), 91-101. ISSN: 1130-7633
- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. (2011) Resolución Principios y Orientaciones Normativas de la Vinculación Social para la Construcción de la Ciudad Educadora. Caracas.

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.1, 2024 Enero-Marzo

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

**SABER
SPOLICIAL**